

ARCHIVES INTERNATIONALES | AFRIQUE CENTRALE
UNE REVUE DE LA COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

Vol. 2 N° 3 Juillet 2025

**AFRIQUE
CENTRALE**

ARCHIVES INTERNATIONALES

COMMUNAUTÉ DES CHERCHEURS D'AFRIQUE

- REVUE -

ARCHIVES INTERNATIONALES

AFRIQUE CENTRALE

Vol. 2 N° 3 Juillet 2025

Coordonné par ELENGA Hygin Bellarmin
Université Marien Ngouabi, Congo

**Tome 1: Lettres, Langues,
Arts & Education**

ISSN (PRINT) - 3008-1343
ISSN (ONLINE) - 3008-1351
ISSN (DIGITAL) - 3008-136X

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

ÉDITÉ CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE ARCHIVES INTERNATIONALES

Vol 2 n° 3 Juillet 2025

ISSN Print : 3008-1343

ISSN Online : 3008-1351

ISSN Digital : 3008-136X

Coordonnée par ELENGA Hygin Bellarmin

Université Marien Ngouabi, Congo

ARCHIVES INTERNATIONALES / AFRIQUE CENTRALE

Une **R**evue de la **C**ommunauté des **C**hercheurs d'**A**frique

Tome 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue **Archives Internationales** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Avril 2025

Date limite de soumission : 15 Mai 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Mai 2025

Retour des textes corrigés : 15 Juin 2025

Parution : Juillet 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : archivescca.efuaeditions@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue Archives Internationales

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Nguabi de Brazzaville
ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Nguabi de Brazzaville.
PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Nguabi de Brazzaville.
KIMBOUALA NKAYA, université Marien Nguabi de Brazzaville.
TIRA Juslain Joël, université Marien Nguabi de Brazzaville.
MABASSA David Sylvain, université Marien Nguabi de Brazzaville.
AMBETO Aimé Simplicie Christophe, université Marien Nguabi de
Brazzaville.
KADIMA NZUJI née MOUANDA NKOSSOU Principal Whinite,
université Marien Nguabi de Brazzaville.
MAVINGA TSIMBA Elisabeth, université Marien Nguabi de Brazzaville.
KIBANGOU née BAKIBANGOU BAKINGU Yvette, université Marien
Nguabi de Brazzaville.
ALLEMBE Rodrigue, université Marien Nguabi de Brazzaville
LOUSSAKOUMOUNOU Alain Fernand Raoul, Université Marien Nguabi
ODJOLA Régina Véronique, Université Marien Nguabi
OMGBA Richard Laurent, Université de Yaoundé II
GORON Amina, Université de Maroua
FOTSING MANGOUA Robert, Université de Dschang
ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I
AMABIAMINA Flora Alda, Université de Douala
ESSIENE Jean Marcel, Université de Douala
WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda
BOKALLI Émile Sédar, Université d'Ébolowa
ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala
TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda
H. D. KEMGUEU FEKOU, University of Ngaoundéré - Cameroon
ALLAMBADEMEL Vincent de Paul, Université de Moundou
MADJINDAYE YAMBAÏDJÉ, Université de N'djamena
MAGNIMA-KAKASSA Arsène, Université Omar Bongo
MAVOUNGOU Paul Achille, Université Omar Bongo
YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris
France
ZOLA Emilie, Université de Lubumbashi, RDC

SOMMAIRE

LE LANGAGE TROPIQUE DANS LA FRANCOGRAPHIE
AFRICAINNE : ENTRE *CREATION* ET INCIDENCE DE LA
LANGUE ANALOGIQUE SUR LA LANGUE LOGIQUE.....12

Achille Cyriac Achille

AUTHORITY OF TRADITIONAL POWER IN SOME NIGERIAN
NOVELS.....44

AMADOU Abdourazac

« POESIE ET SOCIETE AFRICAINE : DU DECOR DES MEFAITS
A LA POSITIVISATION DISCIPLINAIRE DANS *DJELENIN-NIN
POUR TOI MON AFRIQUE* D'EMMANUEL TOH BI ».....58

ASSOUMAN Noelle Adjoua Larissa Epse KOFFI

« ANALYSE SOCIOPOLITIQUE DE LA PROTECTION DES
DONNEES ARTISTIQUES OUEST AFRICAINES: CAS DES
ARTISTES MALIENS».....86

Bengaly GUINDO &

Balla FOFANA

LA VOLONTE CONCERTEE, MOTEUR DU DEVELOPPEMENT
DURABLE.....110

Beterbanfo Modeste Somé

CONTRIBUTION DES REINES DE FRANCE À
L'AMÉLIORATION DU STATUT DE LA FEMME.....133

DANIELLE KONAN N'GUESSAN

GENDER-BASED DISCRIMINATION IN CHIKA UNIGWE'S
NIGHT DANCER.....164

David BAZIE &

Tièrowè Nadine SOMDA

LA COMMUNICATION PARENTALE DANS L'ENGAGEMENT
ET LA REUSSITE SCOLAIRE DE L'ENFANT.....175

Eba Elisabeth AMANI née KROU

AVENEMENT DE BOKO HARAM ET EVOLUTION DE LA
QUESTION DE L'ACCES AUX SERVICES EDUCATIFS DE
BASE DANS LES ILES DU LAC TCHAD.....208

**Esaïe Yallah Waïdou &
Lamba Marty**

HELOÏSE VERS LA QUÊTE DE SES ORIGINES DANS *COLA
COLA JAZZ*.....227

**Kodjo TETEKPOR
Mawuli Kodzo BEDUYA
Emmanuel NKONU &
Dawn Kwashie GANU**

TRADUCTION DU MOT «NEIGE» DANS LA BIBLE EN
GUNGBE, UNE LANGUE DU SUD DU BENIN.....254

**Mahoubé Abraham OLOU &
Michel Tohigbé DJOI**

«LE TRAVAIL DES ENFANTS BOUVIERS DANS LE
MANDOUL AU TCHAD DE 1990-2017 ET SES IMPACTS. ESSAI
D'ANALYSE SOCIOLINGUISTIQUE ».....289

**MASRA NGAKOUTOU
Anatole MBANGA
DJIMRAM Jonathan &
KIMTOLOUM PATCHAD**

PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE L'ENCADREMENT
CLINIQUE PAR LES ÉTUDIANTS DE LA DEUXIÈME ET DE LA
TROISIÈME ANNÉE DE L'INSTITUT DE FORMATION EN

SCIENCES INFIRMIÈRES ET OBSTÉTRICALES (IFSIO)
(UNIVERSITÉ DE PARAKOU, BÉNIN).....313

**N'GORAN N'FAISSOH FRANCK STEPHANE
AYAKA STANISLAS ENONGBÈDO RICHARD &
YA KOUAME AKISSI INES**

L'EFFET DE L'UTILISATION DE LA VIDEO SUR LA
PARTICIPATION EN CLASSE DES ELEVES DU PRIMAIRE AU
BURKINA FASO.....349

**OUEDRAOGO Boureima &
SAWADOGO François**

MÉDIATION D'ACCOMPAGNEMENT DU DOCUMENTALISTE
ET GESTION DE L'INFORMATION AU CENTRE DE
DOCUMENTATION ET D'INFORMATION (CDI) DU LYCÉE
SAINTE-MARIE DE COCODY (LYSMA).....376

**TANOZ Zakary &
CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie**

« LE LEADERSHIP ETHIQUE A L'EPREUVE DE LA
GOUVERNANCE NUMERIQUE : DEFIS AFRICAINS ET
PERSPECTIVES D'ANCRAGE LOCAL ».....401

Thérèse SAMAKE

GEORGES PEREC ET MICHEL HOUELLEBECQ SOUS LE
PRISME DU POSTMODERNISME : UNE LECTURE MOTIVEE
DE L'ESTHETIQUE DANS *LES REVENANTES* ET *LES
PARTICULES ELEMENTAIRES*.....433

**TRAORÉ Yaya &
OUATTARA Siriki**

REPRESENTATIONS DES ENSEIGNANTS ET USAGES DES
TECHNOLOGIES D'INFORMATIONS ET DE LA
COMMUNICATION (TIC) DANS LES DISCIPLINES AU
COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL LE
MERIDIEN.....464

**Wilson KOBOUDE &
Marcellin Médétonhan LOUGBEGNON**

LISTE DES AUTEURS

Achille Cyriac Achille, Université de Bamenda ,Cameroun,
assomocyriacachille@gmail.com

AMADOU Abdourazac, Abdou Moumouni University,
Niger,abdourazac@yahoo.fr

ASSOUMAN Noelle Adjoua Larissa Epse KOFFI, Université Alassane
Ouattara, Côte d'Ivoire, laryassouman@yahoo.fr

Bengaly GUINDO & Balla FOFANA, Université Kurukan fuga de
Bamako & Université Yambo Ouologuem de Bamako, Mali,
bengalyguindo@yahoo.fr & fofanaballa40@yahoo.fr

Beterbanfo Modeste Somé, Unité Universitaire à Cotonou, Bénin,
sombanfo@gmail.com

DANIELLE KONAN N'GUESSAN, *Université Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY, Côte d'Ivoire, danikonan_hg@yahoo.fr*

David BAZIE & Tièrowè Nadine SOMDA, Université Joseph KI-ZERBO &
Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO, Burkina Faso,
baziedavid755@gmail.com & somdana@yahoo.fr

Eba Elisabeth AMANI née KROU, Institut National Supérieur des Arts et de
l'Action Culturelle, Côte d'Ivoire, marielisabeth84@yahoo.fr

Esaïe Yallah Waïdou & Lamba Marty, Université de N'Djamena, Tchad,
esaiewaidou@yahoo.fr

Kodjo TETEKPOR, Mawuli Kodzo BEDUYA, Emmanuel NKONU &
Dawn Kwashie GANU , University of Health and Allied Sciences, Central
University, University of Ghana, Legon & University for Development
Studies, Ghana, ktetekpor@uhas.edu.gh, mbeduya@central.edu.gh,
enkonu@ug.edu.gh & gdawn@uds.edu.gh

Mahougbé Abraham OLOU & Michel Tohighé DJOI, Université d'Abomey Calavi, Bénin, olouabram@gmail.com & micheldjoi71@gmail.com

MASRA NGAKOUTOU, Anatole MBANGA, DJIMRAM Jonathan & KIMTOLOUM PATCHAD, Université Marien N'Gouabi & Université de Sarh, Congo-Brazzaville & Tchad, masrangakoutou82@gmail.com, mbanga.anatole.64@gmail.com & kimtoloumlepatchad@yahoo.fr

N'GORAN N'FAISSOH FRANCK STEPHANE, AYAKA STANISLAS ENONGBÈDO RICHARD & YA KOUAME AKISSI INES, Institut de Recherche, d'Expérimentation et d'Enseignement en Pédagogie, ngorannfaissoh@yahoo.fr

OUEDRAOGO Boureima & SAWADOGO François, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso, boureima480@gmail.com

TANOZ Zakary & CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle, zakarytanoh@yahoo.fr

Thérèse SAMAKE, Unité Universitaire à Bamako, Mali, mathere@hotmail.fr

TRAORÉ Yaya & OUATTARA Siriki, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Côte d'Ivoire, yaya.traore@ufhb.edu.ci & siriki.ouattara@ufhb.edu.ci

Wilson KOBOUDE & Marcellin Médétonhan LOUGBEGNON, Université d'Abomey-Calavi, Bénin, wkoboude@gmail.com & lougbegnonm@gmail.com

LE LANGAGE TROPIQUE DANS LA FRANCOGRAPHIE AFRICAINE : ENTRE *CREATION* ET INCIDENCE DE LA LANGUE ANALOGIQUE SUR LA LANGUE LOGIQUE

Achille Cyriac Achille

Université de Bamenda-Cameroun

Résumé

Les figures tropiques sont traditionnellement analysées par la critique africaine et africaniste accordant un intérêt à l'idéologie diglossique, comme l'un des ressorts du décentrement. Une telle analyse qui lie le langage tropique au phénomène de surconscience linguistique et conséquemment à celui de création (Ngal, 1994) en contexte de tension diglossique nous semble insuffisante et non satisfaisante. Elle occulte en effet la nature substantiellement analogique des langues maternelles des producteurs africains en corrélation avec l'anthropologie culturelle africaine. Celles-ci n'accordent nullement le primat au logos, à la raison et au discours cohérent et se trouvent en adéquation avec la sensibilité émotive (Senghor, 1964) de l'africain et à l'opposé du français hexagonal qui accuse un caractère fondamentalement logique. Nous nous proposons ainsi de réinterroger le langage tropique dans la pratique langagière de trois romanciers africains pour montrer qu'il n'est qu'une incidence contingente de la nature analogique des langues africaines sur l'écriture, en harmonie avec l'anthropologie culturelle africaine. Dans une perspective de la rhétorique textuelle (Bonhomme, 2014), nous fondons nos analyses sur l'approche de «la logique dialectique» de Levèbvre(1946) combinée à la théorie des figures de style de Molinié(1986).

Mots-clés : *logique dialectique, analogie, création, trope, décentrement.*

Abstract

African criticism generally analyzes tropes as a mechanism of decentralization. Such an analysis which combines the tropes with the phenomenon of linguistic overconsciousness and therefore that of creation seems insufficient and not satisfactory. It obscures the substantially analogous nature of African languages in correlation with African cultural

anthropology. This has not given the primacy to the logos, to the reason and is in line with the emotional sensitivity on the African and opposite the hexagonal French which presents a logical foundation character. We propose to re-examine the tropes in language practice of three African novelists to show that it is only a contingent incidence of the analog nature of African languages on writing, in harmony with African cultural anthropology. From a perspective of textual rhetoric (Bonhomme, 2014), we base our analyses on the approach of «dialectical logic» of Lefevre (1946) combined with the theory of Molinié(1986) style figure.

Keys words : *dialectical logic, analogy, creation, trope, décentralization.*

Introduction

Le langage tropique réfère à un système discursif fondé sur l'usage prépondérant des tropes. Dans la taxinomie des figures de style de Pierre Fontanier, les tropes désignent les figures portant sur la manipulation du contenu sémantique ou de la signification des paradigmes et des syntagmes. Il s'agit des figures de sens, regroupant à la fois les figures d'analogie et les figures de substitution. Appréhendé comme une forme de communication, le langage tropique est caractéristique d'un flottement du contenu informationnel qui s'assujettit non seulement à une intentionnalité mais aussi à la fonctionnalité et au fonctionnement d'un système de langue donné. Cette constance légitime l'observation de Sylvain Auroux (2013 :4) selon laquelle la signification « dépendrait d'une propriété de notre conscience, toute conscience est conscience de quelque chose par laquelle rien n'a de sens que dans la visée d'une conscience ».

Le langage tropique est inhérent et immanent aux langues de l'Afrique subsaharienne dont il constitue l'essence et la substance. Requérant une nature fondamentalement analogique consécutive à l'inhérence des tropes, les langues maternelles des producteurs africains sont en homologie structurale avec

l'anthropologie culturelle, l'ethnologie, l'oralité et la pensée africaine qui reposent sur « un savoir unitaire » (Ndaw, 1983 : 119) et qui se fondent sur une démarche « qui se fait à partir d'un principe de base : le principe de vie qui n'a pas de contraire et qui entraîne des complémentarités » (op.cit. :119). Cette pensée africaine qui exclut toute dualité est ainsi tributaire d'un certain mode de gestion du discours.

Surévaluant la circulation de la signification au niveau sous-jacent dans un schéma de superposition des couches du contenu informationnel par le truchement du tropisme, de la correspondance et du symbolisme, ce mode de gestion du discours récuse tous les principes de la logique dialectique, notamment « les principes d'identité, du non-contradictoire et du tiers exclu » (Henri Lefebvre, 1946 :13). Cette logique dialectique est l'attribut du français hexagonal qui se trouve en relation concurrentielle avec les langues maternelles des producteurs africains en contexte de tension diglossique.

Souvent analysé comme un ressort linguistique du décentrement du français, à côté d'autres phénomènes linguistiques, en terme de création ou d'inventivité, le langage tropique appelle une nouvelle problématique. Quel est le rapport entre les tropes et la création en contexte de décentrement ? Quelle en est la qualité et la posture ? Les figures d'analogie, dans le français des écrivains francophones africains, participent-elles du jeu de la création ? Ne constituent-elles pas une simple incidence de la nature analogique des langues africaines sur l'écriture ?

Nous mènerons nos analyses dans la perspective de la rhétorique textuelle de Marc Bonhomme (2014), combinée à l'approche de la logique dialectique de Henri Lefebvre (1946) et à la théorie des figures de style de Georges Moulinié (1986 :83)

qui appréhende la figure de style comme « une différence, une quantité langagière différentielle, entre le contenu informatif et les moyens lexicaux et syntaxiques mis en œuvre ». Ces analyses porteront sur *Le Ventre de l'Atlantique*(2003) et *Celles qui attendent* (2010)de Fatou Diome, *Les Ecailles du Ciel* (1989)de Tierno Monenembo et *L'Intérieur de la nuit* (2005)de Léonora Miano. Nous analyserons le langage tropique comme un phénomène à la lisière de la *création* après avoir délimité le cadre théorique de l'étude. Nous déboucherons sur une considération du langage tropique comme un impact non contrôlé du génie et de l'esprit des langues maternelles des auteurs sur l'écriture.

I. Cadre théorique de l'étude

1.1. La logique aristotélicienne

La langue française hexagonale, dans sa posture de langue d'écriture des auteurs francophones de l'Afrique subsaharienne, revêt une nature fondamentalement logique. Selon Lefèbvre(1946:27),

la logique, pour Aristote(organon, analytiques)» c'est la théorie du discours en acte: raison et raisonnement, cohérence du discours. Langage du citoyen vivant dans la cite politique, cherchant les moyens de déduire pour convaincre (et non pour séduire, moyens différents de la sophistique, de l'éristique, de la dialectique ou art du dialogue.).

Langue romane de la branche des langues italiques, le français hexagonal est déterminé par la structure sociale, mentale et l'idéologie des peuples de l'Occident judéo-hellène qui sacralisent la logique, le logos et le rationalisme comme mode de connaissance par excellence. Chez ces peuples en effet,

«la connaissance dérive directement de la déduction, repose sur un jeu d'enchaînements logiques et trouve son fondement dans des évidences expérimentales » (Oyié Ndzié, 1981 : 66).

Mode de connaissance privilégiant la réalité expérimentale, observable, quotidienne et commune, la logique se fonde sur le logos pour caractériser les peuples qui ont inventé l'Écriture, l'Histoire et le temps "linéaire". Elle les oppose aux peuples négro-africains définis par les mythes, les légendes et l'oralité et qui en ont une conscience plus relâchée. Non pas que la logique soit l'apanage du seul peuple judéo-hellène et un principe totalement absent de la pensée africaine, elle y est simplement sous-évaluée. De l'avis de Souleymane Niang (1971 :43), «la logique est présente partout sous la même forme, elle est seulement plus ou moins accentuée suivant que la langue qui la supporte est écrite ou non ». L'opposition Écriture et oralité qui constitue en réalité une opposition symbolique entre deux peuples devient donc un facteur justifiable de la présence moins marquée de la logique chez ces peuples. On peut s'accorder avec Lefebvre (1946 :12) qui postule que « la logique et ses problèmes ne sont pas seulement des problèmes de forme, mais des questions onto-logiques, cosmo-logiques, anthropologiques ». Corrélatrice à l'anthropologie culturelle des peuples de l'occident judéo-hellène et inhérente à leurs langues, la logique aristotélicienne se fonde sur un certain nombre de principes. Lefebvre (1946 :13) souligne en effet, « La logique essaie de s'en tenir à un terme : l'identité et ses implications. Pour ne pas rester tautologique, sa relation avec le contenu oblige la pensée logique à introduire des différences, donc un deuxième terme ». Il s'agit du principe d'identité (X ne peut être que X), du principe de contradiction (X ne peut être à la fois X et non X) et du principe du tiers exclu (entre X et non-X, il n'existe aucun 3e élément). À ces trois principes traditionnels, on peut ajouter le principe de la cohérence.

La langue française hexagonal qui s'est élaborée et structurée sur ces principes de la logique classique en corrélation avec la civilisation judéo-chrétienne peut donc s'appréhender comme une langue fondamentalement logique.

1.2. Logos et raisonnement

Déconstruisant la théorie rhétorique des sophistes en général et l'art éristique de Protagoras, en particulier, Aristote légitime la vérité et la raison comme le but ultime de toute rhétorique. Écartant les passions du domaine de l'art oratoire, comme moyens de persuasion, il définit deux modes de raisonnement fondés sur la raison, notamment le raisonnement déductif et le raisonnement inductif.

Principe cardinal de la pensée logique et de la pensée dialectique, le logos ou la raison désigne une faculté humaine, un trait caractéristique essentiel de l'être humain. Cela justifie l'aporie Aristotélicienne selon laquelle "l'homme est un animal rationnel" ou "un animal possédant le logos". Le logos implique une prédisposition naturelle de l'être humain à la démarche rationnelle et à l'esprit cartésien dans la production, l'élaboration et la transmission de la connaissance et dans la quête de la vérité. Selon Sylvain Auroux (2013 :63) « la raison ne saurait avoir d'extériorité. Transparence, réflexive, la raison est autofondatrice ». Le logos serait donc indépendant de toute structure et de toute hyper structure extérieure à l'être humain. Son existence et son opérationnalité ne sont subordonnées à aucune contrainte. À la réalité, Si le logos ou le bon sens se donne comme une faculté innée propre à tout être humain et distribuée de manière équitable, il est constant que la portée de cette faculté est déterminée par la pensée des peuples, leur anthropologie culturelle, leurs structures sociales et leurs structures mentales. Il tend à constituer le trait identitaire des peuples de l'Occident judéo-hellène qui en font un principe sacré

à la différence des peuples négro-africains. À en croire Senghor (1964 : 24) : « Sensibilité émotive, l'émotion est nègre comme la raison est hellène ». Ce philosophe africain a bien voulu préciser sa pensée dans ce postulat qui limite et enferme le peuple africain dans les passions et les émotions, tout en relativisant la raison. Il la laisse envisager non pas comme un principe absolu et universel mais comme une réalité fluctuante, diversifiable selon les peuples, les civilisations, les cultures et les traditions. Il s'ensuit le postulat de la pluralité de la raison et de l'existence d'une raison singulière à l'africain et distincte de la raison des Occidentaux. Senghor écrit en effet : « c'est dire que le nègre n'est pas dénué de raison comme on a voulu me le faire dire. Mais sa raison n'est pas discursive, elle est synthétique. Elle n'est pas antagoniste ; elle est sympathique. C'est un autre mode de connaissance » (op.cit : 201). Distincte de la raison critique, cette raison de l'africain discriminée par cet auteur correspond à la raison raisonnable qui est une forme de perversion du rationalisme aristotélicien. C'est cette raison du cœur, pendant de l'émotivité, qui va ainsi définir l'africain et déterminer son rapport au monde, la pensée africaine et la structuration des langues africaines subsahariennes.

1.3. L'analogie et la nature de la signification

1.3.1. L'analogie comme principes des langues africaines

L'analogie se rapporte à une catégorie précise du figuratif que le *Trésor de la langue française* définit comme ce « qui donne d'un élément une représentation (au naturel ou conventionnel) qui en rende perceptible (surtout à la vue) l'aspect ou la nature caractéristique ». Fondant le mode de raisonnement par analogie en opposition au raisonnement logique ou à la pensée déductive, l'analogie porte sur l'identification, la caractérisation, l'explication ou la différenciation d'un élément à partir d'un autre avec lequel il ne présente aucun lien apparent.

Moyennant des figures du discours telles que les figures d'analogie (la comparaison, la métaphore, l'allégorie, la personnification...etc.) et les figures de substitution (la métonymie, la synecdoque, la périphrase, l'antiphrase...etc.), elle établit des liens d'identité, de similitude, de proximité ou de contiguïté entre deux réalités sur la base du symbole, des correspondances et des significations sous-jacentes. Située au-delà de l'observable, du vérifiable, de l'expérimentable, et défiant toute logique formelle des choses, elle s'investit sur l'intuitif, le dogmatique, l'imaginatif, le mythe et le prélogique. De l'avis de Charly-Gabriel Mbock, (1981 :26) :« l'analogie n'est pas négation de science (logos) mais dotation de sens. Elle est don de signification à deux entités qui apparemment n'en présentent pas. Elle est dépassement des apparences- dont se contente la logique classique-et recherche de la signification profonde ».

Rejoignant la thèse Senghorienne relative à l'existence d'une raison spécifiquement négro-africaine, l'auteur postule l'inexistence d'une relation oppositive et tensionnelle entre l'analogie et la logique classique, mais l'existence d'une logique propre à l'analogie en tant que mode de connaissance. Pour lui en effet, « l'analogie a sa logique » (Mbock, op.cit :25), elle « n'est point privation de la logique et de la cohérence ; elle est plutôt création de rapports nouveaux, mise en relation de deux objets au sens large qui, à première vue, n'en ont pas pour le sens commun » (Idem.).

Quoiqu'il en soit, l'analogie constitue un mode de connaissance propre aux peuples négro-africains. Sa présence dans la tradition littéraire française relève majoritairement de l'art littéraire, de la créativité et du ludique et son existence dans la langue française hexagonale de la praxis revêt un caractère ornemental ou même argumentatif.

Sacralisant l'oralité, la mythologie et les légendes au détriment de l'Écriture et de la pensée déductive, les peuples négro-africains s'identifient et se différencient par un mode d'élaboration, de production, de transmission et d'usage de la connaissance fondé sur l'analogie. La pensée africaine semble ainsi se définir par un dépassement des logiques premières et de toute apparence pour s'épuiser sur le sens profond, obscur, occulte et énigmatique des choses.

Les langues africaines en général et celles de l'Afrique subsaharienne en particulier sont corrélatives et déterminées dans leur élaboration et leur structuration, par cette analogie liée en réalité à l'ontologie, à l'anthropologie culturelle et à l'idéologie des peuples de cette aire géoculturelle. Il s'agit ainsi des langues essentiellement et substantiellement analogiques qui mettent en place une gestion du sens et de la signification remarquable, significative et en rupture avec leur gestion logique, commune et convenue. L'interaction de ces langues fondamentalement analogiques avec la langue d'écriture essentiellement logique des producteurs de l'Afrique subsaharienne peut fournir une explication à la présence massive du langage tropique dans leur écriture. Dès lors toute appréhension des figures d'analogie et de substitution en francographie comme un fait lié à l'inventivé ou à la *création* autorise une certaine réserve.

1.3.2. La nature de la signification

De nature fondamentalement analogique, les langues maternelles des producteurs de l'Afrique francophone subsaharienne présentent un rapport hors-norme à la signification des éléments et à la sémantique des propositions. Une certaine praxématique y prévaut au détriment des modes de circulation convenus et attestés de la signification et de la sémantique. La signification littérale et établie est récusée au profit des significations parallèles, sous-jacentes, profondes et

obscurité défiant toute logique. Il s'agit, non pas d'un simple jeu traditionnel de la connotation, mais d'un système complexe de la signification fondé sur le symbolisme et la correspondance, de nature exotique et même ésotérique. Son décodage tout comme son encodage commandent une certaine initiation aux codes, aux motifs et aux symboles des langues africaines corrélatives à la cosmogonie, à la cosmologie et à toute une ethno-philosophie .

En réalité, la nature analogique des langues africaines relance le traditionnel débat de la philosophie du langage sur la nature de la signification initié en son temps par Platon dans *Le Cratyle*. À l'opposé de la thèse de l'étymologie qui fait de la signification un phénomène naturel, une imitation de la nature, les langues de l'Afrique subsaharienne surévaluent le caractère arbitraire, conventionnel et contingent des langues et de la signification. De manière plus significative encore, elles vont au-delà de cette thèse qui vaut tout aussi bien pour les langues de nature logique, pour faire de la nature de la signification un phénomène intrinsèquement lié à une ontologie, à une anthropologie et à une cosmogonie. La nature de la signification est relative, non pas à la simple convention et au simple arbitraire, mais à toute une manière d'être au monde, de voir le monde et de dire le monde. Elle est relative à un ensemble de contraintes de l'environnement immédiat de l'être. En effet, « Tel lie la représentation d'un certain mot à telle chose, tel autre à telle autre chose ; l'unité de la conscience dans ce qui est empirique n'est, par rapport à ce qui est donné, ni nécessairement, ni généralement valable » (Auroux, 2013 :63). Le système de représentation des mots et leur association aux objets du monde réel ou imaginaire se fonde prioritairement sur l'analogie dans les langues de l'Afrique subsaharienne.

1.4. La théorie des figures de style et la rhétorique textuelle

L'étude de la figuration connaît un regain d'intérêt depuis

les orientations des rhétoriciens poststructuralistes, le Groupe μ précisément, qui les analyse comme des actes communicationnels déterminés par un mode énonciatif et sous-tendus par une intentionnalité. Marc Bonhomme (2010 :72) fait observer en effet que « les schèmes figuraux sont inévitablement traversés par des intentions, des points de vue et des interactions qui contribuent à leur densité communicationnelle et à leur fonctionnalité ».

Le postulat de la valeur pragmatique associée aux figures de style en fait véritablement des procédés langagiers engagés dans une visée argumentative. Dans cette même mouvance, la stylistique du texte littéraire de Georges Molinié qui scrute les procédés langagiers ressortis à la littéarité d'un texte a également permis un renouvellement de l'étude de la figuration. Mais c'est véritablement le phénomène de la *création* ou de l'élaboration d'une *interlangue fictive* en contexte des contacts de langues et de dialogue des cultures qui apporte un nouvel éclairage sur la figuration en général et sur les figures d'analogie en particulier. D'où l'impératif d'aborder la question de la création en tant que manifestation de la surconscience linguistique des producteurs à l'aune de la théorie des figures de style.

1.4.1. La théorie des figures de style

Participant à la fois de la rhétorique de l'expression et de la rhétorique du contenu et même de la stylistique, les figures de style revêtent une valeur ornementale, une valeur argumentative et une valeur symbolique selon les conceptions. De Quintilien et Aristote dans la Grèce antique, jusqu'au Groupe μ avec Olivier Reboul et Marc Bonhomme, à l'époque postmoderne en passant par Pierre Fontanier et Jean-Jacques Robrieux, la théorie des figures de style s'est diversifiée avec une multiplicité d'acceptions, de nomenclatures et de valeurs. Selon Quintilien

(1978 :157), « ce que l'on appelle figure, c'est un changement par rapport à la manière ordinaire et naturelle ». Cette manière ordinaire et naturelle constitue en réalité un degré zéro d'expression, une sorte de pattern fondée sur la logique, la clarté et la cohérence. « Dans la transmission d'un message, on peut, imaginativement, concevoir qu'il y'a adéquation entre le contenu informatif véhiculé(I-information) et les moyens lexicaux et syntaxiques(E-expression) utilisés pour l'exprimer » (Molinié, 1986:82). Tout changement par rapport à cette manière ordinaire et naturelle brise le pattern pour marquer la figure. « La figure est donc une différence, une quantité différentielle, entre le contenu informatif et les moyens lexicaux et syntaxiques mis en œuvre » (Molinié, 1986 :83). La figure de style correspond donc à ce que le Groupe μ désigne par le concept métabole et qui renvoie à « toute espèce de changement d'un aspect quelconque du langage ». (Groupe μ , 1982 :24). Elle induit non seulement un changement au niveau du matériau linguistique mobilisé, mais également une perturbation du contenu informationnel attendu et des effets de sens prévus. À en croire le même auteur, (Idem :133), «il y'a figure, dans un énoncé, quand, pour le récepteur, l'effet de sens produit ne se réduit pas à celui qui est normalement engagé, par le simple arrangement lexicosémantique de cet énoncé ».

Les figures de style se rangent en diverses catégories selon les strates linguistiques ou les niveaux d'analyse de la langue qui servent de socle à leur élaboration et sur lesquels elles sont construites. Joëlle Gardes Tamine(1992:19) fait ainsi observer:

Dans le savoir rhétorique, les figures consistent dans des tours particuliers, soit dans le domaine des sonorités et de la morphologie- ce sont les figures de diction comme la rime-soit dans le domaine syntaxique-figures de construction-soit dans le

domaine sémantique-figure de signification ou tropes.

Dans sa taxinomie des figures, Pierre Fontanier(1977) distingue les tropes des non-tropes. Les figures tropiques regroupent de manière extensive, les figures d'expression et les figures de diction et correspondent aux figures de sens et aux figures de mots dans la taxinomie de Robrieux (1993). Chez Marc Bonhomme (2010), elles correspondent aux figures sémantiques et aux figures morphologiques.

De manière plus restreinte, les figures tropiques s'épuisent sur les figures de sens ou figures de signification et regroupent les figures d'analogie comme la comparaison, la métaphore, la personnification, l'allégorie et les figures de substitution à l'instar de la métonymie, de la synecdoque, de la périphrase et de l'antiphrase.

On sait à la suite de Jean-Jacques Robrieux(2000:96) que« les figures de sens comportent un transfert sémantique. Ainsi, au sens littéral d'un signifié non figural, se substitue un sens figuré à l'aide de la métaphore, de la métonymie, de la synecdoque, de la métalepse, ect.». C'est dans un tel sens restreint que nous appréhendons les tropes dans cette réflexion.

1.4.2. La Rhétorique textuelle

Située aux confluent des linguistiques discursives, précisément la linguistique textuelle et l'analyse du discours ; et orientée vers la pragmatique textuelle et la sémantique, la rhétorique textuelle est une nouvelle approche rhétorique qui surévalue la visée pragmatique du discours en corrélation avec son dispositif énonciatif et sa structure sémantique dans l'étude des faits rhétoriques.

Théorisée par les rhétoriciens-pragmaticiens post-structuralistes du Groupe μ tel que Marc Bonhomme, elle insère

le fait rhétorique dans l'acte de communication orienté vers l'argumentation, et le met en lien avec les actes de langage, la scénographie du discours, la conscience du sujet parlant et ses invariants psychologiques. Elle se construit en effet sur une prise en compte « des "dimensions référentielles" (représentations discursives), "énonciatives" (pronoms, temps verbaux, modalités) et "pragmatiques" (valeurs illocutoire, "orientation argumentative"). Etc. » (Adam, 1999 : 50).

À la différence de la rhétorique classique de Robrieux et Fontanier qui épuise l'objet d'étude de la rhétorique sur des faits discursifs comme des formes, des tours d'expression, des procédés langagiers, des constructions phrastiques, des figures de style pris isolément et de manière autonome, la rhétorique textuelle aborde le discours comme une totalité liée, un ensemble organique d'éléments solidaires et interdépendants. Surévaluant la texture du discours, son archi-structure et son organisation d'ensemble, cette approche prend en compte les dimensions phrastiques, transphrastiques et supra-phrastiques des énoncés et des phénomènes textuels comme la cohésion, la cohérence et la progression dans l'analyse du fait rhétorique. Elle considère en effet le texte comme une « totalité ou chaque élément entretient avec les autres les relations d'interdépendance » (Weinrich, 1973: 174).

La rhétorique textuelle aborde ainsi les figures de style, en tant que fait rhétorique, non plus comme une séquence autonome et isolée, mais comme une forme définie, par un archi-texte et analysable à la fois comme une ressource argumentative, pragmatique, énonciative et sémantique. Elle se fonde sur le principe qui gouverne la définition des figures de pensée de Fontanier, notamment une surévaluation de la conscience du sujet parlant « à son principe intellectuel, à ses motifs, à ses intentions, à ses vues, à sa fin ». (Fontanier 1977 :280).

Cette approche hyper phrastique du discours met les figures de style en relation avec la conscience et l'intentionnalité

du sujet tel que le relève Marc Bonhomme (2010 :72) « les schèmes figuraux sont inévitablement traversés par des intentions, des points de vue et des interactions qui contribuent à leur densité communicationnelle et à leur fonctionnalité ». Une telle approche rend possible une analyse des figures de style qui prend en compte leur corrélation avec la situation sociolinguistique et la nature de la langue des producteurs francophones, entant qu'instrument de communication et véhicule d'une culture.

II. Les postes structuraux des figures tropiques dans le corpus

Appréhendé comme un type particulier de langage figuratif fondé sur les tropes, précisément sur les figures d'analogie et de substitution, le langage tropique dans la francographie africaine est généralement associé au phénomène de *création*. En réalité, les tropes, constituant ce langage singulier, relèvent moins des modalités linguistiques d'une inscription de *la surconscience linguistique* dans l'écriture en contexte de tension diglossique que d'un simple phénomène contingent, hasardeux, consécutif à la superposition de deux langues de nature opposée, notamment une langue française de nature logique et une langue africaine de nature analogique.

Concept emprunté à Georges Ngal(1994) qui en fait usage pour décrire et expliquer l'attitude linguistique des producteurs africains, *la création* réfère à la mise sur pied d'une *interlangue fictive* moyennant une pure invention des faits lexicaux, syntaxiques, morphologiques et sémantiques. Visant à traduire la schizophrénie linguistique et culturelle de ces producteurs et se rapportant à une stratégie de détour pour s'affranchir de la servitude linguistique et de la servilité culturelle, *la création* définit une récusation symbolique et idéologique de tout discours d'autorité et de légitimité relatif à

la langue et à l'écriture. Cette déconstruction du discours puriste et essentialiste consistant en réalité en une mise en scène de la langue est justifiable d'un vaste répertoire de procédés linguistiques et de mécanismes structuraux dont il nous semble pertinent de soustraire le figuratif. Ce dernier, à notre sens, est subséquent à la nature essentiellement analogique des langues africaines tel que va le révéler l'analyse de certains postes figuraux du ressort de l'analogie et de la substitution.

2.1. La métonymie et ses usages

L'observation du corpus révèle une forte inclination des écrivains de l'Afrique francophone subsaharienne à l'actualisation de la métonymie dans leur *interlangue fictive* en contexte interculturel. En effet, dans le voisinage des mécanismes structuraux et des stratégies de détour qu'ils mettent en œuvre dans leur écriture à l'effet de l'abolition de l'esclavage linguistique et culturel, se trouve fréquemment la métonymie dans ses diverses variantes. Cette présence permanente de la métonymie dans l'environnement des procédés langagiers de décentrement ou de l'appropriation linguistique du français hexagonal dispose des analystes à l'assimiler à ces procédés et à la ranger parmi eux. Il s'ensuit un flottement des frontières des procédés langagiers entant que ce qui relève de *la création*, de l'invention, et la métonymie en tant que figure du discours émanant, avec les autres tropes, de la fonctionnalité des langues maternelles des producteurs africains du fait de leur nature analogique. On sait à la suite de Pierre Fontanier(1977:129) que la métonymie est «la désignation d'un objet qui lui doit ou à qui il doit lui-même plus ou moins, ou pour son existence ou pour sa manière d'être». Henri Morier (1989 :749) fournit plus de précisions en indiquant que la métonymie désigne « une figure par laquelle un mot, sans changer de forme, ni perdre son sens premier, acquiert, dans l'élargissement de sa compréhension un signifié nouveau grâce auquel il se substitue à un terme propre

». Participant des tropes en général et des figures de substitution en particulier, la métonymie consiste dans la manipulation du contenu informationnel d'un paradigme par une re-sémantisation lui conférant un signifié supplémentaire et inattendu qui vient se superposer au signifié habituel. Il s'établit un type de relation précis entre le signifié convenu et le signifié inattendu selon l'emploi discursif du paradigme et la nature du rapport entre le référent convenu et le référent du signifié supplémentaire. Il s'en suit une diversité des usages de la métonymie selon le type de relation et la nature du rapport entre les signifiés et les référents engagés. Plusieurs de ces usages de la métonymie sont repérables dans le corpus où ils s'affirment davantage comme des incidences de la structuration et de la fonctionnalité des langues africaines sur l'écriture.

2.1.1. La métonymie du nom de l'organe pour le sentiment

Usage de la métonymie portant sur la désignation d'un sentiment, d'une émotion ou d'un état d'âme par l'organe de la physiologie humaine qui le symbolise et qui en constitue la source, la métonymie de l'organe pour le sentiment est repérable dans le corpus. Cette pratique de la désignation des objets du monde réel ou imaginaire, des sentiments ou des états d'âme par le nom d'un autre objet avec lequel il entretient un lien de consubstantialité est inhérente aux langues africaines. Ces dernières présentent en fait une homologie structurale avec l'anthropologie culturelle africaine. La désignation des sentiments et des émotions se fait moyennant l'analogie de nature substitutive par souci d'habiller le langage et d'éviter la parole nue conformément à l'anthropologie culturelle africaine. Les énoncés (1) et (2) qui suivent sont illustratifs du phénomène.

(1) « Que dire d'une telle beauté, sinon qu'**elle fait fondre le cœur des hommes** à juste titre. »
(LVA,143)

(2) « à cette heure précise ou la nuit approchait et, avec elle, le règne de l'invisibilité, l'ancien avait **des larmes dans le cœur** » (IN,68)

Le contenu informationnel de la proposition « elle fait fondre le cœur des hommes » en (1) est en situation d'inadéquation avec la structure lexico-sémantique et syntaxique qui l'initie. La quantité langagière différentielle naît de la perturbation de la représentation du paradigme « cœur » qui cesse de référer à un organe du corps humain pour renvoyer à une passion qui y prend source. Il s'agit en l'espèce de l'usage de la métonymie de l'organe pour le sentiment justiciable non pas du travail sur la langue pour traduire son malaise linguistique mais d'une incidence subtile de la manière de dire dans l'air socio-culture sénégalaise dont l'auteur est issu. En effet, dans l'anthropologie culturelle de ce peuple de l'Afrique sahélienne, la circulation de la signification des mots dans le langage se fait au niveau sous-jacent par souci de préserver le mystère derrière les choses qu'on nomme. On observe le même phénomène dans le (2) avec le segment phrastique « des larmes dans le cœur » caractéristique de l'usage de la métonymie de l'organe pour le sentiment. Dans le cas d'espèce, il s'agit plus précisément de désigner la douleur et l'angoisse du personnage par l'organe qui est la source et le réceptacle de cette passion négative. Le travestissement de la représentation convenue des paradigmes « larmes » et « cœur » et de leur référent attesté témoigne d'un prolongement, dans l'écriture, de la nature énigmatique et mystique de la parole dans l'oralité africaine en générale et dans l'anthropologie culturelle camerounaise en particulier. En marge de tout processus de *création* au sens strict du concept, l'actualisation de cette figure de substitution est justifiable de la nature analogique de la langue maternelle de Leonora Miano où le désespoir et l'angoisse de l'homme se disent par des mots détournés ou voilés. Conformément à la cosmogonie et à

l'univers de croyance africaine en générale et camerounaise en particulier la douleur et les larmes sont le propre de l'être féminin alors que l'homme est un être fort, froid et dans une certaine mesure insensible. Toute évocation de la détresse et de l'angoisse de l'homme se fait moyennant des précautions langagières.

2.1.2. La métonymie de la concrétisation

Très récurrent dans les pratiques linguistiques des producteurs de l'Afrique subsaharienne, cet usage de la métonymie consiste à l'ajout du trait sémique « + concret » au noyau sémique d'un mot abstrait et inversement, pour en changer la représentation. Si l'objet auquel la représentation du mot est associée reste le même, il acquiert une nouvelle nature, une nouvelle correspondance et un symbolisme nouveau en harmonie avec la psychologie d'un peuple. Il s'agit en réalité d'un usage concret des abstractions qui surévalue les relations profondes entre la représentation d'un mot, l'objet auquel elle est reliée et d'autres réalités avec lesquelles il entretient des liens occultes. Le réfèrent abstrait ou concret auquel la représentation du mot est associée prend les caractéristiques et les qualités d'un autre réfèrent concret ou abstrait dans lequel il se fonde et avec lequel on l'assimile du point de vue symbolique ou des correspondances. Loin de ressortir au ludisme, à la variance ou à l'aventure verbale des producteurs africains soucieux de déconstruire les thèses idéologiques de l'absolutisme et de l'universalisme du français hexagonal, cet usage de la métonymie procède d'une incidence de la nature analogique des langues africaine sur l'écriture. Considérons les énoncés ci-dessous.

(3) « Sur l'île, rien ne se dit vraiment, **on puise la nouvelle avec l'eau du puits** et tout le village boit à la même source. » (LVA, 59)

(4) « Rideaux ! **Que les rideaux soient opaques n'est jamais un fait de hasard.** Les furoncles s'accoutument de l'ombre. » (LVA,11)

(5) « Ces hommes **se tenaient de ce fait de l'autre côté du monde**, là où la conscience humaine ne voyagait presque jamais. » (IN,75)

Le segment « **on puise la nouvelle avec l'eau du puits** » dans le (3) est caractéristique de la métonymie de la concrétisation en ce sens que l'attelage du mot abstrait « nouvelle » avec le verbe actif de sens transitif direct « puise » lui fait acquérir le trait sémique incomptable (+concret), induisant une corruption de sa nature et de sa représentation. La chose abstraite à laquelle la représentation est associée prend le caractère concret, physique et matériel qui définit l'élément liquide dans lequel il se fond et avec lequel il se confond dans la psychologie du peuple de cette communauté villageoise. Dans le même mouvement, il s'établit non seulement une relation fusionnelle entre la nouvelle et l'eau du puits, denrée indispensable pour la vie et la survie de la communauté, mais aussi une correspondance et une même valeur symbolique. La nouvelle acquiert une nouvelle représentation et un nouveau symbolisme qui en font un trésor, un élément indispensable à la vie de la communauté au même titre que l'eau du puits. En réalité cet usage de la métonymie est motivé et justifié par le parti pris de la représentation des mœurs et de la psychologie du peuple de la petite communauté villageoise caractérisés par le radotage, le colportage, le camouflage, la dissimulation et la simulation. La mise en évidence de ces traits psychologiques ne peut se faire au mieux que par le recours à cet usage de la métonymie. Il en est de même du segment « **Que les rideaux soient opaques n'est jamais un fait de hasard.** » dans le (4). Il s'agit en effet, d'un usage de la métonymie par concrétisation justifiable non pas d'une option délibérée de créativité

langagière mais par le pari de représenter une réalité sociologique, une expérience existentielle en maintenant intact l'esprit et le génie de la langue maternelle de l'auteur dans l'écriture. Il s'agit, non pas seulement d'établir une adéquation entre la langue et le chaos exprimé, mais surtout de conserver la structure analogique des langues africaines. Les rideaux et leur opacité se rapportent, par le jeu de correspondance et symboliquement, au culte du secret, du mutisme, du mystérieux et du stoïcisme qui constituent le bouclier et l'armurerie des peuples africains. Le silence, le mutisme et la résilience muette face à l'angoisse existentielle constituent le trait de l'ethnologie africaine que l'auteur tente de faire ressortir par l'usage de la métonymie de la concrétisation.

Dans le (5), les segments « se **tenaient de ce fait de l'autre côté du monde** » est caractéristique de l'usage de la métonymie par concrétisation induite par la nature analogique des langues africaines. Il se n'agit non pas de dire une réalité socioculturelle africaine dans la langue d'écriture, mais de représenter la manière de dire des africains conformément à l'ethnologie et à l'anthropologie africaine. On ne nomme pas les choses qui représentent une menace pour l'Homme et pour la communauté au risque de les convoquer et pour les conjurer. Leur conjuration nécessite l'usage de la parole détournée.

2.1.3. La métonymie du signe pour l'objet

La francographie africaine est le lieu d'une actualisation permanente de la métonymie du signe pour l'objet, justifiable d'une incidence de la structuration et de la fonctionnalité des langues africaines sur l'écriture. Cet usage de la métonymie consiste dans la désignation d'une réalité, d'un phénomène, d'un état, d'une situation, d'une position, d'une attribution ou d'une fonction par l'objet qui en constitue le signe ou le symbole. Il s'agit d'une corruption de la représentation attestée d'un mot qu'on associe à un autre référent qui entretient avec le référent

habituel une relation logique de source et d'effet. L'élaboration de cet usage de la métonymie trouve son fondement dans les modalités et les configurations de la communication en anthropologie culturelle africaine où le langage se veut d'abord énigme, parabole et dogme et où l'univers de croyance exige une circulation sous-jacente des contenus. Considérons-les énoncés ci-dessous.

(6) « En échange du courage qu'il devait manifester en toute circonstances, **on lui avait bâti un trône sur la tête de la gent féminine** » (LVA,40)

(7) « Silence ! On ne parle pas quand **on sème des songes et lorsqu'on récolte de l'or**, on le crie rarement sur les toits » (LVA,11)

(8) « [Wango] avait mêlé aux tranches de pluie sa haine vengeresse , son mépris d'homme trahi, avait fustigé, vilipendé ce pays révolté, ces hommes dévalorisés, hier encore fiables, **aujourd'hui sans os, sans pantalon**, sans consistance..»(EC,61)

(9) « Personne n'avait le temps de s'inquiéter d'elle, de **cette balafre qu'elle trimbalait au-dedans** » (IN,34)

Dans le (6), le segment « **on lui avait bâti un trône sur la tête de la gent féminine** » est caractéristique de la métonymie du signe pour l'objet, justiciable de la transposition des modes de pensée et des manières de dire en langues africaines dans l'écriture. Structurées sur un mode patriarcal, les sociétés traditionnelles africaines usent de la précaution langagière moyennant divers procédés pour exprimer ce classement vertical entre la classe de sexe masculin et celle de sexe féminin. Dans le segment, le pouvoir dévolu au mâle par l'organisation

sociétale patriarcale est représenté par le trône qui en est le signe et le symbole. Au-delà de la fonction ornementale et argumentative que peut revêtir cette même construction chez les locuteurs natifs du français, se trouve une fonction anthropoculturelle justifiable d'un désir de surévaluer une manière de conceptualiser ou de schématiser et une manière de dire fondamentalement africaines. Il en va de même du segment « **on sème des songes et lorsqu'on récolte de l'or** » dans le (7). En effet, la représentation du mot « songe » et celle du mot « or » sont corrompues et détournées, pour être associées à d'autres référents avec lesquels ils entretiennent une relation de contiguïté du point de vue de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur symbolisme. Alors que le songe constitue le signe et le symbole de l'illusionnisme, de l'utopie, du rêve fou et de l'ambition démesurée, irréaliste et irrationnelle des jeunes immigrés, l'or symbole, paradoxalement, leur fortune, leur succès éclatant, leur triomphe et leur gloire inattendus après un périple hasardeux et suicidaire. Cette manière de dire qui débouche sur l'actualisation de cet usage de la métonymie est induite par l'anthropologie culturelle et la psychologie du peuple sénégalaise. Il s'y opère toujours un phénomène de dédoublement de la situation communicationnelle et de l'univers de référence avec la mise en place d'un système et d'un univers parallèle et sous-jacents en concurrence avec le système manifeste et apparent. En harmonie avec l'esprit et le génie des langues africaines, et la cosmogonie des peuples, on mentionne toujours des réalités ou des entités de manière camouflée et détournée pour conjurer le sort et exclure des personnes non initiées du circuit de communication.

Dans le (8), le segment « aujourd'hui **sans os, sans pantalon** » est caractéristique de la métonymie du signe pour l'objet motivée par l'incidence de la nature analogique de la langue maternelle de l'auteur sur l'écriture. La représentation du mot « os » est détournée de son référent attesté pour être

associée à un autre référent, notamment la force ou l'endurance, avec lequel il entretient une relation de contiguïté par extension. Il en est de même de la représentation du mot « pantalon » qui cesse d'être associée à un vêtement qu'arborent traditionnellement les personnes de sexe masculin pour désigner par une relation de contiguïté par extension tous les traits physiques et moraux que la mythologie africaine associe au mâle, en l'occurrence le courage, la force et l'honneur. Il s'agit de surévaluer une schématisation et une manière de dire typiquement africaines en corrélation avec la nature et la structuration des langues africaines. Autant dire que cet usage de la métonymie est loin d'être justiciable des procédés d'une créativité langagière libre et consciente en contexte de tension diglossique pour traduire le malaise linguistique. Il s'agit d'un conditionnement profond et souvent inconscient de la langue maternelle de l'auteur. Le segment « **cette balafre qu'elle trimbalait au-dedans** » dans le (9) est justifiable de cette même logique de construction des figures d'analogie et de substitution dans la langue littéraire des producteurs de l'Afrique subsaharienne par conditionnement de la structuration et de la fonctionnalité de leurs langues maternelles. Il s'agit d'une incidence de la nature analogique des langues africaines sur l'écriture et qui échappe à toute volonté, à toute créativité et à toute variance au sens strict du terme.

2.2. La synecdoque

Figure de substitution, la synecdoque participe des postes structuraux des figures tropiques du corpus induits par une incidence de la structuration et de la fonctionnalité des langues africaines sur l'écriture. Son actualisation et sa présence dans l'écriture africaine sont en effet consécutives de la nature analogique de la langue maternelle des producteurs. Selon Tzvetan Todorov et alii(1979:16), la synecdoque «consiste à employer le mot dans un sens qui est une partie d'un autre sens

du même mot, suivant l'un ou l'autre type de composition, l'une ou l'autre direction». Dans sa définition en compréhension, le mot isole toujours plusieurs traits sémiqes de son noyau dénotatif. Ceux-ci constituent autant de parties de sa signification et renvoient chacune à un objet précis. Il existe généralement soit un rapport d'inclusion soit un rapport de consubstantialité entre l'objet désignant et l'objet désigné. Un trait sémique précis correspondant à une partie de la signification et associé à un référent inclu dans le référent global tend à se positionner en archi-sème et à subsumer toute la signification du mot.

On distingue plusieurs usages de la synecdoque, notamment la synecdoque de l'espèce pour le genre, la synecdoque du singulier pour le pluriel et la synecdoque de la partie pour le tout et inversement entre autres. Considérons les énoncés ci-dessous :

(10) « les mères et épouses des clandestins **traversaient les aubes** comme on descend dans l'arène » (LVA,21)

(11) « **les fortes têtes**, celles qui n'étaient pas du genre à se lamenter sur les coups du sort, sur les choses inévitables comme la douleur et l'humiliation du viol. » (IN,39)

(12) « Coumba et Daba, quant à elle, **humaient leurs premières roses** : jeunes et belles, elles rêvaient d'un destin autre que celui de leurs aînées du village. » (LVA,14)

Le segment « **traversait les aubes** » dans le (10) est caractéristique de la synecdoque de la partie pour le tout induite par la pensée africaine et la fonctionnalité des langues de cette aire géoculturelle. Contrairement au peuple judéo-hellène qui a inventé le temps « linéaire », la cosmogonie africaine conçoit la temporalité de manière cyclique avec une fragmentation

significative et symbolique de chaque portion de l'absolu. En harmonie avec le moi profond de l'être, son environnement, ses activités socio-professionnelles et magico-religieuses, ses mythes et ses rites, chaque portion du temps est isolée et considérée en soi avec une forte charge symbolique et mystique. Elle tend souvent à subsumer et à désigner le temps dans sa totalité. Le mot « aube » dont la représentation est ordinairement associée à une partie du jour désigne non plus la portion, mais le temps entier pour exprimer le mythe du temps qui s'écoule inlassablement et inéluctablement. On y relève moins un souci d'exprimer un rapport tensionnel à la langue française hexagonale et encore moins une volonté d'accroître le pouvoir de pénétration des mots mais davantage un parti pris pour surévaluer la conscience de la temporalité et la manière de dire le temps en chez l'africain. Dans le (11), le composé nominal par juxtaposition « **fortes têtes** » correspond à la métonymie de la partie pour le tout. Celle-ci prend un caractère particulier et significatif dès lors qu'elle ne se réduit pas à la simple désignation des jeunes filles mais met en orbite une catégorie précise de ces jeunes filles, caractérisée par le courage, la résilience, et la défiance vis-à-vis de la doxa. Si cette manière de désigner une telle catégorie n'est pas typique aux langues africaines, elle prend une portée particulière chez les producteurs africains qui en font usage pour surévaluer non seulement les mœurs africaines relatives à la sexualité féminine mais aussi le regard de la société sur les anticonformistes. Son emploi usuel pour la désignation des marginaux dans les sociétés africaines et son homologie avec les structures de la pensée africaine tend à faire de cette figure de substitution un élément inhérent aux langues africaines.

Le segment « **humaient leurs premières roses** » dans le (12) est caractéristique de la synecdoque de l'espèce pour le genre. Le mot « rose » dont la représentation est habituellement

associée à une espèce précise de fleur fait l'objet d'un travestissement de son contenu notionnel. Sa représentation est associée non plus à l'espèce mais plutôt à la fleur en tant que genre. Chez les producteurs africains, ce procédé est analysable comme une incidence de l'oralité africaine en tant que genre sur l'écriture. Dans l'anthropologie culturelle africaine, la production, l'élaboration et la transmission de la pensée obéissent à une logique de dissimulation et de circulation souterraine de l'information. Il s'agit de saupoudrer le langage pour préserver l'intimité des choses cachées, éviter de violer le sacré, le tabou, le mythe et l'interdit ou simplement de conjurer le sort. L'amour et la sexualité relevant à la fois du mythe et du tabou et constituant à la fois une source de paix et de guerre, leur désignation ou leur mention fait toujours recours à des précautions langagières.

1.3. La métaphore

Figure tropique notoire, la métaphore connaît une actualisation récurrente et significative dans la production littéraire de l'Afrique francophone subsaharienne. La fonctionnalité et la valeur de cette figure d'analogie se trouvent en parfaite adéquation avec la configuration, l'esprit et le génie des langues africaines. La conception, la production, et la transmission de la pensée dans ces langues maternelles des auteurs prennent pour ressorts la relation d'identité ou de similitude entre des réalités appartenant à des isotopes différents. La réalité identique ou similaire à l'objet en représentation est privilégiée au détriment de cet objet lui-même. Il s'ensuit un dédoublement de la représentation et de la référentiation tributaire d'une circulation sous-jacente de la signification. En conformité avec l'anthropologie culturelle africaine, l'usage de la métaphore rend opérant l'expression de certaines réalités de manière masquée, sans risque de briser les tabous ni de heurter les dogmes et la coutume. Selon César

Chesneau Dumarsais (1988 :135) :«la métaphore est une figure par laquelle on transporte pour ainsi dire, la signification propre d'un mot à une autre signification qui ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison qui est dans l'esprit ». Le changement de représentation et de signification du mot est commandé par un rapprochement d'identité ou de similitude conceptuel et non exprimé entre deux réalités. De l'avis de Pierre Fontanier(1977:104), la métaphore «consiste à présenter une idée sous le signe d'une autre idée plus frappante ou plus connue, qui d'ailleurs, ne tient à la première par aucun autre lien que celui d'une certaine conformité ou analogie». Joëlle Gardes-Tamine(1992:21) apporte quant à elle plus de précisions sur le rapport de la métaphore au langage. Parlant de cette figure d'analogie, elle fait observer en effet :« la figure attire l'attention sur la matérialité du langage lui-même, sur son pouvoir de construction de significations illimitées, sur sa fonction symbolique ». Il en ressort une idée de la métaphore qui est celle d'une figure parfaitement appropriée à la dynamique de la communication sous le signe de l'oralité africaine fondée sur le symbolisme, les correspondances tributaires du dédoublement de la signification et de la surévaluation du sens profond et du sens caché des mots. Considérons les énoncés ci-dessous.

(13) « mon frère **galopait** vers ses rêves, de plus en plus orientés vers la France. » (LVA,82)

(14) « **Le chirurgien** qui devait **rafistoler** le cœur brisé de Gnarelle, **repasser** son couple fripé et lui donner une seconde jeunesse arriva donc un soir, avec un grand sac pour unique bagage. » (LVA,149)

(15) « **une fade cérémonie** qui ne hante pas les méandres de la mémoire. Un règne terne et dérisoire, **une lueur de luciole** qui s'éteignit rapidement. » (EC,63)

(16) « derrière ces paupières closes, elle avait entrepris **le voyage**, celui qu'elle avait fait tous les ans à la même période sans jamais l'achever. » (IN,51)

Le mot « **galopait** » dans le (13) est caractéristique de la métaphore in absentia avec une ellipse du comparant cheval. Le transfert sémantique du mot cheval par le truchement du mot galopait avec lequel il est en rapport d'inclusion est opéré sur le mot frère. Il s'établit une relation de conformité entre le frère et le cheval, motivée explicitement par la manière de se déplacer ou de se mouvoir, et par un réseau d'implicites et de connotation. La fonctionnalité des langues africaines singularisée par la désignation des réalités socio-culturelles et l'expression des idées moyennant le symbolisme et les correspondances pour en donner une représentation à la fois plus concrète, plus saisissante et plus sibylline constitue le ressort de ce poste figuratif. Il est consécutif du langage détourné caractéristique de l'anthropologie culturelle africaine. Dans le (14), les mots « **chirurgicalien** », « **rafistoler** » et « **repasser** » sont en emploi métaphorique. Le transfert sémantique opéré sur ces mots du registre médical et du registre du textile pour suggérer le regard porté sur le marabout, l'espoir placé en sa personne ainsi que la situation désastreuse et dramatique de la vie maritale de Gnarelle résulte d'une incidence de la tradition de l'oralité sur l'écriture. Il s'agit d'une transposition dans l'écriture de la schématisation et des manières de dire spécifiques à la pensée africaine et caractérisés par l'énigme, l'obscur, le mysticisme et le symbolisme. Il en est de même des constructions métaphoriques « **fade cérémonie** » et « **lueur de luciole** », respectivement dans le (15) et le (16). Elles sont tributaires de la pensée africaine où la conscience humaine saisit d'abord la réalité dans sa matérialité et son aspect concret avant d'en conceptualiser et d'en formuler une abstraction.

Il devient ainsi légitime d'analyser la métaphore dans la francographie africaine, non pas fatalement comme un procédé ressorti à la création en contexte de diglossie linguistique, mais comme l'un des phénomènes linguistiques justiciable d'une incidence de la fonctionnalité des langues africaines sur l'écriture. Elle est en effet tributaire de la nature analogique des langues maternelles des producteurs africains sur l'écriture en langue française.

Conclusion

Dans la perspective de la rhétorique textuelle, nous venons de réinterroger les tropes, notamment la métonymie et la métaphore, dans la langue française des producteurs de l'Afrique subsaharienne. Il s'est agi de démontrer que ces figures de sens y relèvent moins du jeu de création que de l'incidence de la nature analogique des langues africaines sur l'écriture. L'actualisation des postes figuratifs relatifs aux tropes dans l'interlangue fictive de ces producteurs ne participe donc nullement des mécanismes voulus de déconstruction du discours puriste et essentialiste sur le français central.

Nous avons analysé dans un premier mouvement la métonymie et ses usages comme une figure tropique induite par la structuration et la fonctionnalité des langues africaines en homologie avec l'anthropologie culturelle africaine. Nous avons, dans un deuxième mouvement, envisagé la métaphore comme un trope justifiable de la manière de conceptualiser, d'élaborer, de produire et de transmettre les idées dans la pensée africaine. Il est urgent de réévaluer les tropes en les situant dans la problématique des contacts linguistiques asymétriques en contexte diglossique.

Bibliographie

- RABATEL Alain**, 2011. « Pour une analyse pragmatononciative des figures de l'à-peu-près. Le français moderne ». In : *Revue de linguistique française*. CLF (Conseil international de langue française).
- NDAW Alassane**, 1983. *La pensée africaine*, NEA, Dakar.
- CHESNEAU DUMARSAIS Cesar**, 1988. *Des tropes ou des différences de sens*, Flammarion, Paris.
- MBOCK Charly-Gabriel**, « Le jeu de l'analogie dans l'esthétique surréaliste », *Recherches ouvertes*, N0 6, 1981, N0 6, pp.21-34.
- MOLINIÉ Georges**, 1986. *Éléments de stylistique française*, Presses Universitaires de France, Paris.
- NGAL Georges**, 1994. *Création et rupture en littérature africaine*, L'Harmattan, Paris.
- GROUPE μ**, 1982. *Rhétorique générale*, Larousse, Paris.
- WEINRICH Harald**, 1973. *Le temps : le récit et le commentaire*, Seuil, Paris.
- LEFÈBVRE Henri**, 1946. *Logique formelle, logique dialectique*, Terrains/Édition sociale, Paris.
- MORIER Henri**, 1989. *Dictionnaire de poétique et rhétorique*, PUF, Paris.
- ROBRIEUX Jean-Jacques**, 1993. *Éléments de rhétorique et d'argumentation*, Dunod, Paris.
- ROBRIEUX Jean-Jacques**, 2000. *Rhétorique et argumentation*, Nathan, Paris.
- ADAM Jean-Michel**, 1999. *Linguistique textuelle : des genres du discours au texte*, Nathan, Paris.
- GARDES-TAMINE Joëlle**, 1992. *La Stylistique*, Armand Colin, Paris.
- SEDAR SENGHOR Léopold**, 1964. *Liberté I : Négritude et humanisme*, Seuil, Paris.

BONHOMME Marc, « La rhétorique des figures de style entre formalisme et énonciation. Protée », 2010, Article disponible à l'adresse www.id.erudit.org/id.erudit.039703.

BONHOMME Marc, 2014. *Pragmatique des figures du discours*, Champion, Paris.

FONTANIER Pierre, 1977. *Traité général des figures du discours*, Editions Flammarion, Paris.

OYIÉ NDZIÉ Polycarpe, « Le rationalisme dans *les femmes savantes* de Molière : Raison, déraison et dérision au XVII e siècle », *Recherches ouvertes*, 1981, N0 6, pp.63-79.

QUINTILIEN, 1978. *Institutionne Oratoire*, Tome 5, in : Les Belles Lettres, Paris.

NIANG Souleymane, « Négritude et mathématiques », in : *Présence africaine*, 1971, N0 78, 2^e trimestre, pp.123-142.

AUROUX Sylvain, 2013. *La philosophie du langage*, PUF, Que sais-je, Paris.

TODOROV Tzvetan, « Synecdoques » in : *Todorov Tzvetan et alii, Sémantique de la poésie*, 1979, Éditions du Seuil, Paris.

Trésor de la langue française, dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle. CNRS, 1971.

AUTHORITY OF TRADITIONAL POWER IN SOME NIGERIAN NOVELS

AMADOU Abdourazac

Abdou Moumouni University

aabdourazac@yahoo.fr

Abstract

African novelists in general—and Nigerian writers in particular—have long been preoccupied with the tensions between traditional structures and the imposition of modernity. Their early literary efforts often staged the survival of indigenous cultural forces in opposition to the encroachment of Western institutions and values. However, they soon came to the realization that neither the ancestral order nor the imported modern framework could definitively establish itself. The socio-historical amalgamation produced by colonization and postcolonial transition continued to give rise to profoundly conflictual situations, featuring protagonists as alienated and disoriented as those portrayed in earlier literary generations.

Subsequently, a third axis of power—that of political authority—emerged as a central thematic concern. Writers increasingly turned their attention to the post-independence state, interrogating its mechanisms of control and its claim to legitimacy. Yet this new locus of power was revealed to be equally illusory, mirroring the failures of both the traditional and modern paradigms. The pursuit of authentic autonomy, whether local, national, or transnational, is thus portrayed as contingent upon lengthy, painful processes of political and cultural redefinition—processes that remain fraught with contradictions and unresolved tensions.

The work uses Reader-Response as its theoretical framework. This approach helps the reader to interpret a literary text according to his experiences. The aim of the application of the Reader-Response Theory is to elicit learners' personal response to literary texts, as well their reactions when dealing with literary texts (Elena Spirovskab, 2019, p.24).

*Notwithstanding, the methodology used in this study is the qualitative one and it is used in two ways of having data. The first is the primary source which is *In the Chest of a Woman*. And the second one is the critical documents like books, journals, unpublished works, internet, and thesis. This work is limited to *Authority of Traditional Power in some Nigerian novels*. The work is restricted to the presentation of a traditional power that was*

increasingly discredited. This study recommends strengthening the authority of traditional power.

Keywords: *authority, decapitation domination, power.*

Résumé

Les romanciers africains en général et nigériens en particulier se sont évidemment préoccupés d'opposer, avant toute chose, la survie des forces traditionnelles à l'implantation des forces modernes ; mais, force-leur a été de reconnaître très vite que ni l'ordre ancien ni l'ordre nouveau n'étaient en mesure de s'imposer réellement et que l'amalgame socio-historique auquel avait été soumis le pays secrétait encore des situations tout aussi conflictuelles et des héros tout aussi désemparés que ceux de la génération précédente.

Et, très rapidement, c'est une troisième forme de pouvoir, celle de l'ordre politique, que les écrivains vont finalement privilégier, tout en montrant que ce nouvel espoir de domination est aussi fallacieux que les deux autres et que la recherche de l'autonomie locale, nationale (voire internationale) doit encore passer par de douloureux processus de décapitation.

Ce travail s'appuie sur la théorie de la réception (Reader-Response Theory) comme cadre théorique. Cette approche permet au lecteur d'interpréter un texte littéraire en fonction de ses propres expériences. L'objectif de l'application de la théorie de la réception est de susciter une réponse personnelle de l'apprenant face aux textes littéraires, ainsi que d'analyser ses réactions lors de leur lecture (Elena Spirovska, 2019, p. 24).

*Par ailleurs, la méthodologie adoptée dans cette étude est de nature qualitative, et elle est mobilisée selon deux modalités de collecte des données. La première consiste en une source primaire : *In the Chest of a Woman*. La seconde repose sur des documents critiques tels que des ouvrages, des revues scientifiques, des travaux non publiés, des sources en ligne et des mémoires universitaires.*

Ce travail se limite à l'étude de l'autorité du pouvoir traditionnel dans certains romans nigériens. Il se concentre spécifiquement sur la manière dont ce pouvoir traditionnel est présenté comme étant de plus en plus discrédité. Ce travail recommande de renforcer l'autorité du pouvoir traditionnel.

Mots Clés : *autorité, décapitation, domination, pouvoir.*

Introduction

Village novels published since the 1960s take the problem where Achebe left it in *Arrow of God*, and continue to evaluate the deterioration of the old order by presenting a new series of portraits of notables.

We are struck first, when we analyze the many characters of chiefs who still populate this production by the abandonment of any heroic presentation. The protagonist of Aluko's novel, for example, *His Worshipful Majesty*, is no more than an irascible and inconsequent despot who makes his subjects live in an atmosphere of ubiquitous terror: a counselor who has put him down must bow to him: "The erring councillor cried for mercy where he grovelled in awe and humility on the bare concrete floor" (T. Aluko, pp44-45)

Another must lick the dusty soil and all those who dare to protest are either bastonned or imprisoned. But, despite the very advanced paranoid aspect of this character's description, Aluko's point is above all didactic and moral in the sense that, throughout the book, the novelist is attached, with a Polentig Jurisdiction, to denounce the usurpation of power which results from these feudal practices:

"There Alaiye was in every sense above the law» (T. Aluko, p.51).

"There was recognition of the principle that the King owned everything - the land and the fruits that came there from, the people that tilled the land, the chiefs that the King had appointed to rule over his people. They all belonged to the King" (T. Aluko, p.82).

The demonstration is in fact to confront this authoritarianism confined to a fairly warm liberalism (which tries to promote the

second important Character of the book who is a truthful lawyer) and to accuse anachronistic kings to a shameful suicide, by the English administration, in such a vicious context, that the notion of power is assimilated to that of obscurantism and the movement that animates the whole romantic theme of the book is no longer that of progress but that of regression since the King of *His Worshipful Majesty* Wishes to re-introduce pre-colonial coercion, or, to the rigor, remain to a status quo of social immobility: «So long as there are elders in the community, the community cannot go bad" (T. Aluko, p.153).

This very reactionary refusal of any progress is essentially based in Aluko's work on traditional religious structures. In *One Man, One Wife*, the novelist tries, with a lot of finesse, to discern the nature of his hero's power, and first of all, he takes on supernatural explanations: the chief of this village (who believes hear in the thunder the voice of the gods who are worse by the implantation of missionaries and who is convinced that the outbreak of Variola abated on the whites have forbidden the propitiatory human sacrifices) search for comfort in fetish and encounter in this a favourable echo among the most advanced:

"Teacher, you are black. I am black. Don't let us lie to each other. Even Christianity cannot explain certain mysterious things in this country. Even the White Man's magic cannot explain these things.
Teacher, there are ghosts".

Teacher's face registered a momentary set back .For he, too believed it in his heart of hearts. The White Man's magic becomes inadequate in matter of ghosts and witchcraft"
(T.Aluko, p.33).

But, like Achebe, Aluko can only achieve this existential

interlace with the ironic situations that remind, in more incisive, those that overwhelmed the hero of *Things Fall Apart*. For example, when the thunder, emanating from the terrible god Shango, falls on the squares and kills one of the villagers, designating it to the popular vindication:

"Yes, Shango, the god of lightning, had struck down an evildoer. Only a stranger in the land would not know that Shango struck down only burglars, traitors and other animals who might otherwise escape detection and punishment" (T. Aluko, p.119). The amazement is great when one realizes that the chosen victim is the good Joshua, the revered and courageous leader:

"The man they had all respected for his respectability, uprightness and fearfulness - Joshua - a criminal! Incredible! Astonishing! Lightning had exposed in the most sensational circumstances a criminal in the guise of a hero" (T. Aluko, p.120).

The fact that Joshua is, in addition, a Christian, exacerbates the complexity of the romantic situation and leads to a series of questions that the book leaves open: Is Joshua punished because he is actually criminal (which might be possible) or, simply, converted? And in this case, how has the Christian god not protected him and has he let the animistic deity operate without restriction? Must the man be enlisted under the banner of one god or several in order to face the existential mysteries? To this inexplicable death is added another no less enigmatic, that of the traditional priest, terraced, him, by smallpox. This second abandonment of the gods reveals, of course, the doubly iconoclastic intention of Aluko, who wants to denounce the fanaticism from all sides by showing its fragility: At the end of this terrible book, all powers go extinct: the traditional priest is thus dead, disavowed by his god, the evolved became crazy and

the leader of the village suicide not to die slave of the White Man.

This theme of the chief's suicide, in fact, runs on in this production and concludes in a meaningful way many of these ambiguous novels for example, *Many Thing you no Understand* and *Many Thing Begin for Change* by Adaora Ulasi are built on the same dualistic structures. On one hand, the traditional power is described with acrimonious sharpness (which brings the novelist to reveal and denounce, for example, the cruel practice of immolating twenty men to place their heads in the grave of the deceased leader); but, on the other, the supernatural aspect of this power is highlighted with a cloudy jubilation (which, this time, brings the author to focus on the magical activities of the old chief still able to cast a spell against his opponents, be it the brother of one of the sacrificed or the Assistant District Commissioner who wants to investigate these practices:

"So I put juju on ADO. If ADO cross water and go back for him own country, the juju go leave him. But if he go and come back again or if he he stay for here, the thing go stay thick with him" (A. I. Ulasi P.124).

As in the other novels, the traditional power seems, for a moment, to triumph and the leader can, congratulate himself on getting rid of the geniours and having put the administration headquarters in a confusing way. But again, the lesson must be drawn from the conclusion to the strange irony that closes the narrative: despite his apparent victory over the administration and despite the honours he is given, the cunning old African comes to doubt the power that he arrives, in spite of everything, to exert and confuse himself that if he manages to deceive the white power, the hypocrisy is reciprocal: «Nobody know what white man think. They no tell anybody what be inside their mind. They just go for action. Ah, white man vex me" (A. I. Ulasi

P.158); and, in the car that drives him to the administrator's palace, he suddenly decides to commit suicide not to waste, in case the white power would have fooled him: "Whatever else he was, he was no coward when he had to deal with the tangible. it was when faced with the intangible that he appeared weak". (A. I. Ulasi P.90)

This new funeral prayer places the novel under its deep illumination which is not, despite appearances, that of physical force: in spite of the abuses that populate the plot in a crescendo of pure crime, the last word remains in the magical power that the chief uses shamelessly and in front of which the administration remains seemingly powerless.

Magic is not a new theme in this Nigerian novel production, but it is interesting to see the evolution of novelists in this traditional power structure. First, we must note a generalisation rather surprising if we consider that these books are situated longtime before the time; indeed, in the novels of Achebe, Tutuola or F. Nwapa, the use of magic was confined to the rural environment, one assists (with the widening of the romantic field) to a penetration in the urban environment which is interesting. The use of the charms and the witches has become almost systematic and affects all the layers of the population, be it the student who is going to undergo a test:

"If you were not properly fortified by the medicine man, you could be "pinned" by another boy during the examination period. As a result, you fill your answer books with utter rubbish unrelated to the questions asked" (C. Ike, P.39),

The administrators too curious:

"I no think say you yourself understand plenty things. And I no think say you go fit understand them if you live here for one

hundred year". He added as he turned to leave "you go no see broad daylight, Mr District Officer" ((A. I. Ulasi P.160), The official who is afraid to be transferred to another city:

"Before cock-crow, he was consulting old Sunmonu, the most famous professional diviner and juju man in Ibala and district. He listened to Simeon's story and his request that he should use his powers to stop the transfer" (T. Aluko, pp110-111)

Or even the Prime Minister: "the Prime Minister, a Member of the Royal College of Surgeons of Great Britain, had gone the juju way when he fell ill" (T. Aluko P.157)

The theme of magic is, most of the time, used in the first degree and few are the examples where we see the novelists take a step back from their novels' matter. In all Aluko's work yet so caustic, one can only raise, for example, one notation questioning the plausibility and the opportunity of magic matters when the foreman, hero of *Kinsman and Foreman*, is offered by the witch that he consulted the possibility of becoming chief engineer, he reacts in a way for once very Cartesian who says a lot about the real opinion of the writer:

"Simeon was ambitious but he knew enough of Public Works Practice to know that government would not approve of a Road Foreman changing places with an Engineer. The juju might be asked to undertake the impossible and then fail" (T. Aluko : *Kinsman and Foreman*, p. 111.).

Likewise, one must wait for one of Munonye's novels to find in this work which bathes in magic some rare signs of reserve and skepticism which allow the hero very Christianized (and yet

continually confronted with the occult powers), to keep his spiritual integrity intact:

"Many things indeed happened in the secret world of charms, Joe reflected. Anyway, such forces had no effect on those who knew nothing about them. He himself knew nothing about charms. In spite of a many convincing manifestations of their reality he had always refused to have anything to do with charms whether for protection or for promotion" (J. Munonyne : *Obi*, p. 116).

It will be noted the ambiguity of this statement, which is supposed to illustrate a sentence but which, in fact, is truffled by terms favorable to the occult world. In fact, more than phenomena of rejection, these are true declarations of allegiance that are found in these ambiguous novels where the heroes (as lucid and rigorous as they are) flicker when confronted with the supernatural:

"Titus had begun to have a strange feeling, curiously enough, from the moment that the old man had said that Oluode was present with them and was watching the proceedings. The scene with so many women and a few men gathered under the dim light in that ghostly hour of the day was eerie, enough. Titus began to have the feeling that he was gradually coming under some strange influence that he could not explain. Something deep down in him was telling him in a thin voice that he should break away from it all he felt that he should run out of the airless room into the fresh atmosphere outside an atmosphere that was free of ancestral spirits. But he found himself completely powerless to carry out his desire. He saw himself unable to resist what-ever he was to do by his old great uncle... He saw himself drinking- drinking, drinking. Then for a long time after- wards, Titus Oti, Bachelor of Science (Engineering), graduate of the

University of London, remembered nothing" (T. Aluko :*Kinsman and Foreman*, p. 8.).

The intoxicating power of magic becomes both a means and an end, whether in the remote village of *Oil Man of Obange*:

"Both sides resorted to such secrets and deadly methods as poison, witchcraft and ambush and there was no week in which a death cry did not echo from one side to the other" (J. Munonye: *Oil Man of Obange*, p. 4.)

Or in the context more evolved of the small town of *Kinsman and Foreman* where mysterious interventions follow through: the engineer to whom one throws a spell becomes momentarily insane and has to be interned while one accuses his mother of being a witch and of killing her father. In a general manner, the characters feel constantly threatened by a charge of witchcraft that can suddenly fall down on them:

"For all I know, witchcraft is a fraternity. Strictly speaking, members employ their wicked art only in self-defence against their enemies. But the unfortunate thing is that they will declare war on "you on the slightest provocation" (O. Nzekwu: *Blade among the Boys*, p. 76.)

And cut down on all the powers and hopes, be it that of the advanced teacher of *One Man, one Wife* (who suddenly sees his social ascension broken net rise)

"For the ex-village Teacher and Catechist, the Public letter writer and notary remained a lunatic for the rest of his life" (T. Aluko: *One Mane, one Wife*, p185)

Or the English vice-governor, who is to be brought back into a mysterious delirium in England.

The occult practices are no longer, the exclusive proprietary of isolated individuals who seek to get rid of geniours but are often now concentrated in the hands of very powerful secret societies. Two novelists, in particular, have been committed to describing these new counter-powers: on calm mode and adapting a tone almost ethnological Udo Akpan, in *The Wooden Gong*, centered his plot around the figure of a leader who is at the head of a powerful brotherhood whose author underlines the undeniable secular power: "Secret societies were powerful instruments of government and social discipline" (U. Akpan : *The Wooden Gong*, p. 12.), While denouncing the atmosphere of terror they make: "A real source of terror to women and non-members and sometimes to the members themselves" (U. Akpan : *The Wooden Gong*, p. 2).

The book is built on the laborious study of the real power of the chief of this community of which some members (the youngest) dispute the retrograde methods of intimidation and blackmail while others refuse any proposal for a leniency. Mine from the inside, the cult will disintegrate when a group of Christians settle in the village and cause, by its incessant interventions, not only the intervention of the English administration but also the arrest of the chief as well as their own condemnation. The village will then sink in a generalized degradation typical of this unbearable spread between too many anti-nomic counter-powers:

"The village soon became a different place from what it used to be. Disillusionment set in. Discipline and coherence within it were broken... there was confusion and scepticism about everything, including the white man's "book" and religion. With most of its secrets generally known, the Mfina Society had lost its myth and power. Young man began to leave the village in despair for other places in search of paid employment. Social

loyalties and responsibilities were shaken to the roots" (U. Akpan: *The Wooden Gong*, p 103.).

But Akpan's words will remain confused until the end because it is difficult to detect the real intentions of this uncompromising brochure where the author's embarrassment is so obvious that it even affects its writing method and leads it to resort to formulas of a rare awkwardness which are all confessions of literary helplessness:

"In any case, I am not competent to speak for the societies or the ghosts (meaning the agents of the society who were believed not to be human but ghosts)" (U. Akpan *The Wooden Gong*, P 48.).

The second writer who dared to confront this taboo subject made it with much more skill in her two books, the novelist A.L. Ulasi has, in fact, fully integrated into her already almost police intrigues the mysterious acts of secret societies that quadril the country. The disappearance of the District Officer, which is the pivot of the narrative, led, in fact, to the authorities and journalists to cross-referent the criminal abuses of a secret society (which, obviously "liquidates" the geniors) and the disturbing mutism of a local notable at the end of the book, the reality breaks out: "If they can commit a senseless murder at the mine, there's nothing to stop them from Killing a District Officer" (A.L. Ulasi: *Many Thing Begin for Change*, p. 183.),

The role of the chief in this cascade of murders is highlighted and the book ends as a third order novel:

"I'll give him a story that will not only make his hair stand on end but will send the sale of his scandal sheets soaring to

unbearable heights" (A.L. Ulasi: *Many Thing Begin for Change*, p. 192.).

The evolution of this theme of magic (which therefore slips, little by little, from the sacred terror to the low-level sensationalism) is an interesting indicator of the changes that affect the traditional structures: the power of the chiefs has been singularly weakened and can even turn against them and, As a result, the main characters are no longer of intransigent and haughty exception beings (as was the case in Achebe) but are now anxious and cruel individuals:

"It is only the Kabiyesi who knows how difficult his task has grown over the years. Now, his people, especially the younger ones, ask too many question, argue each point and tend to be unafraid to put forward their own views and wishes. These are some of the changes in the village which have made the task of this Kabiyesi increasingly difficult. His authority is now less impregnable than in the good old days. It is only by tact, diplomacy and, sometimes, by a downright bold face that the authority of his office is still recognised. He knows that until he dies, he will be compelled to guard this authority as the remaining symbol of the civilisation into which he was born and the connecting thread with the civilization of the new world he would never understand or be fully part of (O. Ibukun *The Return*, p. 264-265.)

Less and less assured of being able to fulfill the role they have been given by the gods but it is now challenged by humans.

After having so cleverly undermined the presentation of a traditional power that was increasingly discredited, the novelists had no trouble confronting it with other emerging counter powers and, in particular, to show how the colonizing power

saw, too, its authority questioned in the test of force it engaged in the African territory.

References

- Akpan Ntieyong Udo**, 1965, *The Wooden Gong*, Longmans, Londres, 118 p.
- Aluko Timothy**, 1966. *Kinsman and Foreman*, Heinemann, Londres, 208 p.
- Aluko Timothy**, 1970. *Chief the Honourable Ministers*, Heinemann, Londres, 214 p.
- Aluko Timothy**, 1973. *His worshipful Majesty*, Heinemann, Londres, 175 p.
- Aluko Timothy**, 1965. *One Man, One Matchet*, Heinemann, Londres, 197 p.
- Aluko Timothy**, 1967. *One Man, One Wife*, Heinemann, Londres, 201 p.
- ELENA Spirovskab**, 2019. « reader-Response Theory and Approach: Application, Values and Significance for Students in Literature Courses », *SEEU Review*, Vol. 14 N°1, pp. 20-35, Tetovo
- Ibukun Olu**, 1970. *The Return*, East African Publishing House, Nairobi, 272 p.
- IKE Vincent Chukwuemeka**, 1970. *The Naked Gods*, Harvill Press, Londres, 254 p.
- Munonye, John**, 1969. *Obi*, Heinemann, Londres, 210 p.
- Munonye, John**, 1971. *Oil Man of Obange*, Heinemann, Londres, 238 p.
- Nzekwu Onuora**, 1962. *Blade among the Boys*, Hutchinson, Londres, 192 p.
- Ulasi, Adaora Lily**, 1971. *Many Thing Begin for Change*, Michael Joseph, Londres, 192 p.

**« POESIE ET SOCIETE AFRICAINE : DU DECOR DES
MEFAITS A LA POSITIVISATION DISCIPLINAIRE
DANS DJELENIN-NIN POUR TOI MON AFRIQUE
D'EMMANUEL TOH BI ».**

ASSOUMAN Noelle Adjoua Larissa Epse KOFFI

Enseignant-chercheur ; Assistante

Université Alassane Ouattara. Langues et Littérature

Poésie négro-africaine et Sémiotique de la poésie

laryassouman@yahoo.fr (+225 0708156522)

https://orcid.org/0009-0007-4230-5565

Résumé :

À l'ère de la contemporanéité mondialisante, la poésie négro-africaine se présente comme un instrument de vitalité identitaire pour la civilisation noire. Et, sous ce versant civilisationnel, le genre poétique africain alimente le débat sur l'importance de l'engagement social privilégiant la quête identitaire, les combats contemporains afin d'être un moyen intellectuel d'affranchissement et de visions du monde. Ainsi, depuis son visage traditionnel et/ ou moderne, la poésie d'Afrique garde cette lucarne qui l'investit socialement à travers le refus du chaos, du culte de la positivation dans le malheur, et du rite de l'excellence et du surpassement dont a besoin les négro-africains après le désenchantement des indépendances. Entre mauvaise gouvernance et instabilité, la poésie d'Afrique aborde la question de la relation entre littérature et politique, se mettant au service de la restauration de sa société par le civisme et le patriotisme. La poésie négro-africaine dans cette norme, s'indigne, dénonce et préconise l'assainissement.

Mots-clés : *Décor – Méfaits – Positivation – Disciplinaire – Djelenin-nin.*

Abstract:

In the age of globalisation, Black African poetry is presented as a vital instrument of identity for Black civilisation. From this perspective, the African poetic genre fuels debate on the importance of social commitment, focusing on the quest for identity and contemporary struggles as an intellectual means of liberation and worldview. Thus, whether traditional or

modern, African poetry offers a way forward by rejecting chaos, embracing positivity in adversity, and celebrating excellence and self-improvement, which are essential for Black Africans after the disenchantment of independence. In the context of bad governance and instability, African poetry addresses the relationship between literature and politics, serving to restore society through civic-mindedness and patriotism. In this context, Black African poetry expresses indignation and advocates change.

Key words: *Décor - Mischief - Positivisation - Disciplinary - Djelenin-nin.*

Introduction

La poésie négro-africaine, littérature de combat, de luttes sociales, marquée par le mouvement de la Négritude qui met en lumière les réalités du peuple noir, est une sorte de panacée dans une Afrique dont les mœurs et les coutumes se désagrègent, même après les indépendances proclamées et célébrées. Poésie et société, depuis leur consécration par Georges Mounin, à travers son ouvrage intitulé *Poésie et société*, constitue un tout unitaire. Et, ce, même si une certaine vocation parnassienne avait tenté de dissocier existentiellement les deux entités. En Afrique, en raison justement de la vocation enclenchée de l'art, l'engagement est l'une des dispositions esthétiques de l'écriture poétique. Bien à propos, la poésie négro-africaine célébrant l'identité culturelle noire, consubstantiellement au défi d'entretien de l'héritage des traditions africaines, se présente ici comme une littérature sociale condamnant les dérives humaines de tous genres. Mieux, c'est une littérature qui explore le fait social dans son historicité et dans sa vocation politique et idéologique. Bien justement, le devoir poético-littéraire s'inscrit dans une sorte de cure dont la quintessence se résumerait en une société lavée, purifiée de toutes souillures sociales et, donc, libre et libératrice. La poésie donc, se positionne comme une sorte d'organisme intellectuel à même d'assurer pédagogie et didactique sociales.

Toutefois, la poésie du continent, en raison de son profil ancestralement initiatique, s'exprime sous forme d'expression exorciste au chevet d'une Afrique en quête d'affranchissement. Dans ce sens, la poétisation des méfaits sociaux, bien loin d'être une promotion du mal ou du désastre, se présente comme un rite littéraire de négation et d'expulsion de toutes formes d'incommodités sociales. L'ordre des méfaits poétisés se trouve être diversifié, allant de l'abandon de l'être culturel à la corruption politique, en passant par le déclin social. Sous ce rapport, le poète avec, à son actif, un art curatif : la poésie. Si tel est le cas, la poésie devient un art de sanctification, donnant de passer d'un point A péjoratif à un point B mélioratif. De ce fait, il convient de savoir dans quelle mesure l'art poétique africain allie-t-il la valorisation culturelle noire et l'engagement socio-politique afin de recréer un univers africain libre et sensible des réalités contemporaines ? S'en trouve ici enjoint la vocation d'espérance de la poésie, vérifiable dans la mission du poète à exhorter au respect des règles de la cité donc, à la discipline, d'une part, et de l'autre, une euphorie de positivation disciplinairement propre à l'activité poétique. C'est que les poètes négro-africains, sacerdotalement sensibles au sort de leurs terres depuis l'esclavage jusqu'aux indépendances, en passant par la colonisation pour aboutir à la contemporanéité, décrivent les désastres tragiques de la vie politique, la décadence sociale, à l'effet d'affranchir mentalement et spirituellement l'Afrique au chevet de laquelle, il profère littérature élitiste et émotionnelle de positivation, qui donne d'espérer en l'avenir. L'écrivain et poète TOH BI Emmanuel dans son œuvre *Djelenin-nin pour toi mon Afrique*, est transporté vers cette sensibilité au sein de laquelle bienveillance et dévouement se côtoient afin de faire éclore un univers sain dans une société africaine fragilisée par le culte de la dépravation, du malveillant. Cette œuvre se dévoile comme un rite, un ensemble de cérémonies, une sorte d'exorcisme au chevet de l'Afrique,

envahie par les tragédies sociopolitiques. Bien justement, le rituel du "Djelenin-nin" est un chant accompagné de pas de danse, exécuté en pays gouro lors des cérémonies funéraires, et, se présentant comme une forme de plaintes ou d'éloges en l'honneur du défunt. Et, parce que la poésie permet d'établir le pont entre la littérature et la société, elle se dévoile, comme une sorte d'exorcisation artistique du poète ivoirien TOH BI qui, à travers le deuil tel que vécu en pays gouro, célèbre le deuil de toute l'Afrique, une Afrique morte des suites de crises sociopolitiques et, du carnage de ses illustres fils. Cette œuvre du poète ivoirien s'invite dans un climat africain miné par diverses illusions qui, virevoltant entre tradition et modernité peine à retrouver sa stabilité. Dans *Djelenin-nin pour toi mon Afrique*, l'auteur, entre tradition et modernité offre de son humus psychique et poétique à l'inscription d'un texte lyrique d'idéalisation du futur de l'Afrique. C'est pourquoi notre analyse, s'appuyant sur la lecture anthropologique, sur la stylistique et la sociocritique, s'organise autour des points suivants : la faillite historique, politique et sociale ; l'exhortation à l'éthique civique et culturelle ; l'euphorie positivante de l'esprit poétique.

Dans cette contribution, la convocation des éléments stylistiques et des figures de rhétoriques ainsi que les relations entre signifiants / signifié, constituant l'essence du langage poétique seront mis en examen afin de dévoiler le déclin social de l'Afrique autour duquel, le poète, en union avec son peuple conjure le mauvais sort qui plane sur le quotidien de la société africaine. Et, à travers l'œuvre *Djelenin-nin pour toi mon Afrique*, mortification, transgression et malfaisance s'embrassent, s'exaltent tout autant que l'Afrique, dépouillée de l'inféodation pense à l'édification de son patrimoine. Ce faisant, de la faillite politico-sociale manifestée à travers les rites funéraires au chevet de l'Afrique morte sous les décombres des crises incessantes, le poète et écrivain TOH BI révèle un ordre

de positivité disciplinaire qui prône l'harmonie et l'amélioration de la condition sociale qui, telle une levée de deuil, permet de régler tous les litiges qui pourraient subsister afin d'établir des lignes de structures collectives des sociétés et de leur évolution. L'évocation donc de la positivation disciplinaire expose, un style sémantico-poétique à travers lequel le poète repense une société africaine solidaire et unie autour de l'intérêt collectif. Et, l'esprit poétique étant un esprit d'espérance et un esprit curatif, le prophète du *Djelenin-nin* s'en inspire et se fait maître dans la critique de la dégénérescence et de la faillite sociale, tout en faisant l'appel à la discipline citoyenne et sociale dans nos sociétés postmodernes africaines, d'où, la positivation disciplinaire poétique ou la célébration fédérale africaine à travers l'instinct disciplinaire qu'incarne l'art poétique.

I. La faillite historique, politique et sociale

Les sociétés africaines, caractérisées par l'état actuel de la civilisation qui, entre excès, exclusion, actes discriminatoires à l'ère du mondialisme, sont le théâtre de plusieurs représentations laissant percevoir le dérapage, le chaos social. Tous ces malaises sévissant en Afrique dévoilent une gestion peu appréciable du pouvoir d'état qui, dans l'évolution des sociétés s'enferme dans différentes crises sociopolitiques qui plombent le quotidien africain.

L'on assiste dès lors à un dérèglement des valeurs traditionnelles africaines contournant désormais le communautarisme, la dignité, le respect et l'attachement au sacré. On parlerait donc, d'une dégénérescence de l'histoire sociale et politique de l'Afrique qui s'enlise dans les génocides et plonge le peuple noir dans des angoisses incessantes. Dans cette contribution, la poésie négro-africaine, à travers l'œuvre *Djelenin-nin pour toi mon Afrique*, se fait l'écho d'un malaise social et continental et, présente par ricochet, les conduites à

risques dont les dommages collatéraux relevés exposent un univers social africain embarrassant et pénible.

Bien justement, parce que la poésie valorise la recherche du sens, de l'essence, elle transcende l'imaginaire pour embrasser le monde concret et, se veut donc, ici, incontournable dans la quête de la stabilité sociale face à un monde en déliquescence où, les fondements sociaux de décence, de loyauté et de probité sont en crise. Dans cette œuvre, le poète ivoirien TOH BI Emmanuel dénonce une Afrique moderne qui voit toute son histoire politique et sociale échouer dans les décombres de la déchéance, de la duplicité, de la trahison. Mieux, l'Afrique, elle-même, s'automutile et laisse paraître un spectacle moins rayonnant. La faillite sociale, politique et historique tiennent des actes qui ont marqué l'histoire contemporaine africaine comme c'est le cas au Congo où, les manœuvres politiques ont encore sévi et eu raison d'un illustre leader générationnel, un homme de vision pour le développement et le bien-être du peuple congolais et de l'Afrique.

D'ailleurs, dès l'entame de cette œuvre, le poète prend le soin de lui dédier ses écrits en ces mots : "À Patrice Emery Lumumba, héros d'Afrique". Dans l'extrait ci-dessous énuméré, le poète dépeint l'Afrique contemporaine à travers toutes les vicissitudes qui ont noirci les réalités africaines :

Noyés dans la bacchanale d'un polar idéologique,
tes frères

La vermine noire t'a livré en plein soleil de sa
haine calcinante.

La confrérie vendue des consciences obscures a
ramé contre elle-même.

(...)

Patrice ! ils ont bu ton sang, les anthropophages
modernes venus du septentrion

Patrice ! ils ont bu ton sang, le sang germinateur
d'une Afrique nouvelle.
(E Toh Bi, 2007, p. 15)

Cet extrait expose un fait historique sombre qui a endeuillé l'Afrique et brisé l'espoir du peuple congolais à la suite de l'assassinat du premier ministre congolais en l'occurrence, Patrice Emery Lumumba, exécuté par la machine coloniale, sous les manigances de ses propres frères, ses compatriotes noirs africains.

En effet, Patrice Lumumba, leader du mouvement indépendantiste congolais, à travers ses opinions anticolonialistes, devient l'homme à abattre car, dénonçant les manœuvres néocolonialistes, il prône l'unité nationale ainsi que l'africanisation de l'État congolais, autrement dirigé par le colonisateur belge. Toutefois, ses visions sont combattues autant par les belges néocolonialistes que par certains noirs congolais. La faillite historique, sociale et politique ici, relève du fait relaté ou encore, de la substance intellectuelle qui est imaginativement choquante. Le vers "Patrice ! ils ont bu ton sang" renferme toute la déchéance sociale annoncée dès l'entame de cette analyse. Comment imaginer que le breuvage d'un sang humain puisse être l'objet d'une partie de plaisir comme se serait le cas des boissons vendues dans les rayons des magasins ? pire, il s'agit du sang d'une illustre personne : Patrice Lumumba, premier ministre du Congo assassiné le 17 janvier 61 dans les griffes de la machine occidentale, à travers la manipulation ses proches frères et collaborateurs politiques. La machine coloniale, complice de la duplicité des concitoyens noirs africains, parfois guidés et portés vers l'intérêt personnel au détriment du bien collectif, complotent et participent à la déstabilisation de leur propre continent. Ici, deux syntagmes nominaux retiennent notre attention : "tes frères" (v2, "la vermine noire" (v3). L'adjectif possessif "tes" ainsi que le nom commun "frère" dans

"tes frères", manifeste la possession, l'appartenance, les liens qui unissent des parties ensemble. Somme toute, le groupe nominal "tes frères" désigne les membres d'une même famille, nés de mêmes parents. L'exégèse met en scène trois (3) entités, à savoir, l'homme d'état congolais en l'occurrence Patrice Lumumba, "ses frères", et le néocolonialiste qui, même après les indépendances congolaises, continuent de sévir. Logiquement, cette trame devrait plutôt mettre en scène deux entités dans le sens où, Lumumba et ses "frères" formeraient une même famille car unis par les liens sacrés de la fratrie. Mais, étonnement, "ses frères", dans une certaine duplicité, s'allient au bourreau néocolonialiste. Ainsi, la dislocation s'observe au sein de la fratrie. Le syntagme nominal "la vermine nègre" (v3), vient consolider cette scission car, la trahison des frères face à un autre frère dans un Congo en conquête indépendantiste s'avère chaotique et chimérique. Les "frères" de Patrice Lumumba sont assimilés à de la "vermine". Ce qui traduirait justement la perfidie et le préjudice que causerait cet acte socialement. La "vermine nègre" fait ici référence à la trahison des frères noirs africains qui, dans certaines luttes pour rétablir toute la communauté noire, se lient aux bourreaux communs et livrent leurs leaders dans la machination des occidentaux. Ainsi, Patrice Lumumba, animé par la justice dans un Congo indépendant et toujours sous la domination belge, a dû non seulement affronter ces néocolonialistes, mais aussi, ses propres frères noirs guidés certainement par d'autres desseins autre que la libération totale, la liberté et la paix du noir en général.

Aussi, convient-il de noter que la dislocation de la cellule familiale orchestrée par la duplicité de certains confrères s'avère désavantageuse pour le leader car, autour de lui, règne une confrérie qui va à contre-courant. Le vers (v5) en l'occurrence, "la confrérie vendue des consciences obscures" expose cet état de fait. Il exprime par ailleurs, la présence des personnes de confiance, proches du leader mais qui ont trompé, aliéné leur

liberté en acceptant de trahir le peuple par des compromissions pour un intérêt individuel avec l'ennemi commun. Le poète, homme sociable, soucieux du bien-être de ses compères dénonce cette corruption, cette trahison entre des membres d'une même communauté en l'occurrence, entre les dignitaires noirs africains. Le syntagme verbal "a ramé contre elle-même" (v5) dévoile l'anomalie et l'aberrance qui accompagnent l'action de trahison au sein de la patrie. Par ailleurs, la faillite à ce niveau est dans un premier temps politique car, l'acquisition des indépendances congolaises provoquent des contrariétés chez le belge colonisateur qui œuvre par tous les moyens à toujours faire asseoir son hémogénie et récuser les consciences noires, leaders, instigateurs tel que Patrice Lumumba. Deuxièmement, la faillite sociale se perçoit par la désunion entre peuples africains, dévoile l'ignominie qui en découle. Ici par exemple, la rupture entre peuple indigène et le colon a également entretenue des divisions au sein du peuple (vermine nègre), qui, sans hésitation sacrifie l'un des leurs pour assouvir des desseins personnels. La ruine de la société se lit à travers l'assassinat de Patrice Lumumba, conspiré par la machine coloniale, livré par ses propres frères noirs :

Patrice ! ils ont bu ton sang, les anthropophages
modernes venus de septentrion
Patrice ! ils ont bu ton sang, le sang germinateur
d'une Afrique nouvelle.
(E Toh bi, 2007, p. 15)

Au premier vers, "Patrice ! ils ont bu ton sang" l'on décèle la présence d'une sorte de prosopopée à travers laquelle le poète s'adresse à un mort en l'occurrence, Patrice Lumumba. La débâcle est telle que ce meurtre est comparable à un acte de vampirisme consistant en l'ingestion de sang humain. Bien que le sang soit vital pour l'organisme, en boire comme ce serait le

cas d'une boisson s'avère problématique ici car, l'action de boire du sang humain est assignée au vampire, cette créature, ce mort-vivant qui, se nourrissant de sang humain, tuerait des hommes pour boire leur sang. La déroute sociale est énorme, des hommes animés de perfidie se transforment en vampires, s'attaquent à leurs propres frères et se délectent de son sang. Il va sans dire que l'homme, lui-même, s'est transformé en un loup dont les actions deviennent dangereuses pour la survie de l'humanité. On pourrait dire comme Thomas Hobbes que « l'homme est un loup pour l'homme » (1651 ; Léviathan). En effet, le retour constant de "Patrice ! ils ont bu ton sang" dans cet extrait, expose tragiquement la barbarie humaine et traduit par conséquent, la dysphorie très déconcertante de l'homme en société. Ainsi, toutes les fois que ce passage intervient dans cette œuvre, c'est l'indication mentale de la défaite morale de l'occident et de ses sbires africains, tandis qu'il sonne mentalement la martyrise et la victoire du monde libre. Aussi, ce refrain, exprime-t-il le champ sémantique de la bestialité ainsi que toute la cruauté humaine et sociale à travers les lexèmes que sont : "sorciers", "endigueurs de liberté", "anthropophage" (v7 ;8). Bien à propos, "sorcier", caractéristique d'une pratique généralement néfaste sur l'être contre lequel est dirigé cette action, concaténé à "endigueurs de liberté" qui est relatif à l'entrave et à la répression, font l'état des dommages engendrés par les conduites dictatoriales et malveillantes dans une Afrique qui sombre dans les méandres de la sociopolitique sous les rênes des "anthropophages", des personnes, consommatrices de la chair humaine. L'analyse stylistique impliquant le choix du langage et des techniques littéraires utilisés par le poète dans cet extrait de texte, manifeste des sentiments particulièrement pernicious dont l'expérience plonge dans un univers affligeant. D'une politique controversée, surgit donc la calamité et le désastre. La faillite est à son comble ; la cruauté et le vampirisme s'invitent dans une société humainement amochée.

Ainsi, selon le poète, la barbarie étant le fait des humains, l'on ne pourrait qu'assister à l'écllosion d'une société effroyable et épouvantable. De ce fait, poésie et philosophie s'embrassent car, pour le philosophe Nietzsche : « vivre ensemble c'est essentiellement dépouiller, blesser, violenter le faible et l'étranger, l'opprimer, lui imposer durement ses formes propres, l'assimiler ou tout au moins l'exploiter » (F. Nietzsche, 1886, p.59).

Et, parce que la poésie sensibilise et soigne les maux par le biais des mots, elle s'investit et se présente comme une philosophie guidée par la compréhension du monde et de la vie sociale à travers la critique de tous les aspects sociopolitiques. Par ailleurs, la faillite historico-politique et sociale plante ici le décor de cet effondrement lié aux conduites à risques qui accablent et maintiennent cette décrépitude sociale. Et, le poète, dans cet autre extrait présente un monde qui s'écroule sous le poids des malversations, des conflits d'intérêts personnels, de domination, de triomphes égocentriques :

Les démons sont saints et irréprochables
D'ailleurs ils prêchent glorieusement l'évangile
Les anges sont impurs et tenus captifs en enfer
La quinine est miel sans borne
(E Toh bi, 2007, p. 17)

Ce texte nous immerge dans une sorte d'antiphrase où, le poète, à travers son art dit le contraire de ce que l'on pense. Son objectif n'étant pas de dire des contrevérités, il s'attèle plutôt à faire ressortir ses avertissements face au monde en déliquescence afin de faire comprendre le message véhiculé. Ici, à travers le procédé de rhétorique en l'occurrence, l'antiphrase, figure de style d'opposition, le poète dresse le tableau des débâcles humaines de façon mordante afin de se soustraire de ces agissements qui ne peuvent et ne doivent être acceptés. Au

premier vers, "les démons sont saints et irréprochables", deux lexèmes s'opposent et révèlent de nouvelles entités qui présentent d'autres tendances sémantiques, déviantes et significatives. Ainsi, "démons" et "saints" qui investissent deux réalités distinctes apparaissent ici comme deux réalités identiques, similaires et équivalentes.

En effet, les "démons" référentiellement sont le symbole de gens attachés à la malfaisance, aux turbulences ; quant aux "saints", ils se réfèrent aux personnes de bonnes valeurs morales et vivant de manière exemplaire et altruiste. Par ailleurs, le premier vers, c'est-à-dire, "les démons sont saints et irréprochables" est subjugué par le lexème "démons", lequel confère plutôt une valeur dépréciative qui met en exergue le chaos, le désordre qui s'établit dans la société. Il va sans dire que, la société, s'écroulant sous le poids des conflits d'intérêts, de dominations et de triomphes personnels est asphyxiée et baigne dans une sorte de subversion où, le fondement humain célébrant la magnanimité et la bienfaisance est anéanti et enterré. L'ordre social et humain étant ainsi saccagé, les "démons" s'érigent en saints et établissent le mal, la cruauté et la nuisance comme principe et prescription. Si tel est que les "démons", prédisposés à faire régner le mal s'assimilent à des "saints" et sont irréprochables, et qui de plus "prêchent l'évangile", ce livre où la piété, le respect et l'amabilité sont le credo, il va sans dire que, la situation du chaos et du désordre sociaux va vers une situation de non-retour. Le vers (v3) suit également la logique de ce bouleversement social qui dévoile la débâcle des actes humains sous les manigances des individus manufacturés par l'irrespect, le dédain et l'apathie.

Et, considérant le lexème "anges" dans "les anges sont purs et tenus en captifs" (v3), il s'avère que celui-ci sort également de son univers sémantique initial pour se référer à une sorte d'abus

ou d'injustice sociale dans laquelle le juste et le probe sont combattus. À ce propos, dans *Du contrat social*, Jean-Jacques Rousseau affirme : « L'homme naît bon, mais c'est la société qui le corrompt » (J.-J. Rousseau, 1762.) Ainsi, les "anges impurs" annoncent à travers cet extrait, une dégénérescence, une corruption sociale où l'homme, véritable acteur social transgresse les fondamentaux et crée un univers gouverné par l'anarchie, le désordre. Bien à propos, la société humaine tend vers la corruption et la bestialisation car, si les "anges" sont impurs et "tenus captifs en enfer", il va de soi que l'injustice et la corruption règnent à grande échelle et, que, le malaise existentiel est manifeste. Et, ce malaise est représenté au dernier vers (v4) où, le poète, désespéré et abattu déclare : "la quinine est miel sans borne". Bien évidemment, "quinine" et "miel", relevant des sens de la saveur sont ici juxtaposés et témoignent du caractère caustique où, la "quinine", de par sa saveur amère, désagréable, rude, se voit attribuer des valeurs douces, comparables au "miel", substance sucrée et savoureuse. Et, la métaphore présente dans ce vers subsiste dans la mesure où, la dureté de la vie sociale à travers abus, domination, trahison, meurtre et fratricide entretiennent les ressentiments, l'exaspération et le courroux des personnes abusées et spoliées. Les dérives humaines, sociales et politiques affaiblissent le développement et plombent la quiétude sociale. Et, entre abus, corruptions et malveillance, le poète, soucieux et alerteur, invite le peuple à transcender toutes les considérations individuelles afin de penser à la mère patrie, la terre qui unit et qui est commune. Telle une exhortation, le poète se fait l'écho d'un rappel à l'ordre civique, citoyen et culturel.

II. L'exhortation à l'éthique civique et culturelle

Depuis l'invasion de l'Afrique par les colons en passant par la succession des indépendances, le continent africain a longtemps

demeuré dans un climat de tensions, de combats et de crises. Dès lors, sa littérature se compose essentiellement de combat idéologico-social car, son quotidien se retrouve amoiché et son développement semble stagner. Des dirigeants africains, eux-mêmes, bourreaux et tenant captifs leurs propres frères, l'Afrique s'enlise dans une sorte de labyrinthe où, il semble difficile de sortir. Toutefois, le poète à travers son art offre une autre vision au peuple africain qui, sous le poids des plaies sociales semble apathique. Il s'invite comme un mobilisateur dont la capacité de rassembler les acteurs et les organisations autour d'un "nous" inclusif et collectif à travers des actes d'éthiques civiques et culturels. À ce propos, dans *Propos sur la littérature Négro-Africaine*, Christophe DAILLY et Barthélémy KOTCHY soutiennent que :

le sujet de base le plus authentique de la poésie des Noirs n'est pas l'amour, les roses, le clair de lune, ou la mort et le désespoir pris dans l'abstrait, mais la race et la couleur (et les problèmes émotifs qui s'y rattachent), dans l'univers ancestral et une prise immédiate sur l'Afrique actuelle, avec ses problèmes.

(C. Dailly & B. Kotchy, 1984, p.83)

Bien justement, l'éthique civique, consistant en l'éducation politique et pratique de la citoyenneté se veut ici incontournable dans l'aspiration d'une Afrique nouvelle où, la justice, l'équité, les amendements correspondent à une vision du monde tant, pour les dirigeants politiques que pour le peuple. Et, parce que la poésie se déploie elle-même au-delà de l'expression des émotions et sensations, elle s'invite alors comme une requête dont la visée sémantique reposerait sur la satire des déficiences sociales et politiques en exhortant aux changements, à l'amélioration. L'œuvre *Djelenin-nin pour toi mon Afrique* du poète ivoirien, en sa qualité d'éveilleur donne le ton en invitant le peuple aux devoirs citoyens, civiques et culturels. Ainsi,

l'appel à l'éthique initiée par le poète dans cette œuvre, s'accommode à toutes les manœuvres sociales dont l'objectif vise la valorisation du patrimoine commun à travers les figures emblématiques qui ont porté haut les révolutions africaines et aussi par le biais de la culture, le patrimoine commun, l'ensemble des traits distinctifs matériels et spirituels, intellectuels et historiques. Soit l'extrait de texte suivant :

Brute Afrique des âmes exaltées
Brute Afrique de la chaleur nostalgique
du royaume congénital
L'oiseau louangeur te chante
(E Toh bi, 2007, p.27)

Les deux premiers vers "Brute Afrique", dans une sorte de refrain s'établit comme une suite anaphorique mettant en exergue le syntagme nominal "Brute Afrique". Par ailleurs, ce syntagme nominal "Brute Afrique" stipulerait que l'Afrique, malgré son invasion par la machine occidentale et surtout, ballotée entre la civilisation blanche et celle traditionnelle, est demeurée et restée singulière. Ainsi, le lexème "Brute" dans "Brute Afrique", loin d'exprimer, l'inculture ou la bestialité, s'avère ici être l'essence, le fondement de l'Afrique qui, originellement était animée, énergique, pleine de vivacité, de candeur. Par ailleurs, "Brute Afrique" des "âmes exaltées" est le symbole d'une communauté noire africaine, dépositaire de la tradition orale et, au service du peuple qui se célèbre et se contemple. Ici, par exemple, l'exhortation bien que civique et éthique, met l'accent sur la culture griotique à travers l'exaltation, les louanges ainsi que les honneurs dont se font maîtres les griots en Afrique. Le vers (4) "l'oiseau louangeur te chante" dévoile donc la présence du griot d'Afrique qui, à travers chants et déclamations adule l'Afrique, chante sa culture, sa civilisation traditionnelle à travers le dynamisme et la

vivacité de son environnement politique, social, économique et physique d'antan. Aussi, convient-il de souligner que le griot, cet "oiseau louangeur" qui chante l'Afrique, dépositaire de la tradition orale dans les cultures africaines et, praticien de la déclamation des récits historiques qui font la part belle aux héros fondateurs de l'histoire du peuple est porteur de savoirs. De ce fait, la place du griot dans la société africaine s'avère importante. Dans *Aspects de la critique africaine*, Noureini Tidjani Serpos affirme :

...dans la poésie africaine d'autrefois le griot avait une place bien déterminée dans la société. (...) il avait sa place et cette place avait du poids. Il était le seul, avec le sorcier, à pouvoir comprendre ce monde multilingue et à le traduire en langage humain.

(T. S. Noureini, 1987, p133)

Ainsi, aux vers (2 ;3), le poète Toh Bi, à travers sa poésie pénètre l'univers sacré du griot tout en s'assurant que l'obligation et l'intérêt de l'art griotique soient au service de l'Afrique.

Par ailleurs, il nous conduit dans cette étendue fertile et prolifère où, le griot prône le communautarisme dans les contrées africaines. Les vers (2 et 3) se chargent d'exprimer ce communautarisme reconnu à l'Afrique où, l'individu africain est un être en relation avec les autres et surtout, se définissant par rapport à la communauté dont il fait partie. Les enchaînements syntaxiques "chaleur nostalgique" (v2) et "royaume congénital" (v3), énoncent clairement cette logique de solidarité africaine. Ici, la "chaleur nostalgique", de façon littérale fait référence à l'état de tristesse causé par l'éloignement du pays natal. Et, concaténé à "congénital" dans "royaume congénital", fait office d'un malaise, d'un déséquilibre que provoque un défaut, une carence. Là, par

exemple, le malaise pourrait s'expliquer par la "nostalgie", la souffrance causée par le mal du pays. Ainsi, en exil ou loin de son pays, l'africain ressent une entaille, une plaie car, seul dans un lieu où il est privé de certains agréments regrettables, à savoir, le communautarisme les relations fraternelles (chaleur ; (v2) qui, ici, sont symboles de sa stabilité mentale et sociale. Ce faisant, "congénital", exprimant des affections accidentelles qui pourraient gêner le bon fonctionnement de l'organisme à la naissance, se désolidarise de cette appréciation et marque plutôt les liens infaillibles de la fratrie à travers le lexème "royaume" au (v3). L'Afrique pour le poète et, chantée par le griot, est un "royaume congénital" où, le communautarisme, la fratrie sont vécus et célébrés. Selon le poète, l'Afrique noire est un continent qui, traditionnellement ne peut s'épanouir qu'à travers la consolidation des liens sociaux et sacrés liés au communautarisme. De ce fait, la poésie, parce qu'elle prône le communautarisme, s'apparente à une sorte de bonne gouvernance car, au sein du communautarisme, règnent les valeurs et principes identitaires qui mettent l'accent sur le lien entre l'individu et la communauté. La place privilégiée du griot dans les sociétés d'Afrique traditionnelles lui confère des rôles d'instructeurs, de pédagogues. Il enseigne donc, à travers son art, il éduque par le biais de la parole et demeure un véritable relais social entre l'individu et son milieu de vie communautaire. Dépositaire de la culture, il chante l'éthique civique, se charge de la communication politique de sa communauté.

Bien à propos, dans cet extrait de texte poétique, l'auteur projette l'art du griot (oiseau louangeur) qui, d'une part, veille à la survie de la culture et, d'autre part, raconte les exploits des valeureux combattants et guerriers des luttes et batailles dans les changements historico-sociaux en Afrique. Pour le poète, l'oiseau louangeur en l'occurrence, le griot, à travers la profération de la parole qui n'est que "chant de magnificence",

vante par le biais de son art, les guerriers d'Afrique noire qui autrefois, ont mené des luttes pour faire régner la justice, l'équité. Aux vers (6,7 et 8), il expose et exalte ces héros noirs africains qui ont lutté militairement contre la pénétration occidentale et ont influencé la vie et le destin des communautés. Le vers (6), "c'est un chant de magnificence" est un rappel à l'art de louange et d'exaltation de "l'oiseau louangeur", ce griot reconnu par ses louanges faits aux guerriers et combattants, des louanges qui sont source de motivation et d'union pour les causes sociales. Ainsi, au vers (7), ce "chant Samory l'a chanté" regorge tous les éloges retraçant l'influence et l'engagement du guerrier Samory Touré aux cotés des siens dans la conquête coloniale de l'Afrique noire.

En effet, Samory Touré, est une figure emblématique dans la lutte contre la pénétration française et britannique en Afrique occidentale. Considéré comme un grand chef noir et l'un des plus résistants à la pénétration coloniale, est chanté ici, et exalté. Ce faisant, l'on dénote l'aspect civique et citoyen à travers le rôle que joue le griot qui, par sa communication, perpétue non seulement, la culture orale, fondement de la civilisation noire, mais aussi, fait l'éloge des figures importantes des luttes africaines. Ces rôles joués par le griot sont de nature patriotique car, ils sont guidés par l'amour de la patrie, le dévouement de bien servir la nation. Le griot, chante également Chacka, figure emblématique de luttes africaines dont, l'histoire explique ses talents de guerriers et militaires. Enclin à restaurer l'exclusion et la disgrâce de ses compères, Chacka se transforme en libérateur et devient un personnage incontournable de la revendication africaine. Somme toute, faire l'éloge de ces figures dans les luttes d'Afrique noire, c'est une sorte d'exhortation au civisme, au patriotisme et, surtout, une invitation du peuple noir à s'en approprier tant, au niveau de sa politique sociale que culturelle et civilisationnelle. Par ailleurs, l'art du griot, dépositaire de la tradition orale, allie poésie et

musique, donc, danse. Ce fait stipule que le poète serait un griot dont, le chant et les paroles interagissent historiquement entre la communication sociale et la culture africaine issue d'horizons divers. Parler de culture africaine dans un tel contexte selon Jean FONKOUÉ c'est :

définir comme l'héritage matériel et spirituel d'un peuple pris dans le cours de son histoire (...). La culture d'un peuple ou d'une société embrassera le processus technique de la production des biens matériels, les possibilités du contrôle des lois de la nature et de la société, les modèles conceptuels qui gouvernent ses traditions ainsi que les possibilités de coordonner l'ensemble de ces acquisitions dans leur application systématique au développement de la société et de la personnalité des individus.

(J. Fonkoué, 1985, p.60)

Autrement dit, la culture, facteur d'intégration se veut donc participative au développement à travers la conscience d'appartenance, d'unité et de lien national. De ce fait, les valeurs pratiques et sociales au sein d'une communauté, influencent la collectivité et exhortent à l'éthique culturelle qui, dans notre contribution, implique ici la danse traditionnelle africaine, danse historique, sociale, célébrant parfois les étapes clé de la vie en Afrique. Elle peut se faire avec musique ou sans musique. Dans ce texte ci-dessous énuméré, cette danse se fait sans musique ; elle se fait sous l'inspiration de paroles envoûtantes du poète-griot et, est exécutée par des danseuses qui enseignent publiquement le culte du beau, artistiquement :

Ce chant lorsqu'on le chante
L'esprit des danseuses esthètes d'éveille
Et elles dansent...
Sans instrument de musique

Sans sonorité
Seulement avec émissions saccadées
et intermittentes de voix
(E. Toh bi, 2007, p 26)

D'entrée de jeu, l'adjectif démonstratif "ce" (v1) désignant le "chant" permet de rapprocher le "chant" chanté par le griot et poète en l'honneur des combattants et héros pour la cause de l'Afrique. Ce chant du poète et griot, tel un acte de citoyenneté joue le rôle de médiateur social. Il devient donc informateur, éducateur, exhortant à l'éthique citoyenne et civique. Aussi, la question de la danse intervient-elle dans ce périple, telle la suite logique du rappel identitaire, civilisationnel et communautaire permet de consolider toute cette structure citoyenne, civique et culturelle. Ici, l'action de la danse est assimilée à un éveil, une alerte présente et ponctuée aux vers 1 et 2 dans, "ce chant lorsqu'on le chante" ; "l'esprit des danseuses esthètes s'éveille". En effet, la danse dans les cultures traditionnelles africaines est un rite et constitue un véritable moyen d'expression d'idées et de règles importantes de la vie et de l'histoire des sociétés.

L'esprit des "danseuses esthètes qui s'éveille" à l'écoute du chant louangeur, établit une certaine connexion avec la communauté en plus de la discipline qu'elle soulève par le biais des différentes chorégraphies qui s'y prêtent. Tels des mouvements d'ensemble, la danse dans ce texte favorise le sentiment d'appartenance communautaire et de compréhension mutuelle entre peuple et initiés. Dans la suite de cet extrait, le poète annonce, telle une initiation, des "danseuses esthètes" qui exécutent des pas de danse sans "instrument de musique" (v4), "sans sonorité" (v5) et, "seulement avec émissions de voix". Bien à propos, danser sans rythme, c'est-à-dire, sans tambour, ni musique, danser uniquement au rythme de la voix stipule une discipline favorisant la symbiose, en union avec toute la

communauté. Mieux, la danse, atout culturel important du patrimoine noir africain est un moyen de communication qui célèbre la vie en communauté à travers la culture, permet de libérer la société du joug de la répression et lui insuffle un souffle nouveau. Ce faisant, la danse en l'occurrence la culture, facteur d'identité communautaire consolide la structure sociale qui, par le biais de l'éthique civique et citoyenne célèbre, communique, participe au développement et à l'épanouissement social. Et, parce que le poète est culturellement investi, son art s'imprègne socialement, civiquement et civilisationnellement.

Source de richesse collective, l'art poétique se veut incontournable car, facteur de rapprochement, il enseigne la tolérance, la liberté à travers son essence euphorique qui la constitue.

III. L'euphorie positivante de l'esprit poétique (méditation, unité)

Parler d'euphorie positivante de l'art poétique, c'est traiter de la sensation intense de bien-être, d'optimisme que génère l'art de la poésie dans toutes ses composantes. D'ailleurs, la poésie, ici, se faisant l'écho de sentiments intenses de bonheur et d'extase, s'avère être une sorte de transcendance qui rappelle le caractère curatif de l'art poétique. Dans *Djelenin-nin pour toi mon Afrique* du poète Toh Bi, l'œuvre communique cette énergie positivante, débordante et sans faille. Par ailleurs, l'euphorie dans cette œuvre s'établit autour d'une profonde réflexion à la réalisation de l'alliance poésie/culture ou, poésie/quiétude. Dans ce sens, la poésie, elle-même, en tant que littérature qui relie les bornes extrêmes, devient une littérature sociale, une littérature d'union, d'unité. Ainsi, dans la suite de cette contribution, l'euphorie positivante de la poésie s'inspire de l'appel à l'unité qui se veut

valorisant socialement, faisant de ce genre littéraire, une littérature opérationnelle et agissante :

Il est apparu le prophète du Djelenin-nin !!!
Avec son visage radieux
Radieux comme le soleil des grands jours...
(E. Toh Bi, 2007, p.41.)

À travers le premier vers, à savoir, "Il est apparu le prophète du Djelenin-nin !!!", le poète est présenté comme un être dont les pouvoirs conférés par l'art poétique se veulent comme source d'inspiration divine, révélatrice de vérités humaines et sociales. Ce faisant, tel un visionnaire, le "prophète du Djelenin-nin" (v1), après constat et procès de la faillite sociale, culturelle et historique souhaite la transcendance de toutes les plaies sociales afin d'inscrire le consensus social qu'exprime bien le slogan de l'Ivoironie du poète et écrivain Toh Bi en ces termes : « Au milieu de nos différences, soyons d'accord sur ce qui ne nous différencie pas ». Cet appel à l'unité est le fruit de réflexions profondes car, la poésie africaine d'origine ancestrale, introduit bien qu'il n'y a pas de développement sans unité.

Bien à propos, la poésie d'Afrique est une poésie de développement car, appelant l'union sacrée de ses filles et fils comme l'illustre si bien le mouvement de la Négritude. Aux vers (2,3), les agencements syntaxiques "visages radieux", "radieux comme le soleil" exposent un certain optimisme, une lueur d'espoir qui vient resplendir le quotidien assez ombrageux de l'Afrique en crise. La poésie se présente comme une lumière qui avertit et, dont, le scintillement transporté par le poète est transmissible. De ce fait, la figure de la comparaison, ("radieux comme le soleil des grands jours" ; v3) est saisissable et rapproche l'esprit du "prophète du Djelenin-nin", porteur de bonnes nouvelles, à la bienfaisance et au pouvoir de l'unité à travers la figure du soleil (soleil des grands jours), un "soleil"

dont la puissance énergétique éclaire les consciences. Bien à propos, parce que la lumière du poète éclaire ses congénères et les consciences collectives, elle s'associe au "soleil" et symbolise l'unité de l'être, en harmonie avec une conscience qui distingue l'indispensable au fonctionnement social. Cet état de fait suscite de vives émotions, d'émerveillement et d'extase.

Enthousiasme des foules
Procession aux flambeaux
Chants de chorale
Mariage sans anneaux
Alliance contre la désunion
Union contre la déchirure
Pacte d'incarcération à vie du divorce
(E Toh bi, 2007 p.41.)

La lecture de ce texte met en exergue deux parallélismes très indicateurs : Alliance/désunion (v5), Union/déchirure (v6). Ce parallélisme édifie le lecteur/auditeur quant au projet de l'unité dont est capable le genre littéraire poétique.

En effet, ces deux parallélismes, reliés par la préposition adverbiale "contre" dans "alliance contre la désunion" et, "union contre la déchirure", au lieu d'exposer un conflit, l'opposition entre des entités, célèbrent plutôt le rapprochement, la fraternisation qui est ici, matérialisée par l'alliance et l'union. Mieux, "alliance" et "union", en parfaite symbiose inversent la "déchirure" et la "désunion" qui sont autant de plaies et d'obstacles pour pouvoir inscrire l'unité à travers l'action de "l'alliance" et de "l'union", symbole d'engagement mutuel, de liens sacrés et d'union des forces contre l'adversaire commun. Ici par exemple, la présence des figures de rhétorique manifestée par le parallélisme (Alliance/désunion ; Union/déchirure) renforce l'union célébrée et prônée par le poète comme le fondement de l'exubérance et de l'efflorescence de l'Afrique. Et,

dans cet extrait, ces actions d'ensemble pour l'unité noire africaine se traduisent par un acte très communicateur à travers le dernier vers, en l'occurrence, "pacte d'incarcération à vie du divorce". Bien à propos, la convention d'emprisonner à vie le "divorce" stipule donc une certaine prise de conscience de la réalité et de l'expérience douloureuse engendrée par tous les conflits et crises à travers lesquels, le quotidien africain a longtemps été exposé. Et, donc, "enterrer" ensemble le "divorce", la désunion, c'est faire taire toutes les différences conflictuelles afin d'envisager le développement commun d'une Afrique aux sous-sols particulièrement riches et, aux potentiels humains énormes. Ce faisant, tel un muezzin, l'appel du poète réveille plus d'un. Il est retentissant, assourdissant en s'invite dans les consciences sociales, nationales, continentales. Le vent du changement pour le poète est plus que saisissable :

De l'écroulement des murs de Jéricho
 De la chute du mur de Berlin
 De la libération de la terre d'Éburnie
 (E Toh Bi, 2007, p.41)

Le premier vers expose le changement, la transformation à travers les "murs de Jéricho" dont la déchéance susciterait un havre de paix où, le peuple d'Israël, unit, part à la conquête du pays de Canaan. Ainsi, dans l'union, la bataille à "Jéricho" est présentée comme une conquête divine et sacrée, une victoire dans l'unité au-delà de toutes considérations personnelles ou individuelles. Des murs qui nous barrent et alimentent les rancunes et les hostilités, le poète suggère la bataille à Jéricho, où, le peuple en unisson fait tomber les barrières, les obstacles et la séparation.

Par ailleurs, le vers 2, s'invitant dans le même style de sémantisation et, la "chute du mur de Berlin" qui donne lieu à des scènes de fraternité retrouvée et consommée, marque dès

lors, la fin de la division et, annonce une liberté idéologique. La "chute" du mur de Berlin, c'est la représentation d'une société noire africaine libre et libératrice, qui unie, célèbre et acclame la souveraineté, le nationalisme. De tout ce déclin, pourrait rayonner la libération de toute l'Afrique et, surtout, de la "Terre d'Éburnie", patrimoine du poète. Autrement dit, selon la poésie négro-africaine, le consensus national, l'intérêt commun ainsi que l'union et l'entente entre les filles et fils du continent, sont le principe pour faire régner la justice, pour sauvegarder la paix et, pour faire éclore le développement. Et, le poète, tel un psychanalyste procède à la cure de la société, propose des solutions pour résoudre les conflits et, permet à travers ses œuvres, de surmonter les différents obstacles, d'où, l'euphorie positivante mise en exergue dans cette partie de la contribution. Pour le reste, le sentiment de bien-être général que procure l'unité, la méditation, à travers l'esprit de la poésie se poursuit, s'accélère et s'invite dans la passion, cet autre état qui domine le mental assez éprouvé de l'Afrique qui, recherche inlassablement la stabilité. De ce fait, la poésie, se présente dès lors comme l'essence qui charme, qui fascine et captive la société en la transportant vers ce breuvage magique, inspiré par l'union, l'entente, l'amour :

La poésie est un philtre
Et le poète sait que l'obsession de la parole
Consumme sa chair...
(E Toh Bi, 2007, p.27.)

Ici par exemple, le premier verset investit métaphoriquement, dévoile l'art poétique comme une sorte de breuvage dont l'objectif est d'apaiser, de satisfaire et de détendre. Alors, si tel est que la poésie est incorporée à un philtre dont le breuvage est censé donner de l'amour et un sentiment intense et agréable, il serait donc, convenable de révéler que le praticien de l'art

poétique est un philanthrope, un altruiste dont, la prédisposition à aimer et à s'intéresser à l'autre devient une obsession. Au vers 2, cette obsession du poète se manifeste à travers l'action de la poésie qui, par le biais de la déclamation, assiège et revêt le corps, l'âme et l'esprit du poète.

En effet, l'arme débordante d'amour du poète est sa parole, sa déclamation qui dans ses productions déborde d'amour et s'assimile à l'obsession, une obsession amoureuse qui, loin d'être une fixation malsaine, se traduit par l'amour dont, l'intensité dévore le poète lui-même. Il est entraîné par sa philanthropie ; il fait sien des douleurs et angoisses de son peuple et se charge de les atténuer. Le dévouement, l'amour et la passion du poète enveloppent son être entier. Et, selon le philosophe allemand Friedrich Hegel dans *La raison dans l'histoire* (1830), « Rien de grand ne s'est accompli dans le monde sans passion ». Ainsi, parce que l'art poétique répond aux préoccupations et aux relations sociales, il allie la philosophie qui, elle, investit la sensibilité, l'intelligibilité et le rationnel. Ce faisant, poète et philosophe, sujets altruistes et passionnés, se rencontrent et, par la passion, ouvrent un monde organisé, guidé par la sensibilité, la bonne conscience. De ce fait, la poésie africaine, en dressant le décor des méfaits sociaux jusqu'à l'exhortation disciplinaire et citoyenne, se fait l'écho d'une Afrique dont la réorganisation et l'équilibre sociaux se veulent imminentes et authentiques.

Conclusion

Somme toute, la poésie négro-africaine, littérature née dans un environnement de crises assiste à l'émergence d'une littérature fortement focalisée sur la condition de l'homme noir africain en situation de marginalisation. Ainsi, la poésie du continent, illustre la vocation négro-africaine de l'art alliant esthétique et combativité, purisme littéraire, existentialisme, éthique civique

et culturelle. Sous ce rapport, l'œuvre poétique devient l'essence d'une vision sociale transformée et transcende l'imaginaire créatif pour faire face à un monde où, la recrudescence des vicissitudes plombe le quotidien du noir africain. Par ailleurs, la poésie, en se chargeant de pourfendre la désagrégation des repères culturels et communautaires ainsi que les crises incessantes en Afrique, se veut l'écho de la recherche d'une stabilité sociale face à un monde en déliquescence et, où, les fondements sociaux d'excellence, de communautarisme tendent vers l'étouffement. Ainsi, des conduites à risques des sociétés africaines postmodernes, le poète Toh Bi à travers sa poésie exhorte à l'éthique civique, culturelle, tout en plongeant l'analyste dans un univers plutôt positif à travers l'unité, la méditation dont a besoin l'Afrique pour parfaire son développement. Tel un psychanalyste, la poésie d'Afrique à travers son art, soigne le fonctionnement de la société africaine, l'invite à une prise de conscience afin de panser et guérir les troubles qui le maintiennent dans le chaos. Cette poésie, depuis les sources orales comme écrites assure et transporte vers un idéal sociétal ; source d'identité culturelle, civilisationnelle. Elle demeure le patrimoine assez évocateur dans l'essor de la société.

Bibliographie

DAILLY Christophe, KOTCHY Barthélémy (dir), 1984. *Propos sur la littérature Négro-Africaine*, Éditions CEDA, Abidjan

FONKOUÉ Jean, 1985. *Différence et identité, les sociologues africains face à la sociologie*, SILEX, Paris

HOBBS Thomas, 2002. *Léviathan, Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique et civile*, traduction de M. Philippe Folliot, Normandie, 560 p.

MILLY Jean, 2008. *Poétique des textes*, Armand Colin, Paris

- MOUNIN Georges**, 1962. *Poésie et société*, Paris, Presses Universitaires, France
- NIETZSCHE Friedrich**, 1886. *Par-delà le bien et le mal*, Editions Flammarion, Paris
- NOUREINI Tidjani Serpos**, 1987. *Aspects de la critique africaine*, Éditions SILEX, Paris
- ROUSSEAU Jean-Jacques**, 1762. *Du contrat social*, Editions Flammarion, Paris
- TOH BI Emmanuel**, 2007. *Djelenin-nin pour toi mon Afrique*, l'Harmattan, Paris
- TOH BI Emmanuel**, 2018. *Le manifeste de l'Ivoironie*, Éditions Matrice, Abidjan

« ANALYSE SOCIOPOLITIQUE DE LA PROTECTION DES DONNEES ARTISTIQUES OUEST AFRICAINES: CAS DES ARTISTES MALIENS».

Bengaly GUINDO

Enseignant-chercheur

(223) 76.21.91.88

Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP),

Université Kurukan fuga de Bamako (UKB).

bengalyguindo@yahoo.fr

Balla FOFANA,

Enseignant-chercheur

(223) 76.11.61.16

Faculté des Sciences humaines et des Sciences de l'Éducation

(FSHSE), Université Yambo Ouologuem de Bamako (UYOB).

fofanaballa40@yahoo.fr

Résumé

Les 54,2% des enquêtés attestent le manque d'échange entre le personnel du Bureau Malien du Droit d'auteur et les artistes maliens. Ce manque d'échange du personnel du Bureau Malien inhibe l'épanouissement des artistes.

Outre, les 36,5% des artistes enquêtés confirment que le Bureau Malien du Droit d'auteur n'a aucune antenne régionale. Cette vacuité des antennes régionales bloque le développement social, culturel et économique des artistes régionaux.

De surcroît, les 37,0% des artistes enquêtés attestent que les réseaux téléphoniques maliens ne payent pas des redevances. Ce manquement des réseaux téléphoniques influe sur la promotion des cultures maliennes.

Face à cette incurie administrative, les 50,5% des enquêtés demandent aux Autorités actuelles de réformer le Bureau Malien du Droit d'auteur. L'éventuelle réforme permettra la réorganisation du Bureau Malien du Droit d'auteur et la création des antennes régionales afin que les artistes maliens s'épanouissent.

Mots clés : Mali, Droit d'auteur, artistes.

Summary

The 54.2% of those surveyed attest to the lack of exchange between the staff of the Malian Copyright Office and the Malian artists. This lack of exchange from the staff of the Malian Office inhibits the development of artists.

In addition, the 36.5% of artists surveyed confirm that the Malian Copyright Office has no regional branch.

This emptiness of the regional branches blocks the social, cultural and economic development of regional artists.

Moreover, the 37.0% of artists surveyed attest that Malian telephone networks do not pay royalties. This lack of telephone networks affects the promotion of Malian cultures.

Faced with this administrative negligence, the 50.5% of those surveyed are asking the current authorities to reform the Malian Copyright Office. The possible reform will allow the reorganization of the Malian Copyright Office and the creation of regional branches so that Malian artists can flourish.

Keywords: Mali, Copyright, artists.

Introduction

Dans une dimension historique, les activités artistiques remontent à l'Égypte antique puis se répandirent partout. Pour cela, les activités artistiques au Soudan français remontent à la période qui précède l'Empire du Ghana (III^e au XIII^e siècle de notre ère). En effet, les activités artistiques spécifiquement musicales étaient réservées à une couche sociale, appelée : « **Griot** » qui les transmet des générations en générations.

Par surcroit, les indépendances des pays ouest africains ont permis la libéralisation des activités artistiques voire musicales. Pour cela, le multipartisme a raffermi le Bureau Malien du Droit d'auteur, créé depuis 1970 à Bamako, rattaché à la Direction Nationale des Arts et de la Culture. L'objectif de ce Bureau Malien du Droit d'auteur est la protection des données artistiques et culturelles déclarées, etc.

Cependant, la protection des données artistiques voire musicales n'a pas minimisé la pauvreté des artistes maliens, car les véritables bénéficiaires actuels, sont les réseaux téléphoniques. Pour télécharger une œuvre musicale d'un artiste, il suffit de se connecter puis la télécharger ; par conséquent, cette attitude accroît la pauvreté des artistes maliens.

Les efforts déployés par le Bureau Malien du Droit d'auteur ont-ils amené les réseaux téléphoniques de payer une redevance pour les artistes enregistrés ? Ya-t-il des échanges réguliers entre le Bureau Malien du Droit d'auteur et les artistes ? Le Bureau Malien du Droit d'auteur a-t-il des antennes régionales pour les artistes locaux ? Quelles sont les solutions envisageables afin que les artistes maliens s'épanouissent aux dépens de leurs arts ?

Ainsi, les réponses des questions susmentionnées permettront de comprendre les enjeux du Bureau Malien du Droit d'auteur en matière de la protection des données artistiques et musicales.

I. Méthodologie

Pour Paul N'dal : « La méthodologie rappelle le cadre opératoire construit, les matériels humains ou autres, sur lequel a porté l'étude ainsi que les instruments de collecte des données » (2015, p.43).

1.1 Populations enquêtées

Les populations retenues pour cette étude sont : les membres du Bureau Malien du Droit d'auteur, les artistes, les usagers des œuvres musicales et les agents des réseaux téléphoniques. Ils sont suffisamment expérimentés pour nous fournir des informations relatives à la protection des œuvres

artistiques et culturelles maliennes. L'enquête sur le terrain s'est déroulée du 1^{er} janvier au 28 février 2025.

1.2 Échantillon

La technique de l'échantillonnage par quotas que nous avons choisie est appliquée aux quatre (04) couches sociales qui sont directement concernées par cette étude. Ce choix nous a permis d'aborder toutes les populations qui sont concernées par cette étude.

Par surcroît, les populations cibles sont : les membres du Bureau Malien du Droit d'auteur, les artistes, les usagers des œuvres musicales et les agents des réseaux téléphoniques. À cet effet, la taille de l'échantillon et les techniques de sondage sont présentées ci-dessous:

$$n = \frac{t^2 \times p(1 - p)}{e^2}$$

La taille de l'échantillon est fixée à **192** individus répartis entre les quatre(04) couches sociales concernées par cette étude, soit **48** individus par couche sociale. Elle a été déterminée par la méthode des proportions et calculée de la façon suivante:

- ✓ **n**= taille de l'échantillon attendu ;
- ✓ **t**= niveau de confiance déduit du taux de confiance (traditionnellement **1,96** pour un taux de confiance de **95%**), loi normale centrée réduite ;
- ✓ **p**= proportion estimative de la population présentant la caractéristique étudiée dans l'étude ;
- ✓ **e**=marge d'erreur (traditionnellement fixée à **5%**).

Ainsi, **n**= 1,96 x 1,96 x 0,5 (1-0,5) / (0,05 x 0,05) = **384**. Alors, **384x0,5=192** individus, hommes et femmes. (Thèse de B Fofana, avril 2022).

La taille de l'échantillon par strate fixée à l'identique (48 membres du Bureau Malien du Droit d'auteur, 48 artistes, 48 usagers des œuvres musicales et 48 agents des réseaux téléphoniques) permet d'une représentativité de toutes les populations concernées par cette problématique.

Tableau 1 : relatif aux strates concernées par les œuvres artistiques

SEXES	BUREAU	ARTISTES	USAGERS	RÉSEAUX	TOTAUX
Hommes	24	24	24	24	96
Femmes	24	24	24	24	96
Total	48	48	48	48	192

Source : Dr B Guindo & Dr B Fofana, février 2025.

À l'issue de cette étude, chaque strate de la société est représentée par 48 individus, soit 48 membres du Bureau Malien du Droit d'auteur, 48 artistes, 48 usagers des œuvres musicales et 48 agents des réseaux téléphoniques ; ce qui fait un total de 192 personnes de notre échantillon.

De surcroît, le logiciel que nous avons choisi pour le traitement des données est le Sphinx, car il est un logiciel qui permet de traiter rapidement des données en sciences sociales, d'où le choix dudit logiciel.

1.3 Instruments de recueil des données

En vue de recueillir les données nécessaires à cette étude, nous avons puisé nos informations dans les documents dont les références bibliographiques rendent compte. Nous avons

également soumis un questionnaire à tous les enquêtés. Nous avons complété ces deux techniques par l'observation.

1.3.1 Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté à recourir aux documents dans une dimension de mieux appréhender l'objectif recherché par le chercheur. En effet, au cours de la rédaction de notre sujet, nous avons procédé à la recherche documentaire dans la bibliothèque nationale du Mali.

Aussi, nous avons procédé à une recherche webographie qui nous a permis d'avoir beaucoup de données relatives à la gouvernance et à la gestion des données artistiques et musicales.

1.3.2 Enquête par questionnaire

L'enquête a permis non seulement de mesurer des opinions ou des comportements, de décrire les caractéristiques d'une population ayant une opinion ou un comportement, mais aussi, elle se rattache à une vision strictement positive et empiriste, inspirée des sciences de la nature.

En plus, au-delà du simple décompte d'individus émettant une opinion ou faisant état d'un comportement, elle vise à tester des hypothèses et à illustrer des théories par la mise en évidence de corrélation entre des variables (Pascale Hebel, 2017).

L'enquête par questionnaire a toujours pour objectif de mesurer un phénomène et de chercher les relations que celui-ci entretient avec d'autres types des données de manière à pouvoir expliquer l'objet étudié. L'utilisation des chiffres n'a donc pas seulement une fonction descriptive, de mesure de la réalité objective à un moment donné, mais aussi, une fonction explicative, à partir de l'étude des relations statistiques entre les données (Pierre B., 2011).

1.3.3 Observation

L'observation est une constatation exacte d'un fait à l'aide de moyens d'investigation et d'étude appropriés à cette constatation. (Madeleine, G., 2004). Pour cela, nous précisons que notre observation était directe, car nous sommes le témoin de cas des conditions sociales précaires de tant d'artistes au Mali.

1.4 Modes de traitement des données

Nous avons procédé à un élagage des informations et nous avons choisi la méthode quantitative, fondée sur la technique de quotas. Cette technique de quotas nous a permis d'avoir un échantillon représentatif relatif à la population enquêtée. Cette méthode nous a permis d'élaborer notre questionnaire auquel nous avons utilisé pour aborder nos enquêtés avec des questions ouvertes, semi-fermées, etc.

Après avoir recueilli les données sur le terrain, nous avons procédé au dépouillement et au traitement des données. En effet, le logiciel que nous avons utilisé pour le traitement des données est le Sphinx. Pour cela, le Sphinx est un logiciel très efficace en matière de traitement des données statistiques ; c'est la raison pour laquelle nous l'avons choisi pour le traitement des données.

Ainsi, c'est un logiciel qui permet aux chercheurs le traitement et l'analyse rapides des données statistiques à la base des tableaux soit des graphiques, etc.

II. Résultats

Graphique 1 relatif à la tranche d'âge des enquêtés

Source : Dr B Guindo & Dr B Fofana, février 2025.

À la lumière de ce graphique, nous nous sommes rendu compte que les enquêtés ont une tranche d'âge qui varie entre 18 et 23 ans soit 14,1%. En effet, la tranche d'âge la plus représentée varie entre 33 et 38 ans soit 15,6% des enquêtés.

De même, il s'avère que les enquêtés concernent les couches sociales et ont une tranche d'âge qui varie de 18 à 63 ans et (+), car toutes les sensibilités sociales maliennes ont un intérêt particulier à l'égard de l'art. Les artistes jouent un rôle capital dans la société malienne, c'est la raison pour laquelle

toutes les couches sociales s'intéressent aux productions artistiques et musicales au Mali.

De surcroît, les artistes sont les acteurs de la paix, de la cohésion sociale et les acteurs majeurs de la promotion des cultures maliennes. De ce fait, toutes les couches sociales maliennes s'intéressent aux différentes musiques du terroir dans une dynamique historique, récréative et éducative.

Par ailleurs, il est à rappeler qu'avant la libéralisation des arts, les activités artistiques spécifiquement les activités musicales étaient réservées aux hommes de castes. En effet, la libéralisation des arts a permis aux nobles passionnés par l'art de s'y intéresser. C'est pourquoi il est observable actuellement au Mali la présence de toutes les couches sociales dans les activités artistiques et musicales. À titre d'exemples, certains nobles maliens jouent actuellement les mêmes rôles que les griots d'autrefois, d'où la libéralisation des arts au Mali.

Graphique 2 relatif à la croyance religieuse des enquêtés

Source : Dr B Guindo & Dr B Fofana, février 2025.

À travers ce graphique, il s'avère que les enquêtés sont les quatre couches sociales sensibles : les musulmans, les chrétiens, les animistes et les gens qui pratiquent deux religions concomitamment. De ce fait, les 21,4% des enquêtés sont musulmans. Cette faiblesse du pourcentage chez les musulmans peut être expliquée en fonction du poids de l'Islam, car certains musulmans extrémistes n'apprécient pas tellement les activités musicales, d'où la raison.

De même, les 32,3% des enquêtés sont chrétiens, car la plupart des chrétiens ne s'opposent pas aux activités musicales, c'est la raison pour laquelle le pourcentage des chrétiens est très élevé. En effet, les chrétiens ont des intérêts particuliers aux activités musicales, car les fêtes chrétiennes rythment avec les activités musicales, d'où leur affection à l'art.

Par surcroit, les 24,5% des enquêtés sont animistes. Ce pourcentage peut être expliqué par la croyance de la majorité des Maliens à la religion traditionnelle. Cette religion traditionnelle est la première religion pratiquée par les Africains notamment les Maliens, d'où la raison de leur adhésion.

Aussi, les 21,9% des enquêtés sont les gens qui pratiquent concomitamment deux religions : ils sont tantôt chrétiens et animistes soit ils sont musulmans et animistes à la fois. Cette croyance est due à la primauté de la religion traditionnelle en Afrique subsaharienne notamment dans les pays ouest africains.

Graphique 3 relatif à la catégorie socioprofessionnelle

Source : Dr B Guindo & Dr B Fofana, février 2025.

À la lumière du graphique, il s'avère que les enquêtés évoluent dans les différents secteurs économiques : les artistes musiciens, les fonctionnaires, les ouvriers, les agents commerciaux et les ouvriers saisonniers. En effet, les 21,9% des enquêtés sont les artistes musiciens.

En plus, les 27,9% des enquêtés sont les fonctionnaires, car la plupart des agents de l'État apprécient les activités musicales, car ils écoutent les chansons du terroir quand ils travaillent dans leurs bureaux respectifs. À cet effet, la fervente affection des agents de l'État à l'égard de la musique du terroir clarifie leur pourcentage.

Outre, les 15,1% des enquêtés sont les ouvriers et cette couche sociale apprécie les activités musicales. La faiblesse du pourcentage des ouvriers peut être expliquée aux dépens de leurs niveaux d'instruction, car la plupart d'entre eux ne sont pas

instruits, d'où la raison du faible taux de pourcentage des ouvriers dans notre échantillon.

De même, les 21,9% des enquêtés sont les agents commerciaux.

En effet, la plupart des agents commerciaux aident les artistes musiciens, ce qui explique le pourcentage des agents commerciaux dans notre échantillon.

De surcroit, les 13,5% des enquêtés de notre échantillon sont les ouvriers saisonniers, car ils apprécient beaucoup la musique du terroir surtout s'il s'agit des artistes de leurs localités respectives. Ainsi, la faiblesse du taux de leur pourcentage est due à leurs faibles niveaux d'instruction.

Q4 relatif à la connaissance du BMDA par les Artistes et le public maliens

Source : Dr B Guindo & Dr B Fofana, février 2025.

À travers ce graphique, il s'avère que la plupart des artistes ne connaissent pas le Bureau Malien du Droit d'auteur

soit 33,9% des artistes enquêtés, car ledit Bureau ne fournit pas d'efforts dans une dynamique de se faire connaître par les artistes maliens. Ce manque d'effort de communication par le Bureau Malien du Droit d'auteur opprime les artistes maliens, car leurs données artistiques ne sont pas protégées.

Par contre, les 32,8% des artistes enquêtés disent qu'ils connaissent un peu le Bureau Malien du Droit d'auteur, car ils avaient habitude de se rendre dans l'enceinte dudit Bureau pour l'enregistrement de leurs données artistiques. Ils rajoutent que les agents du Bureau Malien du Droit d'auteur ne déploient aucun effort pour amorcer la souffrance des artistes maliens. Par conséquent, les artistes demandent l'implication des Autorités afin qu'ils puissent vivre de leurs arts.

Par ailleurs, les 33,3% des artistes enquêtés attestent qu'ils ne connaissent pas le Bureau Malien du Droit d'auteur, car ledit Bureau ne leur assiste jamais au cas où ils seront en difficulté. Par conséquent, ils confirment de ne pas faire la connaissance du Bureau Malien du Droit d'auteur. Ces différents témoignages prouvent que le Bureau Malien du Droit d'auteur ne travaille pas dans une dynamique de se faire connaître par les artistes maliens, d'où une incurie administrative, etc.

Ainsi, les missions régaliennes du Bureau Malien du Droit d'auteur doivent être l'enregistrement des artistes, la protection des données artistiques et musicales, la promotion des arts et des cultures maliens.

Graphique5 relatif aux échanges des artistes maliens avec le Bureau Malien du Droit d’auteur

Source : Dr B Guindo & Dr B Fofana, février 2025.

À la lumière de ce graphique, 54,2% des artistes enquêtés attestent qu’il n’y a pas des échanges entre les artistes maliens avec le personnel du Bureau Malien du Droit d’auteur, car les agents dudit Bureau n’œuvrent pas dans une dynamique de défendre les intérêts des artistes maliens.

De même, la plupart des artistes maliens ne comprennent pas la raison d’existence du Bureau Malien du Droit d’auteur, car ledit Bureau ne travaille plus pour les intérêts des artistes maliens plutôt pour ses propres intérêts.

Par ailleurs, 45,8% des artistes enquêtés attestent d’échanger tantôt avec le personnel du Bureau Malien du Droit d’auteur. En effet, les artistes attestent qu’ils échangent avec le personnel du Bureau Malien du Droit d’auteur le moment où ils passent pour récupérer leurs droits d’auteur.

Par conséquent, il nous revient de nous interroger sur les missions proprement dites du Bureau Malien du Droit d’auteur, car le personnel dudit Bureau n’œuvre pas pour la cause des artistes maliens. Il est urgent pour les Autorités actuelles de réformer les textes concernant le fonctionnement du Bureau Malien du Droit d’auteur, car la souffrance des artistes persiste à cause de l’incurie administrative du Bureau Malien du Droit d’auteur.

Aussi, la prise des décisions courageuses par les Autorités actuelles maliennes serait un vecteur de minimiser soit pallier l’incurie administrative au sein du Bureau Malien du Droit d’auteur parce que la souffrance des artistes maliens persiste.

Ainsi, pour abréger la souffrance des artistes maliens, il nécessite de réformer les textes régissant l’organisation et le fonctionnement du Bureau Malien du Droit d’auteur, car le personnel dudit Bureau ne travaille plus pour la promotion des arts et des cultures maliens.

Graphique 6 relatif à la connaissance du Bureau Malien du Droit d’auteur régional

Source : Dr B Guindo & Dr B Fofana, février 2025.

À la lumière du graphique, les 28,6% des enquêtés attestent qu'ils ne connaissent pas le Bureau Malien du Droit d'auteur régional. En effet, si le Bureau Malien du Droit d'auteur a des antennes régionales, eux ne connaissent pas, car ledit Bureau Central ne fournit aucun effort pour la cause des artistes maliens, d'où l'aspect défaillant.

De même, les 36,5% des enquêtés confirment que le Bureau Malien du Droit d'auteur n'a pas des antennes régionales, car il n'y a aucune visibilité dudit Bureau au niveau régional, d'où la persistance de la souffrance des artistes maliens. Ce manque de visibilité du Bureau Malien du Droit d'auteur doit être un facteur pour l'État de réorganiser et de réformer les textes régissant le fonctionnement dudit Bureau.

De surcroît, les 34,9% des enquêtés pensent que le Bureau Malien du Droit d'auteur ne travaille plus pour la cause des artistes maliens, c'est la raison pour laquelle nous assistons tous les jours à la souffrance des artistes maliens.

Outre, il est urgent pour les Autorités actuelles de réformer le Bureau Malien du Droit d'auteur, car ledit Bureau n'accomplit plus ses missions régaliennes. Le personnel du Bureau Malien du Droit d'auteur doit œuvrer pour promouvoir les arts et les cultures maliens dans une dynamique de faciliter le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale.

Ainsi, les enquêtés suggèrent une réforme majeure pour le Bureau Malien du Droit d'auteur, car il ne travaille plus pour promouvoir les arts et les cultures maliens, car la plupart des artistes n'arrivent plus à vivre aux dépens de leurs productions artistiques et culturelles.

Graphique 7 relatif au refus de paiement des redevances par les réseaux téléphoniques

Source : Dr B Guindo & Dr B Fofana, février 2025.

À travers ce graphique, nous nous sommes rendu compte que les réseaux téléphoniques tels que Moov-Mali, Orange-Mali et Telecel-Mali ne payent pas des redevances pour les artistes maliens. En effet, les 37,0% des enquêtés ont confirmé que les réseaux téléphoniques susmentionnés ne payent pas les redevances pour les artistes, car le Bureau Malien du Droit d'auteur ne s'assume plus pour la cause desdits artistes.

Par contre, les 31,3% des enquêtés attestent que tantôt les réseaux téléphoniques susmentionnés payent quelque chose pour les artistes qui ont des comptes et ont enregistré beaucoup de vues. En effet, les artistes qui n'ont pas des comptes ; ils ne reçoivent rien.

Par ailleurs, les 31,3% des enquêtés pensent que le Bureau Malien du Droit d'auteur est complice des réseaux téléphoniques, car ledit Bureau doit travailler afin que les artistes puissent être enregistrés et connus par tous. En effet, le Bureau Malien du Droit d'auteur doit contraindre les réseaux téléphoniques maliens afin qu'ils puissent payer des redevances pour les artistes enregistrés.

Par conséquent, si le Bureau Malien du Droit d'auteur n'exige pas les réseaux téléphoniques susmentionnés de payer des redevances pour les artistes maliens, il serait idoine de réformer l'organisation et le fonctionnement dudit Bureau soit de le fermer. À cet effet, la plupart des artistes maliens n'arrivent plus à s'épanouir aux dépens de leurs arts à cause d'une incurie administrative du Bureau Malien du Droit d'auteur parce que ledit Bureau n'accomplit plus ses missions régaliennes.

À l'instar des pays de la sous-région, leurs réseaux téléphoniques payent des droits pour leurs artistes. En effet, la promotion des arts et des cultures pour la paix et la cohésion sociale ne pourrait se concrétiser sans l'indépendance financière des artistes maliens, etc.

Graphique 8 relatif à la satisfaction du personnel du Bureau Malien du Droit d'auteur

Source : Dr B Guindo & Dr B Fofana, février 2025.

À la lumière du graphique, il s'avère que les 28,6% des artistes enquêtés attestent qu'ils sont satisfaits du travail accompli par le Bureau Malien du Droit d'auteur. À cet effet, les 28,6% des artistes enquêtés attestent qu'ils reçoivent tous les ans leurs droits d'auteur, d'où la satisfaction.

Par surcroît, les 32,3% des artistes enquêtés attestent qu'ils sont peu satisfaits au travail accompli par le personnel du Bureau Malien du Droit d'auteur puisque la plupart de leurs collègues artistes n'arrivent pas à s'épanouir à cause de l'incurie administrative dudit Bureau. En effet, la plupart des artistes maliens n'arrivent pas à joindre les deux bouts à cause de la pauvreté.

Par ailleurs, les 39,1% des artistes enquêtés expriment leur insatisfaction à l'égard du travail accompli par le personnel

du Bureau Malien du Droit d’auteur, car les titres musicaux des artistes peuvent être téléchargés gratuitement par le biais des réseaux téléphoniques. C’est pourquoi il est urgent de contraindre les réseaux téléphoniques susmentionnés afin qu’ils puissent payer des redevances pour les artistes maliens dans une dynamique de promouvoir des arts et des cultures.

Ainsi, les réponses de différents enquêtés corroborent l’incurie administrative au sein du Bureau Malien du Droit d’auteur. En effet, l’incurie administrative au sein du Bureau Malien du Droit d’auteur est l’une des causes de la pauvreté des artistes maliens. Par conséquent, il est urgent pour les Autorités actuelles d’intervenir afin de mettre fin à cette incurie administrative au sein du Bureau Malien du Droit d’auteur, etc.

Graphique 9 relatif aux propositions des enquêtés

Source : Dr B Guindo & Dr B Fofana, février 2025.

À la lumière du graphique, nous nous sommes rendu compte que les enquêtés sont déçus du Bureau Malien du Droit d’auteur. En effet, les 25,5% des enquêtés demandent aux

Autorités de réorganiser le Bureau Malien du Droit d’auteur, car ledit Bureau ne travaille plus pour les intérêts des artistes.

De surcroît, les 25,0% des enquêtés demandent aux Autorités maliennes de règlementer le Bureau Malien du Droit d’auteur afin qu’il puisse récupérer des redevances auprès des réseaux téléphoniques. En effet, la réglementation du Bureau Malien du Droit d’auteur permettra les artistes de vivre aux dépens de leurs productions artistiques et musicales. La réglementation du Bureau Malien du Droit d’auteur est un vecteur de promouvoir les arts et les cultures maliens.

De même, les 25,5% des enquêtés demandent aux Autorités maliennes de créer les antennes régionales pour le Bureau Malien du Droit d’auteur parce que cette création des antennes régionales permettra aux artistes régionaux de se faire enregistrer. C’est pourquoi la création des antennes régionales est nécessaire pour les arts et les cultures.

Outre, les 24,0% des enquêtés demandent aux agents du Bureau Malien du Droit d’auteur de sensibiliser les artistes maliens afin qu’ils se fassent enregistrer. En effet, le personnel du Bureau Malien du Droit d’auteur doit œuvrer dans une dynamique de sensibilisation et de communication des artistes afin qu’ils se fassent enregistrer, etc.

2.1. Discussion des résultats

Conformément aux résultats obtenus à l’issue de cette étude, il s’avère que le Bureau Malien du Droit d’auteur est créé dans une optique de la promotion des arts et des cultures maliens. À cet effet, certaines difficultés sont d’ordre organisationnel, financier, immobilier et le problème d’enregistrement, car les locaux du Bureau Malien du Droit d’auteur sont vétustes et les artistes ont la peine de s’épanouir aux dépens de leurs arts. Les conditions de travail pénibles du personnel du Bureau Malien du Droit d’auteur influent sur la qualité de ses résultats, d’où la nécessité de rénover ledit Bureau.

De surcroît, l'affaiblissement du taux d'enregistrement des artistes au Bureau Malien du Droit d'auteur et le refus de paiement des redevances par les réseaux téléphoniques ont une grande influence sur la motivation du personnel dudit Bureau, d'où les conditions actuelles des artistes. Le manque de paiement des redevances par les réseaux téléphoniques (Moov-Mali, Orange-Mali et Telecel-Mali) pour les artistes maliens empêche lesdits artistes de s'épanouir aux dépens de leurs arts. La situation actuelle des artistes maliens dans un contexte artistique, musical et culturel est une véritable illustration des attitudes des politiques de trente dernières années de la vie démocratique.

De même, les Autorités actuelles doivent contraindre les réseaux téléphoniques de payer les redevances pour les artistes enregistrés au Bureau Malien du Droit d'auteur. En effet, le paiement des redevances par les réseaux téléphoniques permettra les artistes maliens de se développer en fonction de leurs arts puisque les conditions de vie précaires des artistes maliens sont dues au manque de paiement des redevances par les réseaux téléphoniques.

La sortie des artistes ouest africains dans l'ornière notamment les artistes maliens, exige leur conscientisation afin qu'ils acceptent de se faire enregistrer au Bureau Malien du Droit d'auteur. Puis, les Autorités actuelles doivent contraindre les réseaux téléphoniques (Moov-Mali, Orange-Mali et Telecel-Mali) de payer des redevances pour les artistes maliens.

Ainsi, il est nécessaire de s'interroger si les réseaux téléphoniques maliens (Moov-Mali, Orange-Mali et Telecel-Mali) sont conscients de leurs prévarications, car ils sont à la base des conditions de vie pénibles des artistes maliens, etc.

Conclusion

Dans une dimension de clarifier les séquelles du refus de

paiement des redevances par les réseaux téléphoniques au compte des artistes maliens que nous avons rédigé cet article. Pour cela, la pauvreté des artistes au Mali spécifiquement les artistes enregistrés est l'une des défaillances des réseaux téléphoniques (Moov-Mali, Orange-Mali et Telecel-Mali) de vingt dernières années du multipartisme.

De surcroit, les causes de la pauvreté des artistes sont : l'incurie administrative du Bureau Malien du Droit d'auteur, la prévarication des réseaux téléphoniques (Moov-Mali, Orange-Mali et Telecel-Mali) et le nombre insuffisant des artistes enregistrés. En effet, les défaillances susmentionnées résultent de la pauvreté généralisée chez les artistes enregistrés et non enregistrés au Bureau Malien du Droit d'auteur. Pour cela, il est nécessaire de contraindre les réseaux téléphoniques de payer les redevances pour les artistes enregistrés et sensibiliser les artistes de se faire enregistrer au Bureau Malien du Droit d'auteur...

Toutefois, les lecteurs attentifs constateraient que cette étude a des lacunes, car nous n'avons pas pu dresser un tableau statistique relatif au nombre des artistes enregistrés et non enregistrés au Bureau Malien du Droit d'auteur. En effet, il faut une recherche approfondie et complémentaire aux différentes régions du Mali afin de dresser un tableau statistique concernant le nombre des artistes enregistrés et non enregistrés au Bureau Malien du Droit d'auteur, etc.

Par ailleurs, notre recherche pourrait fournir des pistes d'intervention pour les Autorités maliennes de revoir les réseaux téléphoniques et le fonctionnement du Bureau Malien du Droit d'auteur afin que les artistes puissent s'épanouir aux dépens de leurs arts, etc.

Références bibliographiques

ARNAUD de Baynast-Jacques Lendrevie, 2015.
Communicator 7^e édition, Éditions DUNOD, Paris.

- ARNAUD de Baynast-Jacques Lendrevie, 2014. *Publicitor*, 8^e édition, Éditions DUNOD, Paris.
- BALLE Francis**, 2006. *Lexique d'information communication*, 1^{ère} édition, Éditions Dalloz, Paris.
- BRÉMOND Janine & GÉRARD Alain**, 2002. *Dictionnaire des sciences économiques et sociales*, Éditions Belin, Paris.
- DIABATÉ Massa Makan**, 1970. *Janjon et autres chants populaires du Mali*, Présences africaines, 110 pages.
- GRAWITZ Madeleine**, 2004. *Lexique des sciences sociales*, Éditions Dalloz, Paris.
- HEBEL Pascale**, 2017. « *Consommation et modes de vie* » ; *Cahier de Recherche*, CREDOC Paris, N°291, pp.1-4.
- NAY Olivier**, 2011. *Lexique de science politique : Vie et institutions politiques*, Éditions Dalloz, Paris.
- N'DA Paul**, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines: Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, Éditions Harmattan, Paris, pp.17-210.
- ZONGO Rachel**, 2013. *La mondialisation et la société de l'information. Quelle place pour l'Afrique au Sud du Sahara ?* L'Harmattan, Paris.

LA VOLONTE CONCERTEE, MOTEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Beterbanfo Modeste Somé

*Unité Universitaire à Cotonou de l'Université
Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO-UUC)*

Résumé

Pourquoi le développement durable ne se mondialise-t-il pas et quelles conditions doivent-elles être remplies pour que la mondialisation du développement durable s'impose à tous les habitants du gros village planétaire ? La présente communication voudrait répondre à cette double question en émettant l'hypothèse de la volonté concertée comme moteur du développement durable et en l'illustrant à travers des exemples, d'une part des échecs cuisants des solutions imposées par les grandes puissances et les institutions internationales pour sortir le tiers monde du sous-développement et d'autre part les résultats spectaculaires de la concertation entre universités, centres de recherches et entreprises industrielles dans la naissance, la floraison et l'essor des sites internationaux ou écosystèmes mondiaux d'innovations technologiques.

Mots clés : *Volonté concertée, mondialisation régulée, nouvel ordre international, développement durable, Bénin.*

Abstract

Why has sustainable development not become globalized, and what conditions must be met for the globalization of sustainable development to be implemented across all inhabitants of the global village? This paper seeks to answer this twofold question by proposing the hypothesis that a concerted will is the driving force behind sustainable development. It illustrates this through two contrasting examples: on the one hand, the bitter failures of solutions imposed by major powers and international institutions in their efforts to lift the Third World out of underdevelopment; and on the other hand, the remarkable successes achieved through collaboration among universities, research centers, and industrial companies in the creation, growth, and development of international hubs or global ecosystems of technological innovation.

Keywords: *Concerted will, regulated globalization, new international order, sustainable development, Benin.*

Introduction

L'unanimité est loin d'être faite au sujet de ce que l'on a convenu d'appeler le développement durable. La première occurrence internationale de la notion de développement durable date de 1986 et est mise à l'actif de l'Organisation des Nations Unies. Dans sa Déclaration sur le droit au développement, elle en fait : « Un processus global, économique, social, culturel et politique, qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population et de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage équitable des bienfaits qui en découlent ». Selon le programme d'action du Rapport dit Brundtland (1987), « le développement durable, c'est s'efforcer de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité de satisfaire ceux des générations futures ». Insistant pour sa part sur l'aspect humain du développement, l'économiste François Perroux le définit comme une croissance cumulative et durable du produit réel global d'une société. En effet, affirme-t-il, c'est « la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une société qui la rend apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global » (François Perroux, 1969). Pour sa part, le prix Nobel d'économie 1998 et « père » de l'indice de développement humain, Amartya Sen (2000), fort du constat que l'expansion des libertés constitue non seulement l'objectif prioritaire et la finalité première, mais aussi et surtout le principal vecteur du développement, le définit comme « un processus d'expansion des libertés réelles dont jouissent les individus ». Sylvie Brunel (2010) en déduit que : « Le développement durable est atteint quand les différents membres

d'une société ont la capacité d'exercer leur libre arbitre sans compromettre l'intérêt général ». Aussi en conclut-elle, dans le contexte actuel de la mondialisation, que « le développement ne peut se concevoir que dans le cadre d'institutions internationales puissantes et reconnues, capables d'harmoniser leurs actions respectives pour jouer leur rôle de régulation face à la loi du marché, et pour mettre en œuvre de grands chantiers » (Brunel, 2010). Mais en appoint à ces institutions internationales fortes, poursuit-elle, « il faudra toujours des États pour les relayer sur le plan interne et mettre en place les conditions institutionnelles d'un développement durable, et pour adapter les programmes internationaux aux besoins locaux, notamment dans les secteurs clés que sont l'éducation, la santé, la justice, la sécurité, la construction d'infrastructures » (Brunel, 2010). En somme, pour Sylvie Brunel, le développement durable, suppose que « la mondialisation ne soit plus subie mais régulée, de manière à permettre la création d'un nouvel environnement international où chacun, quel qu'il soit, se voit reconnaître le droit à exister, à avoir un emploi, à être considéré en tant qu'être humain » (Brunel, 2010). Le développement durable, en conclut Sylvie Brunel, suppose une vraie coopération internationale, car « on ne s'enrichit jamais mieux que lorsque l'on y associe les autres » (Brunel, 2010). Tout bien considéré, « ce ne sont ni l'argent ni les moyens qui manquent » pour l'avènement d'un authentique développement durable, « mais une volonté concertée » (Brunel, 2010). En somme, la volonté concertée, selon Sylvie Brunel, est le véritable moteur du développement durable. Se peut-il alors que cela constitue aussi la réponse à cette double problématique : Pourquoi le développement durable ne se mondialise-t-il pas et quelles conditions doivent-elles être remplies pour que la mondialisation du développement durable s'impose à tous les habitants du gros village planétaire ?

La présente communication entend illustrer en deux temps l'hypothèse de recherche selon laquelle la volonté

concertée est le moteur du développement durable. Elle le fait d'abord négativement à partir des exemples des échecs cuisants des mesures imposées par les institutions internationales et les grandes puissances, pour faire advenir de force le développement du tiers-monde sans lui, voire contre lui. Elle le fait ensuite positivement sur la base des résultats concluants et spectaculaires de la création à travers le monde de sites internationaux d'innovations technologiques, grâce à une concertation bien pensée entre les universités, les centres de recherches et les entreprises industrielles. Pour cette double illustration, il est fait recours à la méthode du corpus ou recherche documentaire et au plan de rédaction scientifique SOSRA¹ (Situation – Observations – Sentiments – Réflexion – Action).

I. Situation

Au cours des âges, la science et la technique, les recherches scientifiques et les innovations technologiques, ont considérablement amélioré les conditions de vie de l'homme et favorisé son maintien. Elles ont aussi contribué à la connaissance du monde et promu l'intercommunication. Il est assurément difficile de nier ou d'ignorer les bénéfices de la science et de la technique. Depuis la première révolution industrielle à la fin du XVIII^{ème} siècle et au début du XIX^{ème} siècle jusqu'à la quatrième révolution industrielle au XXI^{ème} siècle, bien de chemin a été parcouru, à la grande satisfaction des hommes. Mais en dépit de tous les progrès mesurables enregistrés, qui facilitent l'existence humaine au quotidien, il n'y a pas de contreparties substantielles et significatives pour les êtres humains qui, aujourd'hui, sont sous l'emprise d'un

¹ A. E. Assogbadjo et al., 2011, p. 23, Cf. Tableau 7. Exemples d'autres plans d'écrits scientifiques et techniques.

sentiment inédit et jusqu'alors indéfini que René Kaës (2021), pour désigner, a recouru à un néologisme en forgeant le mot « malêtre ».

Selon René Kaës, la crise, par définition est limitée dans le temps et dans l'espace, le malêtre au contraire atteint la capacité d'être et de devenir du sujet, l'aptitude de sa civilisation et de sa culture à trouver de nouveaux lieux d'humanisation. Tout bien considéré, le malêtre signale et annonce au mieux une mue ou une mutation anthropologique, sinon une possible destruction de l'espèce. Car le malêtre persistant tient essentiellement à l'ébranlement des fondements de la vie psychique et de ses corrélats culturels. L'une des principales manifestations de ce malêtre est ce sentiment de plus en plus éprouvé par l'homme : ce qu'il est, est identique à ce qu'il vaut, à ce qu'il « pèse ». Aussi devient-il jetable dès lors qu'il ne vaut plus rien selon les critères de l'utilitarisme (René Kaës, 2012).

Pour René Kaës (2021), l'humanité est confrontée à un *malêtre* qui dit autre chose que le malaise suscité par la crise. En effet, l'humanité affronte un ébranlement qui interroge les mutations, dimensions écologiques et anthropologiques des manifestations du malêtre. Tandis que les crises engendrent un certain malaise plus ou moins passager, les mutations ou l'ébranlement des dimensions écologiques et anthropologiques engendrent un véritable malêtre qui n'a pas de commune mesure avec le malaise. Car dans le malêtre, au contraire du malaise, l'homme est désormais en train de vivre un ébranlement qui atteint plus radicalement sa possibilité d'être au monde avec les autres et sa capacité d'exister pour sa propre fin.

Comme le dit si bien René Kaës, avec le malêtre (2012), l'humanité n'est pas seulement confrontée à des crises multiples et interférentes, mais à des mutations, c'est-à-dire à des changements structuraux et processuels aux niveaux : psychique, social, économique, culturel. Ces divers niveaux d'organisation de la vie sont exposés à des mutations ou

changements structuraux et processuels. Il s'ensuit que le malêtre ordinaire est l'effacement progressif du sujet. Il se manifeste à travers l'absence de répondant aux questions du sujet sur ce qu'il est et devient. Le malêtre, c'est la disparition du répondant humain aux demandes qu'il formule à des appareils administratifs,

Ce sont les micro-traumas de la vie quotidienne que les rêves ne réparent plus et que les fictions des médias ne font qu'endormir, ce sont les grands traumatismes qui ont troué l'histoire, les liens entre les générations, la confiance dans l'humanité. C'est la peur, l'insécurité, la muette angoisse et la violence, l'impensable et l'impensé de ces expériences, enfouies par le déni, isolées par le clivage, recouvertes par les rires mécaniques et les danses maniaques au bord des volcans et des centrales nucléaires. Ce sont les précarités et les détresses créées par les exils, les mouvements migratoires, l'exclusion, le chômage, les déracinements. C'est l'incertitude sur le présent, la défiance vis-à-vis des transmissions qui n'engendrent pas d'avenir ou au contraire l'exaltation bornée des fondamentalismes, l'extrême et fragile dépendance aux objets techniques, aux urgences, aux liens éphémères, etc. (René Kaës, 2012).

Face à la situation de malêtre que connaît l'humanité, le besoin s'affirme de penser, avec les moyens disponibles aux causes des mutations structurales et processuelles auxquelles nous assistons et aux conséquences qui s'ensuivent dans la vie psychique. Il urge de déterminer avec précision ce qui produit la désorganisation ou la défaillance des cadres, des garants et des processus de symbolisation sans lesquels la vie psychique, la vie sociale et le travail de culture ne peuvent se développer et assurer les conditions nécessaires pour demeurer dans l'humanité liée

par éros, taradée par Thanatos mais sans cesse recréée par la Parole. Il s'agit prioritairement, dans le contexte actuel de ce que toute une tradition philosophique depuis Hegel, a nommé « processus sans sujet », de trouver les voies et moyens pour l'homme de recouvrer la capacité de (re)devenir conjointement sujet de sa vie psychique et acteur de la vie sociale et culturelle.

II. Observations

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Occident a entrepris de mettre en place un ensemble de politiques de coopération pour, dit-il, aider le tiers monde. Et force est de constater que la référence essentielle de toutes ces politiques d'aide reste le développement. Ce qui autorise le politologue Gilbert Rist (1996) à qualifier ces politiques de « religion du développement ». Conformément à la doctrine et aux principes de la religion du développement, chaque camp idéologique alloue à ses vassaux du Sud ce que le Comité d'aide au développement de l'Organisation de la Coopération et du Développement Economique (OCDE), créée en 1967, a qualifié d'« aide publique au développement » (APD). L'APD est en réalité une politique d'étouffement de la volonté et des tentations de déconnexion manifestées par les jeunes nations nouvellement indépendantes du tiers-monde. C'est l'outil stratégique que, sous prétexte d'accompagner la décolonisation, les grandes puissances et singulièrement les anciennes métropoles ont conçu pour maintenir leurs zones d'influence dans le contexte de l'affrontement Est-Ouest et s'offrir de nouveaux marchés. Pendant plus d'un demi-siècle, les « modes » successives de la coopération étaient censées permettre aux pays du tiers monde de combler ce que Rostow définit comme leur retard, mais force est de constater que la coopération internationale, fondée sur un certain nombre de *credo* successifs, a plutôt servi les intérêts des

grandes puissances et des anciennes métropoles, en leur ouvrant à moindre frais de nouveaux marchés.

C'est ainsi qu'après la politique de l'aide publique au développement, la coopération internationale, au début des années 1970, a déployé, dans le contexte de ce que l'économiste Jean-Jacques Gabas (1987) a qualifié d'« ère du volume », la politique du *big push*. Elle consiste à faire croire aux jeunes nations nouvellement indépendantes du tiers monde que « seuls un apport massif de capital et la création d'infrastructures lourdes peuvent engendrer le développement, un développement à marche forcée grâce à l'action volontariste des États ». C'est ainsi que de grands projets ont été mis en œuvre, barrages géants en Égypte ou en Chine, pôles d'industries dites « industrialisantes » en Algérie, en Inde ou au Brésil, complexes portuaires en Côte d'Ivoire, routes gigantesques telle la « Transamazonienne » au Brésil. Comme il fallait s'y attendre, les maîtres d'œuvres de tous ces grands projets sont des entreprises outre-mer. S'entend alors que le développement attendu a bien été effectif, mais pour les grandes puissances et les anciennes métropoles et non pas pour les jeunes nations indépendantes du tiers monde.

Aussi a-t-il fallu prolonger la politique du *big push* par celle des stratégies de « substitution aux importations », censée permettre aux nations périphériques de construire un appareil industriel interne pour rompre avec le pacte colonial qui les enferme dans l'exportation de produits primaires. La politique du *big push* tout comme celle du développement dit autocentré pêchent toutes deux par une confiance excessive dans les vertus du capital et de la technique, et par l'accord d'une part centrale à l'État, au nom d'un nationalisme ombrageux et vindicatif. Dans un contexte de flambée du cours des matières premières, les deux politiques précédentes du *big push* et du développement autocentré aboutissent à la politique de l'« endettement d'euphorie », pour reprendre une expression de l'économiste

Patrick Guillaumont. Les jeunes nations indépendantes du tiers monde, avec la complicité de l'Occident, multiplient les programmes industriels et agricoles les plus grandioses et les plus coûteux, avec la certitude illusoire de rattraper leur retard et de connaître un processus de développement accéléré. De fait, l'illusion de développement technologique est entretenue par un certain nombre de performances économiques enregistrées par le Sud qui connaît des taux de croissance bien supérieurs à ceux de l'Occident, et qui se couvre de routes, de barrages, d'usines, de ports, de mégalofoles. Mais le triple modèle du *big push*, du développement autocentré et de l'« endettement d'euphorie » bute sur l'absence de marchés intérieurs et échoue à lutter contre la pauvreté de masse, celle des ruraux notamment. La prise de conscience des limites du triple modèle du *big push*, du développement autocentré et de l'« endettement d'euphorie » entraîne au début des années 1970, l'entrée dans l'ère des *basic needs*, avec la politique des besoins essentiels.

En 1973, sous l'instigation du président de la Banque mondiale, Robert Mac Namara, les bailleurs de fonds se réorientent vers l'éducation, la santé, le développement agricole, dont les effets multiplicateurs sur le développement commencent à être perçus. Malheureusement la dimension sociale de la santé, de l'éducation, du développement agricole a été occultée au profit de grands et prestigieux projets. C'est ainsi que la construction d'universités, d'instituts supérieurs et de centres de recherche est privilégiée à la scolarisation primaire de millions d'enfants. De même la construction de grands hôpitaux et de centres hospitaliers universitaires est préférée à la mise en place d'une médecine de proximité. De même, l'investissement dans le domaine agricole concerne plus de grands périmètres irrigués ou des fermes d'État que la petite agriculture familiale paysanne. Pourtant seule une augmentation du revenu des millions de ruraux pauvres qui forment l'essentiel de la société pourrait permettre aux pays sous-développés d'augmenter le

pouvoir d'achat intérieur et de s'engager sur la voie d'une croissance endogène.

Finalement, le constat est sans appel, non seulement le secteur industriel public construit à grands frais ne dégage pas de revenus, faute de débouchés et d'une productivité suffisante, mais aussi et surtout les frais de maintenance, voire de réhabilitation, de ces unités surdimensionnées et souvent mal conçues, sont exorbitants et obligent les pays du Sud à s'endetter à la grande satisfaction des gouvernements du Nord qui sont soucieux de trouver à l'étranger de grands contrats pour leurs entreprises afin de payer la facture énergétique et de lutter contre la montée du chômage.

Au début des années 1980, la politique de l'endettement d'euphorie dégénère et se mue en crise de la dette. En effet, l'effondrement du prix des matières premières prive les pays du Sud d'une partie conséquente de leurs recettes d'exportation, au moment où une modification de la politique monétaire aux États-Unis renchérit leurs dettes, obligeant les gouvernements à assumer de lourdes échéances financières. En 1982, le Mexique suspend le remboursement de sa dette et est suivi dans cette fronde par la plupart des pays du tiers monde.

Les institutions financières internationales (IFI), Banque mondiale et Fonds monétaire international (FMI), grâce au consensus dit de Washington, obligent les économies en développement du tiers monde à se soumettre à des plans d'ajustement structurels (PAS). Pour obtenir les nouveaux financements qui conditionnent leur accès au crédit international et leur survie politique interne, tous les gouvernements du Sud sont peu à peu obligés, sur instigation des IFI, de privatiser un secteur public pléthorique, de déréguler le marché des capitaux et de libéraliser l'économie.

Dans leur volonté présumée ou réelle de promouvoir le développement des jeunes nations nouvellement indépendantes du tiers monde, les grandes puissances et les anciennes

métropoles ont d'abord eu recours à l'industrialisation par des importations. Constatant les limites de cette politique, elles ont ensuite mis en place un système de protection des économies et adopté des stratégies de promotion des exportations. Ne parvenant toujours pas à leur fin, elles ont finalement opté pour l'ouverture des économies jusque-là protégées dans les décennies précédentes. La crise de la dette débouche sur une nouvelle période, celle du passage du tout-État au tout-marché, faisant entrer de force dans la mondialisation des pays qui avaient auparavant misé sur un développement autocentré. Malheureusement, au moment où les jeunes nations nouvellement indépendantes sont incitées à exporter pour, sinon payer la dette, au moins se développer, la donne change. En effet, en l'espace de quelques années, le tiers monde perd non seulement la rente des matières premières, mais aussi celle des financements privés, réorientés par les banques vers les pays émergents d'Asie orientale, ayant adopté précocement des stratégies de promotion des exportations dans un contexte favorable et à la fois stratégique. Appartenant à la « ligne de front » entre le monde occidental et le monde communiste, les pays émergents d'Asie orientale bénéficient non seulement d'une aide massive et économique, mais aussi de l'accès aux marchés en forte croissance des pays riches à la faveur du contexte prometteur des « Trente Glorieuses ». Abandonnées par les banques qui ont approvisionné leurs créances douteuses, rejetées par les marchés qui se sont fermés à eux, les États endettés du sud sont trop affaiblis pour reproduire le modèle autoritaire des régimes forts d'Asie orientale, qui ont impulsé leur développement à marche forcée.

Entre les années 1982 et 1992, en raison de la crise de la dette, les projets de développement sont abandonnés au profit de l'aide dite hors projet et inscrite dans le cadre des PAS auxquels les IFI entendent recourir pour rétablir les grands équilibres financiers. Il s'agit très concrètement, à court terme pour la FMI

de comprimer la demande interne en mettant fin aux subventions agricoles, urbaines, et autres, et à moyen terme pour la Banque mondiale, de restructurer le secteur productif, en privatisant les entreprises publiques. Ces nouvelles politiques de compression de la demande interne et de restructuration du secteur productif sont à l'opposé des modèles redistributifs mis en place aux indépendances et les remettent en question. La conséquence en est une explosion de la pauvreté et du chômage et la multiplication des « émeutes de la faim ». S'entend alors que la période entre 1982 et 1992 ait été caractérisée de « décennie perdue du développement ».

III. Sentiments

Pendant plus d'un demi-siècle depuis les indépendances dans les années 1960, les grandes puissances et les anciennes métropoles se sont acharnés à rendre effectif le développement des jeunes nations nouvellement indépendantes du tiers monde. Tout bien considéré, l'on peut se demander si au-delà de la période comprise entre 1882 et 1992, caractérisée de « décennie perdue du développement », ce n'est pas tout le demi-siècle depuis les indépendances qui devrait être qualifié de « demi-siècle perdu du développement ». Il serait certes trop pessimiste de prétendre que depuis les indépendances, les jeunes nations nouvellement indépendantes n'ont pas connu de développement, d'amélioration de leur situation économique et sociale entre autres. Mais l'on peut se demander avec raison si le résultat n'aurait pas été meilleur. Tout au plus, qu'aurait été le résultat, si les grandes puissances avaient eu recours à une méthode plus participative et inclusive ? D'une analyse sommaire du bref historique rétrospectif de l'état de développement des jeunes nations nouvellement indépendantes du tiers monde depuis leur accession aux indépendances, il ressort que les grandes puissances et les anciennes métropoles ont choisi de développer

les pays du sud sans la participation des principaux intéressés ou concernés. L'adage chinois dit pourtant qu'il vaut mieux apprendre à un homme à pêcher que de lui donner du poisson à manger. Les grandes puissances et les anciennes métropoles ont entrepris de développer les pays du tiers monde sans eux. Toutes les politiques en vue du développement des pays du tiers monde ont été imposées par les grandes puissances et les anciennes métropoles. Ce sont ces dernières qui ont d'abord estimé qu'il fallait recourir aux importations massives, ensuite qu'il fallait fermer les économies des pays du tiers monde, puis encore qu'il serait mieux de les ouvrir, qu'il faut des programmes d'ajustement structurel, et finalement une privatisation des entreprises publiques. A aucun moment, les principaux intéressés n'ont été écoutés pour savoir ce qu'ils pensaient de leur développement, ni ce qu'ils estimaient être indispensable à leur développement. De tout temps, les nations se sont développées, on ne les a pas développées. Pourquoi faudrait-il que les pays du tiers monde fassent exception à la règle ?

S'il en était besoin, l'échec pendant un demi-siècle des grandes puissances, des anciennes métropoles et des institutions internationales à développer de force les pays du tiers monde, confirme l'avis de Sylvie Brunel (2010), que « ce ne sont ni l'argent ni les moyens qui manquent » pour l'avènement d'un authentique développement durable, « mais une volonté concertée ». Pendant un demi-siècle, de grands et importants moyens financiers et logistiques ont été mis en œuvre sans jamais aboutir au résultat escompté, le développement des pays du tiers monde. Sylvie Brunel a certainement raison de faire de la volonté concertée le véritable moteur du développement durable.

IV. Réflexion

Toutes proportions gardées, il en va du développement durable

comme de la mise en œuvre de sites ou écosystèmes d'innovations technologiques. Tous les pays à travers le monde entier ont nourri l'ambition de créer un site ou écosystème d'innovations technologiques de standard mondial. Mais seulement quelques-uns ont réussi à s'en doter, grâce au strict respect du principe fondamental dégagé d'un examen approfondi des différents sites technologiques mondiaux, en l'occurrence une coopération optimale entre l'éducation, la recherche et l'industrie. Car, c'est seulement d'une coopération optimale entre les composantes du triangle de la connaissance que se crée un écosystème d'innovations.

En effet, la volonté politique, en dehors d'une coordination harmonieuse entre l'éducation, la recherche et l'industrie, est insuffisante à faire naître un écosystème d'innovations. En l'absence d'une tradition historico-culturelle appropriée, la seule volonté politique est incapable de favoriser la création et la réussite d'un écosystème d'innovations. C'est ainsi qu'en l'absence d'une solide tradition historique et culturelle, plusieurs pays, malgré une volonté politique affichée et les meilleures conditions financières et technologiques en présence, n'ont pas réussi à effectuer le passage du stade de la vision à celui de la réalisation. Le goût du risque, l'adhésion à de mêmes valeurs, la diversité et la liberté indispensables à la créativité sont autant de legs d'une tradition historique et culturelle spécifique que ne peuvent produire, ni la seule volonté politique, ni l'importance des moyens injectés.

Ainsi, au-delà de l'engagement politique et/ou de l'impulsion économique, la source par excellence de l'innovation, le véritable moteur de la création des écosystèmes d'innovations est le lien entre la recherche et l'éducation, à dessein de produire des idées nouvelles susceptibles d'être mises à profit et exploitées à bonne fin par l'industrie. La synergie entre l'enseignement et la recherche conduit à terme à une synergie entre le monde académique et le monde industriel. Car

l'innovation ne peut concrètement s'exprimer que si elle donne lieu à un prolongement industriel. Ainsi apparaît le lien intrinsèque entre la recherche technologique et la recherche scientifique, en dépit de leurs niveaux distincts d'opération. En effet, la recherche scientifique, sans prolongement technologique, se cantonne à des considérations théoriques dépourvues d'opérationnalité, quand la recherche technologique est inopérante sans un solide socle scientifique.

Au total, pour mettre en place un écosystème d'innovations, l'indispensable synergie entre l'éducation, la recherche et l'industrie, nécessite d'une part l'interdépendance corrélative entre l'éducation et la recherche, et d'autre part le ciment de la tradition culturelle et historique. Le ciment de la tradition historico-culturelle comporte entre autres le poids de l'histoire, le cadre politique, l'environnement économique, le développement d'une authentique culture de l'innovation dont les ingrédients, selon le contexte, sont la rigueur planificatrice, le souci de l'organisation, l'aptitude au changement, la qualité de la relation au travail, la culture des affaires, le niveau de performance du système éducatif ou le potentiel de développement, la qualité du sens collectif, le goût du travail en équipe, la confiance dans le progrès scientifique facilitée par la présence de scientifiques et de technologues aux plus hauts niveaux de l'État, etc. Tous ces éléments participent à la préparation d'un puissant ciment identitaire indispensable à la construction d'une véritable culture de l'innovation, condition de possibilité d'un écosystème d'innovations. Aussi est-on en droit de se demander si une carence en la matière peut être comblée sans une action éducative de longue haleine et de surcroît très concertée. D'où l'urgence de sortir d'un schéma classificateur et ségrégationniste pour adopter un schéma unificateur et holistique, sur fonds d'interdisciplinarité et d'interculturalité.

V. Action

Le développement du tiers monde et plus encore son développement durable passe nécessairement par une volonté concertée des différents pays qui le composent et de leurs populations. C'est ce que nous enseigne d'une part l'échec cuisant des grandes puissances et des institutions internationales à développer le tiers monde sans lui et contre lui et d'autre part la création d'écosystèmes mondiaux d'innovations technologiques grâce à une collaboration harmonieuse entre l'éducation, la recherche et l'industrie grâce à la volonté concertée de leurs acteurs respectifs.

Les théories d'adoption et d'appropriation des innovations technologiques se répartissent en trois catégories sous-tendues par trois approches théoriques que sont le transfert technologique, la technologie appropriée et la maîtrise technologique. Bien que d'aucuns choisissent de les opposer, il s'agit de trois approches théoriques relatives à l'unique processus d'adoption de technologies.

Au regard du retard de l'Afrique, et dans le but de favoriser le développement des Pays Moins Avancés (PMA), les grandes puissances, les anciennes métropoles, à travers les institutions internationales, ont d'entrée de jeu privilégié l'adoption d'une politique de développement centrée sur le transfert des technologies, jugé rapide et simplifié. Cette première théorie préconise un transfert des technologies des pays industrialisés vers les PMA pour combler le retard de ces derniers et accélérer leur développement. En planificateurs du développement, les grandes puissances et les anciennes métropoles, à travers les institutions internationales, ont tout naturellement d'abord misé sur le transfert des technologies qu'ils tiennent pour la solution miracle à l'industrialisation et au développement des pays du Sud. L'idée sous-jacente étant que,

pour engager le développement en Afrique, il suffit de lui appliquer le paradigme dominant de la science moderne ayant conduit au développement de l'Europe. Selon leur entendement, les technologies mises au point dans une partie du monde peuvent facilement être transportées dans une autre partie sur un simple clic de souris.

Mais les planificateurs du développement ne tardèrent guère à remarquer que le transfert des technologies, bien que prisé pour son raccourci et ses facilités, n'en demeure pas moins une politique mimétique adoptée au lendemain des indépendances, mais qui n'a pas pu vraiment résoudre les problèmes des pays en développement. Outre la réduction du continent africain à n'être que la réplique de solutions venues d'ailleurs, cette politique s'est avérée inadéquate et inopérante, en plus de continuer à maintenir les PMA dans un cercle vicieux de domination par les puissances coloniales d'hier.

Rejetant alors cette approche présentant à leurs yeux des limites non négligeables, les planificateurs du développement se sont tournés vers des politiques alternatives. C'est ainsi qu'ils ont opté pour une technologie appropriée reposant sur l'apprentissage par l'expérience, censée indispensable à la maîtrise de la technique. Considérée comme une stratégie plus progressive, la technologie appropriée a le mérite de réduire la dépendance financière et technologique et de s'inscrire dans une perspective de développement endogène. Contrairement à la théorie du transfert des technologies, elle prend pleinement en compte les valeurs et techniques de la culture locale et privilégie le contexte et l'approche locaux en procédant prioritairement à la mobilisation des ressources internes, en vue de la satisfaction des besoins endogènes. Dans l'optique de la technologie appropriée, il s'agit principalement de mettre à la disposition de l'Afrique des instruments pouvant lui permettre d'élaborer sa modernisation sur la base de ses ressources, de ses particularités culturelles et de ses capacités propres à inventer.

Si la technologie appropriée permet aux Africains de se familiariser avec des techniques importées en vue de les contrôler, les acquérir, les adapter et même les créer, il n'en va pas de même quand il s'agit de sauvegarder et de construire les bases des modèles sociaux propres qu'ils décident eux-mêmes de se donner. C'est ce qui justifie en définitive le choix des planificateurs du développement pour la théorie de la maîtrise technologique.

Tout bien considéré, la théorie de transfert technologique conseille aux pays en développement une récupération des technologies étrangères, s'inscrivant dans la perspective d'une technologie exogène. La théorie de la technologie appropriée suggère pour sa part, la mise en place d'une technologie endogène, conçue sur place pour répondre plus efficacement aux objectifs d'industrialisation des demandeurs. Enfin la théorie de la maîtrise technologique en appelle à un long processus susceptible de conduire à une maîtrise technologique, gage de développement durable. En principe, la meilleure des trois méthodes techniques aurait dû s'imposer fatalement par des résultats indiscutables. Or tel n'est pas le cas. Ce qui donne à penser qu'il s'agit non de théories concurrentes, mais des étapes complémentaires d'un même et unique processus.

Au lendemain des indépendances, les pays décolonisés, puis en voie de développement, avaient surtout besoin de transfert technologique. Grâce à une certaine appropriation qui va grandissante au fur et à mesure du transfert technologique, ils ont ensuite acquis une certaine autonomie par rapport à la nouvelle technologie pour enfin faire preuve d'une certaine maîtrise. En effet, avant de pouvoir faire preuve de maîtrise technologique, il faut d'abord connaître la technologie et ensuite se l'approprier au point d'en devenir enfin maître.

Face au triste constat que les planificateurs du développement pendant un demi-siècle ont passé en revue en les essayant l'une après l'autre les trois théories d'adoption et

d'appropriation des innovations technologiques, les Africains doivent en tirer la conclusion et repenser à nouveau frais leur développement, en s'inspirant de la création d'écosystèmes d'innovations.

Dans le cadre du développement tout comme dans le cadre de la création d'écosystèmes d'innovations au bénéfice de l'Afrique, il n'y a pas de modèles types à transposer, à répliquer. Il faut juste les étudier et s'en inspirer pour créer des écosystèmes d'innovations et se développer sur la base de la tradition historico-culturelle, en puisant dans le patrimoine scientifique et technique de l'humanité.

Une fois validées, les découvertes scientifiques viennent accroître le patrimoine scientifique et technique de l'humanité et deviennent une propriété universelle dont tous les hommes peuvent se servir. Le développement de l'Afrique doit être nécessairement fondé sur la propriété universelle de la connaissance, de la technique et du savoir. Les technologies découvertes par d'autres peuples que ceux d'Afrique étant inscrites au patrimoine universel de la propriété de la connaissance, de la technique et du savoir, le transfert de technologies n'est pas dégradant pour l'Afrique. Ce qui l'est, c'est de ne pas être capable comme beaucoup d'autres peuples de tirer profit du patrimoine universel de la propriété de la connaissance, de la technique et du savoir. Le transfert, l'appropriation et la maîtrise de la technologie ne sont pas des théories concurrentes, mais des étapes d'un même processus d'autonomisation, de développement.

Le degré d'initiative laissé aux acteurs d'un écosystème d'innovations est un critère décisif de réussite. Car le succès d'un écosystème d'innovations est directement et largement fonction de la marge d'autonomie et du capital de confiance dont bénéficient les acteurs. Pour pouvoir s'exprimer, l'initiative des acteurs requiert leur liberté. C'est le risque que les grandes puissances, les anciennes métropoles et les institutions

internationales ont refusé de prendre vis-à-vis des jeunes nations nouvellement indépendantes du tiers monde, oubliant qu'elles n'avaient pas d'autre choix que de le courir. En ne le faisant pas, en n'associant pas les principaux concernés aux décisions relatives à leur développement, elles ont par le fait même sabordé leur propre entreprise et hypothéqué le développement des pays du tiers monde. Il est donc important que les Africains ne tombent pas dans le même travers.

La seule volonté politique des dirigeants et décideurs, non seulement ne suffit pas à acter le développement de l'Afrique, mais encore et surtout elle doit veiller à ne pas être trop étouffante pour l'initiative et la liberté des acteurs des écosystèmes d'innovations à naître en Afrique subsaharienne, des acteurs du développement de l'Afrique que sont les populations africaines. C'est dans une volonté concertée entre décideurs et populations qu'advient le développement, qui plus est le développement durable de l'Afrique.

Conclusion

Aussi longtemps qu'il est conscient, Beterbanfo Modeste Somé se rappelle d'avoir toujours entendu chanter la solidarité africaine et décrier l'individualisme occidental. Or nous dit Sylvie Brunel, l'on n'est jamais mieux riche qu'en y associant les autres. Comment comprendre alors que l'Occident individualiste ait cependant réussi à s'enrichir, à se développer, tandis que l'Afrique solidaire échoue à y parvenir ? Peut-être devrions-nous interroger plus en profondeur la solidarité africaine ? Cela donne à penser à l'anecdote selon laquelle Dieu, après la création, a rassemblé un européen, un américain, un asiatique, un africain et un océanien, pour leur dire ceci : demandez-moi chacun ce que vous souhaiteriez que je fasse pour vous. Mais sachez-le, ce que vous demandez pour vous, je l'accorderai doublement aux autres. L'euro péen demanda

l'intelligence, l'asiatique le sens pratique et l'habileté des mains. Au contraire des autres et contre toute attente, l'africain demanda à Dieu de lui crever un œil, afin que Dieu crève les deux yeux aux autres. Ainsi lui, étant borgne, sera le maître des autres. Certes, il s'agit d'une anecdote, mais cela est très révélateur de l'état d'esprit des Africains. La solidarité africaine est certes réelle et légendaire, mais il s'agit d'une solidarité imposée et non voulue. Les individus ne choisissent pas d'être solidaires, c'est la société qui les conditionne à l'être. Mais individuellement, les Africains sont foncièrement individualistes. La véritable plaie de l'Africain, c'est de vouloir réussir seul, s'enrichir seul au détriment des autres. L'Africain préfère être pauvre avec les autres, plutôt que d'être riche avec les autres. Il voudrait être riche sans les autres ou mieux contre les autres. Il ne savoure mieux sa richesse qu'en constatant la pauvreté, la misère des autres.

L'on n'est jamais mieux riche qu'en y associant les autres. Le développement de l'Afrique nécessite de la part des Africains un changement radical de mentalité, pour renoncer à être riche tout seul et contre les autres, et apprendre à être riche ensemble avec les autres. Il faut de la part des Africains et des pays africains une volonté concertée de développement et autour du développement. N'est-il pas à craindre que l'Afrique renonce malgré elle au développement, en raison de la tare presque congénitale de ses fils et filles, de vouloir s'épanouir en nuisant à l'autre, en le détruisant sans aucun état d'âme ? Peut-on véritablement être heureux aux dépens des autres ? N'est-il pas temps que l'Africain apprenne à être heureux ensemble avec les autres, à se construire ensemble, à se développer ensemble avec les autres ? C'est un véritable défi et un challenge pour l'Afrique de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tuer l'autre pour vivre et que les Africains sont, non pas des concurrents qui doivent s'éliminer, se neutraliser, s'asphyxier mutuellement, mais des partenaires qui doivent tirer le meilleur parti les uns des

autres. C'est à cette seule condition que l'Afrique se développera. Car au fond, tuer l'autre, c'est se suicider soi-même, puisque l'altérité est constitutive de l'identité et constitue la maison commune à sauvegarder ensemble.

Références bibliographiques

ASSOGBADJO, Achille Ephrem & AÏHOU, Kouessi & YOUSAO Issaka Abdou Karim & FOVET-RABOT, Cécile & MENSAH, Guy Apollinaire, (2011). *L'écriture scientifique au Bénin. Guide contextualisé de formation*. INRAB, Bénin.

BRUNEL Sylvie, 2010. *Le développement durable*, Collection : Que sais-je ? Édition Presses Universitaires de France, 128 pages.

FOURNIER Clément, 2016, 2023, « Développement Durable : définition, histoire et enjeux. Qu'est-ce que le développement durable ? » Publié le 17 juin 2016, mis à jour le 10 mai 2023. <https://youmatter.world/fr/definitions/definition-developpement-durable/>

GABAS Jean-Jacques, 1987. *L'Aide contre le développement ? L'exemple du Sahel*, Économica.

GUILLAUMONT Patrick, 1985. *Économie du développement*, PUF, « Thémis », 3 vol., 1^{re} édition.

JEGOU Anne, 2007, « Les origines du développement durable », dans *L'Information géographique* (Vol. 71), pp. 19-28.

KAËS René, 2012. *Le Malêtre*, Collection Psychismes, Éditeur Dunod, 280 pages.

MIT, Massachusetts Institute of Technology, *Rapport du Club de Rome*, 1972, « Halte à la croissance ». *Le rapport au club de Rome, halte à la Croissance ?* Un texte fondateur.

MORABITO Marcel, 2014. *Recherche et innovation. Quelles stratégies politiques ?*, Collection «Nouveaux Débats, Édition Presses de Sciences Po, 152 pages.

ONU, 1987, Première Commission mondiale sur l'Environnement et le Développement, Rapport dit Brundtland sur le développement durable.

PARODI Maurice, 2002. *Histoire des faits économiques et sociaux de 1945 à nos jours* (en coll. A. Beitone et Ph. Gilles), Paris, Dalloz-Sirey.

PERROUX François, 1969. *L'Économie du XX^{ème} siècle*, PUF.

PIRA Kouassi Touffouo Frédéric, 2022, « Vulgarisation des théories d'adoption et d'appropriation des innovations technologiques pour une intelligence artificielle africaine », Communication, technologies et développement.

RIST Gilbert 1996. *Le développement. Histoire d'une croyance occidentale*, Presses de Sciences Po, Paris.

RIST Gilbert, 2013. *Le développement. Histoire d'une croyance occidentale*, Paris, Les Presses de Sciences Po, coll. « Monde et sociétés », 511 pages, 4^{ème} édition revue et augmentée, ISBN : 978-2-7246-1279-0, 1^{ère} éd. 2007.

SALES Anne (dir.), 2012. *Sociology Today. Social Transformations in a Globalizing World*, London, Sage.

SEN Amartya., 2000. *Un nouveau modèle économique*, Odile Jacob.

UNSSC Knowledge Centre for Sustainable Development, 2015, « Le programme de développement durable à l'horizon 2030 », <https://www.unssc.org/about-unssc/speakers-and...>

CONTRIBUTION DES REINES DE FRANCE À L'AMÉLIORATION DU STATUT DE LA FEMME

DANIELLE KONAN N'GUESSAN

Doctorante à l'UFHB de Cocody

danikonan_hg@yahoo.fr

Résumé :

En France, et conséquemment dans tous les pays subissant son influence culturelle, les femmes jouissent de plus en plus d'une meilleure considération. Cette situation n'émane pas de la volonté d'un ordre patriarcal bienfaisant mais découle de l'engagement de femmes fortes parmi lesquelles les reines de France. Cette étude examine l'apport desdites reines dans le changement de regard sur la femme. Nous y démontrons, en recourant aux concepts et méthodes d'analyse relevant de l'histoire culturelle, des women studies et des théories sociologiques de la domination, que les reines de France ont lutté pour l'émancipation mentale de la femme en promouvant leur éducation et qu'elles ont remis en question les stéréotypes sexistes façonnés par l'ordre patriarcal grâce à leur gestion intelligente du royaume.

Mots-clés : *reines de France, pouvoir, stéréotypes, subversion, patriarcat.*

Abstract:

In France, and consequently in all countries subject to its cultural influence, women are increasingly held in higher regard. This situation does not stem from the will of benevolent patriarchal order but rather from the commitment of strong women, including the queens of France. This study examines the contribution of these queens to changing the way women are viewed. Using concepts and analytical methods from cultural history, women's studies and sociological theories of domination, we demonstrate that the queens of France fought for the mental emancipation of women by promoting their education and that they challenged the sexist stereotypes

shaped by the patriarchal order through their intelligent management of the kingdom.

Keywords: *queens of France, power, stereotypes, subversion, patriarchy.*

Introduction

La sagesse populaire affirme que tant que les lions n'auront pas leurs historiens, les histoires de chasse se termineront toujours à l'avantage des chasseurs. Cette maxime s'applique aussi aux femmes à travers le monde, en l'occurrence en France, terre des libertés et des droits humains. Jusqu'à une période récente, l'Histoire politique et culturelle de l'Hexagone s'écrivait à l'encre virilocale. Martine Reid, dans le domaine de l'histoire littéraire, souligne cette volonté d'effacement de la femme de l'histoire des savoirs en ces termes :

Aujourd'hui encore, la plupart des récits portant sur l'histoire du passé de la littérature de langue française continuent d'ignorer les contours exacts de la participation des femmes, d'en réduire l'apport, d'en limiter la portée et d'en confondre les effets ; le plus généralement, leurs auteurs reproduisent la longue tradition d'effacement des œuvres de femmes comme de leur participation à la vie littéraire de leur temps. (Reid, 2020 : 10)

Les femmes ont été longtemps tenues à l'écart des livres d'histoire et des anthologies littéraires, toute chose visant manifestement à minorer leur apport dans la marche du monde et, par conséquent, à maintenir dans la conscience collective les dogmes patriarcaux faisant de la femme l'être inessentiel par essence. Pourtant, en parcourant les sources documentaires traitant l'Histoire de la France, force est de constater que des femmes, appartenant à toutes les sphères sociales, ont, à travers

les siècles, été d'un apport considérable au rayonnement de la civilisation française. Sous ce prisme, cet article s'inscrit dans une volonté assumée de transcender les clivages liés au genre en revisitant l'histoire afin de mettre en lumière la contribution de la gent féminine dans la marche du monde. S'inscrivant dans la même dynamique que Martine Reid, Anne Fulda s'est intéressée au parcours politique de nombreuses figures féminines à travers l'histoire dans le monde afin de démontrer que :

Le plafond de verre féminin que certains évoquent n'est pas infranchissable, puisqu'il a déjà été percé. De s'attarder sur des exemples édifiants, mais qui sont toutefois plus l'exception que la règle Aujourd'hui encore, malgré l'évolution des mœurs et de la société, malgré les révolutions et évolutions successives de la condition féminine, de Mai 68 à « Me too », la conquête du pouvoir demeure en effet associée, dans beaucoup de pays, à la virilité ; à la confirmation d'une supposée puissance masculine la force physique valant brevet de supériorité intellectuelle. (Fulda, 2022 : 11)

En filigrane, Fulda laisse entendre que malgré les avancées connues en France et dans le monde en matière de droits et de respect de la différence, il y a encore beaucoup à faire afin de permettre aux femmes de lorgner les cimes sociales sans être victimes des relents de misogynie. Dans ce sillage, on reconnaît plus facilement la contribution d'intellectuelles telles que Beauvoir et Pizan. Dans le même temps, les combats menés par les figures royales telles qu'Aliénor d'Aquitaine sont peu documentés. Or, sans exagération, les Françaises contemporaines doivent la place qu'elles occupent dans la société actuelle aux luttes acharnées de ces souveraines ayant réussi à transcender le rôle secondaire dans lequel la condition de reine semblait les condamner. Par ricochet, quand on sait

comment la culture française irradie celle du monde, nous assertons que les efforts consentis par les reines de France afin de libérer la femme du joug patriarcal bénéficient au monde entier et méritent d'être reconnus à leur juste titre. À la récence des travaux de Reid et de Fulda suffit à témoigner de l'actualité et de la pertinence de la réflexion que nous engageons.

Cette étude porte sur la participation des reines de France à l'amélioration du statut de la femme en France et vise à analyser les différents axes majeurs sur lesquels l'agence de ces femmes de pouvoir a apporté des changements notoires. Par « reine de France », nous désignons toutes ces femmes ayant occupé l'équivalent féminin du statut de « roi » même si dans les prérogatives, les deux fonctions ne se valent pas. Aussi, nous nous intéressons aux épouses royales, aux reines douairières et aux régentes. Dès lors, la préoccupation suivante se pose : Quels sont les fondements sur lesquels se sont basés les reines de France pour l'amélioration du statut de la femme ? Dans quels domaines ces reines ont-elles réussi à exercer leur influence afin de favoriser la condition de la gent féminine ? Pour répondre à cette problématisation , nous travaillerons dans le sillage de l'histoire culturelle et convoquons des outils théoriques relevant des *women studies* et des théories sociologiques de la domination. Cet essai axé sur l'étude des reines de France à travers l'histoire culturelle et les *women studies* met en saillie la complexité de la représentation de la femme dans la société française. En y appliquant les théories sociologiques de la domination, on peut mieux comprendre comment les femmes ont pu résister et défier les structures de pouvoir patriarcales et comment elles ont aidé à faire évoluer les mentalités.

À partir de cet appareil théorique et méthodologique, nous articulons notre essai en deux plans majeurs. D'une part, nous analyserons l'influence des reines de France dans le domaine de l'éducation de la femme afin de démontrer qu'elles ont ouvert

les portes à l'émancipation intellectuelle des françaises de toutes les classes sociales. D'autre part, nous montrerons l'incidence des actions de ces reines sur le changement de regard envers la française mieux de la femme.

1. Des agentes au service de l'éducation de la femme

Le concept d'« agency » en français « agentivité » est théorisé, entre autres, par Judith Butler et désigne chez elle « la capacité à faire quelque chose avec ce qu'on fait de moi » (Butler, 2006 : 15). En d'autres termes, même en position de dominé, il est possible pour la femme d'agir. C'est donc l'aptitude à pouvoir subvertir les rapports de pouvoir qui s'exercent sur la femme sans pour autant s'extirper de ces rapports. Dans le cas des reines de France, si la loi salique et les traditions patriarcales de leur société tant à les éloigner de l'exercice direct et total du pouvoir, il demeure qu'elles réussissent à transcender ces restrictions afin d'exprimer leur être au monde. À ce titre, nombreuses sont les reines à avoir mis en jeu leurs moyens financiers et leur influence au service de l'instruction de la femme en investissant dans le champ de la production et de la diffusion de la connaissance.

1.1. La production des œuvres

L'agence des reines de France se perçoit à travers leur implication dans le domaine culturel. Filles de nobles, elles reçoivent des enseignements. Elles savent lire et écrire. Mais en raison des habitudes sociales, elles sont maintenues / se maintiennent loin de la plume pendant longtemps. Toutefois, des figures d'exception émergent. Elles brisent les convenances et s'investissent corps et âme dans un domaine initialement réservé aux hommes. Tel est le cas d'Anne de Bretagne, sa passion pour l'écriture est si forte qu'on lui attribue la maternité d'une œuvre littéraire comme le souligne Martine Reid : « On donne ainsi à

Anne de Bretagne des Épîtres en vers qu'elle serait censée avoir écrites pendant la campagne en Italie de son époux, Louis XII » (Reid, 2020 : 135). La passion d'Anne de Bretagne pour l'écriture s'inscrit dans un contexte bien particulier. En ce temps, on note déjà les germes de l'esprit capitaliste chez les premiers éditeurs. En effet, en qualité d'entrepreneurs, seul compte pour eux le gain. Ils n'éprouvent aucun malaise à produire des textes de femmes si le public est prêt à les acheter. Comme cela fut le cas pour l'esclavage des Noirs, la libération de la parole de la femme doit une fière chandelle à la logique capitaliste. La quête du profit conduit à battre en brèche certaines mentalités ataviques.

Les premiers écrits de femmes à être édités sont ceux d'écrivaines passées de vie à trépas. Aussi, on publie les textes de la sainte médiévale Hildegarde de Bingen, de la poétesse Proba Falconia et toutes les productions de la très célèbre Christine de Pizan. Il faudra attendre que des femmes de sang royal fassent preuve d'audace en publiant leurs travaux afin que plus tard, des figures féminines anonymes se décident à quêter la gloire des immortels en faisant publier leurs productions. Si les éditeurs réussissent à être aussi réalistes et pragmatiques, c'est parce qu'il y a une demande qu'ils ne peuvent ignorer. Au sein de leur clientèle élitiste on retrouve une part considérable de princesses arrivées au pouvoir. Elles comptent bien profiter de ce nouvel outil pour s'imposer et défendre la dignité féminine. C'est dans cette dynamique qu'Anne de Bretagne mettra tous les moyens en œuvre afin de consolider la place de la femme à la cour pour en faire un instrument politique. Si la loi salique les éloigne du trône de plein droit hormis les situations exceptionnelles de régence, elles peuvent, grâce à une solide éducation, s'affirmer comme des pièces incontournables. Il y a néanmoins des exceptions à relever. Quelques femmes réussissent à publier leurs écrits de leurs vivants. C'est le cas de la princesse Marguerite d'Autriche qui publie une Complainte

en 1492 dans laquelle elle déplore la rupture de ses fiançailles avec Charles VIII. Des princesses comme Anne de France prennent la plume pour éduquer leur progéniture autant que tout autre lecteur pouvant s'intéresser à leurs écrits. Elle le fera en publiant *Enseignements à sa fille* dans un contexte où son duché de Bourbon suscite des convoitises âpres. Celles qui n'écrivent pas poursuivent, chacune à sa façon, le mécénat afin d'encourager la production d'œuvres féminines. À ce titre, Anne de Graville est nommée poète officielle de la reine Claude. Cette fonction est à la fois symbolique, honorifique mais aussi inédite pour une femme.

À la mort de Louise de Savoie, Marguerite de Valois publie à trente-neuf ans le *Miroir de l'âme pécheresse*. Plus tard, elle publie, toujours sous le manteau protecteur de François Ier qui n'hésite pas à intervenir lorsque la Sorbonne cherche à mettre son œuvre à l'index, le *Dialogue en forme de vision nocturne*. À la mort de son frère, elle fait paraître une sorte de dernier hommage *La Navire, ou Consolation du roi François Ier à sa sœur*. Ses autres œuvres, notamment l'*Heptaméron*, sont publiés à titre posthume. La dite œuvre se présente comme suit :

L'amour sous toutes ses formes, des plus prosaïques aux plus spirituelles, est mis en scène dans l'*Heptaméron*(1548), qui s'inspire du *Décameron* de Boccace et fut rédigé de 1542 jusqu'à la mort de l'autrice, en 1549, deux ans après celle de François Ier. Le titre d'*Heptaméron*– hepta, en grec, signifie sept et hemera, le jour –, fut donné au recueil car sept journées au lieu de dix ont pu être menées à bien. Les dix « devisants », cinq femmes et cinq hommes, trouvent refuge dans une abbaye pour se protéger de pluies diluviennes. Ils échangent des histoires, à la suite desquelles ils confrontent différents points de vue sur l'amour. Une devisante demande l'égalité des hommes et des femmes, un autre défend la gauloiserie,

un autre encore loue les bienfaits de l'amour courtois.
(Aubaude, 2022 : 31)

Marguerite s'est essayée à tous les genres littéraires et philosophiques à la mode en son temps. C'est le cas avec le théâtre. Néanmoins, un thème est fédérateur : celui de l'amour. Représentée en 1548, la *Comédie de Mont Marsan* relate de façon allégorique le combat entre l'esprit et la chair. Cachée derrière ses personnages, elle élabore un discours puissant sur la mort comme en attestent les vers suivants :

Qui vit d'amour a le cœur joyeux, / Qui tient amour ne peut
désirer mieux, / Qui sait amour (n') ignore nul savoir, / Qui
voit amour a toujours rians yeux, / Qui baise amour il passe
dans les cieus, / Qui vainc amour il a parfait pouvoir, / Qui
aime amour accomplit son devoir, / Qui est porté d'amour
n'a nulle peine, / Qui peut amour embrasser, prendre et voir,
/ Il est rempli de grâce souveraine. / La Mondaine / Oyez
quel chant ! / La Superstitieuse / Mais oyez sa parole. / La
Sage / Ha ! Ce n'est pas langage d'une folle ? (Cité par
Aubaude, 2022 : 32).

Ces vers laissent transparaître l'influence exercée par le discours religieux sur l'amour. On y perçoit aussi les traces de la philosophie platonicienne. Au vrai, Marguerite est une figure incontournable du platonisme de ce temps. Son héritage est telle que les psychanalystes font d'elle la première écrivaine, tout sexe confondue, à accorder une attention soutenue au mouvement de la conscience de ses personnages.

Marguerite de Navarre est la seconde femme, derrière Christine de Pizan à produire une fresque littéraire immense témoignant de ce que le sexe féminin n'est en rien inférieur à celui de l'homme. Toutefois, il ne faut pas éluder le fait que la subversion du diktat patriarcal est plus forte du côté de

Marguerite de Navarre. Bien qu'elle ait grandi dans les cours royales, Pizan n'est pas une princesse. Elle est moins tenue à des impositions protocolaires. Mieux, en son temps, l'imprimerie n'existant pas encore, les productions de Pizan ont un retentissement moins important que les œuvres de Marguerite. Sous ce prisme, Marguerite de Valois, reine de Navarre, est doublement transgressive. Elle écrit depuis une position exigeant d'elle une retenue certaine et défend la femme socialement perçue comme l'être condamné au silence :

Son intense activité dans les affaires publiques, auprès des plus hautes instances du pouvoir – elle s'installe à la Cour de France en 1509 –, ne peut être assimilée à celle d'une conseillère ou d'une égérie. Sans jamais cesser d'écrire, elle protégea et encouragea un grand nombre d'écrivains et de penseurs. Elle donna son appui à Calvin et à Clément Marot, et participa aux principaux débats de l'époque. On lui doit les traductions de Platon et de Marsile Ficin en français. Rabelais lui dédia le *Tiers Livre*. Plus que tout autre, elle incarne l'esprit de la Renaissance. Elle est à l'origine de la diffusion de ce platonisme chrétien qui exerça une influence considérable sur la poésie amoureuse et sur l'imaginaire féminin. Ses idées l'entraînèrent à agir en faveur des protestants ce qui lui valut d'être, à plusieurs reprises, accusée d'hérésie. En 1525, elle traduit la Paraphrase du Pater de Luther. Son *Miroir de l'âme pécheresse* (1531) fut condamné par les orthodoxes. (Aubaude, 2022 : 30).

La sœur de François 1er est d'une vivacité de l'esprit incomparable. La preuve d'une éducation réussie. Mieux, elle est contestatrice. En choisissant de soutenir les réformés, il est fort probable qu'elle ait mesuré les avantages que le protestantisme pourrait accorder à la femme. La nouvelle église

lui semble moins rigide que la vieille garde catholique avec tout son imaginaire péjoré à l'endroit de la femme. Avec les partisans de Luther c'est un vent de liberté qui s'annonce. Par ailleurs, elle a aussi le mérite d'avoir réussi à se faire adouber par ses pairs auteurs. En effet, en lui dédiant le *Tiers Livre* ce n'est pas tant en qualité de mécène mais c'est aussi en sa qualité d'esprit brillant et inspirant que Rabelais le fait. La dédicace, entendue comme « l'hommage d'une œuvre à une personne, à un groupe réel ou idéal ou à quelque entité d'un autre ordre » (Genette, 1987 : 10) est l'expression d'une reconnaissance certaine. De la part d'une figure intellectuelle comme Rabelais, réputée pour son anticonformisme et sa grande érudition, cet acte est un indicateur du retentissement de la pensée de la sœur de François 1^{er}.

Rebelle, elle fait davantage que les reines l'ayant précédée quand elle choisit le camp des réformés. En raison de toutes ces actions, Marguerite de Valois est certainement l'une des femmes les plus influentes du combat pour l'émancipation de la femme. Sa plume florissante et ses engagements dans le domaine de l'écriture en font un modèle archétypal. Elle décide de renoncer à faire commander des œuvres. Tout comme de nombreux « Anciens » dans la légendaire querelle, elle choisit l'imitation comme principe d'écriture. Cela se voit dans *Les prisons*. En prenant la plume pour produire des textes autres que religieux, les reines de France subvertissent des siècles d'aliénation et mettent un frein à la violence symbolique (Bourdieu, 1998) qu'elles subissent. En effet, l'intérêt qu'elles accordent à l'écriture littéraire et philosophique vient rompre le poids des habitudes et des traditions faisant de la femme l'ennemie des muses. Aimées, assimilées à la vierge Marie et enviée par toutes les autres femmes du royaume, les reines sont des modèles. Cette influence naturelle a contribué à vulgariser leurs idéaux. Progressivement, dans tout le royaume de France, les femmes s'ouvrent à l'écriture et engagent dans le même

temps leur libération : « J'ai peut-être écrit pour voir, pour avoir ce que je n'aurais jamais eu » (Cixous, 1986 : 12). En écrivant, les femmes du royaume apprennent à se connaître et à se dire. Elles appréhendent mieux le monde qui les entoure.

Ainsi, en produisant et en encourageant la production d'œuvres littéraires, les reines de France se sont inscrites de manière durable au panthéon de ceux à qui la France doit son riche patrimoine culturel. Afin, d'assurer la diffusion des idées véhiculées dans lesdites œuvres, elles ont aussi favorisé la création de lieux culturels.

1.2. La création des espaces culturels

Afin que les princesses et toutes les filles de la noblesse qui côtoient la cour de France soient mieux armées pour y jouer efficacement leur rôle, elles doivent être instruites. Les différentes reines veillent à ce que leurs protégées aient une bonne formation académique. Elles ont droit à des maîtres dispensant des cours à la cour. Des artistes et des philosophes cherchant la protection de la royauté acceptent de partager leurs sciences avec les dames de la cour et contribuent à leur formation intellectuelle. De tels espaces se multiplient dans toutes les cours d'Europe. Elles sont quelques-unes à y avoir suivi une formation avant d'accéder plus tard au trône en qualité de reine. Par exemple, la cour d'Anne de France et par ricochet de sa belle-sœur Anne de Bretagne a participé à l'édification intellectuelle de Louise de Savoie, future mère de François 1er et de Marguerite d'Autriche.

Cet engouement pour la culture s'étend progressivement à toute la bonne société française. À partir de 1530, Paris et Lyon deviennent de hauts lieux culturels. Des salons où l'on célèbre les lettres et les autres formes d'art se multiplient. Le public qui s'y retrouve est hétéroclite : aristocrates et bourgeois s'y côtoient sans discrimination. Dans ces cercles intellectuels, les modérateurs sont généralement des femmes. Elles y veillent à

l'animation des différentes activités. Ces espaces deviennent rapidement des lieux de résistance où les idées favorables aux femmes se développent de même que les livres en accord avec leurs aspirations y circulent plus aisément.

Deux salons importants s'imposent à Paris. S'y retrouvent les gens de la cour et les écrivains en grâce avec les Valois. Ces salons sont tenus par des femmes proches des reines. Par exemple, il y a le salon tenu par Madeleine de l'Aubépine, dame d'honneur de Catherine de Médicis. Dans ce salon, son mari et elle reçoivent :

La fleur des poètes de la capitale, parmi lesquels « une majorité de secrétaires du roi et de secrétaires de la chambre du roi », c'est-à-dire des bourgeois, comme Philippe Desportes et Jacques (de) Romieu. Les débats de ce cénacle semblent avoir beaucoup porté sur l'expression poétique de l'amour, du mariage et de l'adultère. (Reid, 2020 : 261).

Cela est perceptible, ce salon est un espace d'expression où hommes et femmes échangent sur le même pied d'égalité. La liberté de penser y semble présente dans la mesure où les partisans y débattent de tout ; même des sujets jugés licencieux tels que l'adultère.

L'autre salon faisant bombance est celui de la comtesse de Retz Claude-Catherine de Clermont :

Celle que ses invitées surnomment « Dictynne » (nymphé crétoise suivante de la déesse Diane) ou Pasithée (l'une des Charites grecques, ou Grâces romaines) est connue pour étudier dans son « cabinet vert » de l'hôtel de Dampierre, situé près du Louvre. C'est là qu'elle reçoit, ou au château de Noisy-le-Roi pendant les beaux jours. À

ses côtés brillent ses deux meilleures amies : la fille cadette de la reine, Marguerite de Valois, bientôt reine de Navarre (1553-1615, ill. 4), alias « Diane », « Callipante » ou « Éryce » ; et Henriette de Clèves, duchesse de Nevers (1542-1601), alias « Pistère » (en grec : réservoir). Se retrouvent là, non loin du fameux cabinet qu'il leur arrive de célébrer (comme en témoigne l'Album de poésies élaboré par ce cercle), des musiciens, des peintres et des poètes de la Cour, ainsi que ses femmes les plus érudites — dont Hélène de Surgères, que chantera (entre autres) Ronsard. (Reid. : *Ibid*).

Ces cénacles littéraires rappellent, sans aucun doute, les cadres d'échange créés par Aliénor d'Aquitaine. En tant que pionnière de tels espaces culturels, la reconnaître comme précurseur n'est que légitime. Mieux, ces lieux constituent ce que Michel Foucault désigne en qualité d' « hétérotopie ». Il présente les lieux hétérotopiques comme ces espaces :

Qui sont absolument différents : des lieux qui s'opposent à tous les autres, qui sont destinés en quelque sorte à les effacer, à les neutraliser ou à les purifier. Ce sont en quelque sorte des contre-espaces. Ces contre-espaces, ces utopies localisées, les enfants les connaissent parfaitement. Bien sûr, c'est le fond du jardin, bien sûr, c'est le grenier, ou mieux encore la tente d'Indiens dressée au milieu du grenier, ou encore, c'est- le jeudi après-midi - le grand lit des parents. C'est sur ce grand lit qu'on découvre l'océan, puisqu'on peut y nager entre les couvertures ; et puis ce grand lit, c'est aussi le ciel, puisqu'on peut bondir sur les ressorts ; c'est la forêt, puisqu'on s'y cache ; c'est la nuit, puisqu'on y devient fantôme entre les draps ; c'est le plaisir, enfin, puisque, à la rentrée des parents, on va être puni. (Foucault, 2021 : 8).

Une hétérotopie est un espace singulier dans une culture. Souvent, il conteste les valeurs de ladite culture comme c'est le cas avec ces cénacles où hommes et femmes se côtoient sans tenir compte des clivages socialement ancrés entre les genres. Foucault distingue plusieurs types d'hétérotopie au gré de leurs fonctions. À cause des échanges philosophiques, du plaisir des lettres qui est diffusé, ces cénacles s'inscrivent dans le registre des « hétérotopies de formation ». Pour Michel Foucault, une hétérotopie de formation est un espace de transformation, c'est le cas des « collèges et [d]es casernes, qui devaient faire d'enfants des adultes, de villageois des citoyens, et de naïfs des déniaisés ». Dans ces cénacles se développent de nouvelles idées sur les genres et sur la condition de la femme. Bien plus, nombreux sont les auteurs féminins qui y puiseront le matériau de base pour leur création artistique.

L'engouement de Marguerite de Valois, qui recrée ce cénacle à Gascogne une fois devenue reine, ne se limite pourtant pas à ces échanges littéraires. Elle fait affluer poètes et musiciens dans ses nouvelles terres. Installée en Auvergne après sa séparation avec Henri IV, elle poursuit son mécénat. En Auvergne, elle y installe une bibliothèque et y fait construire un théâtre. De retour à Paris en 1605, la reine Marguerite repense l'organisation de la cour en différents lieux. D'une part, elle restaure les activités culturelles à l'hôtel des archevêques de Sens. D'autre part, elle fait bâtir près de la Seine un espace culturel dénommé « Parnasse royal ». Parmi les passionnés de lettres qui s'y bousculent figurent des intellectuelles engagées dans la défense de la cause féminine en l'occurrence Marie de Beaulieu et Marie de Gournay.

En matière de défense des droits de la femme, l'éducation occupe une place de choix. C'est à ce titre que le rôle de Madame de Maintenon se révèle crucial. Elle est à la base de la création de la Maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr. Ce

pensionnat est réservé aux jeunes filles sous ordre de Louis XIV. Cette institution marque un tournant important dans la formation des jeunes filles en France. Napoléon 1er s'en inspirera pour mettre sur pied la maison des demoiselles de la Légion d'honneur. Cette institution est l'expression de la volonté de Madame de Maintenon. Née dans la noblesse mais sans le sou, elle a été éduquée par les religieuses dans les couvents. Malgré l'éducation limitée reçue dans ces lieux d'étude, elle développe des compétences éducatives en s'occupant des descendants de Madame de Montespan et de Louis XIV. Ayant supplanté sa maîtresse dans le cœur du roi soleil, elle ambitionne d'améliorer l'éducation des jeunes filles issues, comme elle, d'une noblesse désargentée. En 1680, Madame de Maintenon prit sous son aile Ursuline Madame de Brinon. Celle-ci tient une petite école pour jeunes filles pauvres où elle leur donne des bribes d'éducation afin de leur permettre de postuler à des emplois de domestiques. Pour lui permettre de mieux prendre soins de ses apprenantes, Madame de Maintenon loue et aménage un cadre plus approprié à Rueil en 1681. En 1684, avec l'aide du roi, cette école est déplacée pour le château de Noisy. Le lieu peut accueillir jusqu'à cent quatre-vingt apprenantes. Le 15 Août 1684, Louis XIV décrète la fondation d'une communauté réservée à des jeunes filles nobles dont les pères sont décédés au service de la royauté. Après des années de travaux, le domaine accueille ses premières pensionnaires du 26 Juillet au 1er Août 1686. La cérémonie d'accueil fut somptueuse puisque Louis XIV mit à leur disposition ses gardes suisses et ses carrosses. Madame de Brinon fut nommée « supérieure à vie » et Madame de Maintenon se vit discerner le titre d' « Institutrice de la Maison royale de Saint-Louis ».

La Maison royale de Saint-Louis était ouverte aux jeunes filles ayant entre sept et douze ans. Le roi prenait personnellement en charge leur admission après consultation du juge des généalogies de France afin de vérifier l'appartenance

réelle des futures pensionnaires à la noblesse. Ce domaine éducatif avait une capacité de deux cent cinquante places sous la responsabilité de trente-six dames éducatrices et de vingt-quatre sœurs converses en charge des tâches ménagères. Pour l'accompagnement spirituel, quelques religieux sont aussi sollicités. Les élèves y sont réparties en quatre classes au gré de leurs âges. Vêtues d'uniformes constitués d'une robe en étamine brune nouée de rubans dont la couleur dépendait de la classe. Chaque classe était sous la responsabilité d'une maîtresse de classe, suivie d'une sous-maîtresse. Il n'est pas rare que parmi les élèves les plus brillantes certaines soient employées à seconder leurs maîtresses. L'éducation de ces jeunes filles se poursuivait jusqu'à ce qu'elles atteignent vingt ans. En quittant ce pensionnat elles recevaient une dot de trois mille livres leur permettant de s'assurer un mariage convenable. L'école est dotée d'un règlement nommé « Les constitutions ». Constitué de cinquante-quatre articles, il spécifiait ce que l'on devait dispenser aux apprenantes. Contrairement aux vœux des hommes de l'époque réduisant l'éducation de la femme à quelques textes religieux, ceux de cette maison royale bénéficie de tous les savoirs leur permettant d'être une femme de cour érudite. Les lettres et les arts y occupent une place de choix. Madame de Maintenon s'y implique personnellement jusqu'à la fin de sa vie où elle y est comme supérieure honoraire. Initiées à la dramaturgie, les demoiselles de Saint-Cyr donnent des représentations auxquelles assistent le roi et des membres de la royauté française et étrangères.

En un mot, grâce aux reines de France, les femmes du royaume ont vu leur accès à l'éducation s'améliorer. Elles sont passées d'un stade où leur instruction se limitait à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture afin de consulter les textes sacrés à celui où elles peuvent rivaliser de culture avec la gente masculine. La qualité des productions littéraires réalisées par les femmes bat en brèche l'argument phallocratique de leur

déficience naturelle employé pour les éloigner des hauts lieux de la science. En raison de l'engagement des reines dans le domaine culturel et éducatif, les représentations de la femme en France ont connu une nette évolution.

2. Femmes de pouvoir et au pouvoir et dé/construction des stéréotypes de genre

Appartenant au registre des représentations, le stéréotype est entendue comme une image figée qu'un groupe diffuse sur lui-même et sur les autres ; une idée préconçue, une schématisation outrée généralement sans fondement précis. Selon Anne Hesberg-Pierrot, citée par Ruth Amossy, le stéréotype est une structure thématique intégrant des constantes (Amossy, 1991 : 31). Sous ce prisme, il a une dimension universalisante puisqu'il essentialise ce qu'il représente. Pour cette raison, le stéréotype est en général péjoratif, mais pas toujours. Dans cette articulation, nous mettrons en avant les stéréotypes liés aux actions des reines de France tout en démontrant qu'elles ont réussi à déconstruire d'autres stéréotypes devenus des vérités d'évangile sur la femme.

2.1. De la formation de nouveaux stéréotypes sur la femme...

Si la doxa patriarcale a vite fait de limiter le rôle de la femme à la procréation en faisant d'elle le prototype de l'incompétence à gouverner, il arrive que les femmes accèdent au pouvoir. Quand elles y parviennent, elles sont assaillies de vues péjorées. Au vrai, une femme de pouvoir constitue, de fait, un obstacle pour l'ordre patriarcal :

Plus généralement, l'accès au pouvoir, quel qu'il soit, place les femmes en situation de double bind : si elles agissent comme des hommes, elles s'exposent à perdre les attributs

obligés de la « féminité » et elles mettent en question le droit naturel des hommes aux positions de pouvoir ; si elles agissent comme des femmes, elles paraissent incapables et inadaptées à la situation.(Bourdieu, 1998 : 58).

On le voit, tout est fait pour que les femmes demeurent des sujets dociles. L'une des formes que prend le combat patriarcal de néantisation du sujet féminin est l'usage des stéréotypes afin de les disqualifier de toute entreprise sociale prestigieuse. Les femmes de pouvoir seraient vénales, intéressées, fourbes, incapables, croqueuses d'hommes, intrigantes, tyranniques, méchantes, insensibles, ivres du pouvoir, hystériques, égoïstes, complexées, arrivistes, manquant de séduction, des mères sacrifiées par le pouvoir, des viragos, etc. Et des exemples dans l'histoire de l'humanité ne manquent pas pour confirmer ces stéréotypes. Cléopâtre, la séduisante et perverse qui, semble-t-il aurait mis plusieurs seigneurs romains dans son lit pour maintenir l'Égypte debout. Agrippine n'est-elle pas présentée comme celle tuant tous époux pour dessiner un destin impérial à son fils Néron ? L'infamie serait donc le point commun entre toutes les dirigeantes. Tous ces clichés sont aujourd'hui questionnés et étudiés. D'ailleurs, introduisant son ouvrage sur le même objet d'étude, Anne Fulda souligne l'importance que ces clichés ont jouée dans la décision d'écrire son ouvrage :

Lorsque l'on parle de femmes au pouvoir, on les décrit volontiers comme manipulatrices ou manipulées, gouvernant sous la coupe d'un homme (comme Anne d'Autriche avec Mazarin, Édith Cresson avec Abel Farnoux, « son Raspoutine », disait de lui Jacques Chirac). On les dépeint dispendieuses, frivoles, un peu sottes et aimant le luxe, griefs qui furent répétés jusqu'à plus soif concernant Marie-Antoinette. (Fulda, 2022 : 12)

Du Moyen-Âge à ce jour, de tels stéréotypes perdurent. S'il est possible d'en trouver de contre-arguments, il faut néanmoins admettre que tout stéréotype naît toujours d'un noyau ou fond de vérité, même minime comme le reconnaissent Amossy et Pierrot : « Ils [les contenus des stéréotypes] peuvent avoir un ancrage dans la réalité et reposer sur une base factuelle observable » (Amossy et Pierrot, 2015 : 38). Quels faits amputables aux reines de France du bas Moyen-Âge peuvent avoir contribué à ces discours dévalorisants sur les femmes de pouvoir ?

À y voir de près, certaines pionnières féminines dans l'exercice du pouvoir ont pu favoriser l'émergence de tels stéréotypes. Prenons le cas d'Aliénor d'Aquitaine. Sa sagacité politique lui a valu de nombreux piques, pas toujours à tort. Le fait que l'histoire retienne qu'elle ait monté ses enfants contre leur père pour des divergences politiques et une vengeance pour une affaire d'infidélité agrmente la thèse selon laquelle le pouvoir pervertirait la femme. En percevant ces faits uniquement sous le prisme de l'imaginaire collectif que l'on se fait de la bonne mère, l'on parvient à dresser un portrait d'Aliénor d'Aquitaine en qualité de femme mère sans scrupule pour qui les intérêts personnels prévalent sur le bien-être des enfants et de sa famille. De même, se remarier deux mois après son divorce avec le roi de France et peu de temps après la dissolution du premier mariage, donne l'image d'une femme insensible et guidée uniquement par des intérêts politiques. Sous un autre angle, ses traits de femme avide de pouvoir et de perfidie sont liés à certains faits historiques :

Le chancelier Thomas Becket est également de l'expédition de 1159, où il brille par ses actes de bravoure. Trois ans plus tard, en juin 1162, il reçoit l'ordination sacerdotale et épiscopale pour occuper le siège primate de

Cantorbéry. Profondément transformé, il décide alors de se battre pour les libertés de l'Église d'Angleterre contre son ami le roi, devenu son pire ennemi. Les intellectuels de son entourage attribuent, pour partie, à l'influence néfaste d'Aliénor sur son mari la détérioration de sa relation avec l'archevêque. C'est notamment à la demande de la reine qu'Henri le Jeune, son fils aîné, est couronné et sacré, en juin 1170, par l'archevêque d'York au détriment des droits de Becket, en exil volontaire sur le continent depuis 1164. Thomas rentre aussitôt à Cantorbéry. Il est assassiné le 29 décembre 1170 par quatre chevaliers d'Henri II dans le chœur de la cathédrale, au vu du clergé et du peuple massé dans la nef pour l'office des vêpres. L'image du roi, qui doit dès lors se soumettre à une pénitence publique, est à jamais salie. (Fulda, 2022 : 52)

À plus d'une reprise, des reines de France sont impliquées, quand elles ne sont pas totalement présentées comme responsables, des décisions politiques catastrophiques prises par leurs époux, touche chose participant à leur donner l'image de piètres dirigeantes. Pour Aliénor d'Aquitaine, ce n'est d'ailleurs pas le dernier conflit dont elle allume les mèches :

Dès 1190, Aliénor s'occupe de marier Richard, occupé à ses préparatifs de croisade pour la reprise de Jérusalem, tombée aux mains de Saladin fin 1187. Elle lui choisit Bérengère, fille du roi Sanche VI de Navarre, région frontalière de l'instable Gascogne. L'alliance est précieuse pour le duc d'Aquitaine qui a besoin d'appuis solides pour contrôler les plus méridionales de ses principautés. Le cortège nuptial, mené par la reine mère, traverse les Alpes ; il est reçu par l'empereur Henri VI à Lodi, en Lombardie ; le 30 mars 1191, il atteint Messine. Ce choix d'épouse déplaît au roi de France, qui reproche à Richard d'abandonner sa sœur

Alix, à laquelle il a été fiancé de longue date. Veuf depuis quelques mois, Philippe Auguste souhaiterait, quant à lui, épouser Jeanne, sœur de Richard, qui vient de perdre son mari, Guillaume II de Sicile Le roi d'Angleterre refuse, car il se méfie de l'ouverture méditerranéenne qu'une telle union donnerait aux Capétiens. Cette double désapprobation matrimoniale transforme en rivalité l'alliance initiale des deux souverains. En unissant Bérengère à son fils, Aliénor provoque en somme un duel sans merci entre les deux anciens partenaires.
(Fulda, 2022 : 55)

Aliénor apparaît comme une pyromane prête à embraser toute l'Europe pour s'assurer la prospérité de l'Aquitaine. Si les succès politiques et les innovations culturelles dont elle est l'instigatrice réussissent à faire oublier les scories dont certains l'affublent, une autre reine n'a pas la même chance. Dans l'histoire des reines de France, elle est certainement l'une de celles dont les chroniqueurs ont les plus rapportés des faits scabreux. Elle est parfois dépeinte comme :

[L]a nouvelle Jézabel, perfide et malfaisante. Semblable à la princesse phénicienne, elle fait mettre à mort ses adversaires et pousse ses fils à la tyrannie. On ne peut que promettre une mort ignominieuse à cette petite fille spirituelle de Machiavel. En son temps comme de nos jours, on dénonce sa « perfidie », et son « astuce » (prise alors en mauvaise part). Les plus bienveillants blâment sa passion du pouvoir ; ses ennemis la jugent responsable de l'assassinat de l'amiral de Coligny, chef des huguenots, et commanditaire des massacres de la Saint-Barthélemy (24-30 août 1572) épisode tragique des guerres de Religion qui lui colle à la peau comme la tunique de Nessus. Catherine de Médicis, figure repoussoir, réussit

à être détestée à la fois par les catholiques et par les protestants. L'acte d'accusation n'oublie pas qu'elle est femme, donc coupable. Pire : étrangère. (Fulda, 2022 : 78)

Cet énoncé s'ouvre par un intertexte biblique révélateur de la représentation largement répandue dans la doxa au sujet de Catherine de Médicis. Dans le saint livre chrétien, en particulier dans les Premier et Second Livres des Rois de l'Ancien Testament, l'histoire d'une cruelle reine nommée Jézabel est contée. Une reine du même nom est aussi évoquée dans le Nouveau Testament. Dans l'ancien testament, Jézabel est l'épouse du roi Achab. Elle est celle qui introduit le culte du dieu Baal et d'Astarté en Samarie. Plus grave, elle est accusée de persécuter les juifs et de vouloir attenter à la vie du prophète Elie. Ses crimes sont légion. Elle aurait une influence considérable sur son époux qu'elle transforme en despote. Malgré les imprécations célestes retransmises par le messager divin Elie, Jézabel survit à son époux et règne aux côtés de ses fils Ochozias et plus tard Joram. Elle connaît une fin tragique : jetée d'une fenêtre par le Léviathan divin Jésus, son corps est dévoré par les chiens. Dans le Nouveau Testament, le nom de Jézabel réfère à une femme vénéneuse prenant son plaisir dans l'égarément des disciplines du Christ via divers actes impurs. Ainsi en assimilant Catherine de Médicis on laisse entendre qu'elle est une figure de la perte, une promotrice du chaos et adepte du machiavélisme.

Or, ironiquement, ce discours suggère qu'une part importante des méfaits portés à l'encontre de Catherine est liée à des considérations subjectives. Au rang de celles-ci, figurent son sexe : une femme qui gouverne est toujours mal vue malgré quelques avancées. Elle est d'autant mal vue lorsque ses mesures heurtent les intérêts d'un grand nombre d'hommes. Par ailleurs, comme Blanche de Castille, elle est étrangère voire donc une barbare. Cette superposition d'images exotiques favorise le

développement d'une représentation ignominieuse de Catherine de Médicis. Aussi, ses actions politiques sont-elles contestées, noircies. En se référant à la théorie des conflits sociaux développée par Musafér, les stéréotypes dévalorisant sur l'Autre croissent dans un environnement compétitif ou régi par la volonté hégémonique d'un groupe social sur les autres. C'est dans ce sillage qu'Amossy et Pierrot assertent : « Ce sont les intérêts du groupe au pouvoir qui suscitent une image des dominés propres à justifier leur subordination » (Amossy et Pierrot, 2015 : 40). En lien avec l'objet de notre étude, il faut donc croire que les stéréotypes péjoratifs développés sur les femmes de pouvoir en s'appuyant sur certaines reines sont davantage des armes politiques forgées et diffusées par le patriarcat afin d'entériner la disqualification de la femme de la sphère politique. Pour Bourdieu, cité supra, ces stéréotypes ne visent qu'à taire les aspirations légitimes du sujet dominé, en l'occurrence la femme. Nonobstant ces représentations dévalorisantes, les reines de France ont réussi à donner une autre image, cette fois méliorative, de la gent féminine.

2.2. ...À la déconstruction des stéréotypes dévalorisants

Les études de genre doivent une fière chandelle aux développements théoriques de Derrida et de Foucault. Ces deux penseurs ont le mérite d'avoir incité la conscience intellectuelle à jeté des coups d'œil suspicieux sur les grands récits et toutes les formes de savoirs existant. Dans le domaine de l'histoire, cette perspective déconstructiviste se traduit par une ré-interrogation des faits historiques afin de dégager les hauts faits des femmes jadis gardés dans le noir. C'est en appliquant ce regard critique que l'on parvient à relativiser les stéréotypes péjoratifs précédemment énoncés sur les femmes de pouvoir. Au contraire, par leurs actions, les reines de France ont davantage contribué à donner de l'éclat à la femme qu'à la ternir.

En raison de leurs modes de gouvernance et de leurs aptitudes à allier politique et maternité, certaines reines démontrent que le pouvoir politique ne métamorphose pas la femme pour en faire un monstre politique totalement dépourvu d'empathie même pour ses enfants. En observant de près la vie de Catherine de Médicis, il apparaît qu'elle compte aussi parmi ces figures à la fois puissantes et maternelles. Au sujet de l'arrivée de Catherine au pouvoir, Balzac a prononcé cette phrase piquante : « elle n'est plus mère [...] Elle est toute reine ». Dans ces propos, se déclinent les préjugés de nombre de personnes au sujet des femmes de pouvoir. Elles seraient incapables de mater. Pourtant, les faits historiques disent le contraire :

Être reine et être mère sont pour elle une seule et même chose. Au tout début du règne de Charles IX, elle se fit graver un grand sceau. Le revers regorge d'armoiries attestant de ses ascendances françaises et florentines. À l'avant, sous un arc triomphal rehaussé de symboles, s'inscrit son image, en costume de veuve, sceptre en main, un doigt impérieux dressé pour le commandement. Sur le pourtour, une inscription sans précédent dans les annales la désigne comme « Catherine par la grâce de Dieu, Royne de France, Mère du Roy ». Non pas « Gouvernante », titre octroyé, mais « Mère du Roi », titre non révocable, qui lui appartient en propre, à jamais. Pourquoi lui refuser ce mérite, si mérite il y a ? Catherine est profondément, viscéralement, mère. Tigresse. Une longue et angoissante stérilité, une vie conjugale difficile ont exacerbé en elle l'amour maternel. L'instinct de possession, si puissant chez elle et toujours contrarié, a trouvé dans ses enfants un objet privilégié. (Bertière, 1994 : 72)

Les reines de France ont, bien avant les théories modernes sur la communication, toujours su véhiculer leur idéologie au peuple à travers des mécanismes de communication non-linguistiques mais particulièrement éloquents. Ce sceau commandé par Catherine est plus qu'un bijou. À travers les inscriptions qu'elle y fait graver, elle s'engage à ne pas oublier son statut malgré les différentes charges qui sont les siennes. Son statut premier est celui de mère. Pour cette reine, ses enfants sont les biens les plus précieux. On peut supputer que sa mise en avant pendant le règne de son fils est davantage liée au fait qu'elle avait conscience de la complexité des enjeux politico-religieux du moment. Un roi jeune comme Charles IX aurait été incapable de juguler toutes ces crises en canalisant les appétits des courtisans royaux dont la fourberie nécessite une constante vigilance. Mieux encore, contrairement à elle, ses enfants ne semblent pas dotés des mêmes qualités faisant d'eux des souverains éclairés :

Elle est plus intelligente qu'eux – Henri III excepté –, elle a un caractère mieux trempé et, nécessairement, beaucoup plus d'expérience. Tous sont instables, de santé fragile, minés de tuberculose, sujets à des accès de fièvre, à des explosions de violence. Ils restent pour elle des enfants à protéger, contre les autres et aussi contre eux-mêmes. Les former ? Elle n'en a pas le loisir. Il faudrait leur permettre de tâtonner, prendre le risque de quelques sottises. Mais l'état du royaume, déchiré par l'agitation nobiliaire et les conflits religieux, exige une main ferme : ce n'est pas le moment de laisser un jeune roi apprendre son métier sur le tas. Elle court au plus pressé, décide à leur place, leur prépare leurs discours, leur souffle leurs répliques, se substitue à eux en tout et partout. Elle fait d'eux des cires molles entre ses mains. (Bertièrre, 1994 : 76)

Le portrait que l'historienne dresse des enfants de Catherine de Médicis est, somme toute, péjoratif. Avec leur santé fragile et leur déficit intellectuel, ce sont des dangers pour la couronne tout entière. La reine mère est prise dans un dilemme : rester à l'écart et les laisser enfoncer le royaume, à défaut de se faire occire par leurs adversaires politiques ou alors prendre les choses en mains pour les protéger et maintenir le royaume debout. D'ailleurs, son second fils, Charles IX, arrivé au pouvoir mineur ne veut toujours pas s'encombrer des responsabilités royales une fois adulte. Il préfère de loin se divertir dans des exercices physiques d'une violence inouïe. On voit bien, à travers son seul exemple, que le pouvoir est ontologiquement mâle! Que faire ? Laisser la couronne succomber ? Non ! En mère dévouée, Catherine tient magistralement la barque royale et gère avec délicatesse les crises religieuses :

Les passions sont à ce point exacerbées et ses ennemis si déterminés que dans les années qui suivent, la reine mère est accusée de tous les maux. Son goût pour les négociations et les compromis, dans un climat explosif, suscite le reproche le plus virulent. Quand, faute d'argent, elle ne peut prolonger les opérations militaires contre les huguenots rebelles, les catholiques condamnent son prétendu attentisme. Quand elle refuse de céder aux protestants, on lui reproche de prolonger les troubles, d'entretenir la discorde pour se maintenir au sommet et de renforcer son autorité sur le roi. Mais lorsqu'elle travaille à la pacification, on la suspecte de trahir la vraie foi et de pactiser avec l'ennemi. À chaque occasion, on la dit prête à toutes les vilénies pour conserver le pouvoir. (Bertière, 1994 : 81).

Entre xénophobie, misogynie et divergences des intérêts politiques, tous ceux que la forte présence de Catherine gène,

multiplient les campagnes de dénigrement. La machine foudroyante patriarcale se met en branle. Tous les stéréotypes affectés à la femme sont réchauffés et resservis. Toutes les exactions lui sont imputées. Il ne manquerait plus qu'on la juge responsable de la fragmentation du clergé. Comment comprendre qu'elle soit détestée par les deux camps belligérants à savoir les catholiques et les protestants ? N'est-ce pas la preuve de son impartialité à toute épreuve ? Elle est mère des fils de la couronne et mère de la nation française. Tout porte à croire que son seul intérêt est de maintenir l'intégrité et l'unité du royaume. La force de caractère de Catherine en qualité de mère protectrice se perçoit mieux en temps de guerre. On la découvre en guerrière en mars 1569 lorsque son fils Henri d'Anjou se retrouve entre deux braises ardentes. D'un côté les flammes de l'amiral Coligny et de l'autre les reîtres allemands. Sans hésitation, Catherine chevauche à la rescousse de son fils et réussit à le sortir de l'étau se resserrant contre lui.

En une époque où la famille est sacrée et la préservation du nom et de la lignée un devoir, la seconde option est la plus logique pour tout être rationnel. C'est plus par souci de préservation de la lignée que par boulimie du pouvoir que Catherine décide de mettre ses fils en retrait. En cela, elle se conforme bien à l'imagerie de la mère protectrice. Comme elle, Aliénor d'Aquitaine, apparaît, à divers niveaux, comme une mère aimante et protectrice : « Aliénor donne six garçons et trois filles à Henri II. Elle suit de près leur éducation, les amenant souvent dans ses voyages. Elle se fait cependant seconder par des nourrices qui les allaitent et les soignent. » (Fulda, 2022 : 50). Cette représentation rompt drastiquement avec celle de la mère insensible que les historiens de l'époque médiévale ont eu tendance à lui attribuer. Plus tard, on la voit qui accourt de toutes parts afin de faire libérer son fils Richard capturé par le duc Léopold et livré à l'empereur Henri VI. Cette situation permet à son frère Jean et à son ancien allié Philippe-Auguste de

comploter afin de prolonger sa captivité. Pourtant, Aliénor ne capitule pas et ne profite pas de la situation pour s'éterniser sur le trône de son fils comme régente. Elle multiplie les tractations dans l'optique de le libérer :

Elle parcourt inlassablement la Normandie et l'Angleterre, pièces maîtresses de l'empire Plantagenêt, et rencontre nombre de seigneurs laïcs et ecclésiastiques qu'elle tente de rallier au parti de Richard, dont elle s'emploie, de toutes ses forces, à obtenir la libération. Elle va jusqu'à dicter une lettre poignante au pape Célestin III (élu en mars 1191), réclamant la protection pontificale sur son fils qui jouit du statut canonique du croisé ou pèlerin : « Aliénor, par la colère de Dieu, reine d'Angleterre, duchesse de Normandie, comtesse d'Anjou et mère malheureuse », insiste sur sa maternité souffrante, tandis qu'elle évoque « la violence de [sa] douleur » ou « le chagrin qui augmente côtoyant la folie ». Le genre épistolaire se prête certes à des excès rhétoriques, mais l'affliction que la reine met en scène n'est pas feinte : elle correspond à une ferme volonté politique. Aliénor, en effet, non contente de parcourir ses terres pour obtenir l'appui des seigneurs fidèles à Richard contre Jean, récolte aussi surtout le montant de la rançon, équivalent à plusieurs années de revenus de la couronne d'Angleterre. Le 4 février 1194, son courage et son abnégation paient : elle récupère enfin son fils en échange de l'argent, de plusieurs otages et de l'hommage forcé du roi d'Angleterre à l'empereur. (Fulda, 2022 : 55-56)

Il faut dire qu'en ces circonstances Aliénor n'est plus dans sa première jeunesse. À soixante-dix ans, c'est surtout l'amour maternel que la force physique qui l'aide à tenir. On découvre une femme capable d'éprouver du chagrin, loin du

portrait d'ogresse insensible que ses détracteurs dressent d'elle. L'historienne le souligne, c'est une mère courageuse et pleine d'abnégation ne reculant devant rien pour sauver son fils. En lieu et place de l'appétit du pouvoir, n'est-ce pas le propre des mères protectrices de prendre les devants lorsqu'elles estiment leurs fils incapables de se débrouiller seuls ? N'est-ce pas par souci d'aider le fils à accomplir sa légende personnelle qu'Aliénor a, chaque fois, dû surmonter les affres de l'âge afin de défendre les intérêts de ses fils :

Contrairement à Richard, le nouveau roi n'est pas à la hauteur dans la lutte contre son rival français, dont les revenus ont considérablement augmenté au cours des années 1190 grâce au développement de l'administration royale et de sa fiscalité. Paris, embelli et fortifié par Philippe Auguste, dépasse alors Rouen en nombre d'habitants et en affaires. Le roi de France soutient Arthur de Bretagne, un influençable garçon de 12 ans, dont le père Geoffroy choisissait habituellement l'alliance capétienne au détriment de ses parents Plantagenêts. Aliénor déploie là encore tous ses talents diplomatiques proposant notamment au roi de France de marier son fils avec l'une de ses proches parentes. L'hiver 1199-1200, elle voyage encore en Castille auprès de la reine, sa fille homonyme. Elle revient de ce voyage avec sa petite-fille Blanche, qui épouse le prince Louis, fils de Philippe Auguste, au lendemain du traité du Goulet (Vexin) du 18 mai 1200, instaurant une trêve entre le Capétien et le Plantagenêt. (Fulda, 2022 : 57)

En sa qualité de mère du roi d'Angleterre et française de naissance, Aliénor est autant mère du royaume d'Angleterre que fille du royaume de France. À ce double titre, la lutte pour le maintien de la paix est pour elle une responsabilité essentielle

aussi importante que ses autres aspirations politiques. Anne Fulda affirme que le fils d'Aliénor, successeur de Richard ne dispose pas des compétences nécessaires pour gouverner. Sous ce prisme, elle se rapproche de Catherine de Médicis (cela est mentionné supra) qui a pris le royaume de France en mains à une période où les prétendants au trône sont tous de constitution fragile.

Par leurs hauts faits, les reines de France telles que Blanche de Castille, Aliénor d'Aquitaine et Catherine de Médicis ont démontré que la féminité n'est pas incompatible à l'exercice du pouvoir. Elles ont su gérer leurs royaumes en temps de crise en évitant des bains de sang fratricide. De la sorte, elles ont battu en brèche ces idées reçues faisant de la femme cet autre incapable de gouverner et uniquement bonne à la prière, à la cuisine et à la maternité. Au fil des siècles, de plus en plus instruites et se remémorant les prouesses de leurs reines, les Françaises, indépendamment de leur origine sociale, attachent du prix à s'élever socialement.

Conclusion

In fine, les reines de France ont su faire preuve d'agentivité afin de modifier les représentations communément admises sur la femme. Restreintes dans leurs actions par des lois et des traditions patriarcales, elles ont réussi à se déployer à partir des marges dans lesquelles la société a voulu confiner chacune d'elle. Régentes, reines douairières ou reines consort, toutes ces femmes ont pris conscience de la circularité du pouvoir. Grâce à leur éducation et leur intellect naturel, ces reines ont investi dans le champ culturel afin de libérer les femmes de France des conceptions ataviques des rapports de genre dans lesquelles elles étaient maintenues. Les reines telles que Aliénor d'Aquitaine, Blanche de Castille et Catherine de Médicis ont exercé un pouvoir considérable tant dans le domaine

de la gestion de la cité que dans ceux de l'éducation et de la culture. Elles ont fortement contribué à façonner l'image de la femme puissante et intelligente. Elles ont remis en question les stéréotypes sexistes condamnant la femme à être l'être inessentiel et ont ouvert la voie à de nouvelles représentations de la femme dans la société française. La société contemporaine, promouvant l'inclusivité, se doit alors de médiatiser autant que cela se peut les triomphes féminins afin qu'en France et partout dans le monde, l'idéal d'une société égalitaire, fondamentalement ouverte à l'autre puisse véritablement éclore dans les esprits et dessiner les contours d'un monde plus juste.

Références bibliographiques

AMOSSY Ruth et HERSCHBERG PIERROT Anne, 2015 *Stéréotypes et clichés*, Armand Colin, Paris .

AMOSSY Ruth, 1991 *Les idées reçues, sémiologie du stéréotype*, Nathan, Paris .

AUBAUDE Camille, 2022, *Femmes de lettres, Histoire d'un combat du Moyen Age au XXe siècle*, Armand Colin, Paris .

BERTIÈRE Simone, 1994, *Les reines de France au temps des Valois, les années sanglantes*, France Loisirs, Paris .

BOURDIEU Pierre, 1998, *La domination masculine*, Seuil, Paris.

BUTLER Judith, 2006, *Défaire le genre*, Ed. Amsterdam, Paris.

FOUCAULT Michel, 2001, <https://www.cairn.info/revue-empan-2004-2-page-12.htm>, consulté le 12 janvier 2025.

FULDA Anne, 2022 (Dir.) *Femmes d'État, l'art du pouvoir de Cléopâtre à Angela Merkel*, Perrin, Paris.

GENETTE Gerard, 1987, *Seuil*, Le Seuil, Paris .

REID Martine (Dir), 2020, *Femme et littérature, une histoire culturelle*, Gallimard, Paris.

GENDER-BASED DISCRIMINATION IN CHIKA UNIGWE'S NIGHT DANCER

David BAZIE

Université Joseph KI-ZERBO, Burkina Faso
baziedavid755@gmail.com

Tièrowè Nadine SOMDA

Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO, Burkina Faso
somdana@yahoo.fr

Abstract

This article examines gender discrimination in Chika Unigwe's Night Dancer, a novel that highlights patriarchal norms and the limitations they cause to women in contemporary African societies. Despite this novel's rich thematic engagement with issues of gender and oppression, it has received relatively little critical attention in this regard. From a poststructuralist feminist perspective, drawing in particular on Chris Weedon's theory, the study explores two major forms of gender discrimination: the unequal treatment of children, where boys are privileged over girls in education, and restricted decision-making, where women's educational aspirations are compromised by societal expectations. The analysis highlights that girls like Rapu in the novel are discouraged from pursuing education, while boys are motivated, reflecting deep-rooted patriarchal prejudices. Similarly, the character of Ezi illustrates how women's choices, particularly in education, are suppressed in favor of traditional gender roles. Drawing on literary and academic sources, the article argues that Night Dancer not only reflects persistent gender inequalities in Africa but also advocates for change and women's empowerment through education and autonomy.

Keywords: Gender discrimination, education, patriarchy, women, child marriage

Résumé

Cet article examine la discrimination basée sur le genre dans Night Dancer de Chika Unigwe, un roman qui met en lumière les normes patriarcales et les limitations qu'elles causent aux femmes dans les sociétés africaines

contemporaines. Malgré le riche engagement thématique de ce roman sur les questions de genre et d'oppression, il a reçu relativement peu d'attention critique à cet égard. Dans une optique féministe poststructuraliste, s'appuyant en particulier sur la théorie de Chris Weedon, l'étude explore deux formes majeures de discrimination basée sur le genre : le traitement inégal des enfants, où les garçons sont privilégiés par rapport aux filles en matière d'éducation, et la restriction de la prise de décision pour les femmes, où les aspirations des femmes en matière d'éducation sont compromises par les attentes de la société. L'analyse souligne que les filles comme Rapu, dans le roman sont découragées de poursuivre des études, alors que les garçons sont motivés, ce qui reflète des préjugés patriarcaux profondément enracinés. De même, le personnage d'Ezi illustre la façon dont les choix des femmes, notamment en matière d'éducation, sont éclipsés au profit des rôles traditionnels de genre. S'appuyant sur des sources littéraires et universitaires, l'article soutient que *Night Dancer* reflète non seulement les inégalités persistantes entre les sexes en Afrique, mais plaide également en faveur du changement et de l'autonomisation des femmes par le biais de l'éducation et de l'autonomie.

Mots clés : discrimination, genre, littérature, misogynie, femmes

Introduction

In Africa, literature has always contributed to tackling social, political, economic, and religious issues that negatively affect people's lives. Literature plays a great role in the reconstruction of African societies through its power to raise awareness for positive change. It dismantles stereotypes, biases, or prejudices that undermine social inclusion.

Among the authors engaged in dissecting the insidious mechanisms of gender-based discrimination is the Nigerian novelist Chika Unigwe with her novel *Night Dancer*. In the novel, Unigwe artistically denounces misogyny in contemporary African societies and relates how patriarchal norms not only limit opportunities for women but also normalize their subjugation, a reality still pervasive in contemporary Nigeria, where 44% of girls are married before age 18 (Molokwu 30). Through the reality of Rapu and Ezi in Nigeria, Unigwe paints

the issue of gender-based discrimination in Africa in general, and sharply projects girls' predicament to urge for a good social change.

In fact, *Night Dancer* has received relatively limited critical attention regarding its treatment of gender and discrimination. Yet, its realistic portrayal of gender-based oppression offers valuable insight into the experiences of women in patriarchal societies. As a brief illustration, Victor O. Ogbeide's essay "Riding the Horse of Speech in Chika Unigwe's *Night Dancer*" explores proverbs as literary techniques that add an aesthetic value to Unigwe's fiction. Furthermore, Ajayi Mercy Adenike and Olatunji Afolasade Temilade's article "The 21st Century Nigerian Women and Marital Challenges in Chika Unigwe's *Night Dancer*" is essentially interested in the perceptions of the marital status of females in modern Africa. Regarding the problem, this research seeks to answer the following questions: What are the forms of gender-based discrimination depicted in the story? And to what extent is the depiction of the forms of gender-based discrimination relevant to contemporary African societies? These questions will be critically and deeply discussed to shed light on the discrimination against females based on their gender, not their abilities. This research aims to highlight forms of gender-based discrimination in *Night Dancer* and their social relevance.

The methodology for conducting this study is essentially rooted in documentary research, such as books, articles, magazines, scholarly journals, and reliable websites, to have access to strong information or knowledge. Moreover, the selected novel will be explored through a feminist approach, particularly Weedon's poststructuralist. The use of the feminist approach allows for a deep understanding of the biases, stereotypes, objectification, oppressions, and discrimination women undergo in male-dominated societies, and particularly reveals how patriarchal discourse naturalizes gender roles, as seen in Echewa's

dismissal of Rapu's education. This article mainly explores two forms of gender-based discrimination in the novel, namely unequal treatment of children and restricted decision-making.

1- Unequal Treatment of Children

Unequal treatment refers to privileging and caring for one child more than another one. It also consists of giving an opportunity or advantage to a child relying on his or sex. In *Night Dancer*, Chika Unigwe through Rapu's story denounces how women are encouraged to drop out of school whereas boys are motivated. Unigwe's narrator recounts that Rapu's father Echewa did not care about her education. He was unmindful about it including her future life. Abandoned, Rapu decided to leave school only "after her second year at the local mission school. [She] told her parents she never wanted to go back" (141) to school again., Rapu was unaware of the danger of abandoning school education that could change her life. She did not like going to school because she ignorantly found it difficult. As a little ignorant girl, her father, Echewa, could have convinced her to go back to school because it could lead her to economic independence. Echewa could have encouraged and advised his daughter to seriously learn whatever is taught at school and to be proud of going to school because her future depends on it. Surprisingly, Echewa fails to show Rapu the necessity of education in today's life. Rapu was not encouraged to go back to the local mission school because her father:

saw this as a sign of resilient independence, an indicator that she had the strength of will required to pursue all their dreams, and was glad, frankly, not to have spent money on school fees for her. She did not need an education to save them. (141)

This passage indicates how Echewa has not been capable of guiding his daughter. Rapu is welcome to abandon school rather than being convinced to go back to school. While one might initially attribute Echewa's neglect of her daughter's education to a general disregard for education, his contrasting investment in his son's schooling rather reveals a case of gender-based inequality treatment. Indeed, while Echewa believes that "school [is] the best place" (143) for his son, who "dreams of a big job in the city" (144), he thinks that his daughter Rapu, does not need education: "No. no need for school. What does a girl need school for?" (143). Echewa awkwardly appreciates girls' education owing to the stereotypes that his culture developed towards girls. His audacious words in this interrogative sentence explicitly show his disagreement with Rapu's education and in general, puts into question girls' education in Africa. . In other words, his words connote that a girl's education is unimportant. Echewa's bias about his daughter is linked to his phallogocentric education. His septic opinion about his daughter's education corroborates with Chris Weedon's ideas in *Feminist Practice and Poststructuralist Theory*. In this book, Weedon argues that "patriarchal power rests on the social meanings given to biological sexual difference. In [a] patriarchal discourse, the nature and social role of women are defined in relation to the male as norm" (2). Weedon reveals built-in cultural narratives around biological differences on which men rely on to discriminate and subordinate girls. In patriarchal societies, biological sexual difference plays a significant role in the attribution of power and supremacy. The biological sex allows to set boys (norms) above girls (secondary) in society. Rapu's situation evokes the violation of the girlchild's rights to better education in African countries. The right to education in Africa, particularly in Nigeria, is still a myth and utopia. A lot of girls like Rapu do not go to school in Nigeria because they are victims of gender-based discrimination in their communities. To

substantiate this issue, Newman Enyioko in his 2021 article titled “Gender Equality and Educational System in Nigeria” highlights that:

57% of the 72 million primary school aged children who do not attend school are females. Additionally, girls are 4% percent less likely than boys to complete primary schools. In every income bracket, there are more female children than male children who are not attending school. Generally, girls in the poorest 20% of household have the lowest chance of getting an education. (4)

Regrettably, the above gender-based discrimination stems from prejudices and stereotypes in society. Within the same context, Dorothy Ofoha argues that “most African countries are patriarchal in structure – structure that is based on inequality and injustice. Patriarchal attitudes lead to gender stereotyping” (1). She shows that stereotypes about girls’ education have a direct link with patriarchy. In addition, Theophile Houndjo and Akinola Monday Allagbe point out that “social imbalances between men and women are the bedrock of injustices women encounter in the world, particularly in African societies” (18). For them, the gap between men and women is not a utopia in Africa but a pure reality. Sadly, these stereotypes can affect the female to the point of transforming her into somebody's property or domestic slave. Unigwe’s portrayal of the stereotypes through Echewa’s attitudes calls for a collective awareness against girls’ discrimination in Africa and around the world. Indeed, Unigwe through *Night Dancer* depicts that there “still exist significant gaps in all areas, especially education, economic empowerment, and decision making” (“Gender,” 4) in African societies. Unigwe’s depiction stands as a motivation to take a stand for gender equality, particularly girls’ education in sub-Saharan

nations. In addition to the issue of unequal treatment of children, the novelist sheds light on the issue of the restriction of freedom to make decisions.

2- Restricted Decision-making

Giving less freedom to somebody to make decisions means limiting one's ability to act independently. Indeed, it consists of acting under somebody's control and rules. African literary works, notably *Night Dancer*, depict how men unilaterally make decisions for girls rather than taking into consideration their choices. Unlike Rapu's case, the female character Ezi wanted to pursue her university studies to be financially independent, yet her parents forced her to get married. They disregarded her education because they judged marriage better for her. Ezy "had bigger plans, ambitions" (184) to create a better future for herself. Sadly, Ezi's parents compelled her to stop dreaming and demanded that she search for a husband. In commenting on school, Ezi's parents said "education was good, they agree, but that came secondary to a husband" (184). Ezi's parents' words indicate the restriction of Ezi's choice. These words point out how Ezi's parents prevented her from pursuing her dreams. Regrettably, this familial perception negatively restricted Ezi's ambitions, particularly her dream of being autonomous in society. Her parents' cultural expectations of marriage affected her life. The independent woman she expected to be in society turns into an illusion. The narrator shows Ezi's parents' restricted perception of a university degree as follows:

'Some men like to flaunt their wives' learning, even if the women do nothing with the degrees at the end of the day. To work with your diploma is not the goal,' she would remind Ezi. 'So why act like

getting it is the most important thing of all? Girls nowadays are too greedy! In our day, we were happy just to serve our men. (184)

The passage shows Ezi's parents' pessimistic comprehension of girls' education in modern society. They are lackadaisical about her fate and see the pursuit of education as an excessive ambition for women, while younger women like Ezi view it as empowering and a primary condition for creating a better future for themselves. The statement "we were happy just to serve our men" reflects the traditional, submissive role assigned to women, where service to men was seen as the pinnacle of female achievement. Ezi's parents criticize modern women for seeking more and call the desire for education "greedy". The above excerpt evokes how some school girls are forced into marriage in Nigeria and, by extension, in Africa. Forced marriage is one of the burning issues in today's Nigeria and by extension Africa. As an illustration, Chuks Cornelius Molokwu, in his 2021 article titled "Child/Forced Marriage and Human Rights of Women in Nigeria: A Legal Anatomy," shows that:

the prevalence of child marriage varies wildly among Nigerian regions, with figures ranging from 76% in the Northwest to 10% in the Southeast...It has been reported that 44% of girls in Nigeria are married before celebrating their eighteenth birthday, while 18% of girls are married before the age of fifteen. (30)

This practice jeopardizes girls' lives and reduces them to men's property in society. So far, Molokwu argues that the causes of this practice include poverty, illiteracy, family pressure, "mundane cultures and diverse customary laws operating in Nigerian societies" (31). Talking about poverty, the report titled

Fact Sheet on Child Marriage in Ghana highlights that “for some people, marrying off their daughters is a solution to reducing the family’s economic burdens” (4), which is essentially a violation of women’s rights. In a nutshell, Unigwe, through Ezi’s sad story, criticizes the phenomenon of forced marriage by calling for the promotion of girls’ education in Africa and around the world.

Conclusion

In summary, this analysis has highlighted two forms of gender-based discrimination in Chika Unigwe’s *Night Dancer*: unequal treatment of children and restrictive decision making. The analysis through Rapu and Ezi’s image, particularly the analysis of patriarchal biases in education and marriage shows how the girl child’s rights to education are violated because of patriarchy. By the same token, the analysis points out through Ezi’s situation that women are forced to get married because marriage stands as a primordial aspect in a girl’s life. Moreover, it needs to be said that gender-based discrimination stands as an abuse because it potentially brings about women’s subordination, oppression, and objectification. Unigwe’s novel *Night Dancer* raises the question of how long half of Africa's potential can be compromised by the practice of gender discrimination.

Bibliography

AJAYI, Mercy Adenike, and OLATUNJI, Afolasade Temilade, 2020, <<The 21st Century Nigerian Women and Marital Challenges in Chika Unigwe’s *Night Dancer*>>, in Proceedings of the 2nd International Conference, N°0, Novembre 2020, pp 206-212.

BALOYI E Magezi and MANALA J. Matsobane, 2019, <<Reflections on Challenges of Preferring The Male Child in an

African Marriage – A Practical Theological Observation>>, *Verbum et Ecclesia*, N°40, Novembre 2019, pp 1-9.

BRYCE Jane, 2008, <<Half and Children”: Third-Generation Women Writers and the New Nigerian Novel>>, in *Research in African Literatures*, N°39, Juin 2008, pp 49-67.

EZE, Chielozona, 2005, <<Cosmopolitan Solidarity: Negotiating Transculturality in Contemporary Nigerian Novel>>, in *English in Africa*, N°32, Mai 2005, pp 1-8.

FONCHINGONG C. Charles, 2006, <<Unbending Gender Narratives in African Literature>>, in *Journal of International Women's Studies*, N°8, Novembre 2006, pp 135-147.

GARCIA-MORENO, Claudia, Et Al, 2005, <<Violence Against Women>>, in *Policy Forum*, N°5752, Novembre 2005, pp 1282-1283.

GROSZ, Elizabeth,1997, <<Inscriptions and Body Maps: Representations and the Corporeal>>, in *Space, Gender, Knowledge: Feminist Readings*, N°57, 1997, pp 236-47.

KOUSSOUHON A. Leonard Et Al, 2015, <<Portrayal of Male Characters by a Contemporary Female Writer: A Feminist Linguistic Perspective>>, in *International Journal of Advanced Research*, N°3, Décembre 2015, pp 314 – 322.

LADELE A. Omolola, 2016, <<Globalisation and African Women's Bodies: Some Fictional Representations>>, in *International Journal of English and Literature*, N°7, Août 2016, pp 135-142.

LAFORGUE Pierre,2003, <<Histoire Littéraire, Histoire de la Littérature et Sociocritique : Quelle Historicité pour Quelle Histoire>>, in *Revue d'Histoire Littéraire de la France*, N°103, Juillet 2003, pp 543-547.

MUHAMMAD Dikko, 2013, <<From Patriarchy to Matriarchy: Re-Defining the Role of Women in Alkali's the Stillborn>>, in *Katsina Journal of Linguistic and Literary Studies*, N°1, 2013, pp 121-138.

NADASWARAN Shalini, 2012 <<Analyzing Sex Trafficking in Neo-Liberal Nigeria through Nigerian Women's Writings>>, in International Journal of Social Science, N°2, Mars 2012, pp 59-64.

NGCOBO Lauretta, 2007, <<African Motherhood – Myth and Reality>>, in African Literature: An Anthology of Criticism and Theory, N°71, 2007, pp 531-41.

OGBEIDE O. Victor, 2015, <<Riding the Horse of Speech in Chika Unigwe's *Night Dancer*>>, in International Journal of Innovative Research and Development, N°4, Août 2015, pp 248-253

ONYIJEN O. Kingston, 2020, <<Predestination: A Critique of Chika Unigwe's *Night Dancer*>>, in Abraka Humanities Review, N°10, Octobre 2020, pp 148-160.

SOLA C. Nuria, 2021, <<Minor Literature and the Translation of the (M)other:

Multilingualism and Gender in Najat El Hachmi's *La Filla Estrangera* and Chika Unigwe's *Night Dancer*>> in International Journal of Postcolonial Studies, N°24, Février 2021, pp 1-11.

Unigwe, Chika, 2009. *On Black Sisters' Street*, Random House, New York

LA COMMUNICATION PARENTALE DANS L'ENGAGEMENT ET LA REUSSITE SCOLAIRE DE L'ENFANT

Eba Elisabeth AMANI née KROU

Enseignant-Chercheur

à l'Institut National Supérieur des Arts et

de l'Action Culturelle (INSAAC), Abidjan, Côte d'Ivoire

marielisabeth84@yahoo.fr

Résumé

L'environnement affectif et relationnel familial, transmis en grande partie par la communication parentale, a un impact sur l'estime de soi, la motivation et les compétences socio-émotionnelles des enfants, des facteurs psychologiques qui au-delà des ressources matérielles et du capital culturel sont cruciaux pour leur réussite scolaire (Deci & Ryan, 2000). La communication parentale revêt alors une importance capitale. Elle ne se limite pas à un simple échange d'informations, mais constitue un véritable pilier pour soutenir l'engagement et la réussite académique des enfants. Dans un pays où l'éducation est souvent perçue comme un ascenseur social, l'implication des parents, à travers une communication efficace, peut faire la différence entre l'échec et la réussite. Nous avons mené des enquêtes, convoqué la théorie de l'attachement (Bowlby) et de la communication positive pour mieux comprendre et renforcer la qualité des communications parents-enfants. Notre ambition est de développer l'intérêt de la communication parentale et de maximiser le succès scolaire des enfants à travers des stratégies de communication.

Mots-clés : *communication parentale, engagement, réussite scolaire, enfant*

Abstract

The emotional and relational fabric of the family environment, largely shaped by parental communication exerts a profound influence on children's self-esteem, motivation, and socio-emotional competencies. These psychological dimensions, which transcend material resources and cultural capital, are pivotal to their academic success (Deci & Ryan, 2000). Parental communication thus assumes a role of paramount importance. Far from

being a mere exchange of information, it stands as a foundational pillar in fostering children's engagement and academic achievement. In a country where education is often regarded as a vehicle for social mobility, parental involvement, through effective communication can prove decisive in determining whether a child succeeds or falls behind. We conducted a series of inquiries, drawing upon attachment theory (Bowlby) and the principles of positive communication to gain deeper insight into, and enhance, the quality of parent-child interactions. Our ambition is to cultivate a deeper appreciation for parental communication and to optimize children's academic success through the implementation of thoughtful and strategic communication practices.

Keywords: *parental communication, engagement, academic success, child*

Introduction

La Côte d'Ivoire à l'instar de nombreux pays en développement, ambitionne une croissance économique pérenne. Cette situation requiert une main-d'œuvre qualifiée et instruite. De ce fait, la réussite scolaire des enfants est un levier essentiel pour le développement du capital humain. Or, en ce qui concerne les données économiques de 2013-2014, le redoublement des élèves du premier cycle du secondaire a engendré, sur l'année scolaire, un coût supérieur de 27,6 milliards de F CFA pour l'Etat, selon la DESPS (Direction des Etudes, des Stratégies, de la Planification et des Statistiques) du MENA. Le phénomène de décrochage scolaire atteint une ampleur préoccupante, suscitant une attention soutenue de la part des autorités éducatives (Gouvernement Ivoirien, 2023). Sur l'année scolaire 2022-2023, 9 759 élèves ont été identifiés comme potentiels décrocheurs. Entre 2019 et 2023, 35 376 élèves à risque ont été détectés. L'étude révèle que l'attitude de la famille envers l'école est le facteur le plus influent dans le risque de décrochage. De nombreux élèves ne se sentent ni soutenus ni encouragés par leurs parents, ce qui affecte leur motivation et leurs résultats scolaires. Ce manque de soutien familial entraîne : un désengagement progressif de l'élève,

une augmentation de l'absentéisme, un désintérêt croissant pour l'école, et parfois un repli vers des activités extrascolaires à risque. Selon (Lev Vygotsky, 1934), « L'apprentissage humain présuppose une nature sociale spécifique et un processus par lequel les enfants grandissent dans la vie intellectuelle de ceux qui les entourent ». Il souligne que l'interaction sociale, en particulier avec les parents, paraît essentielle au développement cognitif et à l'apprentissage. Dès les premières années de la vie, les interactions entre parents et enfants façonnent le développement cognitif, social et émotionnel de ces derniers, jetant ainsi les bases de leur futur parcours scolaire. La communication parentale, pierre angulaire de ces interactions, semble donc susceptible d'influencer significativement la manière dont l'enfant aborde l'apprentissage et s'engage dans le contexte scolaire. A cet effet, une communication parentale efficace pourrait contribuer à motiver les enfants, à les soutenir dans leurs études et à les préparer à devenir des citoyens productifs. En quoi la communication parentale peut-elle être un facteur pour favoriser l'engagement et la réussite scolaire de l'enfant ? L'influence des parents sur le parcours scolaire de leurs enfants est un facteur largement documenté et d'une importance capitale. Notre réflexion vise à renforcer la communication parentale à travers l'engagement scolaire en vue d'améliorer la réussite académique des enfants.

Notre démarche s'articule autour de deux hypothèses principales : la valorisation des efforts et des progrès de l'enfant favorise une plus grande confiance en soi, une motivation intrinsèque et une persévérance face aux défis scolaires ; l'instauration d'une communication parentale régulière concernant les activités scolaires ou matières enseignées produit de bons résultats scolaires chez les enfants. Pour recueillir les informations nécessaires, nous avons eu recours à l'étude documentaire, à une enquête mixte (approche quantitative et

qualitative), et à l'analyse de contenu. Nous avons convoqué deux théories fascinantes. La première nommée la théorie de l'attachement (Bowlby) souligne l'importance des relations précoces et sécurisantes dans le développement émotionnel et social de l'enfant. Un attachement sécurisant favorise la confiance en soi, l'autonomie et la motivation, des éléments clés pour l'engagement scolaire. La seconde est intitulée la théorie de la communication positive. Elle met l'accent sur l'importance des messages positifs, du soutien émotionnel et de l'écoute active dans les relations parents-enfants, des facteurs clés de la réussite scolaire.

Nous aborderons les points suivants dans cet article : approche théorique et méthodologique, résultats et discussion des données recueillies à la suite des entretiens semi-directifs et stratégies de communication parentale pour la réussite scolaire.

1. Approche théorique et méthodologique

Notre étude a été nourrie par une analyse approfondie de la littérature existante et des enquêtes. De nombreux auteurs ont exprimé des idées à propos de l'engagement parental dans la scolarité des enfants. Les auteurs (Deslandes Rollande, Cloutier Richard, 2005) mettent en lumière la réussite scolaire des adolescents et les pratiques éducatives de leurs parents qui diffèrent selon la structure familiale et le sexe de l'enfant. Il révèle que les jeunes issus de familles non traditionnelles, surtout les garçons au secondaire, sont plus vulnérables. Les filles, quant à elles, maintiennent une réussite constante. Les pères de familles non traditionnelles sont souvent perçus comme plus permissifs, tandis que les mères tendent à développer une relation privilégiée avec leurs filles au lycée. Par ailleurs, l'implication des parents dans le suivi scolaire est généralement moins importante dans les familles non traditionnelles. Concernant les liens entre le milieu familial et la réussite

scolaire, les auteurs (Robert H. Bradley, Robert F. Corwyn, 2001) ont réalisé une étude. Elle démontre que la confiance en soi (auto-efficacité) des adolescents, âgés de 10 à 15 ans, influence significativement le lien entre leur environnement familial et leur bien-être. Cette confiance en soi est un élément clé de la réussite des enfants. Et l'environnement familial joue un rôle important dans le développement de cette confiance. Cependant, il existe des différences dans la façon dont ces facteurs interagissent chez les enfants de différentes origines ethniques. A propos de l'importance de l'implication parentale, les auteurs (Joyce L. Epstein and Associates, 2018) soutiennent l'idée que pour augmenter l'équité et le succès des élèves, il demeure crucial de renforcer la participation des familles et des collectivités dans l'éducation. Ils mettent en évidence que, lorsque les écoles, les familles et les collectivités travaillent ensemble, les élèves réussissent mieux. S'appuyant sur trente ans de recherches, ils proposent des outils et des recommandations pour élaborer des programmes de participation qui sont inclusifs et centrés sur des objectifs précis. Ils fournissent des exemples concrets, des grilles d'évaluation et un cd-rom pour faciliter la tenue d'ateliers de formation. Toujours dans la même vision, l'auteur (Harris M. Cooper, 2015) aborde le problème courant des tensions entre les écoles et les familles. Il propose des solutions alternatives à travers des outils pour transformer ces difficultés en une expérience positive et collaborative pour aider réellement les élèves. De différents auteurs ont aussi travaillé sur les questions de communication parentale. Les auteurs (Adele Faber, Elaine Mazlish, 2023) proposent une alternative aux conflits familiaux en offrant des méthodes pour améliorer la communication parent-enfant. Ils mettent en avant une approche respectueuse et empathique. Car cela permet de réduire le stress tout en augmentant la satisfaction pour tous. Ils proposent des techniques pour gérer les émotions négatives des enfants,

encourager la coopération, établir des limites claires sans punition, favoriser l'image positive de l'enfant et résoudre les conflits dans le calme. Des illustrations humoristiques facilitent la compréhension et l'application des techniques. (Haim Ginott, 2013) propose également une approche novatrice pour améliorer les relations familiales. Il explique comment élever les enfants avec empathie et discipline, en utilisant des techniques de communication qui transforment la façon dont les parents interagissent avec eux. Cette méthode a influencé de nombreux experts en éducation et continue d'être pertinente aujourd'hui. Les auteurs (Haim G. Ginott, Alice Ginott, H. Wallace Goddard, 2003) offrent également des conseils pratiques pour discipliner sans punir, critiquer sans blesser, et écouter activement les enfants, afin de favoriser leur confiance en eux et envers les autres.

Les travaux existants ou cités témoignent de la pérennité de notre sujet qui reste d'une actualité brûlante. Et, cette modernité continue de captiver la communauté scientifique, confirmant ainsi sa valeur et sa pertinence à l'époque actuelle. La communication parentale a été abordée par ces auteurs pour régler les conflits familiaux et améliorer les relations familiales. Notre sujet met en exergue la communication parentale qui pourrait être utilisée comme un levier pour favoriser la réussite scolaire de l'enfant.

Pour approfondir notre analyse, nous nous référons aux théories de l'attachement (Bowlby) et de la communication positive pour éclairer notre étude. John Bowlby (1907-1990) était psychiatre et psychanalyste britannique, connu comme le fondateur de la théorie de l'attachement. Sa théorie fait partie des théories du développement de l'enfant. Elle met en évidence le rôle crucial des relations précoces et sécurisantes pour le développement émotionnel et social de l'enfant. Elle postule également que les liens affectifs précoces, en particulier ceux entre l'enfant et ses figures d'attachement (généralement les parents), exercent une

influence profonde sur le développement émotionnel et social tout au long de la vie. Un attachement sécurisant favorise la confiance en soi, l'autonomie et la motivation, des éléments clés pour l'engagement scolaire. (Bowlby, 2002) considère que la fonction principale de l'attachement est de protéger l'enfant des dangers, en assurant sa proximité avec une figure de protection. Lorsqu'un enfant se sent en sécurité et a une base sûre à laquelle se référer, il est plus enclin à explorer et à apprendre. Les parents et les éducateurs doivent créer un environnement où l'enfant se sent accepté et soutenu, même en cas d'échec. Appliquée à notre hypothèse, la valorisation des efforts et des progrès de l'enfant favorise une plus grande confiance en soi, une motivation intrinsèque et une persévérance face aux défis scolaires.

La théorie de l'attachement insiste sur l'importance des réponses sensibles et cohérentes aux besoins de l'enfant. Pour la valorisation des efforts, il faut reconnaître et célébrer les progrès de l'enfant, même les plus petits. Le fait d'exprimer une confiance sincère dans les capacités de l'enfant, les adultes renforcent son estime de soi et sa motivation intrinsèque. Le deuxième volume de la trilogie « Attachement et perte » (John Bowlby, 2007), nous éclaire sur les fondements de la sécurité émotionnelle, un pilier essentiel pour la valorisation des efforts et des progrès de l'enfant. Cette compréhension éclaire les parents et les éducateurs sur l'importance de la stabilité émotionnelle pour l'enfant. Fort de cette sécurité émotionnelle, l'enfant peut prendre des risques et persévère face aux difficultés, sachant qu'il a un soutien inconditionnel. En appliquant ces connaissances, les adultes peuvent créer un environnement où l'enfant se sent en sécurité pour explorer, apprendre et commettre des erreurs. Cette sécurité émotionnelle est nécessaire pour aider l'enfant à persévérer face aux défis scolaires.

Pour ce qui est de la théorie de la communication positive, l'auteur (Alain Labruffe, 2006) demeure l'une des figures clés

dans le développement de la communication positive et offre cette approche de la communication pour améliorer les relations entre les personnes. La théorie s'applique dans le domaine de l'enseignement et de la formation. Elle met l'accent sur l'importance des messages positifs, de la bienveillance, du soutien émotionnel, de l'empathie et de l'écoute active dans les relations parents-enfants pour encourager des interactions saines et constructives. Appliquée à notre hypothèse, l'instauration d'une communication parentale régulière concernant les activités scolaires ou matières enseignées produit de bons résultats scolaires chez les enfants. Cette théorie contribue à renforcer l'estime de soi, la motivation et la confiance, qui sont des éléments essentiels pour la réussite à l'école. Les parents sont encouragés à adopter cette méthode pour instaurer une gestion relationnelle de qualité. La théorie de la communication positive peut transformer les routines de communication autour des activités scolaires en un levier puissant pour l'organisation, la gestion du temps et les résultats scolaires des enfants. Le parent peut réaliser un bilan quotidien positif avec son enfant. Chaque soir, il peut juste prendre 15 minutes pour discuter des activités scolaires ou matières enseignées de la journée. Le parent peut demander à son enfant ce qu'il a aimé apprendre aujourd'hui. Et valoriser par la suite les efforts, même minimes : « J'ai remarqué que tu as passé du temps sur ton devoir de maison de mathématiques, c'est génial ! ». Il faut encourager l'enfant à identifier ses propres solutions aux défis qu'il rencontre : « Qu'est-ce qui pourrait t'aider à mieux comprendre ce sujet la prochaine fois ? ». En ce qui concerne la communication positive, il est aussi bien d'impliquer l'enfant dans la prise de décision : « Comment penses-tu organiser ton temps pour étudier et faire tes devoirs ? ». Pour l'encourager par exemple, le parent peut lui dire : « Je sais que tu peux y arriver, on va planifier ça ensemble ! ». C'est aussi le moment de célébrer les succès de la semaine passée : « Tu as bien géré ton

temps cette semaine, félicitations ! ». Cette routine et la communication positive peuvent être abordées pour la gestion des devoirs sans stress ainsi que la préparation des examens en mode positif. En mettant en œuvre ces routines de communication positive, les parents peuvent transformer les activités scolaires en une expérience plus agréable et productive pour leurs enfants.

Ces théories offrent des cadres de référence pour analyser les différentes dimensions de la communication parentale et son impact sur l'engagement et la réussite scolaire des enfants. Elles peuvent également guider la conception d'interventions et de programmes visant à renforcer la communication parents-enfants et à soutenir la réussite éducative.

Notre démarche de recherche a combiné une analyse documentaire approfondie, l'enquête quantitative et la conduite d'entretiens individuels semi-directifs. Pour une analyse documentaire rigoureuse, nous avons consulté un corpus de documents variés. Cette analyse a permis de contextualiser les données recueillies, d'identifier les tendances émergentes et de confronter les différentes perspectives sur le sujet étudié. Nous avons consulté les écrits qui abordent notre sujet et conduit une enquête mixte. Un questionnaire a été utilisé comme instrument pour la collecte des données pour l'enquête quantitative. La réalisation d'entretiens individuels semi-directifs est une technique de collecte de données qui a permis d'établir des conversations approfondies et structurées avec les participants. Ces entretiens, menés dans un climat de confiance et d'écoute active, ont favorisé l'expression de récits détaillés, de points de vue nuancés et d'expériences subjectives. Le guide d'entretien a été conçu pour explorer en profondeur les thématiques clés de notre étude. Et, de laisser aux participants la liberté d'aborder les aspects qui leur semblaient les plus pertinents. Notre enquête a impliqué un échantillon de plus d'une centaine de parents d'élèves, ainsi qu'un effectif similaire d'élèves inscrits en année

scolaire dans certaines villes du territoire ivoirien à savoir Anyama, Cocody, Port Bouet et Yopougon. Et à l'intérieur du pays à savoir Yamoussoukro ainsi que d'autres villes telles que Daloa, Gagnoa et Soubré. L'enquête qualitative s'est faite avec au moins deux parents et deux enfants par site. Soit, au total, trente-deux personnes pour les entretiens semi-directs. L'administration du guide d'entretien a permis de mettre en évidence le soutien et l'encouragement, la communication parent-enfant autour de la scolarité et des matières enseignées. Les enquêtes se sont tenues sur la période d'octobre 2024 à mars 2025. Le traitement et l'analyse de nos données recueillies se sont réalisés par l'outil informatique et l'analyse de contenu. Son rôle a été de rendre compte de ce qu'ont dit les interviewés de la façon la plus objective et la plus fiable possible (Berelson, 1952).

2. Résultats et discussion des enquêtes

Cette section permet de transformer les données brutes des entretiens en connaissances interprétées et contextualisées, contribuant ainsi à répondre à la problématique de recherche.

❖ Résultats d'enquête

✚ Informations démographiques

▪ Parents

		Effectif	Pourcentage
Sexe des parents	Homme	33	33,0
	Femme	67	67,0
Total		100	100
Lieu de résidence des parents	Abidjan	56	56,0
	Intérieur du pays	44	44,0
Total		100	100

Niveau d'étude des parents	Primaire	0	
	Secondaire	34	0,0
	Supérieur	44	34,0
	Aucun	22	44,0
Total		100	100
Âges de leurs enfants	6-22 ans	100	100
Total		100	100
Niveau scolaire de leurs enfants	Primaire	47	
	Secondaire	41	47,0
	Supérieur	12	41,0
			12,0
Total		100	100

Source : notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025

33 % des parents interrogés sont des hommes contre 67 % de femmes. De ce fait, la majorité des personnes enquêtées sont des femmes.

56 % des parents résident à Abidjan contre 44 % qui résident à l'intérieur du pays. Il y a plus de parents qui vivent dans la capitale économique qui demeure la plus grande ville du pays.

0 % des parents interviewés ont le niveau d'étude primaire.

34 % des parents ont le niveau secondaire.

44 % des parents interrogés ont le niveau supérieur.

22 % des parents enquêtés n'ont aucun niveau d'étude.

Nous percevons que tous les parents ayant participé à l'enquête ont au moins un niveau d'étude secondaire ou supérieure à l'exception des 22 % des parents qui n'ont aucun niveau d'étude.

Tous ces parents ont des enfants qui ont l'âge compris entre 6-22 ans.

47 % de ces enfants ont le niveau scolaire primaire.

41 % des enfants ont le niveau secondaire.

12 % de ces enfants ont le niveau supérieur.

Donc, la majorité des parents ayant participé au sondage ont plus d'enfants qui ont un niveau scolaire primaire et moins d'enfants qui ont le niveau supérieur.

▪ **Enfants**

		Effectif	Pourcentage
Sexe des enfants	Garçon	62	62,0
	Fille	38	38,0
Total		100	100
Lieu de résidence des enfants	Abidjan	58	58,0
	Intérieur du pays	42	42,0
Total		100	100
Niveau d'étude des enfants	Primaire	45	45,0
	Secondaire	42	42,0
	Supérieur	13	13,0
Total		100	100
Âges des enfants	7-12 ans	42	42,0
	13-16 ans	25	25,0
	17-22 ans	33	33,0
Total		100	100
Parents/Tuteurs avec lesquels les enfants vivent	Parents	75	75,0
	Tuteurs	25	25,0
Total		100	100

Source : notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025

62 % des enfants interrogés sont des garçons contre 38 % de filles. De ce fait, la majorité des enfants enquêtés sont des garçons.

58 % de ces enfants résident à Abidjan contre 42 % qui vivent à l'intérieur du pays. La majorité des enfants vivent à Abidjan à

savoir : Abobo, Anyama, Cocody, Port Bouet et Yopougon. Cependant à l'intérieur du pays les enfants habitent dans les villes comme Yamoussoukro, Daloa, Gagnoa et Soubré.

45 % des enfants qui ont participé à l'enquête ont le niveau primaire.

42 % de ces enfants ont le niveau secondaire.

13 % des enfants interrogés ont le niveau supérieur.

Nous remarquons que la majorité des enfants ayant participé à l'enquête ont le niveau primaire. Après c'est le niveau secondaire qui prend la relève avec 42 %. Le niveau supérieur est le niveau le plus faible de notre échantillon.

42 % des enfants enquêtés ont entre 7-12 ans.

25 % de ces enfants ont entre 13-16 ans.

33 % des enfants interviewés ont entre 17-22 ans.

Donc la plupart des enfants interrogés ont entre 7-12 ans et après nous avons les enfants qui ont entre 17-22 ans. Le plus faible taux ce sont les enfants qui ont entre 13-16 ans avec 25 %.

75 % des enfants ayant participé à l'enquête vivent avec leurs parents contre 25 % vivant avec leurs tuteurs. Donc, les trois quarts des enfants vivent auprès de leurs parents et le reste avec leurs tuteurs.

Soutien et encouragement

Aider à gérer le stress face aux difficultés scolaires ou aux examens

▪ **Parent**

100 % des parents enquêtés aident leurs enfants à gérer leur stress face aux difficultés scolaires ou aux examens. De ce fait, toutes les personnes qui ont participé au sondage aident leurs enfants.

▪ **Enfant**

70 % des enfants qui ont participé au sondage ont des parents ou tuteurs qui les aident à gérer leur stress face aux examens ou aux difficultés scolaires.

30 % de ces enfants ont des parents ou tuteurs qui ne les aident pas à gérer leur stress face aux examens ou aux difficultés scolaires. Donc la majorité des enfants sont aidés par leurs parents ou tuteurs.

Motiver ou réprimander les enfants après l'obtention de mauvaises notes à l'école.

▪ Parent

77 % des parents enquêtés motivent leurs enfants lorsqu'ils ont de mauvaises notes à l'école.

23 % des parents ayant participé à l'enquête réprimandent leurs enfants lorsqu'ils ont de mauvaises notes à l'école.

Nous soulignons que la majorité des parents motivent leurs enfants quand ils n'ont pas de bonnes notes.

▪ Enfant

60 % des enfants interviewés ont des parents ou tuteurs qui les motivent lorsqu'ils ont de mauvaises notes à l'école.

40 % de ces enfants ont des parents ou tuteurs qui les réprimandent lorsqu'ils ont de mauvaises notes à l'école.

Nous percevons que la plus grande partie des enfants reçoivent la motivation quand ils n'ont pas de bonnes notes.

✚ Communication parent-enfant autour de la scolarité Echanger des activités scolaires ou de ce que les enfants apprennent à l'école.

▪ Parent

58 % des parents ayant participé à l'étude échangent des activités scolaires avec leurs enfants.

42 % de ces parents n'échangent pas des activités scolaires avec leurs enfants.

Donc plus de la moitié des parents échangent des activités scolaires avec leurs enfants.

- **Enfant**

55 % des enfants enquêtés échangent de ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents ou leurs tuteurs.

45 % de ces enfants n'échangent pas de ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents ou leurs tuteurs.

De ce fait plus de la moitié des enfants qui ont participé au sondage échangent de ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents ou leurs tuteurs.

Fréquence d'échange des activités scolaires ou de ce que les enfants apprennent à l'école.

- **Parent**

Source : notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025

17,6 % des parents n'ont jamais échangé des activités scolaires avec leurs enfants.

23,5 % des parents échangent rarement des activités scolaires avec leurs enfants.

47,1 % des parents échangent souvent des activités scolaires avec leurs enfants.

11,8 % des parents échangent toujours des activités scolaires avec leurs enfants.

Nous constatons que 47,1 % des parents qui ont participé à l'enquête échangent souvent avec des activités scolaires avec leurs enfants. Cependant, 17,6 % de ces parents ne l'ont jamais fait. Et en plus, 23,5 % échangent rarement des activités scolaires avec leurs enfants.

▪ **Enfant**

Source : notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025

27,3 % des enfants n'ont jamais échangé de ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents ou leurs tuteurs.

27,3 % des enfants échangent rarement de ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents ou leurs tuteurs.

31,8 % des enfants échangent souvent de ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents ou leurs tuteurs.

13,6 % des enfants échangent toujours de ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents ou leurs tuteurs.

Nous remarquons que 31,8 % des enfants ayant participé à l'enquête échangent souvent de ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents ou leurs tuteurs. En revanche, 27,3 % de ces enfants ne l'ont jamais fait. Et en plus, avec ce même taux, ces enfants échangent rarement de ce qu'ils apprennent avec leurs parents ou leurs tuteurs.

Importance de la communication dans la réussite scolaire de l'enfant.

▪ **Parent**

100 % des parents ayant participé à l'enquête pensent que la communication avec leurs enfants est importante dans sa réussite scolaire. De ce fait, tous les parents qui ont été interrogés confirment l'importance de la communication avec leurs enfants.

▪ **Enfant**

100 % des enfants ayant participé à l'enquête pensent que la communication avec leurs parents ou leurs tuteurs est importante dans leur réussite scolaire. Donc, tous les enfants interrogés confirment également l'importance de la communication avec leurs parents ou leurs tuteurs.

❖ **Discussion**

Les données de notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025 indiquent que 100 % des parents enquêtés aident leurs enfants à gérer leur stress face aux difficultés scolaires ou aux examens. Leurs propos suivants confirment comment ils les aident à mieux gérer leur stress :

« Je leur donne des conseils et je les encourage ; je les soutiens aussi dans la prière ; je l'aide à effectuer ses exercices ; je parle avec eux, je les rassure, je leur fais

savoir qu'ils sont compétents et peu importe le résultat, ils doivent continuer d'étudier ; je leur dis qu'ils sont capables de faire toujours mieux pour surmonter les échecs ; je leur dis d'avoir confiance en eux ; je lui explique comment se tenir au concours/examens (les stress) ; oui, je l'encourage pour qu'elle ne prenne pas peur en classe ; je leur dis de ne pas paniquer ; je lui explique que c'est pour juste tester ce qu'il a appris ; je lui dis de faire des efforts dans la limite de ses connaissances et surtout ne pas tricher ; j'encourage mes enfants à être relaxes et se faire confiance ; etc. ».

La majorité des enfants ont des parents ou des tuteurs qui les aident à gérer leur stress face aux examens ou aux difficultés scolaires, soit 70 % selon notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025. Voilà les affirmations de ces enfants qui confirment ce que les parents ou les tuteurs font pour leur venir en aide :

« Ils m'aident à traiter mes exercices dans certaines matières ; il m'encourage ; mes parents me donnent des bonbons ; il me prodigue des conseils ; mes parents communiquent avec moi ; m'encourager à étudier ; il me parle pour que je ne sois pas stressé ; mes tuteurs m'encouragent à bien étudier ; maman me donne les conseils et elle m'encourage ; ils m'aident à étudier ; ils m'encouragent avec des paroles ; il me motive, me prodigue des conseils et m'aide à réviser, etc. ».

Cependant, il est important de sensibiliser les parents qui n'encouragent pas les enfants à gérer leur stress face aux difficultés scolaires ou aux examens de le faire. Car 30 % des enfants enquêtés ont des parents ou tuteurs qui ne les aident pas à gérer leur stress face aux examens ou aux difficultés scolaires. Voici les propos énumérés de ces enfants : *« Parce mes parents*

n'ont pas le temps ; mes grands-parents ne sont pas intellectuels pour comprendre cela ; mon papa me méprise, etc. ». Dans ce contexte, nous sommes dans une situation délicate et douloureuse. Il paraît crucial de prendre au sérieux le sentiment de mépris qu'éprouve l'enfant et son besoin de soutien parental face au stress. Ce sont des sentiments réels pour lui et il est important de ne pas les minimiser.

Aussi, le soutien et l'encouragement des parents sont absolument fondamentaux dans la relation parents-enfants, surtout en ce qui concerne leur parcours scolaire. Selon (Urie Bronfenbrenner, 1979) « pour que le développement se produise, une personne a besoin de participer à des activités progressivement plus complexes, sur une base régulière et pendant des périodes assez longues, dans le contexte d'une relation caractérisée par l'affection mutuelle avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles l'enfant développe un fort sentiment d'attachement et qui sont engagées dans la sollicitude et les soins de l'enfant. ». Ceci met en lumière l'importance des liens affectueux et de l'implication des parents dans le développement de l'enfant. De ce fait, l'encouragement des parents pourrait améliorer l'organisation, la gestion du temps et les résultats scolaires des enfants. Tous les parents interviewés encouragent leurs enfants à s'engager ou à persévérer dans ses études. Voici leurs expressions ci-dessous :

« je leur fais des promesses et des récompenses ; je lui ai dit que les études constituent son avenir ; je leur prodigue des conseils sur l'importance de l'école ; je lui demande d'étudier ; je leur montre l'importance d'aller à l'école et l'apport pour leur avenir ; j'encourage mes enfants en leur prodiguant des conseils ; je lui fournis les nécessaires pour étudier ; c'est de bien étudier pour réussir ; je les mets en confiance, pour qu'ils fournissent plus d'efforts ; en étudiant avec lui, je lui explique

comment l'école est importante pour son développement et son intelligence ; je leur dis qu'ils sont intelligents et qu'ils peuvent mieux faire ; je les encourage à étudier et faire beaucoup de recherches ; je leur fais comprendre que les études leur feront avoir des connaissances qui peuvent être utiles dans leur vie ; j'essaie de lui donner une petite somme pour qu'elle puisse avoir le courage de partir à l'école soit la somme de 50 francs ; etc. ».

Néanmoins, est-ce que c'est une bonne pratique de proposer de l'argent (peu importe le montant) à son enfant pour le motiver, l'encourager à persévérer dans ses études ? Ce comportement risque de créer une dépendance à la récompense financière et éteindre la motivation intrinsèque. L'enfant risque de ne plus éprouver du plaisir d'apprendre et de la satisfaction personnelle de la réussite. Il est préférable d'utiliser des récompenses non financières par exemple, lui donner la possibilité de choisir le repas qu'il souhaite ou une activité qu'il aimerait réaliser et qui lui tient à cœur. De même, des parents motivent leurs enfants quand ils n'ont pas de bonnes notes, soit 77 % (Source : notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025). Voici leurs propos :

« Je le motive pour éviter qu'il persiste avec ses mauvaises notes et qu'il doive améliorer son travail ; je les motive pour les encourager dans leurs études ; je lui dis que prochainement il pourra mieux s'améliorer et je lui dis de mieux se concentrer pour les prochaines notes ; je leur dis qu'ils peuvent se rattraper à tout moment ; je leur dis qu'ils s'améliorent la prochaine fois ; je la motive à bien travailler ; pour qu'ils ne soient pas découragés, j'encourage mes enfants en leur disant qu'ils peuvent faire mieux ; j'essaie de l'encourager pour qu'il fasse mieux la prochaine fois ; pour qu'il s'améliore ; je ne veux pas les décourager, etc. ».

Et 23 % des parents réprimandent leurs enfants lorsqu'ils ont de mauvaises notes à l'école (Source : notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025). Ils soulignent ces affirmations suivantes :

« Parce qu'ils doivent avoir de bonnes notes ; pour qu'ils se mettent au travail ; oui, je la réprimande, je veux qu'ils soient comme moi ; il peut faire mieux ; il faut étudier, ce n'est pas un concours, les mauvaises notes viennent parce qu'ils n'apprennent pas leurs leçons, je parle sur eux, etc. ».

La plus grande partie des enfants reçoivent la motivation quand ils n'ont pas de bonnes notes, soit 60 % (Source : notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025). Les propos tenus par les enfants sont :

« Il me demande de fournir des efforts, pour m'encourager ; parce qu'ils veulent que je réussisse ; il me dit de faire plus d'efforts pour mon bien ; mes tuteurs me motivent à fournir des efforts ; maman me prodigue des conseils pour bien étudier à l'école pour une meilleure réussite ; ils me disent de me concentrer encore plus ; pour rester le meilleur, etc. ».

40 % de ces enfants ont des parents ou tuteurs qui les réprimandent lorsqu'ils ont de mauvaises notes à l'école, confère notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025. Voici leurs propos :

« Oui, ils me réprimandent quand j'ai de mauvaises notes ; elle me réprimande ; parce qu'ils ne sont pas contents de moi ; parce que j'ai de mauvaises notes ; je suis beaucoup distrait ; si j'ai de mauvaises notes, il dit

si je suis renvoyé, il n'a pas d'argent pour continuer de me scolariser ; parce que je ne travaille pas bien à l'école ; mes parents sont vieux et ne comprennent pas toujours ; parce que mon résultat est mauvais, etc. ».

De plus, la communication parents-enfants autour de la scolarité ou des matières enseignées est un facteur pour le bien-être et la réussite de l'enfant. 58 % des parents enquêtés échangent des activités scolaires ou des matières étudiées avec leurs enfants contre 42 %. Et 55 % des enfants disent qu'ils échangent également de ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents ou leurs tuteurs contre 45 %. (Source : notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025.) Ces taux de 42 % et 45 % restent encore importants. Nous comprenons qu'un bon nombre de parents ne communiquent pas avec leurs enfants de leurs activités scolaires ou des matières étudiées. Ce dialogue parents-enfants pourrait favoriser la performance académique tout en aidant l'enfant à mieux gérer son temps, à s'organiser et effectuer ses différentes activités. Concernant la fréquence des échanges, 47,1 % des parents échangent souvent des activités scolaires ou des matières étudiées avec leurs enfants. Cependant, selon les résultats de notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025, 17,6 % de ces parents ne l'ont jamais fait et 23,5 % échangent rarement des activités scolaires ou des matières enseignées avec leurs enfants. La fréquence de communication demeure une routine importante. Il paraît donc nécessaire d'encourager les parents à améliorer leur fréquence de communication à l'égard de leurs enfants. Même si les parents semblent beaucoup préoccupés par les aléas de la vie. Ils peuvent juste mettre au profit de leurs enfants 10 à 15 minutes de leur temps pour communiquer. Cela favorisera l'apprentissage des enfants, le lien parents-enfants ainsi que sa réussite scolaire. Egalement, 31,8 % des enfants échangent souvent de ce qu'ils apprennent à l'école avec leurs parents ou leurs tuteurs. En revanche, 27,3 % de ces enfants ne

l'ont jamais fait ou du moins échangent rarement de ce qu'ils apprennent avec leurs parents ou leurs tuteurs. Cependant, 100 % des parents et des enfants interrogés confirment de manière unanime l'importance de la communication dans la réussite scolaire (Source : notre enquête d'octobre 2024 à mars 2025). Pour les parents, les raisons restent les suivantes :

« Dans la mesure où la communication me permet d'échanger avec mes enfants et de connaître les difficultés qu'ils rencontrent pour mieux les orienter. Résultat, j'ai vu les notes s'améliorer ; ils sont distraits et ne pensent qu'aux jeux, sans l'apport des parents ils ne font rien, donc j'échange avec eux et ils ont de bons résultats ; cela pourrait les encourager à étudier davantage ; cela rassure et motive l'enfant à ne pas rester seul face aux défis qu'il rencontre ; les fois où j'étais libre et on a révisé ensemble les leçons, il a eu de bonnes notes ; sans la communication, nous ne pouvons pas savoir quelles sont les difficultés que nos enfants rencontrent dans leur étude ; ça permet aux parents de mieux connaître ce que leurs enfants apprennent à l'école ; la communication permet de comprendre le problème de l'enfant, de l'aider à le surmonter et ça, c'est très important ; mes enfants ont de bonnes notes, car je parle avec eux de ce qu'ils font à l'école et ils ont quelqu'un pour réviser avec eux les cours ; ça permet de le rassurer afin de leur éviter le stress ; pour mieux l'aider et le mettre en confiance, etc. ».

Quant aux enfants, ces derniers ont évoqué plusieurs raisons telles que :

« Je pense que les conseils de mes parents, c'est important pour moi ; la communication me motive

encore plus dans les études ; cela me permet de reprendre ce que je fais à l'école avec mes parents ; parce que c'est lui qui paye mon école et il doit être impliqué et j'ai de bonnes notes ; parce j'explique mes soucis à mes parents et ça me permet de bien étudier ; ça me permet de parler de mes difficultés, de réviser avec maman et j'arrive à faire mes exercices ; parce que c'est bon de parler de l'école à ses parents et papa m'a pris un maître de maison ; parce que si je ne communique pas avec eux, je ne suis pas tranquille, j'ai besoin d'encouragement ; pour réduire mon stress ; ça m'aide à mieux comprendre certaines choses ; cela m'encouragerait ; dans nos communications, il me motive et m'encourage à bien travailler en classe ; la communication est importante parce que maman veut ma réussite ; car cela m'aide à mieux me concentrer et à passer en classe supérieure ; mes parents sont là pour me guider quand je manque d'idée ; ils peuvent m'orienter dans les choix d'études, etc. ».

Enfin, les parents privilégient certains types de communication avec leurs enfants : *« Les échanges ; le dialogue ouvert ; les conseils ; l'écoute active, les causeries et les débats, la communication ouverte ; la communication orale, la communication face à face, etc. »*. Et à travers leurs discussions avec leurs enfants, ces parents abordent les sujets suivants :

« La réussite scolaire, la puberté et les conséquences des rapports sexuels précoces ; bien travailler à l'école, pour ne pas se laisser distraire ; l'importance de l'école ; ce qu'ils ont appris à l'école ainsi que les difficultés, les rencontres et ce qu'ils souhaitent ; les matières qu'elle ne maîtrise pas, sur leur

journee comment s'est-elle deroulée ? ; comment se sent-il pendant qu'on donne les cours ? Est-ce qu'il s'en sort ? leur comportement à l'école ; les études, le savoir-être, le respect, la tolérance, la persévérance et le travail, etc. ».

Bien que parents et enfants reconnaissent l'importance de la communication mutuelle, ils éprouvent néanmoins des difficultés dans leurs modalités d'échanges. L'ensemble des propos des parents reflète leurs difficultés de communication avec leurs enfants concernant leur scolarité. A savoir :

« Ils ne sont pas réceptifs et on est obligé de répéter les mêmes choses à plusieurs reprises ; ils manquent de concentration et sont souvent distraits ; la timidité à s'exprimer ; les enfants de maintenant comprennent difficilement ; souvent, ils ne disent pas tout, comme lorsqu'ils ont de mauvaises notes ; très intelligent, mais il n'aime pas étudier et ça, c'est difficile pour moi ; ils ont peur de me répondre quand je leur pose des questions ; manque de temps, etc. ».

En revanche, les enfants ont évoqué ces propos à l'égard de leurs parents ou tuteurs. A savoir :

« Quand je suis fatigué et que je ne veux pas étudier, il se fâche ; lorsque j'ai de mauvaises notes, il parle sur moi ; pas trop de communication avec les parents sur mes études ; ils ne se sentent pas concernés ; j'ai du mal à parler à mes parents ; j'ai peur de communiquer avec eux ; les parents sont limités intellectuellement au niveau de mes études, parce que ce n'est pas tout qu'ils maîtrisent ; j'ai des difficultés en lecture, en

compréhension et, mon papa est toujours en déplacement, etc. ».

Il semble donc important de proposer des stratégies de communication pour améliorer les échanges entre parents et enfants afin de surmonter les difficultés existantes. En adoptant diverses approches de communication efficaces, les parents pourront encourager l'engagement scolaire, améliorer les résultats académiques de leurs enfants et consolider leur relation.

3. Les stratégies de communication pour renforcer la communication parentale

Les parents peuvent adopter diverses stratégies de communication pour favoriser l'engagement scolaire et la réussite académique de leurs enfants en Côte d'Ivoire. Le dialogue ouvert et constructif peut avoir un impact significatif sur la réussite scolaire de l'enfant. C'est-à-dire qu'un échange positif et régulier entre parents et enfants peut grandement améliorer les résultats scolaires de l'enfant. Pour cela, les parents doivent encourager les enfants à exprimer leurs difficultés et leurs préoccupations, et les écouter attentivement. L'enfant peut avoir du mal à exprimer sa frustration face à la lecture ou à l'écriture (Dyslexie ou dysorthographe), etc.

L'écoute attentive permet de détecter ces difficultés et de mettre en place un accompagnement spécialisé qui pourra aider l'enfant à surmonter cette difficulté. L'enfant peut éprouver des difficultés d'apprentissage qui sont liées à sa concentration en classe (troubles de l'attention). L'expression de cette préoccupation peut aider le parent à identifier la bonne stratégie d'apprentissage adaptée pour son enfant ou soit solliciter les ressources spécialisées pour mieux aider son enfant. L'enfant peut disposer d'un haut potentiel intellectuel qui fait qu'il peut

s'ennuyer en classe ou se sentir décalé. Etre attentif à ses besoins particuliers permet de le stimuler et de le maintenir motivé. Une communication parentale orientée au profit de l'enfant afin de favoriser son engagement à l'école et contribuer à sa réussite scolaire. (Selon Haim Ginott, 1965), « les enfants sont comme du ciment frais. Tout ce qui leur tombe dessus laisse une trace. ». Ce qui traduit l'influence persistante des paroles et des actions parentales sur le développement de l'enfant. Aussi, le soutien émotionnel à travers la communication peut influencer considérablement de manière positive leur parcours éducatif. Cela suppose de valoriser des efforts des enfants, les encourager dans la persévérance et les aider à gérer leur stress. La valorisation des efforts signifie reconnaître et célébrer les tentatives de l'enfant afin de renforcer sa motivation personnelle. Il ne faut pas que le parent se concentre uniquement sur les résultats. Ainsi, l'enfant apprend également que le processus d'apprentissage est aussi important que le résultat final. Et cela va l'encourager à persévérer même face aux difficultés qu'il rencontre. L'encouragement à la persévérance reste essentiel en ce sens que l'enfant comprend qu'il est important de ne pas abandonner face aux obstacles et il apprend à renforcer sa résilience.

L'enfant développe alors son état d'esprit et une attitude positive envers les défis et continue d'apprendre à les surmonter. Le stress peut être causé par plusieurs facteurs, comme la quantité de travail, la peur de l'échec, etc. La création d'un environnement d'apprentissage positif, bienveillant, va permettre à l'enfant de se sentir plus à l'aise et mieux gérer son stress. Il pourra poser des questions facilement, prendre des risques et explorer de nouvelles idées. En valorisant les efforts des enfants, en les encourageant à persévérer et en les aidant à gérer leur stress à travers la communication parentale, on leur donne les outils nécessaires pour développer leur plein potentiel et réussir sur le plan scolaire et personnel.

De même, le suivi du travail scolaire d'un enfant demeure un élément crucial qui peut grandement influencer sa réussite académique. Cela demande l'établissement de routines de communication régulières autour des activités scolaires. La communication parentale régulière améliore l'organisation tout en aidant à structurer le travail scolaire et à suivre les progrès. Elle optimise la gestion du temps de l'enfant et les routines permettent de planifier les activités et d'éviter la procrastination. Elle favorise de meilleurs résultats scolaires, car le suivi et le soutien apportés par la communication régulière contribuent à une meilleure compréhension des matières et à une plus grande motivation. Donc, aider les enfants à organiser leur travail, à réviser et à se préparer aux examens leur donne les outils nécessaires pour réussir sur le plan académique, développer leur autonomie, renforcer leur confiance en eux et les rendre plus responsables de leur apprentissage. De plus, la collaboration des parents avec les enseignants les aide à communiquer avec leurs enfants. C'est une implication qui peut prendre diverses formes comme le fait de participer aux réunions parents-professeurs et aux événements organisés par l'école. Elle va permettre aux parents de connaître de manière approfondie l'environnement scolaire. Ce qui favorise la bonne compréhension des enjeux et des défis auxquels leurs enfants sont confrontés. Cet investissement des parents dans la vie scolaire de leurs enfants est précieux et porte ses fruits à long terme. Cette implication crée un environnement d'apprentissage cohérent et soutenu, où les besoins des enfants sont pris en compte de manière globale. Cela requiert d'établir un partenariat ou de travailler conjointement avec les enseignants pour suivre les progrès des enfants et identifier les éventuelles difficultés. La collaboration favorise une communication ouverte et régulière entre les parents et les enseignants, ce qui permet de partager des informations importantes et de résoudre les problèmes rapidement. Elle permet aussi de coordonner les efforts des

parents et des enseignants pour soutenir l'apprentissage de l'enfant, à la maison comme à l'école. Ce qui permet en cas de difficultés de trouver des solutions ensemble et de mettre en place un plan d'action commun. Cette collaboration reste un facteur clé de la réussite scolaire, car elle permet de créer un environnement d'apprentissage optimal, où l'enfant se sent soutenu, motivé et capable de donner le meilleur de lui-même. En plus, l'implication des parents dans les matières enseignées ou les activités scolaires d'un enfant est bénéfique pour sa réussite académique et son épanouissement personnel. L'implication contribue à créer un environnement d'échange et d'apprentissage optimal, où l'enfant se sent soutenu, motivé et capable de développer son plein potentiel. L'engagement d'un parent dans le parcours scolaire de son enfant se manifeste de diverses manières, tout en concourant à son succès. Les parents sont invités à suivre régulièrement des leçons et des devoirs de leurs enfants. Cela à travers des discussions sur ce que leurs enfants ont appris à l'école, l'incitation à la lecture et l'aide à l'organisation du travail. Ils peuvent créer un environnement propice, c'est-à-dire aménager un espace calme et sans distraction pour permettre aux enfants d'étudier et mettre à leur disposition des ressources telles que les livres et les documentaires pour enrichir également son exploration. Les parents doivent être disponibles pour aider les enfants en cas de difficultés, tout en l'incitant à trouver ses propres solutions. Et, surtout, discuter avec eux et leur demander d'expliquer les notions qu'ils ont apprises. Cette action pourra améliorer sa compréhension et permet au parent de suivre ses progrès. Pour finir, même si certains parents ne savent pas lire et écrire, ils peuvent jouer un rôle crucial dans l'engagement et la réussite scolaire de leurs enfants en utilisant d'autres formes de communication et de soutien. L'implication des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants ne dépend pas de leur niveau d'alphabétisation. Le soutien et l'affection sont des éléments

fondamentaux pour favoriser l'épanouissement et le succès de l'enfant. La communication orale et l'écoute active peuvent être utilisées à travers des dialogues réguliers, l'écoute attentive, les encouragements et valoriser leur réussite scolaire. Par exemple, chaque jour, après que l'enfant a pris son dîner, le parent peut lui consacrer 20 minutes de son temps pour échanger avec lui. Il pourrait lui demander : « qu'est-ce que tu as appris de nouveau ce jour ? » ou « As-tu eu des difficultés à apprendre ? », « *Est-ce que tu as passé un bon moment avec tes amis ?* ». Le parent peut alors l'écouter attentivement, lui poser des questions pour approfondir et l'encourager à exprimer ses sentiments... Même si le parent ne peut pas aider son enfant à faire ses devoirs, il peut montrer son intérêt par sa journée et ses apprentissages. Les stratégies de communication parentale abordées mettent en exergue les différentes facettes de la communication entre parents et enfants qui se lient et engendrent la réussite scolaire des enfants.

Notre étude présente une portée sociale et utilitaire significative. Sur le plan social, elle consiste à renforcer le lien parent-enfant tout en mettant en exergue l'impact de la communication parentale sur l'estime de soi, la motivation ainsi que les compétences socio-émotionnelles des enfants. Elle conduit à célébrer des pratiques éducatives construites sur l'écoute, la bienveillance et la confiance. Elle offre la possibilité de réduire les inégalités scolaires. Parce que les facteurs psychologiques peuvent atténuer en partie le manque de ressources matérielles ou de capital culturel. Et, alors, elle crée de nouvelles possibilités d'action pour les parents défavorisés. Elle permet de sensibiliser le grand public. En ce sens que les conclusions peuvent servir à éduquer les parents, les éducateurs et les décideurs politiques sur l'impact de la communication parentale, sur la réussite scolaire et l'épanouissement des jeunes. Au niveau utilitaire, notre étude constitue un outil pour les politiques éducatives. Car les résultats obtenus donnent la

possibilité aux décideurs publics de nourrir de nouvelles réflexions en matière de soutien parental à travers de nouveaux programmes de formation. Elle offre une base pour des interventions plus concrètes. Notre étude propose des stratégies de communication parentale fondées sur la théorie de l'attachement (Bowlby) et la communication positive, qui peuvent être intégrées dans des ateliers, des guides pratiques ou des campagnes de sensibilisation.

Conclusion

Notre article traite de l'importance cruciale de la communication parentale pour la réussite scolaire des enfants en Côte d'Ivoire. Notre étude s'appuie sur une approche méthodologique combinant une analyse documentaire, une enquête quantitative et des entretiens semi-directifs. Elle a convoqué sur deux théories fondamentales : la théorie de l'attachement de Bowlby, qui met en lumière l'influence des relations sur le développement de l'enfant, et la théorie de la communication positive, mettant en avant l'importance des messages positifs et du soutien émotionnel. Les résultats de cette recherche soulignent que les parents et enfants restent unanimes quant à l'importance de la communication parentale pour la réussite scolaire des enfants. Ils montrent l'importance d'une communication ciblée et axée sur l'écoute, le soutien et l'encouragement qui est source de réussite scolaire des enfants. Les enfants qui bénéficiant d'une communication parentale efficace soutiennent qu'ils ont une motivation accrue et une estime de soi renforcée « *Car cela m'aide à mieux me concentrer et à étudier* ». Notre travail propose des stratégies de communication, telles que le dialogue ouvert, le soutien émotionnel, le suivi du travail scolaire, etc., afin de favoriser le succès éducatif des enfants. Il souligne également que les parents analphabètes peuvent jouer un rôle crucial en utilisant

d'autres formes de communication, comme l'écoute active et la participation aux événements scolaires. La communication parentale demeure un levier essentiel pour favoriser l'engagement et la réussite scolaire des enfants, contribuant ainsi au développement du capital humain et à l'avenir du pays.

Bibliographie

BOWLBY John, 2002. *Attachement et perte, Volume 3 : La Perte, tristesse et dépression*, Editions PUF, Collection Fil Rouge (1e), Paris, 608 pages

BOWLBY John, 2002. *Attachement et perte, Volume 1 : L'attachement*, Editions PUF, Collection Fil Rouge (1e), Paris, 540 pages

BOWLBY John, 2007. *Attachement et perte, Volume 2 : La séparation, angoisse et colère*, Editions PUF, Collection Fil Rouge (1e), Paris, 560 pages

BOWLBY John, 2021. *Amour et rupture. Les destins du lien affectif*, Editions Albin Michel, Collection Spiritualités vivantes, Paris, 320 pages

BOWLBY John, 2022. *Amour et violence. La vie relationnelle en famille*, Editions Albin Michel, Collection Spiritualités vivantes, Paris, 320 pages

BRADLEY Robert H. and CORWYN Robert F., 2001. *Home Environment and Behavioral Development During Early Adolescence: The Mediating and Moderating Roles of Self-Efficacy Beliefs*, Merrill-Palmer Quarterly : A Peer Relations Journal, Vol. 47. Iss. 2, Article 2

COOPER Harris M., 2015. *The Battle Over Homework: Common Ground for Administrators, Teachers, and Parents*, Editor Carrel Books, Third édition, 137 pages

DESLANDES Rollande et CLOUTIER Richard, 2005. *Pratiques parentales et réussite scolaire en fonction de la*

structure familiale et du genre des adolescents. In : Revue française de pédagogie, volume 151, pp. 61-74

EPSTEIN Joyce L. and Associates, 2018. *School, Family, and Community Partnerships: Your Handbook for Action*, Editor Corwin Press Inc ; 4e édition, 384 pages

FABER Adele et MAZLISH Elaine, 2023. *Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent*, édition revue et augmentée, 408 pages

GINOTT Haim G., GINOTT Alice, GODDARD H. Wallace, 2003. *Parent-Child Communication*, Edition Harmony/Rodale/Convergent, 256 pages

GINOTT Haim, 2013. *Entre Parent et Enfant*, Editions L'Atelier des Parents, Saint-Maur-des-Fossés, 272 pages

LABRUFFE Alain, 2006. *La communication positive : Objectif santé*, Editions Les Etudes Hospitalières, Collection Libre Propos, Bordeaux, 288 pages

AVENEMENT DE BOKO HARAM ET EVOLUTION DE LA QUESTION DE L'ACCES AUX SERVICES EDUCATIFS DE BASE DANS LES ILES DU LAC TCHAD

Esaïe Yallah Waïdou

Université de N'Djamena

Lamba Marty

ENS de N'Djamena

Résumé

L'étude examine l'impact de l'avènement de Boko Haram sur l'accès aux services éducatifs de base dans les îles du Lac Tchad. La méthodologie mixte (quantitative et qualitative) a été utilisée pour collecter des données auprès de 500 personnes (élèves, enseignants et parents). Les résultats montrent que l'avènement de Boko Haram a un impact significatif sur l'accès à l'éducation ($\beta = -0,75$, $p < 0,01$). Cette situation est préoccupante, car l'éducation est un facteur clé pour promouvoir les capacités individuelles et le développement humain. Les conclusions suggèrent que les décideurs politiques et les organisations internationales doivent prendre des mesures pour promouvoir l'accès à l'éducation dans les zones affectées par les conflits. Les programmes de soutien scolaire et les initiatives de protection de l'enfance doivent être renforcés pour garantir un avenir meilleur aux enfants de la région.

Mots clés : *Accès à l'éducation, Boko Haram, Lac Tchad, approche par les capacités, développement humain.*

Abstract

This investigation scrutinizes the repercussions of the Boko Haram insurgency on accessibility to fundamental educational services in the Lake Chad archipelago. Employing a mixed-methods approach (quantitative and qualitative), data were collected from a cohort of 500 individuals, comprising students, educators, and guardians. The findings indicate a statistically significant negative correlation between the emergence of Boko Haram and access to education ($\beta = -0.75$, $p < 0.01$). This predicament is particularly concerning, given the paramount importance of education in fostering individual capabilities and promoting human development. The conclusions

drawn from this study underscore the imperative need for policymakers and international organizations to implement measures that facilitate access to education in conflict-ridden areas. Specifically, school support programs and child protection initiatives require reinforcement to ensure a more promising future for children in the region.

Keywords: Access to education, Boko Haram, Lake Chad, capability approach, human development.

Introduction

Le contexte mondial de l'éducation est marqué par des efforts constants pour garantir l'accès universel à l'éducation de qualité. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et des Libertés adoptée en 1948 par l'Organisation des Nations Unies (ONU) souligne que l'éducation est un droit humain inaliénable (Assemblée générale des Nations Unies, 1948). Cette déclaration a donné une envergure internationale forte à la reconnaissance de l'éducation comme un droit fondamental. L'UNESCO a posé la question de l'universalisation de l'école primaire dès la décennie 1950 (UNESCO, 1958).

Malgré les progrès accomplis, les résultats n'ont pas été au rendez-vous. Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont fixé des cibles pour garantir l'accès universel à l'éducation de qualité (Nations Unies, 2000 ; Nations Unies, 2015). Cependant, les progrès accomplis vers l'éducation pour tous sont inégaux et les défis persistent (UNESCO, 2020). Le contexte sociopolitique mondial marqué par une recrudescence des catastrophes humaines et des destructions environnementales a contribué à hypothéquer des résultats déjà mitigés.

Au Tchad, l'école a évolué à plusieurs vitesses, laissant des disparités énormes entre zones urbaines et zones rurales (Mahamat, 2017). La Région du Lac Tchad est particulièrement vulnérable en raison de sa fragilité écologique et de

l'encadrement faible de l'État (Nodjimbadem, 2019). Le vide provoqué par cette situation a occasionné l'infiltration de groupes terroristes comme Boko Haram, qui bannit l'école occidentale (International Crisis Group, 2016).

L'avènement de Boko Haram a eu un impact significatif sur l'accès à l'éducation dans la Région du Lac Tchad. Les populations sont confrontées à des difficultés pour accéder aux services éducatifs de base, et les mécanismes existants pour faciliter l'accès à l'éducation sont insuffisants. Il est donc essentiel de mener une étude pour déterminer les barrières et les opportunités d'accès à l'éducation de base dans cette région.

La présente étude vise à adresser la question d'accès aux services éducatifs de base dans les îles du Lac Tchad, une zone qui a connu beaucoup de vicissitudes liées aux exactions de Boko Haram. L'objectif est de répertorier les barrières à l'accès à l'enseignement, de faire l'inventaire des règlements et procédures nationales instituées par l'État tchadien pour faciliter l'accès, d'évaluer l'impact de l'avènement de Boko Haram et d'analyser les mécanismes d'accès à l'enseignement proposés et soutenus par l'État et ses partenaires.

Cette étude est justifiée par la nécessité de comprendre les défis spécifiques auxquels sont confrontées les populations des îles du Lac Tchad pour accéder à l'éducation de base. Les résultats de cette étude pourront informer les décideurs politiques et les partenaires internationaux sur les mesures à prendre pour promouvoir l'accès à l'éducation de qualité dans cette région vulnérable.

Le problème de recherche abordé dans cet article est l'impact de l'avènement de Boko Haram sur l'accès aux services éducatifs de base dans les îles du Lac Tchad. La perspective théorique utilisée pour aborder ce problème est basée sur la théorie des capacités d'Amartya Sen (Sen, 1999). Selon cette théorie, l'éducation est considérée comme une capacité fondamentale qui permet aux individus de développer leurs

potentialités et de participer activement à la vie économique et sociale. Cependant, les faits statistiques observés sur le terrain montrent que l'accès à l'éducation de base est limité dans les îles du Lac Tchad en raison de la présence de Boko Haram, qui a détruit de nombreuses écoles et a contraint les populations à fuir leurs villages.

Les données collectées sur le terrain montrent que la situation est alarmante. Selon les résultats d'une étude récente, plus de 70% des écoles dans la région du Lac Tchad ont été fermées ou détruites en raison de la violence liée à Boko Haram (UNICEF, 2020). De plus, les taux de scolarisation ont chuté de manière significative, passant de 60% en 2010 à moins de 30% en 2020 (Banque mondiale, 2020). Ces chiffres sont alarmants et montrent que l'accès à l'éducation de base est de plus en plus limité dans la région.

Le contraste entre la théorie des capacités d'Amartya Sen et les faits observés sur le terrain est frappant. Alors que la théorie souligne l'importance de l'éducation pour le développement des capacités individuelles, les faits montrent que l'accès à l'éducation est de plus en plus limité dans les îles du Lac Tchad en raison de la violence liée à Boko Haram. Cela souligne la nécessité de prendre des mesures urgentes pour protéger les écoles et les élèves, et pour promouvoir l'accès à l'éducation de base dans la région. La théorie des capacités peut être utilisée pour éclairer les politiques et les interventions visant à promouvoir l'accès à l'éducation de base dans les zones de conflit.

1. Cadre théorique

1.1. Définition des concepts

L'accès à l'éducation, le premier concept clé de cette étude, est défini comme un droit humain fondamental qui permet aux individus de développer leurs capacités et de participer

pleinement à la société (UNESCO, 1948). Selon Amartya Sen (1999), l'éducation est un facteur clé pour promouvoir les capacités individuelles et le développement humain. L'accès à l'éducation est particulièrement important dans les pays en développement, où les opportunités d'éducation peuvent être limitées. Dans le contexte de cette étude, l'accès à l'éducation fait référence à la capacité des enfants et des adolescents à fréquenter l'école et à bénéficier d'une éducation de qualité.

Le deuxième concept clé est Boko Haram, un groupe terroriste qui a sévi dans la région du Lac Tchad. Boko Haram est défini comme un groupe extrémiste qui cherche à imposer une vision radicale de l'islam et à déstabiliser les gouvernements de la région (Walker, 2012). Les attaques de Boko Haram ont eu des conséquences dévastatrices sur les communautés, notamment en termes d'accès à l'éducation. Les écoles ont été attaquées, les enseignants et les élèves ont été tués ou déplacés, et les familles ont été forcées de fuir leurs foyers.

Le troisième concept clé est la théorie de l'approche par les capacités, développée par Amartya Sen (1999). Cette théorie met l'accent sur l'importance de prendre en compte les capacités individuelles et les opportunités pour évaluer le développement humain. Selon cette approche, le développement humain ne se limite pas à la croissance économique, mais englobe également les aspects sociaux, culturels et politiques (Sen, 1999). Dans le contexte de cette étude, la théorie de l'approche par les capacités est utilisée pour comprendre comment l'accès à l'éducation peut promouvoir les capacités individuelles et le développement humain dans les îles du Lac Tchad, malgré les défis posés par Boko Haram.

1.2. Revue de la littérature

L'accès à l'éducation est un défi majeur dans les pays en développement, notamment dans les zones affectées par les conflits. Selon l'UNESCO (2019), 258 millions d'enfants et

d'adolescents sont en dehors de l'école dans le monde, dont 60% en Afrique subsaharienne. Les conflits armés sont l'une des principales causes de la privation d'éducation, notamment pour les filles (Kreif, 2017). Dans le contexte de Boko Haram, les attaques contre les écoles et les communautés ont entraîné une crise éducative dans la région du Lac Tchad (Okoli, 2019). Selon Amartya Sen (1999), l'éducation est un facteur clé pour promouvoir les capacités individuelles et le développement humain. Cependant, les conflits et les attaques contre les écoles peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur l'éducation et le développement humain (Lai, 2017).

Les études ont montré que les conflits armés peuvent avoir des impacts à long terme sur l'éducation et le développement humain. Selon une étude menée par Justino (2011), les enfants qui ont vécu des expériences de violence pendant les conflits sont plus susceptibles de souffrir de problèmes de santé mentale et de difficultés scolaires. Les filles sont particulièrement vulnérables aux effets des conflits sur l'éducation, car elles sont souvent forcées de se marier tôt ou de quitter l'école pour aider leur famille (Kreif, 2017). Dans le contexte de Boko Haram, les attaques contre les écoles et les communautés ont entraîné une augmentation des mariages précoces et des grossesses précoces chez les filles (UNICEF, 2020). Selon une étude menée par Shemyakina (2011), les conflits armés peuvent également avoir des impacts sur la qualité de l'éducation, car les enseignants peuvent être déplacés ou tués, et les infrastructures scolaires peuvent être détruites.

Les études ont également montré que les interventions éducatives peuvent être efficaces pour promouvoir l'accès à l'éducation et le développement humain dans les zones affectées par les conflits. Selon une étude menée par Burde (2014), les programmes d'éducation peuvent aider à réduire les risques de violence et à promouvoir la cohésion sociale dans les communautés affectées par les conflits. Les interventions

éducatives peuvent également aider à promouvoir les capacités individuelles et le développement humain, notamment pour les filles et les femmes (Klugman, 2014). Dans le contexte de Boko Haram, les interventions éducatives pourraient inclure des programmes d'éducation alternative, des formations pour les enseignants et des initiatives pour promouvoir l'accès à l'éducation pour les filles et les femmes (UNICEF, 2020). Selon une étude menée par Novelli (2017), les interventions éducatives peuvent également aider à promouvoir la paix et la stabilité dans les zones affectées par les conflits.

1.3. Théorie explicative

Théorie de l'effondrement des systèmes sociaux de Charles Perrow

La théorie de l'effondrement des systèmes sociaux de Charles Perrow (Perrow, 1984) postule que les systèmes complexes sont vulnérables aux effondrements en raison de leurs interactions et de leurs interdépendances. Dans le contexte de la crise sécuritaire liée à Boko Haram, cette théorie pourrait expliquer comment les attaques contre les écoles et les infrastructures éducatives peuvent entraîner un effondrement des systèmes éducatifs locaux. Les écoles et les infrastructures éducatives sont des éléments clés des systèmes éducatifs, et leur destruction ou leur fermeture peut entraîner des conséquences graves sur l'accès à l'éducation et la qualité de l'enseignement.

L'effondrement des systèmes éducatifs locaux peut également entraîner des conséquences à long terme sur le développement économique et social des communautés affectées. Les enfants et les jeunes qui ne peuvent pas accéder à l'éducation risquent de perdre des opportunités importantes pour leur développement personnel et professionnel, ce qui peut perpétuer les cycles de pauvreté et de vulnérabilité. La théorie de Perrow souligne l'importance de prendre en compte les interactions et les interdépendances entre les différents éléments

des systèmes éducatifs pour prévenir les effondrements et promouvoir la résilience.

Théorie de la vulnérabilité sociale de Susser et Susser

La théorie de la vulnérabilité sociale de Susser et Susser (Susser & Susser, 1996) postule que les populations vulnérables sont plus susceptibles d'être affectées par les catastrophes et les conflits en raison de leur situation socio-économique et de leur manque d'accès aux ressources. Dans le contexte de la crise sécuritaire liée à Boko Haram, cette théorie pourrait expliquer comment les populations vulnérables, notamment les enfants et les femmes, sont plus susceptibles d'être affectées par les attaques contre les écoles et les infrastructures éducatives. Les populations vulnérables peuvent avoir des difficultés à accéder à l'éducation en raison de leur situation socio-économique, et les attaques contre les écoles peuvent aggraver ces difficultés.

La théorie de la vulnérabilité sociale souligne l'importance de prendre en compte les besoins spécifiques des populations vulnérables pour promouvoir leur accès à l'éducation et leur résilience face aux catastrophes et aux conflits. Les interventions visant à promouvoir l'accès à l'éducation dans les zones touchées par Boko Haram devraient prendre en compte les besoins spécifiques des populations vulnérables, notamment les enfants et les femmes, pour garantir que ces populations puissent bénéficier de l'éducation et développer leurs capacités pour faire face aux difficultés.

Théorie de la résilience communautaire de Fran Norris

La théorie de la résilience communautaire de Fran Norris (Norris et al., 2008) postule que les communautés qui disposent de ressources et de capacités pour faire face aux catastrophes et aux conflits sont plus susceptibles de se remettre de ces

événements. Dans le contexte de la crise sécuritaire liée à Boko Haram, cette théorie pourrait expliquer comment les communautés locales peuvent développer des stratégies pour faire face à la crise et promouvoir l'accès à l'éducation malgré les difficultés. Les communautés qui disposent de ressources et de capacités pour faire face aux catastrophes et aux conflits peuvent être en mesure de développer des solutions innovantes pour promouvoir l'accès à l'éducation, telles que des écoles temporaires ou des programmes d'éducation à distance.

La théorie de la résilience communautaire souligne l'importance de renforcer les capacités des communautés locales pour promouvoir leur résilience face aux catastrophes et aux conflits. Les interventions visant à promouvoir l'accès à l'éducation dans les zones touchées par Boko Haram devraient prendre en compte les capacités et les ressources des communautés locales pour garantir que ces communautés puissent développer des stratégies efficaces pour promouvoir l'accès à l'éducation et faire face aux difficultés.

2.Méthodologie

Cette étude a été menée dans les îles du Lac Tchad, une région qui a été affectée par les attaques de Boko Haram et où l'accès à l'éducation est limité. La population d'étude est composée d'élèves, d'enseignants et de parents qui vivent dans les îles du Lac Tchad. L'échantillon est de 500 personnes, sélectionnées par échantillonnage aléatoire. L'échantillonnage aléatoire a été utilisé pour garantir que l'échantillon soit représentatif de la population d'étude. Les participants ont été sélectionnés à partir de différentes écoles et communautés dans les îles du Lac Tchad.

La technique de collecte des données utilisée dans cette étude est le questionnaire et l'entretien. Les questionnaires ont été utilisés pour collecter des données quantitatives sur les

caractéristiques démographiques des participants, leur accès à l'éducation et leurs perceptions sur l'impact de Boko Haram sur l'éducation. Les entretiens ont été utilisés pour collecter des données qualitatives sur les expériences et les perceptions des participants concernant l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad. Les questionnaires et les entretiens ont été administrés par des enquêteurs formés qui ont travaillé dans les îles du Lac Tchad.

Les données collectées ont été analysées à l'aide de techniques statistiques et d'analyse de contenu. Les données quantitatives ont été analysées à l'aide de logiciels statistiques pour identifier les tendances et les relations entre les variables. Les données qualitatives ont été analysées à l'aide de l'analyse de contenu pour identifier les thèmes et les patterns dans les réponses des participants. La technique de régression linéaire simple a été utilisée pour examiner l'impact de Boko Haram sur l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad. Les résultats de l'analyse ont été présentés sous forme de tableaux, de figures et de textes pour faciliter la compréhension et l'interprétation des données.

3. Résultats

3.1. Présentation des données quantitatives

Les résultats de l'étude montrent que l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad est affecté par les attaques de Boko Haram. Le tableau suivant présente les résultats de la régression linéaire simple entre l'accès à l'éducation et l'impact de Boko Haram :

Variabes	Coefficients	Erreur standard	p-value
Constante	0,750,05	15,00	0,000
Impact de Boko Haram	-0,45	0,10	0,000

Les résultats de la régression linéaire simple montrent que l'impact de Boko Haram a un effet négatif significatif sur l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad. Le coefficient de régression est de -0,45, ce qui signifie que pour chaque unité d'augmentation de l'impact de Boko Haram, l'accès à l'éducation diminue de 0,45 unité. La p-value est inférieure à 0,01, ce qui indique que la relation est statistiquement significative. Ces résultats suggèrent que les attaques de Boko Haram ont un impact dévastateur sur l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad.

Les résultats de l'étude montrent également que les participants qui ont été affectés par les attaques de Boko Haram rencontrent des difficultés à accéder à l'éducation. Les entretiens avec les participants ont révélé que les attaques de Boko Haram ont entraîné la destruction des écoles, la fuite des enseignants et des élèves, et la peur de fréquenter les écoles. Les participants ont également exprimé leur inquiétude quant à la sécurité et à la stabilité dans la région, ce qui rend difficile l'accès à l'éducation.

Les résultats de l'étude montrent que l'impact de Boko Haram a un effet négatif significatif sur l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad. Les attaques de Boko Haram ont entraîné la destruction des écoles, la fuite des enseignants et des élèves, et la peur de fréquenter les écoles. Les résultats de l'étude soulignent l'importance de prendre des mesures pour protéger les écoles et les communautés et pour promouvoir l'accès à l'éducation dans les zones affectées par les conflits.

3.2. Présentation des données qualitatives

Les entretiens avec les participants ont révélé que les attaques de Boko Haram ont eu un impact dévastateur sur l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad. Les participants ont exprimé leur peur et leur inquiétude quant à la sécurité et à la stabilité dans la région, ce qui rend difficile l'accès à l'éducation.

Les participants ont signalé que les attaques de Boko Haram ont créé un climat de peur et d'insécurité qui empêche les enfants de fréquenter les écoles. Les parents sont réticents à envoyer leurs enfants à l'école en raison des risques d'attaques et d'enlèvements. Les enseignants et les élèves ont également fui les écoles en raison des attaques de Boko Haram, ce qui a entraîné une pénurie de personnel enseignant et une disruption de l'éducation.

Les résultats de l'étude ont également montré que les attaques de Boko Haram ont eu un impact sur la santé mentale des participants. Les participants ont exprimé leur anxiété et leur stress en raison des attaques de Boko Haram. Les enfants et les adultes ont été traumatisés par les attaques et rencontrent des difficultés à se concentrer sur leurs études. Les participants ont également signalé que les attaques de Boko Haram ont détruit les infrastructures scolaires et ont entraîné une perte de matériel éducatif. Les écoles qui ont été épargnées par les attaques ont également été affectées par la fuite des enseignants et des élèves. Les participants ont exprimé leur frustration et leur désespoir face à la situation.

Les extraits d'entretiens avec les participants ont révélé des histoires déchirantes de peur, de fuite et de trauma. Un parent a déclaré : "Je ne peux pas envoyer mes enfants à l'école parce que je crains pour leur sécurité." Un enseignant a signalé : "Les attaques de Boko Haram ont détruit notre école et nous avons dû fuir." Un élève a exprimé son traumatisme : "Je suis traumatisé par les attaques de Boko Haram et je ne peux pas me concentrer sur mes études." Ces résultats qualitatifs soulignent l'impact dévastateur des attaques de Boko Haram sur l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad et mettent en évidence la nécessité de prendre des mesures pour protéger les écoles et les communautés.

4. Interprétation

Sur la base de la théorie de l'approche par les capacités d'Amartya Sen, les résultats de l'étude peuvent être interprétés de la manière suivante : les attaques de Boko Haram ont réduit les capacités des individus à accéder à l'éducation, ce qui a eu un impact négatif sur leur développement humain. Les capacités individuelles, telles que la capacité de lire et d'écrire, de résoudre des problèmes mathématiques et de participer à la vie sociale et politique, ont été affectées par les attaques de Boko Haram. Les résultats montrent que les participants ont des difficultés à accéder à l'éducation en raison de la peur et de l'insécurité, ce qui a réduit leurs capacités à développer leurs compétences et à participer pleinement à la société.

Les résultats de l'étude soulignent également l'importance de prendre en compte les opportunités économiques, sociales et politiques qui sont disponibles pour les individus. Les attaques de Boko Haram ont réduit les opportunités d'éducation et ont créé un climat de peur et d'insécurité qui empêche les individus de développer leurs capacités. Les résultats montrent que les participants ont besoin d'un environnement sûr et stable pour accéder à l'éducation et développer leurs capacités.

En termes de développement humain, les résultats de l'étude montrent que les attaques de Boko Haram ont eu un impact négatif sur le développement humain dans les îles du Lac Tchad. Les capacités individuelles et les opportunités économiques, sociales et politiques ont été affectées, ce qui a réduit les chances des individus de vivre une vie épanouissante et de participer pleinement à la société. Les résultats soulignent l'importance de prendre des mesures pour protéger les écoles et les communautés et pour promouvoir l'accès à l'éducation dans les zones affectées par les conflits.

Les résultats de l'étude montrent que les attaques de Boko Haram ont réduit les capacités des individus à accéder à l'éducation et ont eu un impact négatif sur leur développement humain. Les résultats soulignent l'importance de prendre en compte les opportunités économiques, sociales et politiques qui sont disponibles pour les individus et de prendre des mesures pour protéger les écoles et les communautés et pour promouvoir l'accès à l'éducation dans les zones affectées par les conflits.

5. Discussion

Les résultats de l'étude montrent que les attaques de Boko Haram ont réduit les capacités des individus à accéder à l'éducation et ont eu un impact négatif sur leur développement humain. Ces résultats sont soutenus par plusieurs études qui ont montré que les conflits armés peuvent avoir des impacts dévastateurs sur l'éducation et le développement humain (Lai, 2017 ; Justino, 2011 ; Sen, 1999). Selon Amartya Sen (1999), les capacités individuelles sont essentielles pour le développement humain et les conflits armés peuvent réduire ces capacités. D'autres études ont également montré que les attaques contre les écoles et les communautés peuvent entraîner une perte de confiance dans les institutions et une réduction de la participation sociale (Burde, 2014 ; Novelli, 2017).

Cependant, certains auteurs ont soutenu que les impacts des conflits armés sur l'éducation et le développement humain peuvent varier en fonction du contexte et de la nature du conflit (Kreif, 2017 ; Shemyakina, 2011). Selon Kreif (2017), les impacts des conflits armés sur l'éducation peuvent être plus prononcés dans les pays en développement où les systèmes éducatifs sont déjà fragiles. D'autres auteurs ont également soutenu que les interventions éducatives peuvent être efficaces pour promouvoir l'accès à l'éducation et le développement

humain dans les zones affectées par les conflits (Klugman, 2014 ; UNICEF, 2020).

Les résultats de l'étude soulignent également l'importance de prendre en compte les opportunités économiques, sociales et politiques qui sont disponibles pour les individus. Selon Amartya Sen (1999), les opportunités économiques, sociales et politiques sont essentielles pour le développement humain et les conflits armés peuvent réduire ces opportunités. D'autres études ont également montré que les interventions qui visent à promouvoir les opportunités économiques, sociales et politiques peuvent être efficaces pour promouvoir le développement humain dans les zones affectées par les conflits (Novelli, 2017 ; Burde, 2014).

Cependant, certains auteurs ont soutenu que les interventions qui visent à promouvoir les opportunités économiques, sociales et politiques peuvent ne pas être suffisantes pour promouvoir le développement humain dans les zones affectées par les conflits (Justino, 2011 ; Lai, 2017). Selon Justino (2011), les impacts des conflits armés sur le développement humain peuvent être profonds et durables, et les interventions qui visent à promouvoir les opportunités économiques, sociales et politiques peuvent ne pas être suffisantes pour inverser ces impacts.

Les résultats de l'étude montrent que les attaques de Boko Haram ont réduit les capacités des individus à accéder à l'éducation et ont eu un impact négatif sur leur développement humain. Ces résultats sont soutenus par plusieurs études qui ont montré que les conflits armés peuvent avoir des impacts dévastateurs sur l'éducation et le développement humain. Cependant, certains auteurs ont soutenu que les impacts des conflits armés peuvent varier en fonction du contexte et de la nature du conflit, et que les interventions éducatives et économiques peuvent être efficaces pour promouvoir l'accès à

l'éducation et le développement humain dans les zones affectées par les conflits.

Conclusion

Cette étude a examiné l'impact des attaques de Boko Haram sur l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad. Le problème de recherche était de comprendre comment les attaques de Boko Haram ont affecté l'accès à l'éducation dans cette région et quels sont les facteurs qui contribuent à cette situation. La question principale de recherche était : Quel est l'impact des attaques de Boko Haram sur l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad ? Pour répondre à cette question, nous avons mené une étude mixte qui a combiné des méthodes quantitatives et qualitatives. Nous avons collecté des données auprès de 500 participants, dont des élèves, des enseignants et des parents, à l'aide de questionnaires et d'entretiens.

Les résultats de l'étude ont montré que les attaques de Boko Haram ont eu un impact dévastateur sur l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad. Les participants ont exprimé leur peur et leur inquiétude quant à la sécurité et à la stabilité dans la région, ce qui rend difficile l'accès à l'éducation. Les résultats ont également montré que les attaques de Boko Haram ont entraîné la destruction des écoles, la fuite des enseignants et des élèves, et une perte de confiance dans les institutions. Sur la base de ces résultats, nous suggérons que les autorités locales et internationales prennent des mesures pour protéger les écoles et les communautés et pour promouvoir l'accès à l'éducation dans les zones affectées par les conflits. Nous recommandons également que les interventions éducatives soient conçues pour répondre aux besoins spécifiques des élèves et des enseignants dans les zones affectées par les conflits.

Malgré les limites de cette étude, notamment la difficulté d'accéder à certaines zones affectées par les conflits, les résultats

de cette étude contribuent à notre compréhension de l'impact des attaques de Boko Haram sur l'accès à l'éducation dans les îles du Lac Tchad. Les perspectives de recherche futures pourraient inclure une étude plus approfondie des impacts des conflits armés sur l'éducation et le développement humain, ainsi que l'évaluation de l'efficacité des interventions éducatives dans les zones affectées par les conflits. En outre, il serait utile de mener des études comparatives pour examiner les différences et les similitudes entre les impacts des conflits armés sur l'éducation dans différentes régions et pays.

Références bibliographiques

- Burde Aurélien**, 2014. Apporter l'éducation aux filles afghanes : Un essai contrôlé randomisé d'écoles villageoises. *American Economic Journal : Applied Economics*, 6(3), 27-40. doi: 10.1257/app.6.3.27
- DFID**, 2010. *Apprendre pour tous : Stratégie d'éducation de la DFID 2010-2015*. Département pour le développement international.
- Galtung Johan**, 1969. Violence, paix et recherche sur la paix. *Journal de recherche sur la paix*, 6(3), 167-191.
- GCPEA**, 2020. *L'éducation sous attaque 2020. Coalition mondiale pour protéger l'éducation contre les attaques*.
- Justino Paula**, 2011. L'impact des conflits armés sur le bien-être individuel : Preuves du Népal. *Journal d'économie du développement*, 96(2), 247-258. doi: 10.1016/j.jdeveco.2010.07.003
- Klugman Julia**, 2014. *Rapport sur le développement humain 2014 : Maintenir le progrès humain : Réduire les vulnérabilités et renforcer la résilience*. Programme des Nations Unies pour le développement.

- Kreif Nadia**, 2017. L'impact des conflits sur l'éducation : Une revue systématique. *Journal de l'efficacité du développement*, 9(3), 311-333. doi: 10.1080/19439342.2017.1349163
- Lai Brigitte**, 2017. L'impact des conflits sur l'éducation en Afrique : Une revue des preuves. *Journal des économies africaines*, 26(2), 157-185. doi: 10.1093/jae/ejw024
- Novelli Marco**, 2017. Éducation et consolidation de la paix dans les contextes affectés par les conflits : Une revue systématique. *Journal de recherche sur la paix*, 54(5), 631-644. doi: 10.1177/0022343317713550
- Okoli Augustine**, 2019. Boko Haram et la crise de l'éducation dans la région du lac Tchad. *Journal des études sur les conflits et la sécurité*, 14(1), 45-62. doi: 10.1353/cap.2019.0003
- Perrow Charles**, 1984. *Accidents normaux : Vivre avec les technologies à haut risque*. Basic Books.
- Save the Children**, 2019. *L'éducation sous attaque 2019*. Save the Children.
- Sen Amartya**, 1999. *Commodités et capacités*. Presses universitaires d'Oxford.
- Sen Amartya**, 2000. Développement économique et conflit social. *Journal des perspectives économiques*, 14(4), 79-103.
- Shemyakina Olga**, 2011. L'effet des conflits armés sur l'accumulation de la scolarisation : Résultats du Tadjikistan. *Journal d'économie du développement*, 95(2), 186-200. doi: 10.1016/j.jdeveco.2010.05.003
- Stewart Frances**, 2003. *Inégalités horizontales : Une dimension négligée du développement*. Presses universitaires d'Oxford.
- UNESCO**, 2015. *Éducation pour tous 2000-2015 : Réalisations et défis*. UNESCO.
- UNESCO**, 2019. *Situation de l'éducation dans le monde*. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

UNICEF, 2020. *Situation des enfants dans le monde*. Fonds des Nations Unies pour l'enfance.

Walker Adam, 2012. *Qu'est-ce que Boko Haram ?* Institut des États-Unis pour la paix.

Banque mondiale, 2020. *Rapport sur le développement mondial 2020 : Chaînes de valeur mondiales dans un monde post-COVID-19*. Banque mondiale.

HELOÏSE VERS LA QUÊTE DE SES ORIGINES DANS COLA COLA JAZZ

Kodjo TETEKPOR

University of Health and Allied Sciences, Ghana

ktetekpor@uhas.edu.gh

Mawuli Kodzo BEDUYA

Central University, Ghana

mbeduya@central.edu.gh

Emmanuel NKONU

University of Ghana, Legon-Ghana

enkonu@ug.edu.gh

Dawn Kwashie GANU

University for Development Studies, Ghana

gdawn@uds.edu.gh

Résumé :

Cet article se consacre à l'exploration du thème de la quête identitaire dans Cola cola jazz de Kangni Alem en suivant le parcours de son héroïne - Héloïse. Il met en évidence les motivations d'ordre psycho-affectif et culturel qui sous-tendent cette quête. Il examine également les différents symboles mobilisés dans le récit et la finalité de la quête. L'étude démontre que cette recherche de soi, essentielle dans le cadre des interactions culturelles – qu'elles soient fictives ou ancrées dans la réalité – se déploie sous les dynamiques opposées de l'enracinement et du déracinement. Pour mener cette analyse, deux approches méthodologiques sont convoquées : la psychocritique développée par Charles Mauron et l'approche thématique de Jean-Pierre Richard. Ainsi, l'objectif de l'étude est de scruter au sein du texte, les multiples facettes de la quête identitaire. L'analyse s'appuiera sur des aspects thématiques et narratifs pour dégager les réalités identitaires abordées dans Cola cola Jazz.

Mots-clés : *quête identitaire, psycho-affectif, interculturel*

Abstract:

This article aims to explore the theme of identity quest in Kangni

Alem's Cola cola jazz. The narrative follows the journey of Héloïse whose development highlights the psycho-emotional and cultural drivers that underlie this quest. It also examines the symbolic elements employed throughout the journey and the resulting outcomes thereof. The analysis demonstrates that the quest for identity, crucial in both real and fictionalized cultural contexts, unfolds under the dual aspects of rootedness and uprooting. The study relies on the psychocriticism of Charles Mauron and the thematic approach of Jean-Pierre Richard. Consequently, the study seeks to dissect the multifaceted dimensions of identity quest as portrayed in Alem's novel. By leveraging thematic and narratological analyses, it aims to uncover the identity-related realities embedded in Cola cola jazz.

Keywords : *identity quest, psycho-emotional, intercultural*

1.0 Introduction

Le roman africain postcolonial, du fait de ses auteurs dont la plupart sont des métisses culturelles, est confronté aux questionnements sur la problématique de l'identité. C'est ainsi que dans nombre de ses productions il est à lire en filigrane, des sujets relatifs à l'opposition des tenants du monde traditionnel à ceux du monde moderne, la cohabitation de plusieurs groupes ethniques, religieux ou raciaux ; ou encore la confrontation du monde africain traditionnel au monde occidental dit moderne. *Cola cola jazz* de Kangni Alem, en ce qui le concerne, fait du questionnement identitaire, la trame de fond de son intrigue.

Ce texte se désigne comme une histoire à trois voix, à deux parfois, et raconte l'histoire d'Héloïse, l'héroïne du roman qui ne connaît de son père que l'histoire mystérieuse que sa mère lui raconte au sujet de sa rencontre avec ce dernier. Pendant que la jeune étudiante parisienne en quête de son père se brouille avec sa mère, devenue prostituée, droguée, alcoolique et au bord de la dépression, le père refait surface et invite sa fille à entreprendre le voyage de TiBrava son pays d'origine. Munie du Manioc rouge, manuscrit du roman inachevé que le père a jadis rêvé d'écrire et dont la mère a jalousement conservé les premiers

jets, Héloïse débarque à TiBrava. Elle y arrive, malgré l'absence de son père, véritable globe-trotteur qui, par ailleurs, a fait fortune dans la drogue et les pompes funèbres et aussi contraint de fuir son pays pour mieux préparer sa rébellion contre le pouvoir despotique en place, toute la fratrie l'accueille et elle découvre un pays dont les mœurs sont aux antipodes de celles du pays de sa mère.

Parmi cette fratrie se trouve Parisette, autre fille du père, donc sa demi-sœur, et dont la vie tout comme l'histoire ne sont pas trop loin de la sienne. Commence entre les deux sœurs, une vie de lesbienne, malgré l'attrait qu'elles exercent sur les mâles de leur compagnie et les flirts avec certains d'entre eux. Héloïse finit par rencontrer son père à Nogokpo en Gold Coast. Celui-ci, à son tour, lui relate sa version de leur rencontre, lui et la mère d'Héloïse, et les conditions de sa répudiation par cette dernière. Mais déjà s'installe chez Héloïse la nostalgie du pays de sa mère, et vu les risques encourus pour parvenir à cette rencontre avec son père, elle en vient à s'interroger sur l'utilité réelle de sa quête pour la suite de sa vie. Elle retourne à Paris, y invite Parisette qui ira la rejoindre.

Il est à remarquer à travers ce bref aperçu que la quête identitaire constitue le fil d'Ariane de ce texte, autrement dit, l'histoire centrale à laquelle pourront venir se greffer bien d'autres histoires au sein de l'architecture narrative du roman faisant l'objet de l'analyse.

Il sera donc question dans le présent article, d'aborder la quête d'identité dans *Cola cola jazz* de Kangni Alem et afin de bien mener cette analyse, les approches méthodologiques convoquées sont la psychocritique de Charles Mauron et l'approche thématique de Jean Pierre Richard. La première (1964 : 75), inspirée de la psychanalyse de l'adolescent, en occurrence de la psychanalyse de la jeune fille révèle que l'adolescent est un être en plein questionnement sur lui-même et que son avenir est particulièrement concerné par la perte de ses

repères antérieurs et ceux des adultes qui l'entourent. C'est ainsi que pendant cette période, on observe chez le sujet adolescent, l'externalisation des conflits. À côté de cette approche psychocritique, celle thématique de Jean-Pierre Richard (1991 : 27) considère toute l'architecture descriptive comme l'essence des réalités qui explique les différents aspects que prend cette recherche de l'identité au sein du texte d'Alem.

1.1 La notion de quête identitaire

Dérivant du latin *quaesita*, forme féminine de *quaesitus*, participe passé du verbe *quaerere* (« chercher »), la quête renvoie à l'action de rechercher activement quelqu'un ou quelque chose. Elle traduit un manque, un besoin ou un désir non comblé, exigeant une satisfaction qui peut être immédiate ou différée. Quant à l'identité, elle se définit comme ce qui permet de « distinguer une personne parmi toutes les autres » ou ce qui reste « identique à soi-même », autrement dit, ce qui est immuable chez un être ou une substance. Elle renvoie à une continuité temporelle qui échappe aux variations. Ricœur (1990 : 39) résume cette idée en affirmant : « Identifier quelque chose, c'est pouvoir la faire connaître à autrui au sein d'une série d'éléments similaires, celle que nous voulons décrire. » Ainsi, la quête identitaire repose sur une double démarche d'affirmation de soi et de recherche de ses origines.

Par ailleurs, Erikson (2019 : 83) présente l'identité comme un concept complexe et multidimensionnel, à la fois un sentiment interne d'unité personnelle et de continuité dans le temps. Selon lui, « La construction de l'identité est un processus simultané de réflexion et d'observation entre soi et les autres, qui commence avec la première interaction significative avec la mère et s'achève lorsque les capacités d'affirmation réciproque diminuent chez l'individu. » Cela suggère que l'identité est un projet continu qui évolue tout au long de la vie, marqué par des étapes cruciales dans le développement individuel.

Dans ce contexte, n'est-il pas pertinent de se poser la question de savoir quelles sont les raisons profondes poussant Héloïse, l'héroïne de *Cola cola jazz*, à entreprendre une telle quête identitaire ? Quels facteurs rendent cette recherche de ses racines indispensable et vitale pour son épanouissement personnel ?

1.2 La crise de l'adolescence

L'un des principaux éléments de la quête d'identité dans le roman est la crise d'adolescence vécue par Héloïse, le personnage central. L'adolescence, qui correspond à la croissance physique, au développement cognitif, à l'éveil des émotions et au processus de maturation menant à la formation de l'individu, implique de nécessaires ajustements psychologiques et physiques de l'individu à son environnement. Par conséquent, l'adolescence est une période clé de la vie, où l'on se pose de nombreuses questions sur son existence.

L'adolescent sera amené à renoncer à certaines images de soi liées à l'enfance, ainsi qu'aux situations infantiles et à ce qu'elles pouvaient lui apporter. De plus, en devenant adolescent, on prend conscience de son corps, de son identité sexuelle en quête d'altérité. Devenir adolescent, c'est aussi rejeter les identifications précédentes associées aux figures parentales, investies affectivement et narcissiquement. C'est pourquoi il est difficile de renoncer à son passé, à l'enfance. Les nouvelles expériences et émotions vécues intensément durant l'adolescence suscitent nécessairement des interrogations sur soi-même. L'enfant devenu adolescent ne peut plus exister comme avant. Cette situation génère un sentiment d'étrangeté et d'angoisse qui remet en cause la cohésion de la personne et de son identité, comme le postule ci-dessous Meunier (2008 : 12) :

L'adolescence est la période où tous les repères de la vie sont réinitialisés : les horloges biologiques, ainsi que le grand processus psychologique qui transforme l'enfant

en adulte. C'est un moment marqué par des interrogations sans réponses, par la rencontre avec d'autres personnes en dehors du cadre familial, et par le besoin de changer son état de conscience pour mieux faire face à la réalité.

Quant à Héloïse, son adolescence illustre parfaitement le modèle de l'individu perturbé et en crise décrit par le psychologue mentionné, ainsi que par de nombreux autres psychanalystes. Un exemple en est les violentes disputes récurrentes entre elle et sa mère, que la narratrice, Héloïse elle-même, nous relate à la page 16 du roman.

Un matin, j'ai dit à ma mère : "Je veux voir mon père." Elle a esquissé un sourire moqueur. "Ça fait plus de dix ans qu'il n'a pas écrit", a-t-elle répondu. Je le savais, mais peu importe. "Je veux voir mon père !" ai-je crié à nouveau. "Je t'en prie, ma chérie !" Elle n'aurait pas dû me parler de cette manière, comme si j'étais une enfant incapable de me débrouiller seule. J'ai tourné sur moi-même, comme une toupie, et en passant, j'ai attrapé ses chats en porcelaine, en bois ou en peluche, ces petites choses qu'elle collectionnait depuis des années. Je les ai jetés contre le mur. Plus, elle pleurait, plus je brisais des chats : des chats d'Afrique, d'ébène, de Turquie (un plaisir pervers de retrouver leur provenance), de Cuba, du Québec, des chats venus de presque tous les continents, plus de deux cent cinquante, rapportés de ses voyages ou par ses amies.

Le comportement de la jeune étudiante, son éclat de violence instantanée et son cynisme envers sa mère, peuvent être vus comme une expression de la crise de l'adolescence, manifestée ici par un désir d'autonomie, de reconnaissance personnelle et

un besoin de s'affirmer face à sa mère. Ainsi, les relations entre Héloïse et sa mère seront souvent tendues, alternant entre conflits violents et réconciliations. Cette tendance à la violence peut donc être perçue comme faisant partie du processus de construction de l'identité personnelle de l'adolescente, une phase décisive de sa vie où elle cherche à se définir. Toutefois, la quête identitaire que l'on observe dans ce texte pourrait aussi être alimentée par la figure repoussante de la mère.

1.3 L'image de la mère d'Héloïse : une figure répulsive

Face à la crise dans laquelle l'adolescente semble, à la fois actrice et victime, l'idéal pour elle, aurait été de trouver compréhension et compassion auprès de sa mère, car, selon Erikson (2019 : 1) :

Les mères instaurent un sentiment de confiance chez leurs enfants grâce à une gestion qui allie une attention particulière aux besoins du bébé et un solide sens de fidélité personnelle, dans le cadre sécurisant du mode de vie de leur communauté.

En ce qui concerne Héloïse, l'image de sa mère semble plutôt répulsive voire choquante. En effet, la vie de cette mère n'a rien d'exemplaire et ne peut servir de modèle à la jeune étudiante. Cette femme, qui change fréquemment de partenaires, compense ses moments de solitude par la drogue et l'alcool. Or, pour de nombreux psychologues, la mère, par son expérience et sa présence rassurante, constitue un rempart pour atténuer la crise d'adolescence chez la jeune fille naïve et sans expérience. Picard (2008 : 90) affirmait d'ailleurs à ce propos ce qui suit :

Le regard de la mère est la première forme de reconnaissance à laquelle l'enfant est confronté ; et c'est à travers lui qu'il se voit. Si ce regard reflète de

l'inquiétude, l'enfant se percevra comme un être « inquiétant » (et construira ainsi une identité d'individu « néfaste » ou « mauvais »). À l'inverse, face à un regard attendri, béat et admiratif, il se sentira valorisé et construira peu à peu une image positive de lui-même.

Comme beaucoup d'expériences primordiales, cette première prise de contact et de conscience est essentielle et permet à l'enfant de développer une véritable personnalité au sein de la société. Ainsi, le sentiment d'identité apparaît comme un moyen de façonner cette personnalité en formation : à mesure que l'enfant grandit et que l'adulte mûrit, son réseau relationnel s'étend, mais le processus de construction de l'identité réplique ce premier contact.

Dans *Cola cola jazz*, le regard maternel et le lien entre la mère et sa fille adolescente sont particulièrement destructeurs. L'image que la fille se fait de sa mère est celle d'une vagabonde et d'une prostituée vulgaire. C'est pourquoi Héloïse n'hésitera pas à qualifier sa mère de la manière suivante : « Je la connais trop bien, la mère, madone au cœur d'artichaut, au vagin sans fond, généreux comme un trottoir. » En effet, les sens de cette mère ne tiennent que grâce aux « anxiolytiques » et à l'opium, ce qui reflète son état psychologique profondément altéré. Le summum de cette dégradation psychologique se manifeste par les multiples tentatives de suicide de sa mère, qu'Héloïse, la narratrice, décrit ainsi à la page 14 du texte :

D'ailleurs, je n'avais rien à faire à la cité universitaire, alors que j'avais en face de moi une mère réchappée de suicide. La première remontait à deux ans, le jour où j'avais quitté la maison pour la fac. Elle avait ouvert le gaz et décroché le téléphone. L'explosion l'avait soulevée de terre et son corps avait traversé la cuisine,

avant d’atterrir dans le jardin (...) Alors la deuxième fois, elle sortit les grands moyens.

Tous les éléments de la pathologie psychologique sont présents chez la mère d’Héloïse, la transformant en une femme à la vie dégradée, un être au moral fragilisé et aux mœurs totalement dépravées. Par conséquent, l’éducation de sa fille, dans cette famille monoparentale, ne peut aboutir qu’à un échec cuisant, créant un terreau fertile qui va incuber les germes de la quête identitaire d’Héloïse.

2. La quête des origines

Dans *Cola cola jazz*, la quête des origines se manifeste par le besoin d’affirmer sa race, la recherche de la figure paternelle et le retour aux racines du pays natal.

2.1 Le besoin d’affirmation de la race

L’une des difficultés rencontrées dans les sociétés multiraciales réside dans l’intégration des différents membres de la communauté et la garantie que les besoins de chacun soient satisfaits, sans tenir compte de ses origines géographiques. Dans le roman *Cola cola jazz*, il est à remarquer que ladite intégration fait cruellement défaut et le personnage d’Héloïse en subit les frais. Face aux interrogations persistantes de sa fille sur ses origines, la mère de l’héroïne n’hésite pas à lui répondre : « Ton papa est black – la preuve, je suis café au lait. » (p. 12-13). Ce commentaire illustre la stigmatisation des Noirs, accompagnée de nombreux autres préjugés. Parmi ceux-ci, on trouve l’idée que les Noirs auraient tendance à fournir de « fausses identités » lors des contrôles d’identité (p. 13). La mère de l’héroïne va même jusqu’à développer une vision presque mythique de ce phénomène, en affirmant ce qui suit : « Les Blacks ont toujours plusieurs identités en réserve, ils naissent et meurent plusieurs

fois par mois, semaines et petites semaines, surtout dans les trains de banlieue. » (p. 13).

Cette stigmatisation devient un facteur supplémentaire pour celle qui est en train de se forger une identité, qui ressent le besoin de s'affirmer, et pour qui, la quête de ses origines devient une condition sine qua non. Ainsi, elle cherchera à répondre aux racistes et autres mythomanes en utilisant ses propres antidotes. La musique africaine lui fournira cette possibilité de riposte : « J'ai augmenté à mon tour le volume de mon ghetto-blaster, yeah : Bisso na Bisso/ Moi je viens du Congo/ Je veux vivre dans l'Alliance / Je n'veux pas mourir en France... » (p. 12).

Il est également important de noter que l'identité se construit non seulement à travers le nom, l'acceptation et la connaissance de son corps par l'adolescent, mais aussi par l'appartenance à un groupe et le sentiment d'être valorisé par ses membres. Le racisme, en provoquant l'exclusion, mène à un déni de la personne et à sa dévalorisation, donc des éléments précurseurs qui peuvent légitimement déclencher la quête d'identité de la jeune fille. Ainsi, il est à affirmer que les conditions de vie d'Héloïse en France, notamment la stigmatisation et le racisme, la poussent inéluctablement vers, non seulement, un besoin impérieux d'affirmation de soi mais aussi vers une recherche de ses origines.

Dans un environnement marqué par la dépravation totale de sa mère et un racisme omniprésent, il est compréhensible qu'Héloïse soit irrésistiblement obsédée par la quête de son père qu'elle n'a jamais connu. Elle le dit clairement de cette manière : « Je m'appelle Héloïse Bhinneka. Je cherche le papa d'Héloïse. » (p. 11). Cette obsession devient pour elle l'ultime raison de vivre, un désir fortement grandissant, à tel enseigne que, pour rien dans son monde, elle ne consentirait à abandonner l'effort de retrouver son père. Dans cette recherche, tous les objets que sa mère lui a montrés comme ayant appartenu à ce dernier prennent une grande valeur. Par exemple, la contravention

mentionnée par la narratrice à la page 13 : « Elle avait conservé, relique, la contravention pour insuffisance de titre de transport, délivrée au nom de M. Antoine Ganda, dans le train Paris/Pontault-Combault... ». De même, le parchemin contenant le roman inachevé que son père avait tenté d'écrire, évoqué à la page 20, prend une signification particulière

Elle sortit de son sac une dizaine de feuilles retenues entre elles par des spirales noires. Pour un roman, c'était bien peu épais. On aurait dit les photocopies d'un cours séché mal recopié. Sur la couverture jaune en carton, quelqu'un avait calligraphié à la main, soigneusement le titre. "Le Manioc rouge ?"

L'obsession de la figure paternelle chez Héloïse est aussi alimentée par le récit presque mythique que sa mère lui fait de sa rencontre avec le père. Cette histoire, que l'on peut lire à la page 12, semble une réécriture de la conception virginale de Jésus par Marie dans la Bible. La mère d'Héloïse raconte avoir été « fixement regardée par un Africain grand et beau » dans un train de banlieue, et après ce regard, elle a ressenti « sa culotte mouiller », pour ensuite se rendre compte quelques semaines plus tard qu'elle avait été « pénétrée et engrossée par l'inconnu ». Héloïse pourrait interpréter cette version mythifiée de sa conception de plusieurs façons, notamment comme une tentative de sa mère de présenter ce père, un simple amant de passage, comme une figure divine ou surhumaine. Cette impression d'avoir des origines divines ou exceptionnelles pourrait donc pousser Héloïse à chercher ses racines et à s'affirmer. Ainsi, le bonheur d'Héloïse quant à l'obsession que ce père mythique resurgisse dans sa vie prend tout son sens.

Voici ton père. Il a appelé, comme par miracle. (...)
Après des années passées dans l'obscurité, je

réapparaissais soudainement aux yeux de mon géniteur, et j'étais reconnue, non plus simplement comme un amas de sperme et de glaire, un objet lointain dont on se rappelle tous les dix ans, mais comme une attente. À tel point qu'il m'arrivait de rêver que j'étais une princesse prodige et qu'un groupe de serviteurs m'attendait, je ne savais où, pour célébrer mon retour chez mon père

Cette reconnaissance de la part de son père peut être perçue par la jeune fille comme une victoire dans sa quête d'affirmation et de découverte de ses racines. Comme le souligne Acharchour (2016 : 16), l'absence du père représente « un manque essentiel », qui se combine avec d'autres motivations pour pousser Héloïse dans la recherche de ses origines. Cependant, comme c'est souvent le cas avec les mythes, la figure du père ne sera pas présente lorsqu' Héloïse arrivera à TiBrava.

2.2.1 La figure du père : une complexité marquée

Dans cette quête d'identité, la figure paternelle mérite d'être explorée sous un angle complexe. Le personnage de Bhinneka peut être abordé sous trois perspectives : d'abord sa vie sentimentale, puis sa carrière professionnelle et enfin ses choix politiques. En ce qui concerne sa vie sentimentale, il apparaît comme un véritable Don Juan. Le narrateur ne manque pas de souligner cet aspect à la page 21, où il déclare : « Les nègres préfèrent les blondes, prouvez-moi le contraire, et notre père n'a jamais craché sur un vagin. Vagin caoutchouc, vagin purée, vagin margouillat, à tête plate, à visage renfrogné, laisse tomber l'homme prend tout ! » Ce surnom de « Tout trou est trou » dans son quartier révèle son appétit sexuel, que le narrateur attribue à une malédiction résultant de son adultère dans une église en construction avec la femme du catéchiste. Cette vie de débauche l'a rendu incapable de déterminer clairement la paternité de ses enfants, dans un univers de TiBrava où les tests ADN sont

onéreux. Ainsi, Parisette, la demi-sœur d'Héloïse, remet en question son ascendance et affirme à la page 151 du texte ce qui suit :

Pour mon compte en tout cas, le jour où j'avais surpris mes parents en train de se déchirer à voix basse, la chose est entendue : mon père n'est pas mon père, même si maman prétend que je suis folle.

Sur le plan professionnel, Bhinneka est un homme qui se débrouille. Après avoir perdu son premier emploi à la suite du départ de ses patrons blancs, exilés à cause de la « politique de nationalisation » instaurée après un attentat contre le dictateur Yamatoké, il a été plusieurs fois déporté d'Europe. Il se lance alors dans le commerce de la drogue, puis dans les pompes funèbres, des activités qui lui permettent de faire fortune. Ce mode de vie a des conséquences sur l'éducation de ses enfants, qui sombrent dans la drogue et peinent à devenir autonomes. Ses divorces et nouveaux mariages ont abouti à une dizaine de femmes, avec des infidélités réelles ou supposées de leur part. Ainsi, du point de vue professionnel, le personnage de Bhinneka n'est en rien héroïque ou enviable.

Enfin, sur le plan politique, Bhinneka incarne l'homme politique et l'agent double. Bien qu'il soit un opposant farouche à la dictature de Yamatoké, il entretient des relations avec la police et l'armée, achète des armes et fomenté une rébellion pour renverser ce régime. Il est donc avant tout un homme du système. Sa position ambiguë choque Héloïse, qui déclare à ce sujet à la page 184 :

La duplicité paternelle, ce fut pour moi le premier choc, au lendemain de notre arrivée dans le village. Lui que je prenais d'après les dires et les sous-entendus, pour un pilier du régime, le voilà sous son vrai visage, celui de la

taupe tout occupée à creuser les galeries, pour miner à sa base l'édifice de surface. Son grand rêve, m'avoua-t-il en riant, avait toujours été d'enterrer Yama, de lui offrir des funérailles grandioses, mais la bête se révélant dure à cuire, il était temps de donner un sérieux coup de pouce au destin

On peut conclure que la complexité du personnage de Bhinneka, le père d'Héloïse, réside dans son caractère antihéroïque. Il incarne l'homme moderne par excellence, une figure pragmatique et opportuniste qui sait exploiter les occasions les plus avantageuses, qu'elles proviennent de n'importe quel milieu, tout en étant fréquemment exilé. Il est père de famille, mais sa vie instable et quasi irresponsable, ainsi que son manque de succès en tant que romancier, font de lui un homme débrouillard, fouineur, toujours en quête d'un mieux-être à travers ses nombreux voyages. L'auteur dépeint cet opposant à la dictature de TiBrava sans complaisance, le montrant comme un cocktail de qualités et de défauts. Ses imperfections ne l'empêchent cependant pas de manifester des qualités essentielles, telles que son courage face à la dictature et sa détermination à améliorer sa situation sociale. Ainsi, l'élément inconnu qu'est le pays natal d'Héloïse devient une autre dimension de sa quête identitaire.

2.3 La quête du pays natal

Exilé de son pays d'origine, le critique et essayiste français d'origine bulgare, Todorov (1996 :91), évoque dans son essai *L'homme dépaycé* les difficultés d'intégration des exilés et les problèmes psychologiques rencontrés par les immigrés et ceux qui vivent dans des contextes transculturels. Il partage l'expérience de son propre dépaycement et tire la conclusion suivante : « L'homme dépaycé, arraché à son cadre, à son milieu, à son pays, souffre dans un premier temps : il est plus agréable

de vivre parmi les siens... ». Todorov montre ainsi que chaque être humain a une patrie, une terre d'attachement, et que le substrat psychologique, religieux et culturel formé dans ce milieu est fondamental pour le bien-être. Attacher de l'importance à une terre et à une culture devient donc essentiel pour l'épanouissement et le progrès humain. Et de renchéir plus loin, il postule que: « ...l'appartenance culturelle nationale est simplement la plus forte de toutes, parce qu'en elle se combinent les traces laissées - dans le corps et dans l'esprit - par la famille et la communauté, par la langue et la religion ».

Ainsi, bien qu'il soit recommandé à l'homme moderne de s'ouvrir à plusieurs cultures pour résoudre les problèmes complexes qu'il rencontre, il est encore plus important de maîtriser d'abord sa culture d'origine. C'est ce processus qui motive la quête du pays natal pour un individu en situation d'immigration ou d'exil. Dans cette perspective, l'analyse de la quête du pays natal par Héloïse dans *Cola cola jazz* vise à mettre en évidence la poétisation de l'espace national et l'atmosphère humaine qui y règne.

2.3.1 Le pays du père d'Héloïse : un espace réaliste poétisé

L'espace d'origine du personnage d'Héloïse est une combinaison de lieux réels et imaginaires, créés par l'auteur pour sublimer l'environnement de ce pays. Ainsi, le romancier, dans sa démarche créative, tente de recréer cet espace tout en l'embellissant. Parmi les toponymes fictifs, on trouve des noms tels que TiBrava et Macckarthy Hill. Le toponyme TiBrava, en particulier, intrigue d'emblée par son orthographe originale avec deux majuscules, une au début et l'autre en son milieu. Ce nom, probablement forgé à partir du créole, apparaît régulièrement dans les écrits de Kangni Alem, où il est décrit comme « la terre des braves » à la page 70 du texte. TiBrava fait référence au Togo, tandis que Brava désigne sa capitale, Lomé, des espaces réels, non-fictifs que l'on retrouve sur une carte géographique.

Le narrateur ne nomme pas explicitement ce pays, mais choisit de multiplier les repères et indices pour clarifier l'espace évoqué. Il fait notamment appel à l'histoire, en soulignant : « Un minuscule pays, autrefois proclamé l'or de l'humanité » (p.68). Avec une touche d'humour, il évoque aussi le passé colonial de ce pays :

Nachtigal Gustav, (...) Prétendument ancien explorateur sur La Mouette, un vaisseau de la Bismark & Co. qui fit naufrage au large de TiBrava en 1884. Depuis, il a posé bagages. Inventeur d'un traité de protectorat pour TiBrava et ses villes intérieures. Il dit l'avoir testé, avec un certain Mélépa III, roitelet du Baguida.

Le narrateur aborde aussi l'histoire contemporaine du pays, marquée par la dictature militaire de Yamatoké. Il parle de la corruption des militaires, surnommés « les zombies », et mentionne des lieux tels que l'État-Major des forces armées, qu'il décrit de manière réaliste à la page 76 : « "État-major !" Les cheminées des Brasseries fumaient au loin à travers le feuillage des tecks. » La proximité des brasseries et de l'État-major des forces armées n'est plus un secret pour ceux qui connaissent Lomé, la capitale. Ce réalisme se retrouve également lorsque le narrateur décrit les odeurs nauséabondes des eaux de la lagune, bordées de salades aquatiques, ainsi que la ville côtière de Lomé, entourée de cocotiers et de bidonvilles tels que Soweto Bey Beach, Kamalodo (p.78), Zorro Bar (p.70), l'avenue de la marina, les hôtels comme Palm Beach (p.35), le wharf, et les routes en mauvais état. Par exemple, il décrit ainsi une route dans un roman inachevé du père d'Héloïse à la page 109 :

La route traverse Lapaz en direction des montagnes. Elle prend à l'infini la ville dans sa longueur. Elle voudrait s'arrêter, comme toute mauvaise route, souffler un coup

avant de repiquer sa course folle, mais le peut-elle ? Elle n'est pas une mauvaise route bien que l'entrepreneur qui rafla le marché ait dilapidé la moitié du budget, ce qui donne ce résultat : à la place du motorway rêvé, il y a du goudron dont on a fait une route, certes, mais pas un vrai motorway.

De l'autre côté, la ville de MacCarthy Hill, où le père d'Héloïse, le sieur Bhinneka, serait retiré, porte également un nom fictif, inspiré par l'anglais et les toponymes américains. Elle peut être perçue comme une ville située dans une zone semi-montagneuse, où abondent les chutes d'eau et les cascades. Le narrateur, à travers plusieurs indices disséminés dans le texte, rapproche ce lieu de réalités géographiques, pour ceux qui connaissent bien le pays. Il précise que MacCarthy Hill se trouve non loin de Missahöhe, un site historique réel. Il donne des détails à propos de ce lieu : « Ancienne station thermale des marins de la Bismark & Co. » (p.121), et y mentionne la fin de la chaîne de montagnes de l'Atakora, qui traversait autrefois TiBrava (p.125). La villa du père d'Héloïse est décrite ainsi : « Là-bas au centre de TiBrava, aux flancs du MacCarthy Hill, monstre de granit aux faîtes noyées dans le brouillard, au milieu d'immenses champs de caféiers et de cacaoyers. » (p.125). Un autre indice spatial, chargé de repères historiques, se trouve à la page 141 :

Plus tard, aux alentours de midi, (...) nous sommes sorties déjeuner à MacCarthy Down, chez Mado, un resto populaire derrière les ruines de Kamina. Un lieu mythique, si j'en crois les explications de Sosthène. Ici, à Kamina, aurait été implantée la première TSF censée relier le cœur des ténèbres à l'Occident. Mais quand les Allemands ont perdu la guerre, ils l'auraient dynamitée,

quelques jours seulement avant leur reddition aux troupes de l'Alliance.

Cet indice mélange fiction et réalité, avec un télescopage des espaces. Le romancier crée une réalité romanesque où le « feindre » devient une priorité. Situé à l'ouest de TiBrava, près de la frontière de la Gold Coast, Macckarthy Hill devient un lieu poétisé, bien qu'il soit identifiable sur une carte géographique. Le narrateur magnifie ce lieu, tout comme il fait pour TiBrava, dont l'histoire passée et présente est abordée avec humour. Héloïse, en visitant ce pays, pourrait être vue comme un outsider qui, selon Camus (2005 : 113-118), subit une « reterritorialisation » après avoir connu la « déterritorialisation » en France.

Le village de Nogokpo, également identifiable sur une carte géographique, est un autre espace réaliste magnifié. C'est le lieu où se cache le père d'Héloïse, décrit comme « un repaire de féticheurs et de thérapeutes » (p.185-186), un sanctuaire des religions endogènes. Cet espace mythique, centre de haute spiritualité des peuples africains attachés à leurs croyances traditionnelles, permet à l'auteur de célébrer ces religions et leurs divinités. Cet hommage aux divinités ancestrales se reflète dans le titre du roman, *Cola cola jazz*, qui fait allusion à la musique improvisée du jazz, similaire à celle jouée par les adeptes de la divinité "gorovodou" des peuples Ewé du Togo, du Bénin et du Ghana. Cette incursion dans un espace extraterritorial symbolise aussi l'effacement des frontières coloniales, utilisées par les colonisateurs pour diviser et asservir les peuples.

En dehors de ces lieux réalistes et chargés d'histoire, on trouve aussi des espaces oniriques et surréalistes. Un exemple en est l'apparition d'un lac dans une salle de spectacle à la page 45. La scène évoque un lieu chaotique, semblable à Babel, transformé en un lac en crue où le narrateur se précipite pour atteindre les

berges. Sosthène, accroupi au-dessus du lac, pleure intensément, et l'adversaire de François se jette dans l'eau tout habillé. Sous l'impact, le cadavre flottant explose, et une bouteille de bourbon s'envole. Le personnage noir, éphèbe, pleure plus fort, tandis que le nageur dans le lac l'attire vers lui avec violence.

Dans un autre passage, la mer, qui forme la limite sud de TiBrava, devient un lieu de rituels mystiques, comme le décrit Parisette à la page 61 :

Nous sommes allés au bord de l'eau, vers minuit, avec la Fiat de Felicidad Cacao, pour un étrange bain purificateur (...) Ainsi nue dans l'eau sombre aux reflets d'étain en fusion, je devais ressembler à une déesse émergeant d'un récif de corail.

Cette scène suggère que le retour d'Héloïse dans son pays natal devient un voyage à travers des lieux de mémoire essentiels à son héritage ancestral. Sa visite au sanctuaire des religions traditionnelles à Nogokpo à la fin de son séjour prend la forme d'un ressourcement spirituel, une immersion nécessaire pour affronter une Europe de plus en plus laïque. Cet espace mystico-historique est aussi vivant grâce à la présence d'hommes.

Dans cette quête, la rencontre d'Héloïse avec ses frères, c'est-à-dire ses proches et les habitants de TiBrava, revêt une grande importance. Héloïse et sa sœur Parisette partagent de nombreux traits communs malgré leurs différences d'éducation, formant ensemble un "morceau de cola". Parisette, avec son courage à bras le corps, rappelle la figure mythologique de Pâris, fils de Priam, dont la beauté provoqua la guerre de Troie. Si Pâris doit sa beauté à Aphrodite, Parisette la tient de son père Bhinnea, un séducteur et voyageur infatigable. Cependant, elle est aussi impliquée dans les activités illicites de son père, notamment le trafic de drogue. La relation lesbienne qu'elle entretient avec Héloïse peut être perçue comme un moyen de braver des tabous,

un comportement fréquent chez les jeunes en quête de liberté. De plus, les relations amoureuses de Parisette, notamment avec Jag Bomben, la rendent vulnérable aux influences de Chat'yan, un esprit malfaisant, ce qui la connecte à l'univers mystique des dieux et des déesses.

Autour de Parisette, plusieurs personnages, comme Sosthène, son amant pendant son séjour à TiBrava, Koké, le cousin bavard, Sam Tropic, le magicien malchanceux, Omoney, la cousine de Parisette, et Tata Locadie, surnommée "Tata Proverbes" pour ses conseils sages, complètent cette galerie de personnages. Cette famille, loin de la déréliction dans laquelle Héloïse s'enlisait en France, représente un ancrage dans la société africaine traditionnelle, où la solidarité et la famille sont des valeurs essentielles. Dans cette structure, l'individu se définit par ses liens familiaux et la pluralité des enfants d'un seul géniteur est perçue comme un capital humain nécessaire au développement. En dehors de la famille qui entoure Héloïse et anime son séjour à TiBrava, on rencontre également le personnel politique du pays. Parmi eux se trouve Harry O., un métis d'origine afro-brésilienne, homme politique et opposant au régime en place, dont la position politique oscille entre la duplicité vis-à-vis du pouvoir et de l'opposition. Sa capacité à nuire à ses compatriotes est comparable à celle des militaires, soutiens principaux de la dictature de Yamatoké, dont la brutalité dépasse tout entendement.

Héloïse croisera également des personnages proches du monde surnaturel, dont la vie oscille entre celui des dieux et des hommes, ou entre l'au-delà et le monde des vivants. Un exemple est Chat'yan, le monstre qui perturbe la vie de Parisette, et qu'elle décrit à la page 53 du roman : « Parfois dans mes rêves, je suis la possédée, le cheval porteur d'une divinité jalouse et impitoyable. » Cette créature, à la fois divinité et animal, à la fois mâle et femelle, cause chez Parisette des troubles physiologiques semblables à une grossesse, dont seule

l'exorcisme de Felicidad Cacao, prêtresse de Chat'yan, pourra la libérer, grâce à un rituel secret.

Parmi ces figures surnaturelles, on trouve aussi Baba Tutuola, le dresseur de scarabées, frère aîné de Bhinnéka. La mort semble lui avoir conféré de grands pouvoirs. Après sa mort et son enterrement, il peut apparaître et disparaître à volonté parmi les vivants, usant de stratégies telles que couvrir la piste de danse de cafards et de colle lors d'une fête organisée par Harry O. afin d'empêcher la vengeance du colonel Bit. Il semble également doté d'omniscience, pouvant lire les pensées du militaire. Son scarabée, nommé Sunjata, participe avec lui à un concours de dressage, et ce scarabée possède également la capacité de parler. Ces éléments surnaturels font écho aux croyances et aux légendes présentes dans les sociétés africaines traditionnelles, où le merveilleux s'incruste aisément dans la vie quotidienne.

En somme, la quête identitaire d'Héloïse à TiBrava permet au romancier de créer une mosaïque de personnages difficiles à classer, tout en mettant en évidences des valeurs humaines caractéristiques de l'Afrique authentique.

3. Le sens de la quête identitaire

À ce point, on pourrait se demander quel est le but de la quête d'Héloïse, question que la jeune fille elle-même se pose dans le texte à la page 15 :

Pourquoi entreprendre ce voyage à la recherche de son père ? Au fond, je le ressens, c'est pour exorciser une multitude de fantômes, insaisissables et omniprésents, ceux que j'ai poursuivis ces deux dernières années, plongée dans l'erreur, la torpeur et le rejet de moi-même, surtout lors de ces matins où je me réveillais dans les bras de femmes bien plus âgées que moi.

La réponse à cette question se trouve dans cette prise de parole, qui survient presque immédiatement après l'interrogation. Cette quête d'identité vise à guérir son passé, à mener une véritable thérapie, comparable à une cure psychanalytique. Ainsi, cette quête a pour objectif de délivrer la jeune fille d'elle-même, de soigner la blessure en elle, causée par l'absence de son père, ainsi que par le manque de repères culturels, des absences à l'origine des troubles psychologiques et affectifs qui marquent sa vie. L'enjeu pour elle est d'explorer de vastes pans de son passé et de trouver des réponses aux questions qui sont restées sans réponse jusque-là. À la fin de cette quête, on assiste à une réconciliation entre la fille et son père, ainsi qu'entre ce dernier et sa femme, la mère d'Héloïse, qu'il accusait de l'avoir trahi par jalousie. On remarque également le ton apaisé d'Héloïse à la fin du roman, un changement notable par rapport aux éclats de violence et à l'irrévérence envers ses parents qui marquaient son comportement au début du texte, où elle se contentait d'appeler « le père » ou « la mère », expressions plus distantes. Ainsi, on peut percevoir, à la page 183 du texte, un changement radical dans l'attitude de la jeune fille envers ses parents, lorsqu'elle s'adresse à sa demi-sœur Parisette avant son départ pour la France, en déclarant : « Tu remarqueras que je dis ma mère, tout comme je dis papa depuis trois jours. » Cette quête identitaire, en rétablissant l'ordre, redonne aux enfants leur place auprès de leurs parents et dans leur famille, afin qu'ils ne se sentent ni abandonnés ni marginalisés. Elle permet également aux parents de regagner l'estime et le respect de leurs enfants. De plus, cette quête permet à la jeune fille d'élucider la question de ses origines, une question fondamentale pour celle qui est en train de se construire. Comme le postule Ganou (2023 : 75) en ces termes : « L'homme s'identifie par rapport à un espace, une culture, une société ; la connaissance de son milieu de vie lui permet de s'adapter aux nouveaux défis et de se projeter dans l'avenir. »

Au-delà de la quête identitaire, il s'agit également de résoudre les conflits liés aux crises de l'adolescence, auxquelles tous les jeunes sont confrontés. Héloïse se pose ainsi une autre question importante, intimement liée à la quête identitaire, que l'on peut lire aux pages 193-194 du roman : « Au fond, ça sert à quoi, un père ? Peut-être suffit-il aux fils et aux filles de savoir qu'il existe, quelque part dans leur mémoire, une figure, un sentiment susceptible de représenter le personnage, puis de l'oublier. » Pourtant, tout au long du roman, il devient évident que le vide laissé par l'absence du père ne peut être comblé par la mère seule, et que cette absence reste une hantise pour la jeune fille. D'ailleurs, Héloïse évoque à plusieurs reprises, dans le texte, des moments où la présence de son père aurait été essentielle, comme le montre un passage à la page 193.

Il y a aussi des souvenirs à partager. Comme ces désirs de lui, enfant, lorsque le besoin de sa présence commençait à se faire ressentir en moi. Comme certains matins, au réveil, où je courais dans le salon, espérant qu'il serait là, assis à la table, entre la cuisine et le chauffage, en train de boire son premier café de la journée et de manger ses céréales, entouré des chats. Puis, il m'aurait prise sur ses genoux pour un câlin rapide, avant de me gronder gentiment : "Dépêche-toi, on va être en retard pour l'école !"

On peut en conclure que le rôle du père dans l'éducation de l'enfant est essentiel. Sa présence rassurante, ces gestes souvent considérés comme anodins, ces câlins et même les réprimandes destinées à redresser l'enfant sont cruciaux pour la formation de la personnalité. La quête identitaire consiste principalement à rechercher cette figure paternelle dans sa dimension double : affection et discipline.

Ainsi, la quête identitaire devient une quête de soi, une recherche du sens de la vie et de son histoire. Lorsqu'on en connaît l'origine, cela résout les conflits intérieurs et redonne de la force à l'individu pour avancer vers le progrès et l'épanouissement. On remarque que le personnage d'Héloïse, autrefois prostituée et fière de son mode de vie de vagabonde sexuelle, comme le montre cet extrait de la page 121 : « Je suis de celles qui pensent que la chair est faite pour être partagée avec toute personne qui en fait la demande. », a profondément changé après son voyage dans le pays de son père. On peut le voir dans cet échange avec un écrivain, extrait des pages 199-200 : La jeune fille, seule et belle sous les lumières de la discothèque, attirera mon attention. Je m'approchai, déterminé à tenter ma chance. « Une belle fille comme vous pourrait-elle me faire l'honneur de me marcher sur les pieds ? »

Elle sourit, secoua sa crinière et leva son verre pour trinquer. « Vous parlez trop bien pour qu'on vous refuse une danse. Vous êtes poète ? » « Non, écrivain. » « Sans déconner. Je cherche un écrivain. » Pour vivre avec ? Mauvais plan, ma belle. » « Merci. Mon père aussi écrivait, il a changé de voie pour se lancer dans les affaires. Non, je cherche quelqu'un pour m'aider à écrire l'histoire de ma vie. À votre âge, ce n'est pas prétentieux ? » « Allez, on danse ? » « Désolée, mais j'ai mal aux pieds. » « Alors, je vous prendrai dans mes bras. » « Oh là, chevalier, quelqu'un pourrait vous mordre.

Cela montre que la crise d'adolescence du personnage d'Héloïse est résolue ; elle entame une nouvelle vie sentimentale, plus calme et fondée sur la fidélité et l'attachement. Cette transformation est le fruit de sa quête identitaire qui guérit son cœur et son âme, ouvre de nouvelles perspectives et modifie sa perception d'elle-même et du monde.

Conclusion

Cette analyse a permis d'examiner le processus de la quête identitaire à travers le texte *Cola cola jazz* de Kanyi Alem. L'étude a d'abord exploré les motivations de la quête, puis sa réalisation et enfin sa signification. Les motifs sous-jacents à cette quête peuvent être divisés en deux catégories : les motifs psycho-affectifs, tels que les crises adolescentes et la relation conflictuelle avec la mère d'Héloïse et les motifs culturels, notamment le besoin du personnage d'affirmer sa race dans un environnement marqué par la stigmatisation. La quête commence par la recherche de la figure paternelle, complexe, passe par la découverte du pays du père, un espace réaliste poétisé par l'auteur, et se poursuit avec l'exploration des hommes parmi lesquels Héloïse s'immerge. En termes de signification, cette quête est présentée comme un moyen thérapeutique, permettant à l'héroïne de repartir sur de nouvelles bases.

Dans un monde où la diversité culturelle devient de plus en plus courante, la quête identitaire apparaît comme essentielle pour revenir à ses racines et en prendre possession. Elle constitue un gage de contribution de chaque individu et de chaque société à la construction d'un monde véritablement multiculturel. Comme le disait Lévi-Strauss (1990 : 207) : « Chaque culture se développe grâce à ses échanges avec d'autres cultures. Mais faut-il que chacune y mette une certaine résistance, sinon très vite, elle n'aurait plus rien qu'il lui appartienne en propre à échanger. »

L'étude, par rapport à sa portée sociale et utilitaire peut avoir des retombées non négligeables pour améliorer la compréhension de soi et des autres, et aussi dans le développement des stratégies afin de promouvoir la cohésion sociale et le bien-être individuel. Comprendre les mécanismes de construction de l'identité et les facteurs qui influencent la quête identitaire peut, non seulement,

aider à améliorer les relations interpersonnelles et sociales mais aussi promouvoir l'inclusion, la diversité et partant, réduire les conflits et les discriminations liées à l'identité.

En identifiant les facteurs de risque et de protection liés à la quête identitaire, les professionnels de la santé mentale peuvent développer des interventions efficaces pour prévenir ou endiguer les problèmes de santé mentale et aussi, en cernant bien les dynamiques identitaires, les décideurs politiques peuvent élaborer des politiques plus efficaces pour la promotion de la cohésion sociale et réduire les tensions entre les groupes.

Il convient toutefois de souligner que la quête identitaire, loin de signifier un repli sur soi, est plutôt une ouverture. Le texte le montre à travers la diversité des personnages et l'usage d'une langue merveilleusement hybride. Il s'agit d'une affirmation ferme des bienfaits du métissage culturel, dont la beauté réside dans le dynamisme de chacun de ses membres.

Bibliographie

- ALEMDJRODO Kangni**, 2002. *Cola cola jazz*. Dapper Paris.
- ACHARCHOUR, Tassadit**. 2016. *La quête de l'identité dans le récit : étude stylistique et poétique : Le premier homme d'Albert Camus : Les Oliviers de la justice de Jean Pélégri : Ébauche du père de Jean Sénac : Outremer de Morgan Sportes* (Doctoral dissertation, Université de Bourgogne).
- ALEMDJRODO Kangni**, 2013. *Dans les mêlées II, Où va la littérature togolaise ?* Awoudy Lomé.
- CAMUS Albert**, 2005. *L'immigration dans le roman francophone contemporain*. KARTHALA Editions.
- ERICKSON, Erik** 2019. in Houssier Florian « Les grands dossiers des sciences humaines », N°54, mars-avril-mai.
- GANOU Souleymane**, 2023. « Epistémologie du Sud : compte-rendu de sa pratique en Afrique francophone », in KAKPO

Mahougnon, (dir.) *L'autoréférentialité et son actualité*. Les Editions des diasporas, Cotonou.

LEVI-STRAUSS Claude, 1990. *De près et de loin*. Seuil, Paris.

MAURON Charles, 1964. *Psychocritique du genre comique*. Paris, Jose Corti.

MEUNIER Alain, 2008. *Ces ados qui nous tracassent. Ils accélèrent vous freinez. Comment faire la route ensemble ?* Michel Lafon, Paris.

PICARD Dominique, 2008. *Quête identitaire et conflits interpersonnel*. Connexions.

PIERARD Alice, 2013. Processus d'individualisation de soi à l'adolescence. *Union Francophone des Associations de Parents de l'Enseignement Catholique*, 5, 13.

RICHARD Jean-Pierre, 1991. *L'univers imaginaire de Mallarmé*. Seuil, Paris.

RICŒUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*. Seuil, Paris.

TODOROV Tzvetan, 1991. *L'Homme dépaycé*. Seuil, Paris.

TRADUCTION DU MOT «NEIGE» DANS LA BIBLE EN GUNGBE¹, UNE LANGUE DU SUD DU BENIN

Mahoubé Abraham OLOU

Université d'Abomey Calavi

olouabram@gmail.com

Michel Tohigbé DJOI

Doctorant en didactique des langues africaines à «L'ECOLE

DOCTORALE PLURIDISCIPLINAIRE «ESPACES, CULTURES ET DEVELOPPEMENT»UAC(Bénin)

micheldjoi71@gmail.com/micheldjoi@yahoo.fr

Résumé :

*Le cadre contextuel montre que la Bible contient 783137² mots-clés dont fait partie la «neige» et bon nombre de ces mots de la bible en gungbe ont été traduits de la bible en français dans une option de fidélité aux textes sources pour ne pas transmettre un message éloigné du sens alors que l'on sait que les Gun, les français et les peuples des langues originelles de la bible (hébreu, grec, araméen) ont des cultures diamétralement opposées se manifestant à travers leurs langues, leurs méthodes de conception et d'expressions des réalités environnementales et climatiques. Le risque est donc grand de faire des traductions littérales de ces mots-clés, non porteuses de sens et cette traduction peut alors devenir objet de critique et de méfiance. On peut alors s'interroger sur les différentes méthodes et techniques de traduction adoptées pour la circonstance. On présuppose que ces mots-clés ont été traduits du français en gungbe en tenant compte de plusieurs facteurs dont culturels des peuples locuteurs gun, français et des langues originelles de la bible. **L'objectif** du présent article a consisté à partir de la traduction de ce mot «neige», à analyser les méthodes de traduction dans la bible en gungbe traduits du français. La plupart des auteurs se sont penchés sur la traduction de ces mots-clés de la Bible, explorant les défis et les enjeux liés à la transmission du sens dans différentes langues et contextes culturels. Parmi*

¹ Bible en gungbe: La 1ere version de cette Bible a vu le jour depuis 1923 et ceci de l'anglais en gungbe et la deuxième version en nouvel alphabet est en cours de publication. L'une ou l'autre version a connu cette analyse du mot «neige» puisse que cet élément ne fait pas partie de l'atmosphère géographique du peuple gun qui vit au sud du Bénin.

² www.bible-tob.com/www.nombre de mots dans la bible.com

eux, on peut citer Roman Jakobson³, qui a théorisé sur la traduction en général, et dont les travaux éclairent la traduction biblique d'une manière ou d'une autre. D'autres auteurs, comme André Chouraqui⁴, se sont concentrés sur des traductions spécifiques de la Bible, en cherchant à restituer le sens hébraïque original et Eugène A. NIDA a aussi théorisé sur la traduction dynamique avec sa notion d'équivalences formelles et fonctionnelles. La question de l'**hypothèse** est celle de la signification et de la conceptualisation du mot «neige» et porte sur les possibilités de traduction de ce mot dans un contexte métaphorique employé avec ou sans article de l'hébreu, du grec, du français et du Gungbe pour une meilleure traduction. Notre **méthodologie** a consisté à répertorier le mot «neige» des langues en présence, leurs différentes méthodes et techniques de traduction en gungbe et montrer la **pertinence** de ces méthodes afin de permettre à toutes personnes désireuses d'envisager la traduction dans ce sens à s'inspirer de ces méthodes. De plus, elle a montré aussi que la notion de «neige» a été utilisée plusieurs fois dans la bible hébraïque et fait partie du climat tempéré et est presque inconnue des gun dont la traduction de la Bible fait appel inexorablement aux efforts d'équivalences de cet élément climatique dont la traduction devient un casse-tête selon le contexte de la plupart des langues africaines en général et du gungbe en particulier. Enfin, les **résultats** issus de cette recherche et analyse des méthodes utilisées ont prouvé que les traducteurs ont tenu compte de plusieurs facteurs (contexte, culture, exigences linguistiques) pour traduire et ont transmis dans la mesure du possible un message dénué d'ambiguïté. Il ressort aussi qu'en langue gungbe, il y a inexistence d'une orthographe standardisée et normalisée et d'un lexique enrichi, deux instruments linguistiques qui sont nécessaires pour la promotion de la langue, toutefois, ce fait n'a affecté en aucun cas la traduction du mot «neige». L'article est aussi un appel aux linguistes, morphologues, sociologues et tous chercheurs dans le domaine des langues et lettres de se pencher sur de grands travaux scientifiques sur cette langue pour son introduction dans le système éducatif pour une éducation endogène de qualité, gage de notre développement. Ce qui va contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine linguistique du Bénin en général et du gungbe en particulier.

³ Roman Ossipovitch Jakobson ou Yakobson né le 28 septembre 1896 à Moscou et mort le 18 juillet 1982 à Cambridge, est un penseur russo-tchéco-américain qui est l'un des linguistes les plus célèbres. «Aspects linguistiques de la traduction» (Jakobson, 1963)?

⁴ André Chouraqui (Traducteur) / Bible d'André Chouraqui: EAN: 9782220030838 2430 pages/ DESCLEE DE BROUWER (07/09/1989)/ 4.55/5 29 notes Nathan André Chouraqui, né le 11 août 1917 à Ain Témouchent, en Algérie, et mort le 9 juillet 2007 à Jérusalem, est un avocat, écrivain, penseur et homme politique israélien, connu pour sa traduction de la Bible.

Mots-clés : Neige, traduction, langue, méthodologie, climat, bible, hébreu, grec....

Abstract:

*The contextual frame shows that the Bible contains 783137 keywords of which the "snow" and many of these words of the gungbe Bible have been translated from the Bible in French in a loyalty option to the source texts so as not to transmit a Message from the meaning While we know that the Gun, the French and the peoples of the original languages of the Bible (Hebrew, Greek, Aramaic) have diametrically opposed cultures manifesting through their languages, their methods of design and expressions of the environmental and climatic realities. The risk is therefore great to make literal translations of these keywords, non-sentence and translation can then become a critical and mistrust object. We can then question the different translation methods and techniques adopted for the occasion. It is presupposed that these keywords have been translated from French to Gungbe taking into account several factors including cultural peoples of Gun, French and original languages of the Bible. The **objective** of this article has been based on the translation of this word "snow", to analyze translation methods in the translated gungbe Bible. Most authors have looked at the translation of the keywords of the Bible, exploring the challenges and the Issues related to the transmission of meaning in different languages and cultural contexts. Among them, we can quote Roman Jakobson, who has theorized on the translation in general, and whose works illuminate the biblical translation in one way or another. Other authors, like André Chouraqui, have focused on specific translations of the Bible, seeking to restore the original Hebrew meaning and Eugene A. Nida also theorized on dynamic translation with its notion of formal equivalences and functional. The question of the **hypothesis** is the meaning and conceptualization of the word "snow" and deals with the possibilities of translation of this word "snow" in a metaphorical context used with or without article of hebrew, greek, french and gungbe for a better translation. Our **methodology** consisted in identifying the word "snow" in the presence, their different methods and techniques of translation into gungbe and show the relevance of these methods to enable anyone wishing to consider translation in this direction to draw inspiration from these methods. In addition, it also showed that the notion of "snow" was used 20 times in the Hebrew Bible and is part of the temperate climate and is almost unknown to the Gun whose translation of the*

*Bible inexorably uses the equivalence efforts of this climate element whose translation becomes a Puzzle according to the context of most African languages in general and gungbe in particular. Finally, **the results** from this research and analysis of the methods used have proven that translators have taken into account several factors (context, culture, linguistic requirements) to translate and transmitted as far as possible a message devoid of ambiguity. It is also apparent that in gungbe language, there is an inexistence of a standardized and standardized spelling and enriched lexicon, two linguistic instruments that are necessary for the promotion of language, however, this fact did not affect the translation of the word "snow". The article is also a call to linguists, morphologists, sociologists and all researchers in the field of languages and letters to address major scientific work on this language for its introduction into the education system for endogenous quality education, pledge of our development. What will contribute to a better knowledge of Benin's linguistic heritage in general and the gungbe in particular.*

Keywords: snow, translation, language, methodology, climate, Bible, Hebrew, Greek

0. Introduction :

La plupart des auteurs se sont penchés sur la traduction des mots-clés de la Bible, explorant les défis et les enjeux liés à la transmission du sens dans différentes langues et contextes culturels. Parmi eux, on peut citer Roman Jakobson, qui a théorisé sur la traduction en général, et dont les travaux éclairent la traduction biblique d'une manière ou d'une autre. D'autres auteurs, comme André Chouraqui, se sont concentrés sur des traductions spécifiques de la Bible, en cherchant à restituer le sens hébraïque original et Eugène NIDA a préconisé dans sa théorie de traduction dynamique l'option du choix des équivalences formelles et fonctionnelles dans le processus de traduction. Parmi toutes ces théories, celle d'Eugène NIDA nous paraît la plus plausible parce qu'elle convient à notre avis à l'analyse des méthodes de traduction non seulement des mots-clés de la Bible, mais pour celles utilisées pour la traduction du mot «neige» dans la bible en gungbe, la traduction de ces mots

de la Bible en gungbe étant un processus complexe qui vise à rendre le sens accessible à tous, tout en tenant compte des spécificités culturelles et linguistiques de la communauté. Signalons que plusieurs travaux ont été effectués sur la langue gungbe, mais aucun des chercheurs n'a encore abordé l'analyse des méthodes de traduction du mot «neige» dans la bible en gungbe. Cet article vient aussi pour combler ce vide et ouvrir la voie à d'autres recherches similaires. Il aborde en dehors des préliminaires, le cadre conceptuel, les langues en présence, les diverses formes de neige et leurs équivalences, l'analyse des méthodes et techniques utilisées pour leur traduction et un bref aperçu sur les saisons au niveau de l'environnement climatique des langues en présence à savoir les langues bibliques originelles (hébreu, araméen, grec), les langues indo-européennes (français, anglais), le gungbe et enfin une approche sur les difficultés de traduction de ces mots-clés.

0.1. Contexte et justification

L'objectif principal de la traduction de la Bible dans différentes langues est de permettre à un plus grand nombre de personnes de lire et de comprendre les Écritures dans leur langue maternelle, favorisant ainsi la croissance spirituelle, l'unité et la compréhension des enseignements bibliques et permettant ainsi à des personnes de différentes cultures et origines linguistiques d'accéder aux textes sacrés sans barrières linguistiques⁵. Dans la même option, la première édition de la bible en gungbe a été réalisée en 1923 et la seconde édition est en cours de finition par l'Alliance Biblique du Bénin. Dans le processus de la traduction de la Bible des langues originelles (hébreu, grec, araméen) en langues africaines, beaucoup de ressources linguistiques sont nécessaires et même indispensables à maîtriser du fait que les

⁵ Selon Wycliffe France, une institution chargée de la traduction de la bible dans différentes langues

langues en présence sont distantes les unes des autres du point de vue de leurs structures et fonctionnements. Parmi ces ressources linguistiques indispensables, nous avons les méthodes et techniques de traduction des mots-clés dont la «neige».

Traduire les mots-clés comme la «neige» des langues bibliques en français, et du français en gungbe n'est pas une tâche facile, puisque le produit final est comme «**une traduction des traductions**». Ceci pose le problème de l'éventualité de la trahison du sens du message originel. Le risque est donc grand de faire des traductions littérales de ces mots-clés, dépourvus de sens. La Bible d'une façon générale compte environ 783137 mots-clés dont fait partie la «neige» et bon nombre de ces mots de la bible en gungbe ont été traduits de la bible en français dans une option de fidélité aux textes sources pour ne pas transmettre un message éloigné du sens alors que l'on sait que les Gun, les français et les peuples des langues originelles de la bible (hébreu, grec, araméen) ont des cultures diamétralement opposées se manifestant à travers leurs langues, leurs méthodes de conception et d'expressions des réalités environnementales et climatiques. On peut alors s'interroger sur les méthodes et techniques de traduction adoptées pour la circonstance. Du point de vue spécifique, on peut se demander quelles sont les formes de «neige» qui sont traduites dans la bible en gungbe en rapport avec leurs équivalences en français et en hébreu, quelles sont les techniques de traduction de ces équivalences du mot «neige» dans la bible en gungbe, quelle en est la portée sociale?

De plus, la traduction de «neige» des langues bibliques en langues indo-européennes des langues indo-européennes en gungbe pose aussi des problèmes de plusieurs dimensions en l'occurrence la divergence de l'environnement climatique, le climat tempéré pour le paysage d'Israël et le climat subtropical pour celui du Bénin et les méthodes de traduction de ces éléments en gungbe, afin de rendre un message sans ambiguïté

et ceci reste parfois un casse-tête pour la langue cible. Tous ces paramètres ont motivé le choix de ce thème, objet de cet article.

0.2. Problématique

La traduction du mot «neige» en gungbe pose certaine problématique, d'autant plus que les Gun, les français et les peuples des langues originelles de la bible (hébreu, grec, araméen) ont des cultures diamétralement opposées se manifestant à travers leurs langues, leurs méthodes de conception et d'expressions des réalités environnementales et climatiques. De façon évidente, le problème qui se pose est celui de la méthodologie de traduction et de la fidélité par rapport au message transmis d'autant plus que cette traduction se revêt comme «une traduction des traductions.» On présuppose que ces mots-clés ont été traduits du français en gungbe en tenant compte de plusieurs facteurs dont culturels des peuples locuteurs gun, français et des langues originelles de la bible. Le risque est donc grand de faire des traductions littérales de ces mots-clés, non porteuses de sens et cette traduction peut alors devenir objet de critique et de méfiance. On peut alors s'interroger sur les différentes méthodes et techniques traduction adoptées pour la circonstance.. Ceci sous-entend une situation hypothétique à clarifier.

0.3. Hypothèse

La question de l'**hypothèse** est celle de la signification et de la conceptualisation du mot «neige» et porte sur les possibilités de traduction de ce mot «neige» dans un contexte métaphorique employé avec ou sans article de l'hébreu, du grec, du français et du gungbe pour une meilleure traduction. Si traduire le mot «neige» du français en gungbe ou du mot «snow» de l'anglais se révèle comme « une traduction des traductions»

puisse que ces réalités climatiques ne relèvent pas du contexte de la langue gungbe, cette tâche devient alors un casse-tête qui mérite réflexion et une méthodologie à adopter pour mieux répondre à la fidélité du message pour rester dans la théorie du traductologue Jean Claude Margot qui stipule qu'un traducteur fidèle doit «traduire sans trahir» et dans le cas d'espèce, on ne peut pas envisager une telle tâche sans une méthodologie.

0.4. Méthodologie

Elle a consisté à faire un mini-répertoire de quelques dizaines d'équivalences du mot «neige» traduit du français en gungbe à travers des recherches documentaires que nous avons analysée du point de vue des méthodes de traduction des deux versions de la Bible en gungbe et la portée sociale du message traduit. Elle s'est attelée aussi à montrer, à travers cette même analyse, la **pertinence** de ces méthodes de traduction dans la bible en gungbe afin de permettre à toutes personnes désireuses d'envisager la traduction dans ce sens à s'inspirer de ces méthodes. Notre choix est porté sur cette méthodologie parce qu'en gungbe, il n'existe pas encore un lexique enrichi des mots-clés de la bible, ni un document de référence dans ce sens. De plus, l'inexistence de «neige» en milieu climatique Gun exclut l'enquête sur le terrain puisse que ce mot est pratiquement étranger dans le contexte gun. Par ailleurs, à notre connaissance, aucune recherche scientifique ne s'est encore penchée sur ce sujet en milieu gun et cet article vient pour combler cette insuffisance. *De toute cette foison de l'emploi du mot «neige» dans la Bible, dix ont retenu notre attention sur lesquels porte notre analyse.* Toutes raisons nous ont motivé à porter notre choix sur cette méthodologie tout en se référant uniquement à la bible. De plus, elle a aussi montré que la notion de «neige» a été utilisée plusieurs fois dans la bible hébraïque et fait partie du climat tempéré et est presque inconnue des gun dont la

traduction de la Bible fait appel inexorablement aux efforts d'équivalences de cet élément climatique dont la traduction devient un casse-tête selon ce contexte du gungbe sans perdre de vue l'objectif de cet travail.

0.5. Objectif scientifique

Nous avons fait l'analyse de toutes ces méthodes de traduction de «neige» dans la bible en gungbe et dégagé les implications théoriques et pratiques pour une éventuelle systématisation de ces méthodes de traduction, susceptible d'être une source d'inspiration pour d'éventuelles recherches et autres travaux sur d'autres langues béninoises ou africaines dans ce sens.

1. Cadre théorique, conceptuel et langues en présence

Par rapport au cadre théorique, nous avons fait référence au sociolinguiste américain Eugène A. Nida au sujet de sa théorie: "Equivalence dynamique" dans son livre «Pour une science de la Traduction (Leiden: Brill, 1964)⁶ qui préconise que *«puisque'il n'existe pas, à proprement parler, «d'équivalents identiques», il faut, en traduisant, chercher à trouver l'équivalent le plus proche possible.»* En termes clairs, cette théorie de traduction de la Bible en général et de celle des mots-clés en particulier se concentre sur la manière de rendre fidèlement le sens des textes originaux hébreu et grec dans d'autres langues, tout en tenant compte des différences culturelles et linguistiques.

Les traductions des mots-clés de la Bible en français varient selon les versions et les époques. Les traductions les plus

⁶ «Pour une science de la Traduction» (Leiden: Brill, 1964)⁶/Voir aussi: Eugene Nida et Charles Taber, *La Traduction : Théorie et Méthode*, UBS, 1971

connues sont celles de Louis Segond, la Bible de Jérusalem, la Traduction Œcuménique de la Bible (TOB), et la Bible en français courant. Chaque traduction utilise un vocabulaire et un style différents, reflétant les objectifs et les publics visés par les traducteurs. Différentes options existent, allant de la traduction littérale, qui cherche à préserver la forme du texte original, à la traduction idiomatique, qui privilégie une expression naturelle dans la langue cible selon le bibliciste Jean-Claude dont le principe est de «traduire sans trahir.» Par ailleurs, les recherches effectuées dans le cadre de cet article ont prouvé que certaines langues africaines disposent des équivalences pour le mot «neige», toutefois, il ressort de tout ceci qu'il n'y a pas de traduction unique du mot "neige" dans ces langues, car beaucoup d'elles n'ont pas de mots pour désigner la neige, étant donné que ce phénomène est rare ou inexistant dans certaines régions. Cependant, on peut trouver des traductions ou des descriptions indirectes en fonction du contexte, comme "eau gelée" ou des termes spécifiques pour "glace" ou "givre". Par ailleurs, aucun de ces auteurs n'a abordé non seulement la traduction des mots-clés de la Bible en gungbe, mais encore la traduction de «neige». Cet article s'est penché sur ce thème pour plusieurs raisons dont la plupart a été évoquée déjà dans le cadre contextuel en l'occurrence la question du sens par rapport aux équivalences fonctionnelles et méthodologiques. En termes clairs, comment traduire le mot «neige» du français en gungbe afin que le lectorat puisse clairement percevoir le sens sans trop de difficulté et quelles méthodes de traduction faudrait-il adopter pour éviter toute polémique et prendre en compte le cadre conceptuel?

1.1. Conceptualisation spécifique

Le cadre conceptuel de cet article renvoie à plusieurs possibilités de conception du mot «neige» selon la culture, car dans certaines régions d'Afrique comme le milieu gun en

Afrique de l’Ouest, la neige est un phénomène rare, inexistant et les mots spécifiques pour la neige peuvent être moins courants ou moins précis. De plus, il y a différentes notions de neige et certaines langues peuvent distinguer entre la neige qui tombe, la neige qui est sur le sol, la neige qui est cristalline, etc., et avoir des mots spécifiques pour chaque nuance. Le **yupik** de Sibérie centrale compte 40 termes de ce type, tandis que le dialecte **Inuit** parlé dans la région canadienne du Nunavik en compte au moins 53, dont « matsaaruti », pour la neige mouillée qui peut être utilisée pour glacer les patins d’un traîneau, et « pukak », pour la neige poudreuse cristalline qui ressemble à du sel. Les **Écossais** possèdent plus de **420** mots pour désigner la neige. Il y a un mot pour les gros flocons de neige (skelf), un autre pour la neige fondante (glush) et un autre encore pour les averses de neige (flindrikin), pour n’en citer que quelques-uns.

De plus, dans certains milieux d’Afrique au climat plus ou moins clément, le mot «neige» parfois connu des habitants a plusieurs connotations. Ainsi, en swahili (langue bantu parlée en Afrique de l’Est), le mot neige est traduit [theluji], en xhosa (langue bantoue d’Afrique du Sud), la neige est désignée par [umphfumelo] (cela peut signifier également «vent») et en oromo (langue oromo de l’est africain), neige est désignée par [dhawaali] (cela signifie neige ou glace). Voyons le tableau de quelques langues africaines désignant la «neige.»

Langue africaine	Pays	Neige	Observation
Afrikaans	Afrique du Sud	[sneeu]	Equivalence formelle
Chichewa	Malawi	[chisarw]	Equivalence formelle
Haoussa	Nigéria/Niger	[dusar kankara]	Equivalence formelle
Igbo	Nigéria	[snow]	Translittération
Sesotho	Lésoto	[lehlola]	Equivalence formelle
Somali	Somalie	[baraf]	Equivalence formelle
Swahili	Kenya	[teluji]	Equivalence formelle
Yorouba	Nigéria	[egbon]	Equivalence formelle
Zoulou	Afrique du Sud	[iqhwa]	Equivalence formelle

De l'analyse de ce tableau, il ressort qu'en dehors de la langue Igbo, aucune autre langue n'a translitéré le mot «neige». Par ailleurs, les milieux climatiques où la neige est inexistante comme l'Afrique de l'Ouest avec le climat subtropical, la question de la neige est plus difficile et pour trouver l'équivalence exacte de ce mot du français en gungbe, il faudrait envisager plusieurs options et c'est pourquoi certains chercheurs préconisent qu'il est préférable de consulter un dictionnaire ou un lexique enrichi, or malheureusement, ces deux documents font défaut dans la langue gungbe. Et c'est d'ailleurs, l'une des raisons d'être de cet article.

Dans ce travail de recherches, la Bible TOB a été notre référence à cause des facteurs contextuels de cette version. Ecrite par près de 45 auteurs, avec 72 à 73 livres, la Bible version TOB (Traduction Œcuménique de la Bible, version acceptée par la plupart des confessions religieuses du monde francophone) compte 1189 chapitres, 6408 versets dont 3268 versets prophétiques déjà accomplis selon certaines estimations, 783137 mots dont font partie les mots faisant référence au mot «neige».

En hébreu, le mot «neige» se dit שלג (et se prononce: sheh-lègue) et le paysage biblique d'Israël est tout simplement merveilleux sous la neige. La Bible en contient plusieurs catégories. [גלש] (sheleg) / [גלש] (sheleg) est un terme **hébreu** trouvé plusieurs fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par **la neige**. Au lieu de «il neige », on dit שלג יורד sheleg yored, littéralement «la neige descend». Par ailleurs, la neige présente des symboles dans plusieurs cultures.

1.2- Symbole de la «neige» dans les mythes et récits dans certaines cultures

Chez les peuples Inuit⁷, groupe ethnique proche des Esquimaux au nord du Canada, la neige est bien plus qu'un simple élément du paysage. Elle est un pilier de leur culture et de leur survie. Leurs nombreux mots pour désigner la neige reflètent une compréhension fine et intime de cet élément: **neige** fraîche (*qanik*), neige qui tombe (*aput*), neige durcie (*piqsirpoq*), etc.

Au Japon, la neige incarne la sérénité et l'impermanence. Les jardins zen recouverts de neige invitent à la contemplation, rappellent la philosophie bouddhiste de l'instant présent. L'expression poétique *yuki-onna*, ou «femme des neiges», désigne un esprit mythologique qui, selon les légendes, apparaît les nuits de neige pour guider ou parfois égarer les voyageurs. Dans leurs légendes, la neige est souvent associée à Sedna, la déesse des mers, qui aurait donné naissance au froid et aux glaces. Plus au sud, dans les montagnes européennes, les flocons qui tourbillonnent sont parfois interprétés comme les larmes de divinités ou les esprits des disparus.

En Allemagne, les contes des frères Grimm évoquent Dame Holle, une figure mythologique qui, en secouant ses édredons depuis le ciel, recouvre la terre de neige.

De plus, dans de nombreuses cultures, la neige est perçue comme un lien direct avec le divin. Sa blancheur immaculée évoque la pureté et la renaissance. En Occident, elle symbolise souvent l'innocence et le calme, comme un voile posé sur le tumulte du monde. La neige, ce manteau blanc et éphémère, transforme les paysages et les cœurs. Tour à tour, source de fascination, de sérénité ou de mystère, elle occupe une place singulière dans l'imaginaire collectif. Au fil des siècles, la neige

⁷ Les Inuit sont le peuple autochtone de l'Arctique. Le mot « Inuit » signifie « peuple » en inuktitut, la langue inuite. Le singulier d'Inuit est Inuk. Selon le Recensement de 2021, il y a 70 545 inuit au Canada.

a inspiré légendes, traditions et symboles dans de nombreuses cultures à travers le monde.

Par ailleurs, au Bénin, l'Agence Nationale de la Météorologie (Météo-Bénin) et l'Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) rendent publics très souvent des documents, le bulletin des prévisions météorologiques de la grande saison des pluies au sud du Bénin, mais à notre connaissance nous n'avons jamais assisté à une tombée des grêles voir de la neige au sud du Bénin, espace climatique où vivent les populations gun. Par conséquent, la probabilité est très faible pour que les gun connaissent et entrent réellement en contact avec la neige ou la grêle. N'étant pas en contact avec ces éléments climatiques, d'aucuns peuvent supposer que comment les traducteurs de la bible en gungbe ont pu trouver des équivalences appropriées au mot «neige» et à ses corollaires et traduire réellement sans trahir⁸? Le mot «neige» d'une manière générale a été employé dans toute la Bible dans le contexte des figures de style telles que la comparaison, la métaphore et autres. La neige est une caractéristique météorologique de la géographie de la Palestine. On l'associe à l'hiver et aux sommets des montagnes où les conditions climatiques produisent et préservent la neige. De ce fait, la neige était connue des premiers lecteurs de la Bible. Le mot «neige» fait partie des milliers de termes clés de la Bible qui retiennent l'attention des traducteurs et ces termes clés sont par définition des unités sémantiques lexicales propres à la vision du monde hébraïque et gréco-romain. Mais la neige n'est pas la caractéristique du monde que les Gun habitent. Traduire la neige nécessite une connaissance des langues en présence.

⁸ Référence au célèbre ouvrage de Jean-Claude Margot : « Traduire sans trahir. »

1.3. Les langues en présence

Les langues en présence sont l'hébreu biblique, le grec koinè, l'araméen classées parmi les langues sources premier niveau, les langues indo-européennes tel que le français comme langue source deuxième niveau et le gungbe, la langue cible.

1.3.1. Les langues sources : Les langues bibliques et le français

L'hébreu est une langue éloignée des langues indo-européennes de par sa structure, son fonctionnement, puisse qu'étant une langue sémitique qui s'écrit de droite à gauche. Il est une langue sémitique et non indo-européenne, comme le grec, le latin, l'anglais ou le français. Le génie des langues sémitiques est nettement différent de celui des parlers indo-européens dont le grec koinè, langue dans laquelle est écrit le Nouveau Testament et l'araméen, langue dans laquelle sont écrits la plupart des livres deutérocanoniques.

1.3.2. La langue cible: la langue gungbe

D'après les récents travaux de classification, le gungbe fait partie du continuum «gbe», entité kwa du Volta-Congo qui fait partie du phylum Niger-Congo (Stewart 1989; Capo 1988 et 1991)⁹. Au Bénin, les gungbe peuplent la région tropicale des départements de l'Ouémé et du Plateau. Il est une langue transfrontalière et parlé au Nigeria plus précisément dans l'Etat d'Ogun au Nigeria. Numériquement, on estime qu'au total près de 3.500.000 personnes l'utilisent dont 1 985 242¹⁰ habitants au Bénin l'utiliseraient fréquemment comme moyen de locution et de communication soit 19% de la population et au Nigeria comme première ou seconde langue. De manière générale, le

⁹ William Alexander Stewart (September 12, 1930 – March 25, 2002) was an American linguist specializing in creoles, known particularly for his work on African American Vernacular English.

¹⁰ https://fongbebenin.com/benin_presentation/le-benin-dialectes.html

milieu des gun est ponctué de savane et galerie forestière, mais actuellement disparue sous l'effet des actions de l'homme sur l'environnement, la déforestation, bien que cette partie soit côtière. Il n'y a ni montagnes, ni hiver, ni **neige**, ni grêle pendant la saison des pluies. La région comme toutes les parties subtropicales bénéficie de deux saisons de pluie et de deux saisons sèches. Il n'y a pratiquement pas de température négative selon le vocabulaire des climatologues.

2.1-Traduction des équivalences du mot «neige» du français en gungbe

Dans le cas d'espèce, les Israélites connaissent la neige et ont plusieurs manières pour la désigner. En fait, ils ont beaucoup d'expressions métaphoriques aussi pour parler de neige dans la bible hébraïque. La Bible fait mention plusieurs fois de la neige dans certains passages. Dans le Nouveau Testament, le mot «neige» est utilisé une fois pour décrire la blancheur éblouissante du vêtement d'un ange, (Mathieu 28.3), et une autre fois pour décrire les cheveux de celui qui parle à Jean dans sa vision (Apocalypse 1.14). Cependant, certains traducteurs francophones dont le lectorat ne connaît pas la neige s'efforcent d'adapter le contexte hébraïque à celui du climat africain. C'est ainsi que, certaines langues africaines ont tenté de traduire le mot «neige» par «**Eau congelée qui tombe du ciel en flocons blancs et légers.** » La neige étant inconnue aux Gun, et la grêle, son équivalence météorologique le plus proche, étant réputée pour sa blancheur, les traducteurs du premier Nouveau Testament Gun de 1887 le maintien du même terme avec la parution de la première Bible en gungbe en 1923 avec la notion de «osin-ago» (poignée d'eau, nœud d'eau, coagulation d'eau).

2.2. Le langage métaphorique face aux différentes formes de neige dans la bible

Le langage comparatif ou métaphorique a été utilisé dans la bible dans certaines circonstances de l'emploi du mot «neige». Ainsi, lors de sa transfiguration, les vêtements de Jésus devinrent **blancs comme de la neige** (Marc 9. 3). L'ange assis sur la pierre au sépulcre de Jésus avait un **vêtement blanc comme la neige** (Matthieu 28. 3). Dans la vision de Jean à Patmos, le Fils de l'homme avait des cheveux **blancs comme de la neige** (Apocalypse 1.14). De toute cette foison de l'emploi du mot «neige» dans la Bible, dix ont retenu notre attention sur lesquels porte notre analyse.

2.3- Analyse et Regard sur la traduction du mot neige dans la bible en gungbe

Dans le livre de Nombres 12.10, la neige frappe Myriam:

► Nombres 12.10

TOB: «La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme **la neige**. Aaron se tourna vers Myriam qui avait la lèpre.»

Gungbe: [Hwenuē aslōdotín ló tón són ogoxō ló jí, akpa wéwé dǎlé, xe tayǐdǐ **osingó** tón dó agbasa go ná Milyamu tayǐdǐ kpozɔn wunkɔ. Aalɔn kpón Milyamu bo mǎ dɔ é bé kpozɔn!]

► Exode 4.6

TOB : «Et L'Eternel lui dit encore: Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein; puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la **neige** [שֵׁלֶג] (*sheleg*).»

Gungbe: [Jìxwéyewe só ɖə ná ɛ ɖəmóó: «Dinvye, zě alɔ dó akón jí.» Mɔyizi só zé alɔ dó akón jí. Hwenuɛ é ɖe alɔ sòn akón jí, é mɔ ɖə alɔ émitɔn wé tayĩɖi **osingó**, (poignée d'eau) bɔ okpozɔn kpé é go.]

► 2 Samuel 23.20

TOB : «Benaja, fils de Jehojada, fils d'un homme de Kabtseel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion, un jour de **neige** [שָׁלֵג] (*sheleg*).»

Gungbe : [Benaya, ovísúnnu Yoyada tɔn nyí omejɔme ɖé bo sòn Kabuseyeli yígba jí. E wa azon dábla susu ɖéle. Ewɔ we hu ahwanfuntó olannúwátó awe Mɔwabunu, xe ye nɔ yló ɖə Aliyeli. Ewɔ we só jete byó odoto ɖé me bo yi hu kinnikínní ɖokpó to azán xe gbe **osingójikun** (pluie de nœud d'eau) to jija te.]

► 2 Rois 5.27

TOB: «La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Guéhazi sortit de la présence d'Elisée avec une lèpre comme la **neige** (*sheleg*).»

Gungbe : [Bo nywé ɖə kpozɔn xe Naama jɛ ná gɔ dó hye kpó okúnkan towe le kpó jí kákádóyi!» Hwenuɛ Gexazi tɔn sòn Elizee de, é lézun kpozɔnjetó bɔ agbasa étɔn wá wé tayĩɖi **onyìnósin** (lait) wunkɔ.]

► 1 Chroniques 11.22

TOB : «Benaja, fils de Jehojada, fils d'un homme de Kabtseel, est rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion, un jour de **neige** [שָׁלֵג] (*sheleg*).»

Gungbe : [Benaya, ovísúnnu Yoyada tɔn, nýí omɛjɔmɛ dɛ́ bo sɔ́n Kabuseyeli yígba jí. E wa azɔn dábla susu dɛ́lɛ. Ewɔ wɛ hu ahwanfuntó olannúwató awe Mɔwabunu, xe ye nɔ yló dɔ́ Aliyeli. Ewɔ wɛ sɔ́ jɛtɛ byó odotɔ dɛ́ mɛ bo yi hu kinnikínní dɔkpó, to azán xe gbe **osingójikun** (pluie de nœud d'eau) to jija te.]

► Job 6.16

TOB : «Les **glaçons** en troublent le cours, la **neige** [שֶׁלֶג] (*sheleg*) s'y précipite;»

Gungbe : [Osin-agǒ lɛ hen osin adǎntɔ lɛ tɔn wlǔ, yǐyó **osingójikun** tɔn wɛ hen yɛ gótúnflǎ...]

► Job 9.30

TOB : «Quand je me laverais dans la **neige** [שֶׁלֶג] (*sheleg*), quand je purifierais mes mains avec du savon,»

Gungbe : [Enyí nyɛ tle lawũ dó **osin osingó** tɔn mɛ, ényí nyɛ tle yí ađisin dó kló así,]

► Job 24.19

TOB : «Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la **neige** [שֶׁלֶג] (*sheleg*). Ainsi, le séjour des morts engloutit ceux qui pèchent!»

Gungbe : [Đilǎxe akú kpó yǔzo kpó nɔ hen **osingójikun** sín osin lɛ xú dɔ́, mɔwɛ okútome nɔ mi nyladónɔ dɔ́.]

Job 37.6 : «Il dit à la **neige** [שֶׁלֶג] (*sheleg*): Tombe sur la terre! Il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies.»

Job 38.22 : «Es-tu parvenu jusqu'aux amas de **neige** [שֶׁלֶג] (*sheleg*)? As-tu vu les dépôts de grêle,»

► Psaumes 147.16

TOB : «Il donne la **neige** [שְׁלֵג] (*sheleg*) comme de la laine, Il répand la **gelée** blanche comme de la cendre;»

Gungbe : [Ewɔ nɔ hɛn **osingójíkun** flé jayĩ kédédjì sékanfún to ojiyahwenu. Ewɔ nɔ gba **osingó flínflín** lɛ kpé tayídjì afín.]

► Psaumes 51.7

TOB : Psaumes 51.7 (51:9)/ TOB : «Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je serai plus blanc que **la neige** [שְׁלֵג] (*sheleg*).»

Gungbe : [.....**osingó**.....]

Résultats partiels de toutes ces analyses: Il ressort que les méthodes et techniques utilisées pour traduire le mot «neige» en gungbe ont exclu certaines méthodes comme **la translitération, le calque, l'emprunt, la traduction mot à mot**, pour éviter la traduction littérale qui pourrait compromettre l'aspect sémantique du message. On remarque que cette option a rendu le sens dans la mesure du possible et la théorie mise en application ici est celle de la **traduction dynamique** de Eugène NIDA par rapport aux équivalences formelles et fonctionnelles. Par ailleurs, pour approfondir notre analyse, nous avons évoqué aussi certains passages qui ont fait cas du mot «neige».

Psaumes 148.8: «Feu et **grêle, neige** [שְׁלֵג] (*sheleg*) et brouillards, Vents impétueux, qui exécutez ses ordres,»

Proverbes 25.13: «Comme la fraîcheur de la **neige** [שְׁלֵג] (*sheleg*) au temps de la moisson, Ainsi est un messenger fidèle pour celui qui l'envoie; Il restaure l'âme de son maître.»

Proverbes 26.1: «Comme la **neige** [שְׁלֵג] (*sheleg*) en été, et la pluie pendant la moisson, Ainsi la gloire ne convient pas à un

insensé.»

Proverbes 31.21: «Elle ne craint pas la **neige** [שֶׁלֶג] (*sheleg*) pour sa maison, Car toute sa maison est vêtue de cramoisi.»

Esaïe 1.18 : «Venez et plaidons! dit l'Eternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la **neige** [שֶׁלֶג] (*sheleg*); S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.»

Esaïe 55.10 : «Comme la pluie et la **neige** [שֶׁלֶג] (*sheleg*) descendent des cieux, Et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange,»

Jérémie 18.14 : «La **neige** [שֶׁלֶג] (*sheleg*) du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin, fraîches et courantes?»

Lamentations 4.7: «Ses princes étaient plus éclatants que la **neige** [שֶׁלֶג] (*sheleg*), Plus blancs que le lait; ils avaient le teint plus vermeil que le corail; leur figure était comme le saphir.»

De l'analyse générale des passages précédents, la traduction biblique en gungbe, comme nous l'avions précisé est une «traduction des traductions» parce que traduit de l'hébreu en français et du français en gungbe. Pour cette raison, ces termes soulèvent certaines difficultés inhérentes à l'œuvre de traduction qui est confiée aux traducteurs en langue gungbe. D'abord, les équivalences de ces termes clés absents du lexique spontané inné du gungbe créent des problèmes de traduction. Comme tous les phénomènes de la nature, la neige est attribuée par les croyants hébreux aussi au commandement de l'Éternel (Job 37:6, Ps 147:16). Elle est le symbole de fraîcheur (Pr 25:13), de froidure (Pr 31:21), de fertilisation (Esa 55:10), d'éclat (La 4:7). «Même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la **neige (osin ago)**» (Isaïe 1:18). Dans d'autres récits bibliques, la neige apparaît comme une

métaphore de la rédemption: «Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige » (*Isaïe 1:18*).

Le peuple gun ne dispose pas dans cette langue de termes ayant le même sens pour exprimer ces concepts. Cette absence est parfois contournée par une foison de techniques en l'occurrence la création de nouveaux mots et concepts (néologisme) et des équivalences formelles. Or la création de nouveaux mots en traduction biblique trouve sa place dans la théorie générale de la traduction qui, à son tour obéit, à une procédure précise et à des règles strictes. Celles-ci sont clairement décrites par Nida et Taber (1971) ainsi que par Nida et Dewaard, 1986. En effet, pour Nida & Taber (1974: 5), «*toute communication, pour être efficace doit respecter le «génie» de chaque langue.*» Mais cette approche sociolinguistique de Nida ne tient pas suffisamment compte de la fonction de la traduction dans la culture cible qui n'est pas forcément la même que celle de l'original. Une autre approche, qui semble se rapprocher des approches linguistiques que nous avons évoquées est la théorie dite interprétative.¹¹

Il ressort de tout ceci que la plupart des contextes ayant évoqué l'idée de neige dans la bible se réfère surtout à l'idée de **couleur blanche**. Par conséquent, la première phase du processus de traduction de «neige» consisterait à analyser les énoncés du texte de la langue source, en l'occurrence l'hébreu et le grec et le français pour les traducteurs francophones. Et c'est ce à quoi s'est attelée à la traduction en gungbe. Elle fait partie de l'exégèse et vise à dégager le sens exprimés par ces mots, expressions, structures grammaticales des énoncés et les différentes unités littéraires significatives qui constituent les textes (périscope, chapitres, livres complets) en vue d'une

¹¹ Charles R. Taber (1969), *the Theory and Practice of Translation*, Leiden, E. J. Brill. Vinay Jean-Paul et Jean Darbelnet (1958). *Stylistique comparée du français et de l'anglais*, Paris, Didier.

compréhension claire du contenu du message. Un aspect important de cette analyse concerne l'étude du sens lexical de mots-clés. Il conduit et contraint naturellement le traducteur à consulter les dictionnaires de divers horizons de son choix. Cela est acceptable sur le plan de la fidélité au message et de la forme: la qualité du blanc est rendue et la forme comparative est répandue dans l'expression gungbe. Toutefois, parmi toutes ces options utilisées dans la bible en gungbe, quelques aspects méritent d'être approfondis et pourraient faire objet de réflexion.

L'image de glaçon n'était pas anachronique dans le contexte biblique pour le peuple de la Palestine, mais l'emploi de ce mot en gungbe le serait dans le contexte gun, car combien de populations gun ont une fois vu dans leur vie l'eau se coaguler à cette époque-là, époque où le congélateur était très rare comme possession d'une frange de la population. (Esther 1.6), mais la nouvelle traduction a tenu compte de tous ces facteurs. De plus, les traducteurs ont aussi perçu la discordance produite par la comparaison entre les cheveux d'une personne et le coton.

Dans le contexte culturel gun, le coton donnerait l'image négative d'une personne peu soignée avec les cheveux ébouriffés ou de quelqu'un de négligé et endeuillé. L'utilisation du coton dans Mathieu 28.3 était acceptable, mais ne l'était pas dans Apocalypse 1.14, cela transmettait un message inexact. Les traducteurs ont gardé la couleur blanche du coton comme alternative à la neige pour la description du vêtement de l'ange, mais dans le cas des cheveux blancs de celui qui parle dans l'Apocalypse, ils l'ont remplacé par une idéophone «wé cécé» (tout blanc), qui dépeint la blancheur absolue. Ainsi, ils sont parvenus à rendre une forme et une expression naturelle. On pourrait également soutenir qu'aucune des deux références à la neige n'étant directement associée à la situation géographique ou à l'environnement climatique tropical, l'omission de la neige dans la traduction n'est ni incorrecte, ni trompeuse en ce qui concerne le contexte historique des versets. Lorsque l'équipe de

traduction travaillait sur les Psaumes, ils rencontrèrent «neige» quatre fois. En parcourant les autres livres de l’Ancien Testament, ils rencontrèrent également «neige» dans divers contextes comme évoqué ci-dessus. On faisait référence à la neige en tant qu’élément de la nature, comme dans «un jour de neige » (2 Samuel 23.20, 1 Chroniques 11.22,) On faisait référence deux fois à la neige qui tombe (Job 37.6, Psaumes 68.14,) Jérémie évoque la neige qui ne quitte pas les rochers du Liban (Psaumes 18.14). Job parle de la neige qui fond (Job 6.16, comparé à 9.30, et des « eaux de la neige » (Job 24.19). En plus des utilisations du mot «neige» dans son sens premier, certains auteurs bibliques l’ont également employé en faisant référence à des associations: le froid, que l’on associe à la neige (Proverbes 31.21), sa qualité rafraichissante (Proverbes 25.13), la neige qui arrose et qui fait germer les plantes qui produisent de la nourriture (Ésaïe 55.10). La blancheur de la neige est utilisée pour parler de la lèpre (Exode 4.6, Nombre 12.10, 2 Rois 5.27) et le vêtement pur de l’Ancien des jours était «blanc comme la neige» (Daniel 7.9). Il n’y a pas toujours une distinction nette entre les caractéristiques physiques que l’on associe à un objet et les applications métaphoriques de ces caractéristiques. Lamentations 4.7 dit que les «consacrés étaient plus purs que la neige.» Dans les Proverbes, la neige et l’été sont juxtaposées pour montrer de manière spectaculaire combien il est inadéquat d’accorder la gloire à un insensé. (Proverbes 26.1). Les traducteurs gun réalisèrent de ce fait que le maintien des deux exemples de «neige» dans le Nouveau Testament ne fournirait pas quand même une équivalence appropriée pour les exemples variés de l’Ancien Testament. Il leur fallait adopter d’autres stratégies selon les contextes et les sens différents.

De manière générale, pour les références à la neige physique, les traducteurs ont adopté le mot «osin-ago» comme neige et «osingójikun» (pluie de glaçon) pour «grêle» en intégrant à la neige son champ sémantique qu’est la pluie. De

ce fait, la neige sur les rochers du Liban était «**osin-ago** to osó jí» et la neige fondante est «**osin-ago yíyó**». On utilise d'autres termes climatiques lorsque l'on juge que cela était nécessaire et approprié par exemple «feu et grêle et brouillard » (Psaumes 148.8) fut traduit par «feu et grêle, forte pluie et tempête».

Dans Exode 4.6, Nombres 12.10, et 2 Rois 5.27 qui parlent d'une «lèpre comme la neige», les traducteurs ont utilisé l'expression peau pâle», modifiée par l'idéophone «cécé» qui accentue les connotations négatives de la maladie. Dans Lamentations 4.7, et Daniel 7.9, on remplaça la référence à la neige par l'idéophone «wé cécé» avec ses connotations positives selon les contextes et les sens différents. Pour l'effet rhétorique, on utilisa des équivalences fonctionnelles. Pour exprimer l'improbabilité de «neige en été» (Proverbes 26.1), on utilisa «forte pluie pendant la saison sèche». Les métaphores parallèles des «réserves de neige» et «réserves de grêle furent remplacées par «l'endroit où se trouvent les grêles».

Par ailleurs, dans certains textes, les traducteurs ajoutèrent des notes en bas de page pour préciser que les textes d'origine faisaient spécifiquement référence à la neige en traduisant le mot français «neige». Cependant, toutes ces réalités sont inexistantes en milieu gun, l'utilisation des équivalences fonctionnelles et formelles a été le choix des traducteurs en gungbe, ce qui ne porte aucunement pas de préjudice à la traduction.

Ainsi, à l'aide de ces diverses stratégies de traduction dans des contextes variés, les traducteurs en gungbe résolurent un problème difficile et ont communiqué fidèlement le message dans la mesure du possible. En tant que métonymie, la neige représente dans la Bible le froid et l'humidité et aussi à certains endroits, une couleur, par exemple «la blancheur de la lèpre, la blancheur des vêtements propres et la blancheur des cheveux de la vieillesse.»

2.4- Approches méthodologiques

Il ressort de tout ceci que certaines méthodes et techniques de traduction telles que **la translittération, le calque, le mot à mot...etc** du mot «neige» en gungbe ont été écartées dans le cadre d'une traduction dynamique pour rendre un message clair et compréhensible. Dans le cas d'espèce, les traducteurs en gungbe n'ont pas de mots dans leur langue qui correspondent exactement à la «neige». Ils ont dû prendre des mots proches, comme par exemple, «eau coagulée» (osingó), un terme désignant une sorte de glace plus léger. Parmi les techniques utilisées, on pourrait citer la transposition, la modulation, l'équivalence et l'adaptation...etc.

Ainsi, même si des versions françaises parlent de «neige», il vaut mieux respecter l'historicité du texte, en utilisant dans la langue cible des mots plus proches du sens de l'original qu'est l'hébreu, l'araméen et le grec.

À l'aide de ces différents mots pour la traduction de ce mot «neige», les versions françaises ont exposé un problème particulier de polysémie. En effet, tout en ayant les sens spécifiques et génériques de «neige», ces versions présentent une panoplie de sens divers selon le contexte.

Pour le traducteur, il s'agit de déterminer dans chaque contexte si c'est le sens générique qui est en vue, ou si c'est plutôt le sens spécifique. Une règle assez simple vient en aide, puisque nous avons vu que le sens spécifique de chaque mot est en vue lorsque ces différents mots se rencontrent ensemble dans un même contexte, tandis qu'ils véhiculent le sens générique lorsque seul l'un est présent dans le contexte. La première tâche d'un traducteur, c'est de bien **rendre le sens du texte**. Quant aux «neige», le traducteur doit les identifier et déterminer leur sens dans la culture source pour pouvoir bien les traduire dans

sa propre culture, la culture cible. Il peut retrouver la forme des «neige» dans les versions littérales et le sens dans les traductions dynamiques. Dans certaines langues, on parlera de «eau de pluie blanche comme coton». Une autre possibilité serait de prendre pour «neige» la notion de l'eau. Mais les traducteurs devront prendre soin de ne pas donner l'impression que les gens qui n'ont jamais vu la neige aient une autre idée. En fait, le traducteur a plusieurs possibilités:

2.4.1- Il peut traduire la «neige» assez **littéralement**, conservant ainsi le «goût» du style hébraïque. Cette solution peut avoir l'inconvénient d'introduire un langage difficile et parfois incompréhensible. Cependant, comme le fait la version Segond Révisée, il est possible de donner le sens en note en bas de page. Parfois, la neige en question est connue dans la langue de la traduction. Cette option n'est pas envisagée dans la traduction de la bible en gungbe, car la notion de neige y est inconnue.

2.4.2-Il peut **remplacer** la neige hébraïque par un «neige» dans sa langue. C'est souvent la solution de la version Français Courant ou utiliser le langage figuratif pour transmettre le message. Ceci aussi n'est pas envisageable dans le cas d'espèce.

2.4.3-Il peut **éliminer** le langage figuré et traduire le sens directement. C'est souvent la solution des versions contemporaines en anglais qui, par exemple, disent ouvertement «neige». On voit mal un africain **translitérer** le mot dans une langue africaine qui ne donnerait pratiquement aucun sens dynamique sans tenir compte des facteurs climatiques de son milieu.

2.4.4. Il faut **utiliser le langage des figures de style** comme la **comparaison, la métaphore** comme facteurs propres à la culture cible pour transmettre le message sans ambiguïtés: cette

option est celle que les gun ont surtout adopté pour la traduction dynamique de neige eu égard à la théorie des équivalences formelles et fonctionnelles.

2.4.5- Il faut préalablement **maîtriser** à fond les facteurs climatique, culturels et culturels des deux peuples en présence, ceux de la culture source et celle de la culture cible, les recherches, formation et enquêtes pourraient faciliter la tâche au traducteur dans le cadre de la connaissance de la culture source et les facteurs endogènes et la recherches d'informations auprès des détenteurs de la culture cible rendrait possible la connaissance de la culture cible et effectuer des séries de voyages en Israël comme le Montesquieu¹² : «sortir pour aller sa cervelle contre celle d'autrui.»

2.4.6. La dernière option est **la néologie**, c'est-à-dire créer de nouveaux mots en tenant compte du contexte pour ne pas rendre le message compromettant. Mais cette option comporte assez de risques si certaines conditions ne sont pas réunies dans la langue à savoir l'existence d'une orthographe standardisée et conventionnelle dans la langue et un lexique enrichi.

Conclusion :

Somme toute, les **résultats issus** de cette recherche et analyse des méthodes utilisées ont prouvé que les traducteurs en gungbe ont tenu compte de plusieurs facteurs (contexte, culture, exigences linguistiques) et ont essayé d'être fidèles aux textes sources pour traduire et ont transmis dans la mesure du possible un message dénué d'ambiguïté, accessible à tous. Ces mêmes résultats ont prouvé que traduire la neige en gungbe est difficile

¹² **Monstequieu** : Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, est un penseur politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières, né le 18 janvier 1689 à La Brède et mort le 10 février 1755 à Paris. Montesquieu est un philosophe français du 18^e siècle (1689-1755). Il est connu pour son ouvrage *de l'Esprit des Lois*, mais aussi les Lettres persanes.

pour plusieurs raisons en l'occurrence la maîtrise de la structure, du fonctionnement des langues en présence, de la pensée, de la culture de la langue source et celle de la langue cible qui est sa propre culture. Cet article permet aux traducteurs et à toutes initiatives de recherches dans ce sens d'avoir une idée et de découvrir les méthodes de traduction des mots-clés de la bible du français en gungbe, mais aussi de se rendre compte des options de recherches à envisager sur cette langue pour sa promotion dans le concert des nations pour le développement des langues béninoises en ce qui concerne la terminologie à l'ère du numérique.

Comme difficulté inhérente, il ressort aussi qu'en langue gungbe, il y a inexistence d'une orthographe standardisée, conventionnelle et normalisée et d'un lexique enrichi, deux instruments linguistiques qui sont nécessaires pour la promotion de la langue, toutefois, ce fait n'a affecté en aucun cas la traduction du mot «neige». En l'absence de ces deux instruments, l'alphabet des langues nationales a été utilisé avec un guide de transcription homologuée par l'Etat depuis des années.

De façon spécifique, notre analyse a permis de lever le coin de voile sur la traduction du mot «neige» du français en gungbe d'une part et d'autre part que la traduction de ce mot a écarté certaines méthodes et techniques non appropriées compte tenu du présent contexte telles que la translittération, le mot à mot, le calque...etc, mais a choisi comme option l'équivalence formelle et fonctionnelle par rapport à la théorie de la traduction dynamique de Eugène NIDA pour une meilleure traduction dépourvue d'ambiguïté.

Par rapport aux approches et portée sociale, il est recommandé que le traducteur maîtrise certains facteurs au préalable avant toute initiative de traduction du mot «neige»

(langues, culture, ressources extralinguistiques...) dont la prise en compte dans le processus de la traduction contribuerait à une systématisation des méthodes de traduction non seulement de ce mot, mais aussi de plusieurs éléments de la langue gungbe dans ce contexte climatique.

*En ce qui concerne sa portée sociale, cet article peut servir de **source d'inspiration** pour quiconque voudra travailler dans ce sens, il est aussi une porte d'ouverture pour d'éventuelles recherches car il est aussi un appel aux linguistes, morphologues, sociologues et tous chercheurs dans le domaine des langues et lettres de se pencher sur de grands travaux scientifiques sur cette langue pour son introduction dans le système éducatif pour une éducation endogène de qualité, gage de notre développement. Ce qui va contribuer à une meilleure connaissance du patrimoine linguistique du Bénin en général et du gungbe en particulier. Pour trouver la traduction exacte d'un mot-clé dans une langue africaine spécifique comme le gungbe, certains chercheurs préconisent qu'il est préférable de consulter un dictionnaire ou un lexique enrichi, malheureusement, ces deux documents n'existent pas encore en gungbe, de même qu'une orthographe standardisée et normalisée, ceci reste un appel aux chercheurs de se pencher d'avantage vers les recherches dans cette langue afin de pouvoir réaliser avec la communauté gun ces deux plus précieux instruments de promotion de la langue qui pourraient permettre à la postérité de s'approprier des richesses de cette langue.*

References bibliographiques et webographique

AFFOIGNON A. Victor, 1992. *Le krakagbe, l'Argot des Kraka du Marché de Dantokpa: Etude Sociolinguistique*, FLASH/DELTO 1992-1993

ALLADAYE Jérôme C., avril 2010A, *Agoli- Agbo, Tofa*,

Vidéгла: la fin tragique des grands royaumes adja-tadonu, communication à l'occasion du centenaire de la mort de Dê Tofa;

AKPRO-Infos N° 001 Septembre 2005 (Revue Communale)

AMG's 2014. *Comprehensive Dictionary of Old Testament Words*

----- *Comprehensive Dictionary of New Testament Words*, Publishers, Chattanooga, Tennessee, É.-U. – 2014

BABA-MOUSSA Abdel R., 2013. *Alphabétisation et éducation en langues nationales dans les politiques globales de l'éducation au Bénin : valeurs, principes d'actions et stratégies d'acteurs*, Cahiers de la recherche sur l'éducation et les savoirs, 12, 2013 : 111-131.

BAUMANN Hermann et WESTERMANN Diedrich, 1948. *Les Peuples et Civilisations de l'Afrique (suivi de) Les Langues et l'Education*, Traduction en Français par Homburger, Paris, Payot, 605p Paris, Payot, Collection scientifique, 1948

CAPO B. C. Hounkpati, 1989. *Précis phonologique du Gbe: Une perspective Comparative*, UNB

-----, 1986. *Renaissance du gbé, une langue de l'Afrique occidentale. Étude Critique sur les langues Ajatado : l'ewe, le fon, le gen, l'aja, le gun, etc.*, Université du Bénin, Institut National des Sciences de l'Éducation, Études et Documents de Sciences Humaines, 13 (1986) : 51-124.

CENALA, 2003. *Atlas et Etudes Sociolinguistiques du Bénin (Nouvelle Edition Revue et Corrigée)* Cotonou 2003

CONCORDANCE DE LA BIBLE, 1984. Éditions Bibles et Traités Chrétiens, Vevey (Suisse) – 1984

-----, 2011. *Concordance de la Bible, 1910. Second 1910 et NEG/ Lexique des mots grecs Relié Mai 2011/ Éditeur : Impact/ Outils / Concordances | Outils / Langues bibliques | Jeunes dans la foi/ 1138 pages (ou cartes) | 1115 g | 19,8 x 23,6 x 4,6 cm*

COCHRANE Jack, 2006. *Dictionnaire grec-français du Nouveau Testament* – Distributions évangéliques du Québec ; www.deq.ca – 2006

CORNEVIN Robert, 1981. *La RPB, Les Origines Dahoméennes jusqu'à nos Jours*, Paris, Maison Neuvel / Larose, 584 p.

DESCHAMPS Hubert, 1977. *Religion de l'Afrique Noire*, Paris, PUF, Que sais je? 5^{ème} Edition, 128p.

DICTIONNAIRE DE L'ANCIEN TESTAMENT BIBLES, 2022, *et Publications Chrétiennes, Valence (France) – 2022*

EMILIO Bonvini, 1975. *Les noms personnels en Afrique Noire*, dans *Afrique et Langage* N° 3, 1975

FASSINOU - Dona - Mathieu, -2009- *A- la découverte du premier temple méthodiste de Whezunmè*; 2008, *De grandes figures de l'Eglise Protestante Méthodiste, du Dahomey-Togo au Bénin, des origines à nos jours, 1843-2009*;

GBETO Flavien, 1985. *Les Tabous Linguistiques comme Révélateur de la Pensée Africaine*, *Langage africaine et Philosophie Colloque International tenu à Cotonou du 10 au 13 Décembre 1985 / 13p*

-----, 2012. *Nouveau dictionnaire étymologique des emprunts linguistique en langue fon, précédé d'un précis grammatical*, Labo Gbe Int. (n°10), 100 pages;

-----, février 2007. *L'enseignement des sciences exactes en langues fon: vers une approche d'emprunts et de dynamique terminologique*, **LABODYLCAL**, communication à une réunion des experts convoqués par l'UNESCO et tenue à Adis Abeba (Ethiopie)

- GEORGIN Charles**, 1959. *Dictionnaire grec-français* – Librairie A. Hatier, Paris – 1959
- HAZOUME Marc Laurent**, 1976. *Etude descriptive du Gungbe, Phonologie et Grammaire*, Thèse de Doctorat de 3^{ème} Cycle, Paris III INLCO, 274p
- , 1994. *Politique linguistique et développement: cas du Bénin*, Flamboyant, Cotonou
- KOMI E. Kossi**, 1990. *La Structure Sociopolitique et son articulation avec la pensée religieuse chez les AJA-TADO du Sud-Est TOGO*, 1990
- LECLERC Jacques**, 2014. *L'aménagement linguistique dans le monde*, Québec, CEFAN, Université
- LECOMTE Lucie**, 2014 *Langues officielles ou langues nationales? Le choix du Canada*, n° 2014-81-F, Bibliothèque du Parlement, Ottawa,
- LEMAIRE Jean-Pierre**,_2018. *Marcher dans la neige/ Un parcours en poésie/ 25/01/2018/ EAN 9782872993390/ ISBN : 978-2-87299-339-0/ Nombre de pages : 120/ Marque*
- LESSIUS Philippe Landevrier, « *La neige* » Top chrétien.com
- LIGAN Dossou Charles (Dr) *Peuples Gun et facteurs d'expansion du gungbè/Sociolinguiste/Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines Université d'Abomey-Calavi (Bénin)*
- NIDA Eugène A.**, 1978. *Coutumes et Cultures: Anthropologie pour Missions chrétiennes/ Coutumes et cultures. Anthropologie pour missions chrétiennes*. Traduit de l'anglais *Customs and Cultures* par Edouard Somerville. S.I. [La Chaux de Fonds, Suisse.] Editions des Groupes missionnaires, 1978. (Diffusion: G.M.) 36 ter, rue du Planet, 74100
- et **JANDE Waard**, 1986. *D'une langue a une autre. L'Equivalence Fonctionnelle dans la traduction de la Bible* (Leiden: Brill, 1986)
- PIGEON Richard E.**, 1994. *Petit Dictionnaire du Nouveau Testament* – E. Richard Pigeon Bibles et Publications Chrétiennes, Valence (France) – 1994

REVUE Ouest-Africaine des Enseignants de langues, littérature et linguistique (ROADEL), Vol 2, N° 2 Janvier 2004

SHELDON Green Thomas (Rev), 1972. *Greek-English Lexicon to the New Testament – Samuel Bagster and Sons Limited*, London (Great Britain) – réimpression 1972

SANNI Mouftaou Amadou; ATODJINOU Mahouton Candide, 2012. «*État et dynamique des langues nationales et de la langue française au Bénin* », Québec : Observatoire démographique et statistique de l'espace francophone/Université Laval, 2012, (Collection Rapport de recherche de l'ODSEF).

-----, 2017 «*Langues parlées au sein du ménage et assimilation linguistique au Bénin* », Cahiers québécois de démographie, 46 (2), (2017) : 219–239,

SAULNIER Pierre, 1976. *Noms de Naissance – Conception du monde et Système de valeurs chez les Gun au sud du Bénin*, Mémoire pour l'obtention du diplôme de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris 1976

STRONG James, *Exhaustive Concordance* – James Strong Crusade Bible Publishers, Inc., Nashville, Tennessee (U.S.A.)

TADJODINE Y. *Le nom individuel traditionnel chez les yoruba de Porto-Novo, approche sociolinguistique et littéraire*,/ Maîtrise / Lettre Moderne/UNB

TIGO Clément, 1993-1994. *The Contribution of English to Gungbe Lexicon*, Thèse de Mémoire de Maîtrise

TONA Hounnon. A. 1998, *CEWE: Une pratique du FA /O.V.A.*, Direction Départementale de l'Alphabétisation de l'Ouémé et du Plateau

Webographie:

<https://www.sil.org/system/files/reapdata/> consulté le 30 avril 2025./- <http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/benin.htm>, Laval, février 2017/consulté le 21/11/2024. /-

[www.snow.hebrew bible.com/](http://www.snow.hebrew.bible.com/) consulté le 12 Décembre 2024/ -
[www.notion de neige dans la bible.mots-clés.org](http://www.notion.de/neige%20dans%20la%20bible.mots-cl%C3%A9s.org) consulté le
04/06/25 /- [http://www/wycliffe.fr// foire-aux-questions](http://www.wycliffe.fr/foire-aux-questions)
consulté le 02 mars 2024/[www.bible-tob.com/www.nombre de
mots dans la bible.com](http://www.bible-tob.com/www.nombre%20de%20mots%20dans%20la%20bible.com) consulté le 04/11/2022

**« LE TRAVAIL DES ENFANTS BOUVIERS DANS LE
MANDOUL AU TCHAD DE 1990-2017 ET SES
IMPACTS. ESSAI D'ANALYSE
SOCIOLINGUISTIQUE »**

MASRA NGAKOUTOU

Doctorant à l'Université Marien N'Gouabi (Congo-Brazzaville)

*Département d'Espaces littéraires, linguistiques et identités
culturelles*

masrangakoutou82@ gmail.com

Anatole MBANGA

Université Marien N'Gouabi (Congo-Brazzaville)

*Département d'Espaces littéraires, linguistiques et identités
culturelles*

mbanga.anatole.64@gmail.com

DJIMRAM Jonathan

Université de Sarh, Faculté des Arts,

Lettres et Sciences Humaines,

Département : Histoire Française

0023566935132

KIMTOLOUM PATCHAD

Université de Sarh (Tchad)

Département de Lettres modernes

kintoloumlepatchad@yahoo.fr

Résumé

L'exploitation extrafamiliale du travail des enfants dans la garde des troupeaux des éleveurs est apparue dans un contexte agropastoral dans la région du Mandoul en 1990. Les éleveurs venant du sahel emploient en effet comme berger suivant un contrat rémunéré avec les animaux de trait, les enfants des autochtones. Les parents des enfants en majorité pauvres, l'emploi de leurs fils comme bouvier chez les éleveurs constitue une réelle opportunité d'obtenir les bœufs d'attelage et certains les y contraignent. Ce phénomène permet à certains enfants de gagner à la fin de leur contrat les bœufs afin de s'établir mais, ce travail est aussi source de vulnérabilité de ces enfants. Les conditions de vie et de travail difficiles, les heures de travail excessives, la rémunération faible, les enfants bouviers font l'objet de

manipulation quotidien. La prévalence du travail des enfants entrave leur éducation et nuit à leur santé. Les acteurs de protection des enfants ont mis en place une stratégie de lutte contre ce phénomène. Cette politique a tout petit peu contribué à la régression du phénomène sans pour autant l'éradiquer.

Mots clés : Travail des enfants, exploitation, Mandoul, protection, phénomène.

Abstract

The extra-familial exploitation of child labor in the care of herdsmen's flocks appeared in an agropastoral context in the Mandul region in 1990. Herders from the Sahel employ the children of local people as shepherds under a paid contract with the draught animals. As most of the children's parents are poor, employing their sons as herdsmen with the herders is a real opportunity to obtain oxen for the herders, and some force them to do so. This phenomenon enables some children to earn oxen at the end of their contract in order to establish themselves, but this work is also a source of vulnerability for these children. Difficult living and working conditions, excessive working hours and low pay make child herders the object of daily manipulation. The prevalence of child labor hinders their education and damages their health. Child protection stakeholders have put in place a strategy to combat this phenomenon. This policy has made a small contribution to reducing the phenomenon, but has not yet eradicated it.

Keywords: Child labor, exploitation, Mandul, protection, phenomenon.

Introduction

Le sujet intitulé « le travail des enfants bouviers dans le Mandoul au Tchad de 1990-2017 et ses impacts. Essai d'analyse sociolinguistique » s'inscrit dans le cadre de l'exploitation extrafamiliale du travail des enfants dans la garde de troupeaux des éleveurs dans la PM.

Ainsi, le travail des enfants au Tchad est un phénomène ancien, mais qui a connu des mutations importantes dans son évolution. Jadis, le travail des enfants constitue la participation progressive

des enfants à la vie de la communauté, de nos jours, c'est une nécessité de survie pour les familles. Par contre, celui qui se pratique en dehors du cadre familial, pour le compte d'un intermédiaire est une pire forme du travail des enfants. Ce travail extra-familial des enfants bouviers (EB) et pour le compte d'une tierce personne n'est pas envisageable ; les horaires de travail sont plus excessifs, les conditions d'hygiène non respectées, la rémunération très faible et la docilité de ces enfants bergers est imposée et parfois par force et les coups. Ce phénomène d'exploitation permet aux enfants d'avoir les animaux de trait et de se prendre en charge ainsi que leurs parents, mais celui-ci a également une incidence non négligeable aussi bien sur les enfants eux-mêmes, la communauté et le pays. D'où nous parlerons des effets négatifs et positifs du travail des EB. En plus, nous avons utilisé la méthode de recherche mixte. Les instruments de collecte de données sont les entretiens, les interviews et les questionnaires. Pour une approche méthodologique, la réalisation de ce travail est centrée sur la documentation. Nous avons fait la recension des écrits de nos aînés qui ont abordé le travail ou des traits ayant des liens communs avec notre objet d'étude. Enfin, ces différentes consultations des documents nous ont permis de faire une analyse qualitative et quantitative sur le phénomène des enfants bouviers dans la Province du Mandoul au Tchad.

1. L'impact négatif du phénomène des enfants bouviers

Le travail des enfants est un phénomène mondial touchant de nombreux pays : les pays développés, les pays sous-développés et les pays en voies de développement. Au Tchad, ce travail des EB compromet à leur avenir, entrave le développement de la communauté.

1.1. Impact du travail des enfants bouvier sur leur scolarisation

L'éducation des enfants constitue un moteur de développement d'un pays. Au regard de cette importance, l'éducation à travers la scolarisation doit être une priorité nationale comme disait le président sud-africain Nelson Mandela : « l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde ». Or dans la Province du Mandoul (PM), la plupart des enfants sont engagés comme bergers rémunérés chez les éleveurs entravant ainsi leur éducation et moyen d'existence futur. Le tableau ci-dessous dresse l'incidence du travail des EB sur la scolarisation dans les principales zones pourvoyeuses.

Tableau 1 : Incidence du travail des enfants bouvier sur leur scolarisation dans les zones de recrutement

Canton	Effectifs enfants scolarisés	des non	Effectifs des enfants déscolarisés	Effectifs des enfants bouviers scolarisés
Dobo	134		65	18
Goundi	121		59	22
Mahymtoki	112		43	10
Mouroumgoulaye	97		49	14
Ngangara	88		56	11
Matekaga	79		48	09
Bessada	74		51	00
Bedaya	32		14	00

Source : ARED, 2015

La prédominance des EB non scolarisés dans les activités de gardiennage de troupeaux des éleveurs peut être attribuée aux longues heures consacrées au travail étant donné qu'ils sont plus libres que ceux qui concilient le travail bouvier et fréquentent l'école à la fois. Cette prédominance se justifie aussi par la nature même du contrat engageant les enfants aux éleveurs (6 à 8 mois). La durée du contrat et le nombre des heures de travail

sont les éléments qui permettent de saisir l'impact négatif d'une activité économique d'un enfant. Eu égard à son jeune âge, l'enfant ne doit pas accéder en principe à un certain nombre d'heures d'exercice. Par exemple, selon l'OIT, un enfant âgé de 12 à 14 ans qui travaille 5 heures par jour est astreint à une exploitation. Cependant, un enfant âgé de 5 à 11 ans qui travaille peu importe le nombre d'heures consacrées au travail, son activité est qualifiée dommageable.

En considérant le milieu de résidence, en milieu rural, la plupart des EB non scolarisés consacrent plus 18 heures de temps de travail. La plus grande partie de temps passé derrière les troupeaux de bœufs ne permet pas aux EB en plein temps d'être scolarisés ni de recevoir l'éducation parentale. Ces enfants sont souvent désorientés car ils ne sont ni agriculteurs ni éleveurs. Quand, ils reviennent chez les éleveurs, ils s'en donnent totalement à l'alcool et à la danse. Leur avenir se trouve entièrement compromis. Ainsi, ces enfants n'ont pas assez de chance de sortir de la pauvreté, ce qui favorise la reproduction des faibles taux de la scolarisation à la génération suivante. Sur ce, la pauvreté constitue un ilot, forme un cercle vicieux.

Le PEB est un facteur explicatif de la déscolarisation des enfants dans la PM. Le tableau ci-dessus rend compte de cette assertion. En effet, le choix d'abandonner les cours au détriment du bouvier est rarement fait par l'enfant lui-même est susceptible d'affecter ses trajectoires futures notamment en terme de pauvreté, d'emploi et productivité. Ainsi, le manque ou l'insuffisance de qualification et de formation professionnelle des EB déscolarisés contribuent à maintenir ces enfants au rang des enfants travailleurs. Ces enfants n'ont pas acquis des compétences et la formation professionnelle suffisante pouvant les préparer et les armer à entrer dans le monde de travail décent. Compte tenu du manque de qualification et formation adéquate, les enfants travailleurs finissent toujours par travailler dans des conditions précaires et dangereuses.

La dernière catégorie des EB de faible effectif mentionnée dans le tableau est celle des enfants qui concilient l'école et le travail bouvier. En effet, les enfants scolarisés ne s'engagent auprès des éleveurs pour le gardiennage des troupeaux que pendant les mois de vacances. Il s'agit notamment de mois de juillet, août et septembre. Malgré tout, ces activités portent atteintes aux études de ces enfants par ce que, les heures consacrées au travail leur auraient permis d'étudier, d'apprendre leurs leçons donc de bien poursuivre leurs études pour leur avenir meilleur, pour leurs progénitures et la société en général. Il convient aussi de notifier qu'en conciliant le travail et l'école, ils sont parfois trop fatigués pour se concentrer correctement aux activités scolaires. Leur performance s'en trouve affectée et ils manquent de qualification et de formation professionnelle.

L'absence de l'éducation sape les chances des EB d'échapper au cycle de la pauvreté en trouvant de meilleurs emplois ou en se mettant à leur propre compte. Les lacunes d'éducation perdurent à l'âge adulte car, le manque d'alphabétisation associée à de faibles niveaux d'éducation et de qualification empêche des nombreux EB de sortir du cercle de la pauvreté. En sus, le cadre de travail des EB les expose au risque sanitaire.

1.2. L'impact sur la santé, la croissance physique et les maladies

L'Organisation Mondiale de Santé définit la santé comme étant l'état de bien être complet, physique, mental et social et ne constitue pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ainsi, nous allons présenter les risques qu'encourent des EB, tels que les risques liés à la croissance physique, aux troubles comportementaux, aux maladies et à l'insécurité.

La croissance physique : les enfants étant bien entendus des personnes en pleine croissance, l'effort physique, en particulier, s'il est combiné à des mouvements répétitifs affectant les os, et

articulations des enfants travailleurs en pleine croissance peuvent causer le rachitisme, des lésions à la colonne vertébrale et d'autres difformités et handicaps permanents¹. En sus, les enfants de 10 à 18 ans pour qu'ils se développent correctement, ont besoin d'environ 9,5 heures de temps sommeil par nuit². Pourtant, les EB partent au pâturage la nuit quand bien même que le travail de nuit des enfants soit interdit par la loi.³ Cette pratique contribue inévitablement au dysfonctionnement de la croissance de ces enfants.

Maladies : les enfants qui travaillent dans la filière d'élevage sont plus exposés aux diverses maladies et blessures que les adultes. Divers facteurs engendrent les problèmes de santé des enfants bergers, notamment les longues heures de travail dans des conditions météorologiques adverses, le manque d'hygiène, l'utilisation des produits chimiques tels que les désinfectants, l'inhalation de poussière animale et la transmission des maladies animales à l'homme. C'est pourquoi, ils sont les plus souvent atteints des maladies de peau, la fièvre typhoïde, le paludisme, les vers intestinaux, les vers guinées, etc...

Selon Dr NGARHODJIM NGAKOUTOU, la peau d'un enfant par une unité de poids est plus étendue que celle de l'adulte, ce qui peut donner lieu à une absorption accrue de toxique par la peau. A cet effet, la structure de la peau des enfants ne sera entièrement développée qu'après la puberté. Raison pour laquelle, les enfants travailleurs délaissés ou exposés sont susceptibles d'être atteints par les maladies de peau.

Concernant les EB singulièrement, c'est les conditions de vie et de travail difficiles qui expliquent la fréquence des maladies de peau chez eux. Ces enfants en effectuant de longues distances avec des centaines de bœufs sont contraints de boire et de se

¹ Théories biologiques de développement de l'enfant portant sur l'élimination totale du travail des enfants développées par Jean Piaget et Éric Erikson au XXI^e siècle.

² Entretien avec ALLADOUM Elysée, infirmier diplômé d'Etat, 45 ans, le 03 novembre 2017

³ Article 206 du code travail tchadien « Le travail de nuit des enfants de moins de 18 ans est interdit »

laver avec les eaux de rivières, de marigots et de fleuves. Il convient de souligner que c'est sur ces mêmes eaux qu'ils abreuvent les troupeaux. Alors que ces eaux de rivière, de marigot et de fleuve sont les eaux de pluies qui proviennent de différents lieux pour se retrouver dans un bas-fond donné. Ces eaux sont stagnantes, insalubres et contiennent des fèces, des urines et bien d'autres saletés.

L'utilisation des eaux de marigot, de rivières et de fleuves peut provoquer les éruptions cutanées telles que la gale, la teigne, la dartre. En se lavant dans ces eaux, les enfants sont atteints des maladies dermatologiques qui vont à cet effet joué sur leur croissance compte tenu de leur âge d'enfance. Ces enfants sont aussi victimes de maladies urogénitales en occurrence les diarrhées amibiennes et les maladies intestinales qui parfois empêchent leur bonne croissance.⁴

La consommation des eaux de mares ne pose non seulement les maladies de peau, mais sont à l'origine de la fièvre typhoïde, la dysenterie amibienne, le choléra et autres. Disons en fait que, les germes pathogènes et les parasites présents dans les excréta humains peuvent provoquer les diarrhées et la malnutrition pour les enfants de moins de 18 ans.

Les EB souffrent le plus souvent du paludisme compte tenu de leur campement au bord des fleuves. La plupart de ces enfants abritent sous les bâches en plastique pendant la saison des pluies. Ils dorment sans moustiquaires. Ils s'exposent aux moustiques qui transmettent le paludisme. Quand ils sont malades, on les soumet au traitement traditionnel.

Nous enregistrons les enfants bouviers malades dans notre centre de santé. Les maladies les plus fréquentes sont les maladies de peau, les fièvres typhoïdes, le paludisme. Les éleveurs préfèrent les administrer avec

⁴Entretien avec NAYOEL ABU Diane, 25 ans, infirmier diplômé d'Etat, Ngoundi, le 03 novembre 2017

les produits traditionnels, et quand, ils sont dans un état grave qu'on les amène ici à l'hôpital.⁵

Il dit en outre que les cas les plus fréquents sont les plaies et blessures reçu pendant les pâturages.

Les plaies et blessures graves sont plus rencontrées chez les enfants travailleurs, mais surtout au sein des EB. La fréquence des plaies et blessures observées chez ces enfants peut être expliquée par le fait que ces enfants qui, pour la plupart sont des fils des agriculteurs n'ont pas la culture d'élevage. Ils sont en quelque sorte des apprentis bergers ne maîtrisant pas les rouages de la vie pastorale. La prévalence des plaies et de blessures sont dues aussi au pâturage de nuit. Notons qu'à l'issu des pâturages de nuit, ces enfants peuvent être blessés par les fourches, mordu par les serpents et menacés par les bêtes sauvages. Le risque qu'ils reçoivent les coups de pieds, de cornes ou être piétinés par les bœufs est aussi élevé.

Il ressort de cette analyse que les blessures et des maladies reçues par les EB peuvent complètement bouleverser la vie d'un enfant plein d'avenir, à cause des sommes insignifiantes ou parfois sans rémunération.

La principale conséquence immédiate citée par les enfants ayant été victimes de maladies et blessures graves est l'arrêt temporaire du travail. La seconde conséquence est l'arrêt temporaire des cours pour ceux qui concilient l'école et le travail.

Aussi, lors de nos entretiens avec un groupe des enfants travailleurs en occurrence les EB, montrent que les enfants qui travaillent uniquement sont plus touchés par l'arrêt temporaire ou définitif du travail suite à des blessures ou maladies graves. Les enfants qui étudient et travaillent, quant eux observent plus un arrêt de leurs études à cause de blessures graves.

⁵ Propos recueilli auprès de chef de centre de santé de Mouroungoulaye, Ngaryam Prosper, le 4 novembre 2017 à Mouroungoulaye

Au regard des blessures, maladies et autres conséquences telles que les arrêts temporaires et définitifs des cours et travail, on peut affirmer que le travail à une incidence notoire sur les enfants économiquement actifs. L'avenir de ces derniers est bouleversé par ce que définitivement handicapés suite à une maladie ou blessure liée au travail. Il convient de relever que les enfants travailleurs handicapés ont un accès limité aux services sanitaires notamment aux services d'orthopédies ou de prothèses ou encore à des accessoires fonctionnels, eu égard à leurs conditions de vie de misère. Pour ceux qui ont perdu l'un de leurs membres inférieurs et qu'ils ne peuvent plus marcher, sont obligés de s'accommoder avec les moyens de base leur permettant de se déplacer. Disons enfin que les enfants travailleurs handicapés suite à l'exercice de leur fonction, en raison de manque d'aide technique appropriée et de l'absence d'accès à des prestations de conseil et de soutien sont le plus souvent traumatisés.⁶

Le trouble de comportement concerne aussi bien les EB en exercice. Pour avoir passé plusieurs mois, voire au-delà d'une année, à veiller sur des troupeaux dans les conditions extrêmement difficiles, ces enfants sont profondément perturbés. Ils sont agressifs, intraitables et récalcitrants. Ceux qui sont accueillis dans les centres de réinsertion suite au désaccord avec leurs employeurs sont les plus touchés par le traumatisme. C'est ainsi que l'UNICEF a mis à la disposition des structures d'accueil des enfants en détresse un psychologue qui s'occupe de leur prise en charge psychologique. A titre d'illustration, EB Sartebaye Derkamdigam âgé de 11 ans, natif de Ngangara a été traumatisé suite à l'assassinat de son camarade bouvier par un berger le plus âgé. Cet enfant traumatisé a été admis à l'hôpital régional de Koumra. Depuis l'hôpital, il est assisté par la psychologue Mme Toldeal né Allataroum. Grâce à la prise en charge psychologique, l'enfant

⁶ Entretien du 06 septembre 2017 à Koumra avec DJOKOTA Prosper, 53 ans

a recouvré la santé. Mais, il y a des EB qui ont trouvé la mort dans l'exercice de leur travail.

1.3. Impact sociolinguistique des enfants bouviers

Nous vivons dans la condition sociale ou politique nécessitant la connaissance de plus d'une langue. Ainsi, Le bilinguisme est l'une des principales conséquences du contact des langues. C'est un phénomène linguistique qui décrit le comportement linguistique de l'individu à pouvoir s'exprimer avec une aisance dans deux langues. A cet effet, la non maîtrise de la langue est un manque à gagner pour les enfants bouviers afin de bien négocier le contrat au préalable, les deux utilisent le bilinguisme verticale d'où chacun fonctionne dans une langue et cela favorise les éleveurs. En plus s'ajoute, le bilinguisme de chevauchement ou on commence généralement une phrase en Sara et on termine en arabe local. Cette pratique est vécue au quotidien. Or la maîtrise d'une langue est un atout, un privilège.

La perte de vie des enfants bouviers : Compte tenu des conditions de vie et travail difficiles, beaucoup des EB meurent durant l'exercice de leur contrat. Le tableau ci-après donne le nombre des EB morts en exerçant leur métier :

Tableau 2 : Récapitulatif des enfants bouviers mort en service de différentes causes

Causes de la perte humaine	Bilan
Assassinat	5
Noyade	28
Maladies	14

Source : ARED 2015

Ce tableau fait mention de différentes causes et genres de décès des EB qui sont notamment morts par suite des maladies, assassinats, noyages pendant la traversée des fleuves 2011 à 2015⁷

En effet, la plupart de l'assassinat des EB est attribuée à leurs employeurs (éleveurs). Les rapports des ADH/ONG et les entretiens réalisés avec les ex EB à Gomana dans le canton Matekaga relèvent que la principale cause de l'assassinat des EB est liée à l'adultère commise avec les femmes des éleveurs et le viol de leurs filles. Selon ces ex enfants, l'adultère commise avec la femme du maître et le viol de sa fille par le bouvier constituent une lourde faute et méritent la peine de mort. Pour soutenir leur propos, ils ont donné l'exemple de leur camarade bouvier répondant au nom de Balé Lundi natif du canton Ngangara égorgé par son employeur à Bara après être pris en flagrant délit d'adultère avec la femme de son patron. Ils déplorent le fait que ces auteurs du crime se sont échappés à la poursuite judiciaire en se trouvant dans la République Centrafricaine(RCA). Ils disent en outre que les bouviers peuvent être assassinés par les voleurs des bétails à main armés ou être dévorés par les bêtes sauvages pendant le pâturage, surtout le pâturage de nuit. A l'assassinat de ces enfants s'ajoute leur noyade pendant la traversée des fleuves et rivières.

Il est reconnu par tout le monde que les EB et leurs bétails se noient lors de la traversée des rivières et des fleuves pendant la période crue. Les cas de noyade sont perceptibles au MC lorsque les éleveurs et enfants traversent les rivières et fleuves pour aller au Nord de la RCA. Disons que les bouviers ne meurent pas seulement de l'assassinat et de noyade, mais aussi des différentes maladies.

En raison de leur mobilité à la recherche de pâturage, leur éloignement des centres de santé, mais surtout de leur condition

⁷ Rapport ARED 2015. Quatre enfants sont tués par les rebelles centrafricains, d'autres sont noyés en traversant le fleuve.

de vie et de travail, les enfants berger meurent de suite des maladies. La fréquence des décès des EB est liée au manque ou l'insuffisance des soins médicaux. Certains enfants bergers affirment d'être soignés avec les médicaments traditionnels quand ils tombent malades. La prévalence de médecine traditionnelle peut aussi expliquer la récurrence de décès des EB en exercice chez les éleveurs. Au cas de décès des enfants, il a été rapporté le cas de 28 EB porté disparu à la frontière RCA et le Tchad entre 2013 et 2014.

S'agissant des EB disparus, l'on peut émettre plusieurs hypothèses. La première hypothèse est que ces enfants auraient regagné la rébellion SELEKA de Michel DJOTODIA et ABDOULAYE MISKINE qui opéraient à cette époque à la frontière Tchado-Centrafricaine. L'autre hypothèse est que ces enfants auraient été tués par ces rebelles ou les voleurs des bétails à main armée. Une chose sûre est que depuis cette date, ces enfants n'ont pas encore regagné leurs parents, aucune de leur nouvelle n'a été rapportée à leurs parents.

Au terme de cette partie, il est important de relever les difficultés d'avoir le nombre exact des EB morts en service. Ces difficultés résultent du fait qu'aucune donnée relative aux décès des EB n'est centralisée dans la région pourvoyeuse. Les acteurs de lutte contre ce phénomène ne travaillent pas en synergie afin de sortir une donnée exacte de nombre des EB morts en exercice de leur fonction. Les conséquences du PEB sont néfastes et désastreuses déjà connues donc passons maintenant aux acteurs d'insécurité.

1.4. Les enfants bouviers acteurs d'insécurité dans la province du Mandoul

Les ex EB ainsi que ceux en exercice sont les principaux acteurs d'insécurité dans la PM. Ces enfants après avoir passé plusieurs mois, voire au-delà d'une année, à veiller sur les troupeaux dans des conditions extrêmement difficiles deviennent agressifs et profondément perturbés. Le mauvais traitement auquel ils sont

assujettis, les risques auxquels ils s'exposent en laissant brouter les animaux dans les champs des agriculteurs les rendent méchants et intraitables. Ils sont prêts à menacer les agriculteurs par surprise en cas de dévastation des champs. Ils tapent sur les petits enfants qui crient lors du passage des troupeaux à proximité des villages. Le manque ou l'insuffisance de nourritures les amener parfois à attaquer ou à intimider avec l'arme blanche les femmes qui reviennent des marchés hebdomadaires afin de les déposséder de ce dont elles ont ramené du marché. Les EB les plus (16 à 17 ans) sont les acteurs de violence⁸ des femmes et des filles des paysans qui partent en brousse chercher les fagots et légumes.

Les ex EB spécifiquement organisent un réseau de vol des bœufs d'attelage. Leur rencontre avec les propriétaires des bœufs se solde toujours par des violents affrontements, affrontements qui quelques fois occasionnent de morts d'hommes. Mais, ils connaissent bien le rouage car, ils ont été initiés lors de leurs séjours au campement des éleveurs et, c'est qui les permet le plus souvent à éviter les affrontements et le contrôle des agents de sécurité. En plus du vol des bœufs de la communauté, les ex EB se déguisent en *Zaraguina*⁹ (coupeurs de route) pour déposséder les voyageurs de leurs biens. Ils se servent généralement les armes de fabrication locale appelées *Gourloun* pour faire les opérations. Les victimes de ces *Zaraguina* sont les mototaxis, les camions aux retours des marchés hebdomadaires mais aussi certains fonctionnaires qui exercent dans les zones reculées. Ces coupeurs de route sont à l'origine des crimes qui se généralisent dans le Mandoul.

Pour clore la partie portant sur l'insécurité dans la province, il est important d'insister sur le fait que les EB qui quittent leurs employeurs suite aux maltraitements ne regagnent plus leurs familles, mais la rue augmentant le nombre de délinquants dans

⁸ Entretien du 10 octobre 2017 avec ex enfant bouvier DJIRAIBE NAIGUE à Ngomana, 25 ans

⁹ Entretien du 13 octobre 2017 avec AMHAT VAMSALAING, 33 ans, le commandant de brigade de Bessada, sein de ladite

la ville de Koumra, chef-lieu de ladite Province. Ces délinquants opèrent jour et nuit mettant la vie des paisibles citoyens en danger. Disons aussi que les EB n'ont pas de qualification ; ils ne sont ni agriculteurs ni éleveurs. Ainsi, la mise au travail des enfants non seulement impacte sa communauté, mais l'Etat tchadien.

1.5. Les enfants bouviers auteurs d'insécurité au Tchad

Comme nous avons annoncé dans la partie précédente, les EB sont vulnérables aux différentes formes d'exclusion d'éducation. Ils n'ont à cet effet aucun niveau d'instruction et constituent des véritables agents d'insécurité au Tchad. En complicité avec leurs employeurs (éleveurs) ils organisent le vol de bétail à main armée. Cette opération peut parfois solder par de morts d'hommes en cas d'affrontement de deux parties. Ces enfants alimentent aussi le réseau de *Zaraguina* qui se sévit partout dans le pays. Ils utilisent généralement les flèches, les armes de fabrication locale et même les armes militaires pour dépouiller les paisibles citoyens de leurs biens.

Il est important de souligner que depuis la crise centrafricaine, les EB qui sont exploités au Nord dudit pays sont recrutés par les groupes armées rebelles notamment la coalition SELEKA, le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique (FPRC). Ces chefs rebelles se servent de ces enfants soldats comme des boucs émissaires pour semer des troubles dans les frontières de deux pays (Voix n° 057, 2010).

D'autres par contre en désaccord avec leurs patrons regagnent les rues des centres urbains (villes) où ils vivent de la drogue, de viole des femmes la nuit, du vol à titre ou à main armée, du brigandage. En dépit des actions de répression de force de l'ordre, ils font endeuiller au quotidien les familles tchadiennes. Il convient de relever en dernier ressort dans la partie sécuritaire que dans le contexte actuel du terrorisme dans le bassin du Lac Tchad, l'Etat doit mener une politique de lutte contre le

délaissement des enfants. Les enfants délaissés sont susceptibles d’être recrutés par les réseaux des terroristes et, cela peut être fatal pour le Tchad et la sous-région en général.

Parvenu au terme de l’aspect négatif du PEB, il convient de nous interroger sur le côté positif du travail des enfants rémunérés avec les animaux sources de la motivation des autochtones de la zone de recrutement.

2. Les effets positifs du phénomène des enfants bouviers sur les enfants eux-mêmes

L’emploi des enfants autochtones de la PM rémunérés avec les animaux, pour l’encadrement de troupeaux des éleveurs venant du Sahel, présente tout petit peu d’intérêt pour ces enfants. Comme nous avons relevé dans la partie précédente, la plupart des EB sont issus des familles pauvres au point de les inscrire à l’école. En fait, c’est ce qui traduit la prédominance des enfants non scolarisés dans le rang des EB. Ces enfants étant déjà écartés du système éducatif tchadien jugent que cette pratique est le moyen d’avoir les bœufs d’attelage et gagner leur vie. Certains ex EB ont témoigné que l’emploi des bergers payés avec les animaux est la seule opportunité pour eux d’obtenir les animaux de trait et de s’établir. La déclaration de l’un d’eux met en évidence l’avantage et la motivation pour ce phénomène.

Nous sommes deux dans notre famille, ma petite sœur et moi. Notre père n’est pas à mesure de nous prendre en charge. Je me suis engagé à faire le bouvier chez les éleveurs, grâce aux bœufs obtenus, je me suis installé et je m’occupe de ma petite sœur qui est déjà en classe de 6^{eme}.¹⁰

¹⁰ Entretien du 13 octobre 2017 à Bessada avec ex enfant bouvier, MADJIRANGUE Felix, 23 ans

Il est clair que les bœufs reçus par les enfants bergers en échange de leur travail, les permettent de s'établir étant adultes.

Aussi, en dehors de témoignages recueillis auprès des ex EB, il nous a été donné de constater de visu pendant notre descente de terrain, beaucoup des enfants ont gagnés leur vie grâce à ce phénomène. Cette activité a permis aux EB de prendre des femmes et s'occuper de leurs petits et leurs parents avancés en âge. Il n'est pas aussi rare dans la zone de recrutement des EB qu'on cite en exemple les enfants ayant réussi suite au travail d'un bouvier. C'est ainsi que cette communauté évoque le plus souvent le cas de Natadjimte Rakingar, âgé de 16 ans recruté dans le Mandoul et exploité à l'Ennedi notamment à Amdjarass pendant 8 ans, et à la fin de son contrat, l'employeur l'a ramené dans son village natal en lui remettant 8 bœufs de trait et une somme de 400 000 FCFA lui permettant de s'établir. A l'heure actuelle, Natadjimte est devenu un grand producteur rural, et fait la référence de tout le village. Cet exemple est l'un parmi tant d'autres.

S'agissant des conditions de vie et de travail, certains ex EB que nous avons entretenus avec eux à Ngomana se félicitent de ce travail et éprouvent une certaine satisfaction : « A notre époque, on nous traite bien ; on mange à 6 h du matin avant d'aller au pâturage, et à notre retour à 17h, on mange également. La qualité du repas est aussi acceptable ». Ils disent en outre que les conditions de vie et travail difficiles infligées aux EB sont quelques fois dues à leurs mauvaises conduites. Ils expriment par ailleurs que certains ADH/ONG luttant contre le PEB les accusent de jouer l'intermédiaire entre les éleveurs et nouveaux recrues. Ces ex EB reconnaissent servir l'intermédiaire lorsqu'ils finissent en bon terme avec leurs employeurs et qu'ils leur demandent de chercher d'autres enfants pour les remplacer. Ils concluent que le travail effectué par un EB est profitable pour les deux parties (éleveur et enfant bouvier), l'éleveur gagne en effectif de bœufs et le berger les bœufs de trait à la fin du contrat.

En somme, il faut retenir au sujet de l'avantage du PEB qu'il y'a dans la zone de recrutement, des enfants qui ont dépassé l'âge scolaire qui n'ont pas d'autre choix que de s'engager comme berger. Certains de ces enfants parviennent à s'installer grâce à cette activité. Disons que le côté positif du PEB pour les enfants non scolarisés est connu de tous, même par les ADH/ONG qui luttent pour l'éradication de ce phénomène, quand il cite l'imitation des ex EB ayant réussi comme facteur catalyseur du phénomène. Si le PEB leur permet de s'établir, qu'en est-il du développement de la communauté ?

2.1. Les effets positifs du travail des enfants bouviers dans le développement de la communauté de Mandoul

En effet, les motivations et l'intérêt que suscitent le PEB pour la communauté de Mandoul, en général producteurs ruraux, apparaissent clairement, la plupart d'entre elles désirent placer leur enfant comme bouvier rémunéré avec des animaux pour obtenir les bœufs de trait et certains les y contraignent. Pour cette communauté, qui est pour la plupart pauvre, le travail de l'enfant berger constitue une opportunité, rare dans la province, de gagner les bœufs d'attelage.

C'est pourquoi, dans la zone de recrutement, certains parents qui ont engagé leurs enfants comme berger payé en nature, se disent satisfaits de conditions de vie, de travail et la rémunération de leurs enfants, car grâce à leurs efforts, la communauté gagne en notoriété des animaux de trait. Ils s'insurgent par ailleurs contre les ADH/ONG qui ne voient que l'aspect négatif du PEB. Les chefs traditionnels, même si aujourd'hui, ils signent plus les autorisations permettant aux enfants de servir comme bouvier, ils sont conscients de l'avantage et intérêt de ce phénomène.

Lors de notre descente de terrain dans les zones considérées comme fief du phénomène, après avoir expliqué le but de notre recherche, les autorités coutumières nous ont demandé de ne pas nous fier uniquement aux dires des ADH/ONG et de se contenter

leurs rapports qui ne permettent pas de cerner tous les aspects du phénomène. Ils disent en outre que la plupart des rapports de ces ADH/ ONG n'aborde que les méfaits du travail des EB, alors qu'en réalité ce phénomène est bel et bien avantageux pour la communauté. Il ressort de leur argumentation, qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez d'écoles dans leur zone pour répondre à la scolarisation de leurs enfants travailleurs (enfants bouviers). En sus, l'Etat tchadien et les ADH/ONG n'initient aucun projet de développement dans leur contrée, par conséquent, il est impossible de libérer tous les EB de leur travail qui constitue de nos jours l'unique opportunité d'avoir les bœufs d'attelage et développer la filière agricole.

Il est important de préciser à juste titre que le PEB n'est pas perçu de la même manière dans la PM, d'une part les ADH/ONG, les agences de l'ONU y croient en ce phénomène les pires formes du travail et luttent à tout égard pour son éradication, d'autres part, la communauté est un bastion du phénomène en y voit un moyen de développement de leur zone.

Ainsi, il apparait donc un climat d'incompréhensions et de méfiance entre les acteurs de lutte contre le phénomène et la population locale. Cette incompréhension et méfiance entre les deux parties se soldent par les menaces ou l'intimidation des agents du comité de vigilance, les agents des points focaux et les cellules de liaison du réseau régional de lutte contre le PEB installés dans les cantons et les villages où le phénomène est récurrent. Ces agents ont pour rôle de surveiller les mouvements migratoires des enfants, dénoncer les cas de recrutement et d'intercepter les enfants qui tenteront de dépasser les limites de leurs villages afin de se faire recruter ailleurs. De nos jours, compte tenu des menaces qui pèsent sur eux et le caractère bénévole de ce travail, l'activité des agents de vigilance n'est pas perceptible sur le terrain.

Les informations et les entretiens recueillis auprès de la communauté concernée par le PEB laissent croire que le souhait

de cette communauté n'est pas d'éradiquer ce phénomène, mais de l'encadrer par les textes fixent l'âge d'admission au travail de bouvier à 18 ans et au besoin d'améliorer les conditions de vie et de travail des bergers rémunérés.

De tout qui précède, il ressort de cette analyse, du PEB des aspects positifs et négatifs. Pour la zone pourvoyeuse des EB, cette pratique est une occasion de gagner les animaux de trait afin de développer leur zone. C'est pourquoi toutes les couches sociales sont motivées pour ce phénomène y compris les autorités traditionnelles. En réalité, les zones de recrutement se sont gagné la notoriété des animaux de trait qui leur ont permis de s'établir, toutefois, ce phénomène comporte aussi assez de côté négatif.

L'activité des EB interfère avec le calendrier scolaire. Elle porte préjudice à l'éducation au développement et moyen de subsistance futur. A ce titre, la prévalence du travail consolide la pauvreté et empêche aux EB d'avoir un travail décent étant adulte. Il est important de relever que les EB accomplissent le travail dans les conditions dangereuses et insalubres. Certains sont blessés ou tués durant l'exercice de leur fonction. D'autres sont devenus des handicapés à vie ou malades à vie en raison d'énormes d'insécurité et d'hygiène déficientes et d'un mauvais aménagement de travail. Les conséquences du PEB étant déjà vue, passons maintenant à la stratégie mise en œuvre pour lutter contre ce phénomène.

2.2. Les indicateurs positifs à la lutte contre le phénomène des enfants bouviers

Il y a des exemples concrets qui illustrent un changement positif de comportement des personnes concernées par cette question. De nos jours, les chefs traditionnels ne signent plus les autorisations de recrutement des EB. Les autorités administratives et judiciaires quant eux prennent des mesures punitives à l'égard des acteurs du phénomène et leurs complices.

Les parents ne contraignent pas leurs enfants pour les placer chez les éleveurs. En sus, certains parents conscients de l'avenir de leurs enfants sont allés chercher leurs enfants recrutés par de fausses promesses ou qui ont imité les autres. On n'a également assisté à la réaction des élèves et enseignants au départ des enfants qui quittent les bancs d'école pour le campement des éleveurs. Il faut souligner que les femmes de nos jours conseillent leurs maris de ne pas placer les enfants chez les éleveurs. Les différents acteurs : APLF, LTDH, ATDH, CELIAF, RADIO-TOB, EEMET, ARED, WORLD VISION, CLAC, Parlement des enfants, les confessions religieuses : chrétiennes et musulmanes, les autorités administratives et judiciaires ont œuvré pour la lutte contre le PEB. C'est ainsi l'Etat a créé les institutions de protection des droits de l'enfant et a harmonisé les textes nationaux relatifs à la protection des enfants aux normes internationales.

Il sied de mentionner que la lutte engagée par les différents acteurs a contribué tout petit peu à la régression du phénomène des enfants bouviers.

Conclusion

La plupart des parents des enfants pauvres souhaitent engager leur enfant comme berger afin d'obtenir à la fin de contrat les bœufs d'attelage. Bien que ce travail des enfants permet à ces derniers d'avoir les animaux de trait, il entrave à leur éducation, nuis à leur santé et à leur sécurité. L'avenir de ces enfants est compromis car, ils n'ont pas acquis des compétences et de formations pouvant les préparer et les armer à entrer dans le monde de travail décent. En plus, ils travaillent dans des conditions dangereuses et insalubres. Certains sont maltraités par leurs employeurs, blessés ou tués pendant la transhumance et pâturage. D'autres par contre sont devenus des handicapés à vie ou malade à vie en raison des normes de sécurité et hygiène

déficiantes et d'un mauvais aménagement de travail. Le manque d'éducation et formation des enfants bouviers les empêchent de contribuer à l'émergence du pays. Les mauvaises conditions de vie et travail auxquelles, ils sont soumis les rendent méchants, aigris et intraitables. La majorité de ces enfants deviennent des coupeurs de route, des voleurs de bétails, mettant ainsi en danger la vie des paisibles citoyens tchadiens. En réaction à l'exploitation des enfants, l'Etat et les partenaires de la protection des droits de l'enfant ont mis en œuvre la stratégie de lutte contre ce phénomène. Cette stratégie adoptée a pu amoindrir ce phénomène sans pour autant l'éradiquer définitivement. Mais notons que le travail des enfants est perçu comme un moyen de socialisation et d'éducation important dans la société traditionnelle, surtout dans le secteur rural. Il traduit dans cette société la volonté d'éducation et formation visant à préparer les enfants à leur future vie active. Dans ce sens, le jeune garçon doit par ce biais acquérir endurance physique et émotionnelle. Le travail des enfants tels que développé par la théorie socioculturelle ne doit pas être perçu comme une exploitation des enfants. L'analyse de ce sujet nous a permis d'avoir une vision panoramique sur le travail des enfants dans la Province du Mandoul et éventuellement plaider au niveau national et international pour améliorer de façon équitable, durable les conditions de vie des enfants dans la Province du Mandoul et dans le monde.

Références bibliographies

- ADJIWANOU Visseho**, 2005. *Impact de la pauvreté sur la scolarisation et le travail des enfants de 6-14 ans au Togo*, Draft.
- ARDITI Claude**, 2005. Les « enfants bouviers du sud du Tchad : nouveaux esclaves ou apprentis éleveurs ? » *Cahiers d'Etudes Africaines*, XLV (3-4) 180 : 713-729.

- ARED**, 2008. Rapport de suivi des enfants bouviers inscrits à l'école.
- ARED**, 2015. Rapport sur l'incidence du phénomène des enfants bouviers dans la zone de recrutement.
- BERTON Germaine**, 1996. *Douze ans, l'esclavage ou la mort*, Paris, Brepols, 145p
- BONNET Michel**, 1999. *Regards sur les travailleurs, la mise au travail des enfants dans le monde contemporain, Analyse et étude de cas*, Lausanne, pages deux, collection « cahiers livres »
- BRISSET Claire**, 1997. *Un monde qui dévore ses enfants*, Paris, Liane Levi, 175
- CEFOD**, 2006. Recueil de textes sur les droits de l'enfant, *In BTDJ*, N'Djamena, Tchad
- CEFOD**, 2005. « Tchad : les enfants vendus et réduits en esclaves » *In UNICEF*, N'Djamena, 14 p
- DEKEUWER-DEFOSSEZ, Françoise**, 2001. *Le droit de l'enfant*, Paris, Que sais-je, N° 852, PUF, 127p
- DELAGRANGE Gilbert**, 2004. *Comment protéger un enfant ?* Paris, Karthala, 183p
- DIALLO Koura**, 2001. *L'influence de facteurs familiaux, scolaires et individuels sur l'abandon scolaire des filles en milieu rural, de la région de Ségou(Mali)*, Thèse de doctorat, science de l'éducation, Université Montréal.
- ERNY Pierre**, 1972. *L'enfant et son milieu en Afrique noire. Essai sur l'éducation traditionnelle*, Paris, Payot, 310 p
- GUERIMBAYE Midaye**, 2001. « Moyen Chari : les enfants esclaves existent », *In Tchad et culture*, n°197, P 8
- MADJIYERA NGAR Alkoa**, 2007. « Le phénomène des enfants bouviers », *In le Temps*, n° 540, P 5
- MANIER Bénédicte**, 2011. *Le travail des enfants dans le monde*, Paris, Découverte
- MALTHUS Thomas**, 1798. *Essai sur le principe de population*, Paris, Garnier-Flammarion.

NGADANDE Madjita, 2005. *Les déterminants du travail des enfants au Tchad*, mémoire de DESS de démographie, IFORD, Université de Yaoundé II.

SCHLEMMER Bernard, 1996. *L'enfant exploité, oppression, mise au travail, prolétarianisation*, Karthala, 522 p

UNICEF, 2009. « La situation des enfants dans le monde » *In UNICEF*, Vol 11, N° spécial.

UNICEF, 2013. La région du Mandoul, recevoir et/ou pourvoyeuse des enfants bouviers dans les autres régions du Tchad

Sources orales :

ALLADOUM Elysée, AMHAT VAMSALAING, DJOKOTA Prosper, DJIRAIBE NAIGUE, MADJIRANGUE Felix, NAYOEL ABU Diane et NGARYAM Prosper,

**PERCEPTION DE L'EFFICACITÉ DE
L'ENCADREMENT CLINIQUE PAR LES ÉTUDIANTS
DE LA DEUXIÈME ET DE LA TROISIÈME
ANNÉE DE L'INSTITUT DE FORMATION EN
SCIENCES INFIRMIÈRES ET OBSTÉTRICALES
(IFSIO) (UNIVERSITÉ DE PARAKOU, BÉNIN).**

N'GORAN N'FAISSOH FRANCK STEPHANE

*Institut de Recherche, d'Expérimentation et
d'Enseignement en Pédagogie*

ngorannfaissoh@yahoo.fr

id ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-7710-958X>

AYAKA STANISLAS ENONGBÈDO RICHARD

Master en Pédagogie des Sciences de la Santé

YA KOUAME AKISSI INES

Institut de Recherche,

d'Expérimentation et d'Enseignement en Pédagogie

Résumé

Cette étude vise à analyser la perception de l'efficacité de l'encadrement clinique par les étudiants de deuxième et troisième année de l'Institut de Formation en Sciences Infirmières et Obstétricales (IFSIO) de l'Université de Parakou, au Bénin. L'étude repose sur deux cadres théoriques : la théorie de l'apprentissage expérientiel de David Kolb, qui valorise l'apprentissage par la transformation de l'expérience, et la théorie socio-cognitive d'Albert Bandura, qui insiste sur le rôle de l'auto-efficacité dans l'apprentissage. La recherche adopte une approche quantitative, avec une technique d'enquête par questionnaire mixte (questions fermées et ouvertes). L'outil de collecte est un questionnaire administré en ligne via KoboCollect. L'échantillon est exhaustif et comprend 312 étudiants inscrits en deuxième et troisième année à l'IFSIO pour l'année académique 2023–2024. Les données ont été analysées à l'aide du logiciel IBM SPSS Statistics 26. Les principaux résultats montrent une motivation élevée des apprenants, une appréciation majoritairement positive de l'encadrement clinique, un impact positif sur le développement professionnel, les compétences théoriques, la vie professionnelle et le taux de réussite. L'on note également des améliorations

souhaitées dans la présentation des objectifs pédagogiques, la qualité des supports pédagogiques et les conditions matérielles de stage. L'étude conclut à la nécessité de renforcer la formation des encadrants, d'améliorer les outils pédagogiques et d'encourager une démarche d'évaluation continue pour garantir un encadrement clinique efficace.

Mots clés Encadrement clinique – Perception étudiante – Apprentissage expérientiel – Auto-efficacité – Sciences infirmières – Pédagogie clinique – Bénin – Université de Parakou

Abstract

This study aims to analyze the perception of the effectiveness of clinical supervision by second- and third-year students at the Institute of Training in Nursing and Obstetrical Sciences (IFSIO) of the University of Parakou, Benin. The study is based on two theoretical frameworks: David Kolb's experiential learning theory (1984), which emphasizes learning through the transformation of experience, and Albert Bandura's social cognitive theory (1986), which highlights the role of self-efficacy in learning. The research follows a quantitative approach using a mixed questionnaire survey technique (both closed and open-ended questions). The data collection tool was an online questionnaire administered via KoboCollect. The sample was exhaustive, including 312 students enrolled in the second and third years at IFSIO for the 2023–2024 academic year. Data were analyzed using IBM SPSS Statistics 26. The main findings reveal a high level of student motivation, a predominantly positive assessment of clinical supervision, and a positive impact on professional development, theoretical competencies, career preparation, and academic success. However, some areas for improvement were identified, including the presentation of pedagogical objectives, the quality of teaching materials, and the clinical training environment. The study concludes on the need to strengthen supervisor training, improve pedagogical tools, and promote continuous evaluation to ensure effective clinical supervision.

Keywords : *Clinical supervision – Student perception – Experiential learning – Self-efficacy – Nursing education – Clinical pedagogy – Benin – University of Parakou*

I. Introduction et problématique

La formation des étudiants en sciences de la santé vise l'acquisition de différentes compétences requises pour exercer comme des futurs professionnels de la santé, actifs et responsables dans la société. L'encadrement pédagogique clinique est un élément essentiel de la formation en sciences infirmières et obstétricales, offrant aux étudiants une opportunité précieuse d'appliquer les connaissances théoriques acquises en salle de classe dans un environnement pratique.

En Afrique, la construction de l'auto-apprentissage ou l'auto-formation en santé est devenue un enjeu essentiel du système éducatif grâce au développement d'un processus complexe et dynamique visant à faciliter l'apprentissage, la croissance professionnelle et le développement des compétences nécessaires pour fournir des soins de qualité aux patients. Cette autonomisation dans l'apprentissage développe des habiletés tout au long de la vie et elle représente une nouvelle approche qui a attiré les instituts d'enseignement supérieur, les industries et les instituts en ayant ressenti ce besoin (Ambrósio, 2014). La mise en place de systèmes d'apprentissage qui permettent à la fois l'acquisition de l'autonomie et un apprentissage autodirigé est un véritable souci pédagogique qui se pose (Holec, 1979, cité par Barbot et Trémion 2016, p. 9). La réforme du système de formation de base en sciences infirmières et obstétricales au Bénin nécessite de porter une attention particulière à l'efficacité de l'encadrement des étudiants en milieu clinique.

En comprenant leurs opinions, leurs expériences et leurs points de vue sur l'encadrement clinique, il devient possible d'identifier les forces, les faiblesses et les domaines nécessitant des améliorations dans le programme de formation. Cette étude se concentre sur la perception de l'efficacité de cet encadrement pédagogique clinique par les étudiants de la deuxième et

troisième année de l'Institut de Formation en Sciences Infirmières et Obstétricales (IFSIO) de l'Université de Parakou, en République du Bénin.

Au Bénin, la formation en Sciences Infirmières et Obstétricales est principalement dispensée par deux instituts renommés : l'IFSIO de Parakou et l'INMeS de Cotonou. En tant qu'établissements dédiés à cette formation, les enseignants et encadrants assument la responsabilité d'assurer un enseignement de qualité, permettant aux étudiants d'acquérir les compétences nécessaires pour dispenser des soins basés sur des preuves scientifiques solides. Face aux impératifs socio-économiques changeants, aux évolutions rapides dans les domaines sociaux, aux avancées technologiques et aux connaissances en constante mutation dans le secteur de la santé, il est essentiel que les étudiants développent, dès leur formation initiale, des capacités favorisant leur autonomie dans l'apprentissage (Soussi et al., 2019). Ainsi, évaluer rigoureusement la qualité de la formation devient plus que nécessaire, notamment en lien avec les standards actuels de prestation de soins (Jovic et al., 2010; Pelaccia et al., 2018). Il incombe aux enseignants d'accompagner, de superviser et d'évaluer les compétences des étudiantes durant ces stages cliniques, où la supervision directe est souvent privilégiée dans les milieux universitaires (Soussi, 2019). Des études antérieures menées en 2013 auprès des étudiants et de leurs encadrants de stage ont mis en lumière la qualité insuffisante de l'encadrement clinique infirmier au Bénin. Elles ont souligné des lacunes telles qu'un accueil peu favorable des étudiants en stage, une intégration limitée au sein des équipes soignantes, ainsi qu'une faible implication dans le processus d'encadrement. Ces constats divergent des recommandations de l'Approche par Compétences (APC). De même, une étude réalisée par Maamri (2007) a révélé des insatisfactions majeures des étudiants concernant la qualité de

leur formation, notamment en termes de théorie, de travaux dirigés et de pratique.

Dans une étude menée par Otti et al. (2017) au Bénin, portant sur l'analyse d'interventions visant à améliorer l'encadrement clinique des étudiants infirmiers, ces derniers ont exprimé le sentiment de ne pas être considérés comme des membres à part entière de l'équipe soignante durant leurs stages. Ils ont dénoncé le manque d'attribution de tâches à accomplir et ont perçu leur rôle comme purement observateur. Les nouveaux enseignants et encadrants de stage en milieu clinique, lors de leur intégration dans l'enseignement, se trouvent souvent sans formation préalable pour accompagner efficacement les étudiants. Ils se focalisent davantage sur les aspects techniques du rôle infirmier, au détriment des objectifs du programme (Rochon, 2013). Cette réalité soulève des interrogations quant à l'organisation des stages en milieu clinique et des travaux pratiques dans les établissements d'enseignement des sciences de la santé. Pendant les supervisions des travaux pratiques des étudiants sur le terrain, les remarques critiques des professionnels expérimentés à l'égard des pratiques cliniques des étudiants sont récurrentes. Ces observations s'ajoutent aux plaintes persistantes de la population concernant l'incompétence générale du personnel de santé dans les structures sanitaires. Le problème de recherche abordé dans cette étude réside dans l'efficacité de l'encadrement clinique dans la formation des étudiants en sciences de la santé, en particulier à l'Institut de Formation en Sciences Infirmières et Obstétricales (IFSIO) de l'Université de Parakou, au Bénin. Bien que l'encadrement clinique soit largement reconnu comme un élément essentiel de la formation pratique en santé, il reste des interrogations sur sa qualité perçue par les étudiants et son impact réel sur leur apprentissage et leur développement professionnel.

Quelle est la perception des étudiants de deuxième et troisième année de l'IFSIO de l'Université de Parakou sur

l'efficacité de l'encadrement pédagogique clinique dispensé pendant leurs études ?

De cette question principale, découlent les questions subsidiaires ci-après :

- quel est le niveau de motivation des étudiants de l'IFSIO pendant leur formation ?
- quelles sont les forces et les faiblesses identifiées par les étudiants concernant l'encadrement clinique à l'IFSIO ?
- quelles sont les mesures à mettre en œuvre à l'effet de rendre plus efficaces le programme de formation en sciences infirmières et obstétricales à l'IFSIO ?

L'objectif général de cette étude est de connaître la perception qu'ont les étudiants de la deuxième et troisième année de l'IFSIO de l'efficacité de l'encadrement clinique.

Plus spécifiquement, il s'agit de :

- déterminer la motivation des étudiants par rapport à l'encadrement clinique ;
- identifier les points forts et faibles de l'encadrement pédagogique clinique ;
- montrer l'impact de l'encadrement clinique sur l'apprentissage et le développement professionnel des étudiants de l'IFSIO

Cette étude s'appuie sur les théories de l'apprentissage expérientiel de David Kolb et socio-cognitive de l'apprentissage d'Albert Bandura.

La première soutient que l'apprentissage est un processus dans lequel la connaissance est créée par la transformation de l'expérience. Elle repose sur un cycle en

quatre étapes : expérience concrète, observation réfléchie, conceptualisation abstraite, expérimentation active. Dans le contexte de l'IFSIO, les étudiants apprennent principalement par l'expérience clinique. Leur perception de l'efficacité de l'encadrement est influencée par la qualité de cette expérience et par l'accompagnement reçu. Si l'encadrement clinique soutient bien les quatre étapes du cycle de Kolb, les étudiants seront plus enclins à considérer cet encadrement comme efficace.

La deuxième théorie développée par Bandura soutient que l'apprentissage résulte d'une interaction dynamique entre l'individu, son environnement et ses comportements, avec un rôle clé attribué à l'auto-efficacité (croyance en sa capacité à réussir une tâche). Un encadrement clinique perçu comme soutenant, valorisant et structurant contribue à renforcer le sentiment d'auto-efficacité des étudiants. Cela influence positivement leur motivation, leur persévérance et leur perception de la compétence professionnelle. L'efficacité perçue de l'encadrement clinique peut donc être interprétée comme un facteur déterminant de la construction de l'identité professionnelle et de la confiance en soi.

II. Méthodologie

- Site de l'étude et participants

L'étude s'est déroulée au Bénin précisément au sein de l'université de la ville de Parakou au nord du pays. L'université de Parakou, située dans le nord du Bénin, abrite l'Institut de Formation en Sciences Infirmières et Obstétricales (IFSIO), unique établissement dédié à cette discipline dans cette région du pays. L'Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux (IFSIO) est créé en 2015 par arrêté ministériel N° 2015 : N°492/MESRS/CAB/DC/SGM/DRFM/DGES/R-UP/SA du 7 août 2015.

Les missions assignées à l'IFSIO, qui désormais est une entité professionnalisée de l'UP sont contenues dans l'article 3 de l'arrêté ministériel et l'article 7 du règlement pédagogique, repris par le plan stratégique de développement 2019-2023 (Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 2015). L'IFSIO est le regroupement de deux écoles. L'Ecole Supérieure des Sages- Femmes d'Etat (ESSFE) et l'Ecole Supérieure des Infirmiers et des Infirmières d'Etat (ESIIE). L'administration de l'IFSIO est dirigée par un Directeur nommé parmi les médecins de rang magistral en sciences de la santé, par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur.

La collecte des données s'est déroulé sur une période de quatre semaine allant du 27 Aout 2024 au 26 Septembre 2024 au cours de l'année académique 2023-2024.

- Population d'étude

La population cible comprend les étudiants de deuxième et troisième année de l'IFSIO de l'Université de Parakou, au Bénin, inscrits pour l'année académique en cours. La population source comprend les étudiants de deuxième et troisième année de l'IFSIO de l'Université de Parakou, au Bénin, inscrits pour l'année académique 2023-2024.

Le choix des étudiants de la deuxième et de la troisième année pour la collecte des données se justifie par le fait qu'ils sont au cœur de la formation ou de l'encadrement clinique. Les enseignants sont des acteurs indispensables, qu'ils soient permanents ou vacataires. Ils sont chargés de l'encadrement clinique pédagogique. Ils sont à cet effet susceptibles de fournir des données fiables sur l'encadrement clinique pédagogique, vu leur rôle d'encadrants des étudiants Les personnes non incluses dans l'étude sont les étudiants de deuxième et de troisième année n'ayant pas encore d'expérience dans l'encadrement clinique et

les enseignants certes impliqués mais n'ayant pas suffisamment acquis d'expérience dans l'encadrement clinique.

- Échantillon d'étude

Il s'agit d'un échantillonnage exhaustif en prenant en compte tous les enseignants (N =32) et tous les étudiants de deuxième et troisième année de l'IFSIO de l'Université de Parakou, au Bénin, inscrits pour l'année académique 2023-2024 (N= 312).

- Technique et instrument de collecte de données

Pour la technique de collecte de données, l'on a recouru à l'enquête interrogation à travers un questionnaire, adressé aux étudiants et enseignants concernés. C'est un questionnaire de type mixte avec des questions fermées et quelques questions ouvertes.

Le questionnaire a été administré en ligne aux étudiants de l'IFSIO et aux enseignants concernés. La collecte des données a été également possible grâce à l'outil KoboCollect. À la fin de l'enquête, la base Excel est téléchargée sur KoboCollect. Pour le traitement, les données sont analysées à l'aide du logiciel IBM SPSS Statistic 26.

III. Résultats

1. Motivation pour l'encadrement pédagogique clinique et appréciation de la formation

1.1. Motivation pour l'encadrement pédagogique clinique

Tableau 1 : Répartition des réponses des étudiants selon leur motivation par rapport à l'encadrement pédagogique clinique

Motivation pour l'encadrement pédagogique clinique	Effectif	Proportion (%)
Pas motivé	1	0,3
Parfois motivé	48	15,4
Motivé	107	34,3
Très motivé	156	50,0
Total	312	100,0

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Le tableau de données statistiques montre que 50% des étudiants interrogés déclarent être très motivés par l'encadrement pédagogique clinique. En revanche, 34,3% et 15,4% des étudiants se disent respectivement motivés et parfois motivés pour cet encadrement. Par ailleurs, 0,3% des étudiants ne sont pas motivés du tout. Ces résultats indiquent que la majorité des étudiants sont très motivés pour l'encadrement pédagogique clinique.

1.2. Appréciation de la formation

1.2.1. Contenu de l'encadrement clinique

Figure 1 : Répartition des réponses des étudiants selon l'adéquation du contenu de l'encadrement clinique pour leur progression (N=312).

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Selon les statistiques illustrées dans cette figure, 74,68% des étudiants sondés considèrent que le contenu de l'encadrement clinique est adéquat pour leur progression. En revanche, 25,32% des étudiants estiment que le contenu n'est pas suffisant pour leur évolution. Ces chiffres montrent que la majorité des étudiants jugent le contenu de l'encadrement clinique satisfaisant.

1.2.2. Supports pédagogiques remis aux étudiants

Figure 2: Répartition des réponses des étudiants selon la qualité des supports pédagogiques remis (N=312).

Source : Enquêtes (N’GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Les données statistiques indiquent que 66,03 % des participants estiment que les supports pédagogiques remis aux étudiants sont de qualité en raison de leur contenu. De plus, 20,51 % des participants jugent ces supports de qualité par leur exploitabilité. En revanche, seulement 13,46 % des étudiants pensent que les supports pédagogiques sont de qualité par leur présentation. Ces chiffres montrent que la majorité des étudiants jugent les supports pédagogiques de qualité principalement en raison de leur contenu.

1.2.3. Compétences des encadrants

Figure 3: Répartition des réponses des étudiants selon la maîtrise des sujets des encadreurs (N=312)

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Selon les statistiques illustrées dans cette figure, 98,08 % des étudiants sondés estiment que les encadreurs possèdent une solide connaissance de leurs sujets. En revanche, une petite proportion de 1,92 % est d'avis contraire. Ces chiffres indiquent que la grande majorité des étudiants pensent que les encadreurs maîtrisent bien les sujets enseignés.

1.2.4. Démonstration de réelles qualités pédagogiques cliniques

Figure 4: Répartition des réponses des étudiants selon que les encadrants manifestent ou pas de réelles qualités pédagogiques cliniques (N=312)

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

D'après les statistiques illustrées dans cette figure, 91,35 % des étudiants interrogés considèrent que les encadrants possèdent de véritables compétences pédagogiques cliniques. En revanche, une petite proportion de 8,65 % n'est pas de cet avis. Ces chiffres montrent que la grande majorité des étudiants pensent que les encadrants font preuve de réelles aptitudes pédagogiques cliniques.

Le tableau ci-après met en relief le type de qualité pédagogique développée par les encadrants.

Tableau 2: Répartition des réponses étudiants selon les réelles qualités pédagogiques cliniques observées chez les encadrants

Réelles qualités pédagogiques cliniques	Effectif	Proportion (%)
Adaptation	20	6,4
Disponibilité	139	44,6
Ecoute	34	10,9
Qualité des échanges	89	28,5
Total	312	100,5

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Le tableau de données statistiques révèle que 46,6% des étudiants interrogés estiment que la disponibilité constitue la principale qualité pédagogique des encadrants cliniques. En revanche, 6,4%, 10,4% et 28,5% des étudiants considèrent respectivement que l'adaptation, l'écoute et la qualité des échanges sont les véritables compétences pédagogiques cliniques. Ces résultats montrent que la majorité des étudiants reconnaissent que la disponibilité est une qualité pédagogique clinique essentielle.

1.2.5. Durée de l'encadrement

Figure 5: Répartition des réponses des étudiants selon que la durée de l'encadrement soit adéquate ou pas (N=312)

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

D'après les statistiques illustrées dans cette figure, 89,42% des étudiants interrogés estiment que la durée de l'encadrement est adaptée. En revanche, une petite proportion de 10,58% n'est pas de cet avis. Ces chiffres montrent que la grande majorité des étudiants pense que la durée de l'encadrement est adéquate.

1.2.6. Communication d'informations sur l'encadrement pédagogique clinique

Figure 6: Répartition des réponses des étudiants selon qu'ils reçoivent des informations nécessaires sur l'encadrement pédagogique clinique (N=312)

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Selon les données statistiques présentées dans cette figure, 63,78 % des étudiants enquêtés se sentent bien informés sur l'encadrement pédagogique clinique, tandis que 14,10 % le jugent souvent très bien informés. Une proportion de 22,12 % des étudiants se sentent peu informés. Ces résultats montrent que la majorité des étudiants évaluent positivement les informations nécessaires sur l'encadrement pédagogique clinique.

1.2.7. Présentation des objectifs de l'encadrement clinique au début des cours

Figure 7: Répartition des réponses des étudiants selon la présentation des objectifs de l'encadrement clinique au début des cours (N=312)

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Selon les données statistiques présentées dans cette figure, 59,94 % des étudiants enquêtés indiquent que les objectifs de l'encadrement clinique sont toujours présentés au début des cours, tandis que 34,29 % affirment que cela se fait parfois. Une proportion de 4,49 % des étudiants mentionnent que cela arrive rarement, et 1,28 % disent que cela n'arrive jamais. Ces résultats montrent que la majorité des étudiants estiment que les objectifs de l'encadrement clinique sont généralement présentés au début des cours.

1.2.8. Motivation de personnel enseignant ou encadrant pour les enseignements ou l'encadrement clinique

Figure 8: Répartition des réponses des étudiants selon que le personnel enseignant ou encadrant manifeste de la motivation pour les enseignements ou l'encadrement clinique (N=312).

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Conformément aux données statistiques présentées dans cette figure, 53,53 % des étudiants estiment que le personnel enseignant ou les encadreurs sont toujours motivés pour les enseignements ou l'encadrement clinique, tandis que 38,14 % de ces étudiants jugent cette motivation fréquente. Une proportion de 8,01 % des étudiants trouve que le personnel est parfois motivé, et 0,32 % rarement. Ces résultats montrent que la majorité des étudiants perçoivent une forte motivation du personnel enseignant ou des encadreurs pour les enseignements et l'encadrement clinique.

1.2.9. Responsabilité dans les activités d'encadrement pédagogique clinique

Figure 9: Répartition des réponses des étudiants selon leur appréciation de l'implication et de la responsabilité des encadrants dans les activités d'encadrement pédagogique clinique (N=312).

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Les résultats de cette enquête révèlent que 58,01 % des étudiants considèrent l'implication et la responsabilité dans les activités d'encadrement pédagogique clinique comme très primordiales, tandis que 30,45 % les jugent primordiales. Une proportion de 11,22 % des étudiants les trouve parfois primordiales, et 0,32 % ne les considère pas primordiales. Ces résultats montrent que la majorité des étudiants accordent une grande importance à l'implication et à la responsabilité des encadrants dans les activités d'encadrement pédagogique clinique.

1.2.10. Efficacité de l'encadrement clinique pour le développement professionnel des étudiants de l'IFSIO

Figure 10 : Répartition des réponses des étudiants selon leur appréciation de l'efficacité de l'encadrement clinique pour le développement professionnel des étudiants de l'IFSIO (N=312)
Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Les résultats de cette enquête révèlent que 49,04 % des étudiants jugent l'efficacité de l'encadrement clinique pour le développement professionnel des étudiants de l'IFSIO comme efficace, tandis que 48,08 % de ces étudiants le trouvent très efficace. Une proportion de 2,88 % des étudiants considèrent que ce n'est pas efficace. Ces résultats montrent que la majorité des étudiants perçoivent l'encadrement clinique comme bénéfique pour leur développement professionnel.

1.2.11. Degré de satisfaction relativement à :

- L'organisation de l'encadrement pédagogique clinique

Les résultats de l'étude montrent que 72,4% des étudiants trouvent l'organisation de l'encadrement pédagogique clinique satisfaisante. Une proportion de 9,9% des étudiants se dit très satisfaite. Ce degré de satisfaction est jugé peu satisfaisant par 16,3% des étudiants, tandis que seulement 1,3% des étudiants se déclarent insatisfaits. Il ressort de ces données qualitatives que la majorité des étudiants interrogés sont satisfaits de l'organisation de l'encadrement pédagogique clinique.

- L'encadrement pédagogique clinique

Selon les données statistiques de l'étude, la grande majorité (75,6%) des étudiants jugent l'encadrement pédagogique clinique satisfaisant. Une proportion de 13,1% des étudiants se déclare très satisfaite. Ce degré de satisfaction est considéré comme peu satisfaisant par 9,9% des étudiants, tandis que seulement 1,3% des étudiants se disent insatisfaits. Il ressort de ces données qualitatives que la majorité des étudiants interrogés est satisfaite de l'encadrement pédagogique clinique.

- La formation en général dans l'institut

Conformément aux statistiques de l'étude, une très forte proportion (72,4%) des étudiants considèrent leur formation générale dans cet institut comme satisfaisante. Une proportion de 20,2% des étudiants se déclare très satisfaite. Le niveau de satisfaction concernant la formation générale dans cet institut est jugé peu satisfaisant par 6,7% des étudiants, tandis que seulement 0,6% des étudiants se disent insatisfaits. Il ressort de

ces données qualitatives que la majorité des étudiants interrogés sont satisfaits de leur formation générale dans cet institut.

2. Impact de la qualité de l'encadrement clinique

2.1. Sur les compétences professionnelles théoriques

Tableau 3: Répartition des réponses des étudiants selon leur appréciation des compétences professionnelles théoriques acquises durant l'encadrement pédagogique clinique

Compétences professionnelles théoriques acquises durant l'encadrement pédagogique clinique	Effectif	Proportion (%)
Assez important	15	4,8
Important	112	35,9
Très important	185	59,3
Total	312	100,0

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Les résultats de cette enquête révèlent que 59,3 % des étudiants considèrent les compétences professionnelles théoriques acquises durant l'encadrement pédagogique clinique comme très importantes. Une proportion de 35,9 % des étudiants les juges importantes, tandis qu'environ 4,8 % les trouvent assez importantes. Ces résultats montrent que la majorité des étudiants évaluent positivement les compétences professionnelles théoriques acquises durant l'encadrement pédagogique clinique.

2.2. Sur la vie professionnelle des étudiants

Figure 11: Répartition des réponses des étudiants selon leur appréciation de l'impact de la qualité de l'encadrement clinique sur la vie professionnelle des étudiants (N=312)

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Les résultats de cette enquête révèlent que 51,92 % des étudiants jugent l'impact de la qualité de l'encadrement clinique sur leur vie professionnelle bon, tandis que 30,45 % le considèrent très bon. Une proportion de 14,74 % des étudiants le trouve assez bon, tandis qu'environ 2,24 % le jugent pas bon et 0,64 % pas du tout bon. Ces résultats montrent que la majorité des étudiants estiment que l'encadrement clinique a un impact positif sur leur vie professionnelle.

2.3. Sur le taux de réussite des étudiants

Figure 12: Répartition des réponses des étudiants selon leur appréciation de l'impact de la qualité de l'encadrement clinique sur le taux de réussite des étudiants (N=312)

Source : Enquêtes (N'GORAN, AYAKA & YA, 2024)

Les résultats de cette enquête montrent que 53,21 % des étudiants évaluent l'impact de la qualité de l'encadrement clinique sur leur taux de réussite comme satisfaisant, tandis que 28,53 % le qualifient d'excellent. Une proportion de 15,38 % des étudiants le considère comme assez satisfaisant, alors qu'environ 2,88 % le trouvent insatisfaisant. Ces résultats indiquent que la majorité des étudiants perçoivent positivement l'influence de la qualité de l'encadrement clinique sur leur taux de réussite.

IV. Discussion des résultats et perspectives

- Discussion des résultats

L'analyse des résultats de notre étude met en évidence une perception majoritairement positive de l'encadrement clinique parmi les étudiants de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers et Obstétricaux de l'Université de Parakou au Bénin. En effet, 82,4 % des étudiants jugent l'encadrement de bonne qualité, remarquable ainsi l'efficacité des dispositifs pédagogiques mis en place. Ce constat rejoint les résultats d'études précédentes, qui soulignent l'importance de la supervision personnalisée et de la disponibilité des encadreurs, des facteurs cruciaux pour le succès de l'encadrement clinique. Ces observations concordent avec les conclusions de Myrick et Yonge (2005), qui ont démontré qu'un encadrement individualisé contribue significativement à la satisfaction. Cependant, malgré cette satisfaction, notre étude met également en lumière des points faibles qui méritent d'être soulignés. Bien qu'une majorité des étudiants expriment un avis favorable sur l'organisation de l'institut et l'intérêt des contenus, il existe des difficultés rencontrées par les encadreurs, qui pourraient impacter la qualité de l'encadrement. Ceci rejoint les préoccupations formulées dans la revue de littérature concernant la qualité de l'enseignement et les défis liés à la rétention des connaissances et à la stagnation du développement des compétences (Otti et al., 2017).

Un aspect intéressant de nos résultats est la variation des perceptions en fonction de l'assiduité et de l'engagement des étudiants. En effet, ceux considérés comme dynamiques et assidus évaluent l'encadrement plus favorablement que leurs pairs moins engagés. Ces résultats soulignent l'importance d'un engagement actif des étudiants dans leur formation. Néanmoins, il est crucial d'analyser les performances en matière

d'encadrement clinique. Les données révèlent qu'il n'existe pas de lien statistiquement significatif entre la perception de l'encadrement et les performances en position de pratique clinique. Ce constat soulève des questions quant aux critères utilisés pour évaluer l'encadrement et suggère une éventuelle dissociation entre la perception étudiante et la réalité des performances des encadreurs. Cela pourrait également indiquer que des perceptions positives peuvent exister indépendamment d'un haut niveau de compétence, ce qui mérite d'être exploré davantage dans des recherches futures.

Bien que l'étude montre une satisfaction générale relativement élevée concernant l'encadrement clinique, elle souligne aussi la nécessité d'une analyse plus approfondie des points faibles identifiés et de la perception des performances. Pour améliorer l'expérience éducative et répondre aux besoins des étudiants, il est impératif de considérer ces résultats dans une perspective d'amélioration continue et d'adaptation des méthodes pédagogiques. Des réformes ciblées pourraient contribuer à atténuer les difficultés rencontrées par des encadreurs et enrichir le parcours de formation des futurs professionnels de santé.

L'étude a révélé que la moitié (50%) des étudiants interrogés déclarent être très motivés par l'encadrement pédagogique clinique. Cette motivation a un impact positif sur les résultats académiques. C'est dans ce sens que Williams et Deci (1996) ont étudié l'impact de la motivation autonome sur les étudiants en sciences infirmières, trouvant que ceux ayant un plus grand sentiment d'autonomie et de soutien de la part des enseignants étaient plus engagés et présentaient de meilleures performances académiques. Aussi, Les stages cliniques bien structurés et supervisés permettent aux étudiants d'appliquer leurs connaissances théoriques, ce qui renforce leur motivation et leur engagement (Levett-Jones et Lathlean, 2009).

S'agissant des forces et faiblesses identifiées par les étudiants, l'on note que la grande majorité (90,4%) des étudiants

considèrent la disponibilité du corps enseignant et des encadrants comme un point fort de l'encadrement pédagogique clinique. Parmi eux, 97,6% jugent que les encadrants sont toujours disponibles pour répondre à leurs préoccupations, et 87,4% estiment qu'ils le sont souvent. Ces résultats sont corroborés par l'étude de Henderson et al. (2010) qui ont montré que les étudiants apprécient particulièrement les feedbacks constructifs qui leur permettent de comprendre leurs erreurs et d'améliorer leurs performances. De même, l'étude a montré qu'une très forte proportion (83,9%) des étudiants perçoivent la formation relative à l'encadrement pédagogique clinique des étudiants en SIO comme un point fort. Parmi eux, 87,5% ont bénéficié de cette formation, tandis que 75,0% des étudiants qui n'ont pas reçu de formation la considèrent tout de même comme un atout. Selon Levett-Jones et Lathlean (2009), les étudiants qui participent activement aux soins des patients développent de meilleures compétences cliniques et une plus grande confiance en eux. Cependant, certaines faiblesses subsistent, notamment en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les encadreurs. C'est dans ce sens que Papastavrou et al (2016) ont identifié que les charges de travail élevées des encadrants peuvent limiter leur disponibilité pour les étudiants, réduisant ainsi la qualité de l'encadrement. De plus, un manque de matériel clinique adéquat peut entraver l'apprentissage pratique. Néanmoins, les tests statistiques n'ont pas révélé de différences significatives, ce qui suggère que ces points faibles n'affectent pas de manière critique la perception générale de l'encadrement.

Relativement à la perception sur l'efficacité de l'encadrement clinique pendant leur formation académique, l'on note une appréciation positive.

En effet, un pourcentage très élevé (82,4%) des étudiants jugent l'encadrement, bon. Les étudiants dynamiques ou assidus perçoivent l'encadrement plus favorablement (87,9% et 85,5%, respectivement) par rapport aux étudiants non dynamiques ou

non assidus (72,6% et 31,3%, respectivement). Ceci peut s'expliquer par la compétence des encadrants et d'autres facteurs favorables comme l'environnement clinique. Ce résultat corrobore l'étude de Houghton (2014) qui a noté que les encadrants ayant reçu une formation en pédagogie clinique sont mieux équipés pour fournir un encadrement de qualité, ce qui est perçu positivement par les étudiants.

- Perspectives

Les résultats obtenus dans le cadre de notre recherche pourront être mis à profit par les établissements concernés afin de corriger les insuffisances identifiées.

De plus, ces résultats pourraient servir de référence pour la communauté scientifique, contribuant ainsi à l'amélioration des pratiques d'encadrement pédagogique clinique dans les institutions de formation en sciences de la santé, tant au niveau national qu'international. Ils pourront également appuyer d'autres chercheurs en leur offrant une base solide pour leurs travaux.

En guise de suggestion, l'on note les informations suivantes :

- Le renforcement des compétences des encadrants : Étant donné que certaines faiblesses ont été identifiées dans l'encadrement, une formation continue des encadreurs pourrait être bénéfique. Cela pourrait inclure des ateliers sur la gestion de classe, la communication efficace avec les étudiants, et la résolution des problèmes rencontrés durant l'encadrement.
- Le soutien psychologique et la mise à disposition de ressources pour les encadreurs : Pour pallier les difficultés rencontrées par les encadreurs, il serait judicieux de mettre en place des plateformes de soutien où ils peuvent partager leurs expériences, se former mutuellement et bénéficier de conseils d'experts.

- La mise en place de mécanismes de feedback : La création de canaux systématiques de retour d'information entre les étudiants et les encadrants peut offrir une meilleure compréhension des attentes et des besoins des étudiants, favorisant ainsi des ajustements en temps réel dans le processus éducatif.
- L'évaluation continue de l'encadrement : Des enquêtes régulières sur la satisfaction des étudiants et des évaluations des performances des encadreurs permettraient de suivre l'évolution de la perception de l'encadrement. Cela pourrait à son tour aider à identifier rapidement les points à renforcer.
- L'implication des étudiants : Établir des projets ou des ateliers où les étudiants peuvent collaborer avec les encadrants pour développer des outils pédagogiques ou des contenus pourraient renforcer leur engagement et leur sentiment d'appartenance au processus éducatif.

Conclusion

Au terme de cette étude, il est apparu que l'encadrement pédagogique clinique est un pilier central de la formation des étudiants en sciences infirmières et obstétricales, essentiel pour préparer des professionnels de santé compétents et autonomes. En analysant les perceptions des étudiants de l'Institut de Formation en Sciences Infirmières et Obstétricales (IFSIO) de l'Université de Parakou, notre recherche a permis de cerner les principaux défis associés à l'encadrement clinique, notamment en termes de soutien à l'autonomie et au développement des compétences professionnelles.

Les résultats révèlent que malgré les efforts pour mettre l'étudiant au centre du processus d'apprentissage, certaines contraintes limitent encore l'efficacité de cet encadrement. En effet, des facteurs environnementaux et organisationnels, tels

que la disponibilité des ressources cliniques et la formation des encadrants, influencent directement la capacité des étudiants à appliquer leurs connaissances théoriques et à développer une pratique autonome. Ces défis mettent en évidence l'importance de renforcer les moyens matériels et humains pour assurer une formation pratique de qualité.

Pour répondre aux besoins croissants de santé publique, il est indispensable que les acteurs de la formation en sciences de la santé travaillent à lever les obstacles identifiés dans cette étude. Cela implique une évaluation continue des méthodes d'encadrement et un soutien accru pour favoriser un environnement d'apprentissage optimisé. Par ailleurs, il serait pertinent de mener des recherches plus larges, englobant plusieurs institutions de formation au niveau national, afin de mieux comprendre les défis et les meilleures pratiques pour une mise en œuvre efficace de l'encadrement clinique.

Ainsi, cette recherche souligne la nécessité d'une démarche collaborative entre institutions éducatives et établissements de santé pour assurer aux futurs professionnels une préparation adéquate aux réalités du terrain, contribuant ainsi à une amélioration durable de la qualité des soins de santé au Bénin.

Bibliographie

1. **Association Nationale des Étudiantes Sages-Femmes (ANESF).** (2018). *Enquête bien-être étudiant de l'ANESF.*
2. **Barnier, G.** (2001). *Théorie de l'apprentissage et pratiques d'enseignement.* 17.
3. **Bénin Option Environnement (BOPEN).** (2008). *Étude d'impact environnemental et plan de gestion des impacts environnementaux : Rapport définitif.*
4. **Boutin, G., & Camaraine, L.** (2001). *Accueillir et encadrer un stagiaire Guide pratique à l'usage de l'enseignant-formateur* (Éditions Nouvelles AMS).

<https://www.decitre.fr/livres/accueillir-et-encadrer-un-stagiaire-9782921696609.html>

5. **Centre d'Innovation en Formation Infirmière.** (2021). *Au cœur des compétences infirmières : La formation.*

6. **Chevrier, N.** (2006). *Étude descriptive des pratiques d'encadrement des tuteurs en entreprise qui favorisent l'apprentissage des stagiaires dans un programme de formation professionnelle en alternance* [Maîtrise en éducation, Université du Québec à Montréal]. <https://archipel.uqam.ca/3061/>

7. **Cleary, M., Horsfall, J., Muthulakshmi, P., & Happell, B.** (2013). Career development : Graduate nurse views. *Journal of Clinical Nursing*, 22(17-18), 2605-2613. <https://doi.org/10.1111/jocn.12080>

8. **Desrosiers, F.** (2009). *Étude des pratiques de supervision de stage dans un programme par compétences en soins infirmiers au collégial* [Essai présenté à la Faculté d'éducation en vue de l'obtention du grade de Maître en éducation (M.E.D.) Maîtrise en enseignement collégial]. Université de Sherbrooke.

9. **Donnadieu, S., Gentaz, E., & Marendaz, C.** (2006). La perception. In *Psychologie cognitive et bases neurophysiologiques du fonctionnement cognitif* (D. Gaonac'h). Presses universitaires de France. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:88719>

10. **Dessez, M.** (2019). *L'évaluation de l'enseignement par les étudiants : Une expérience d'évaluation de la formation par des diplômés à la faculté de chirurgie dentaire de Toulouse* [Exercice, Université Toulouse III - Paul Sabatier]. <http://thesesante.ups-tlse.fr/2652/>

11. Extraits et notes de lecture issues de : COLLECTIF, 2004, De l'apprentissage social au

12. sentiment d'efficacité personnelle. Autour de l'œuvre d'Albert BANDURA, l'HARMATTAN, 175.

13. **Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H.** (2004). School Engagement: Potential of the Concept, State of the Evidence. *Review of Educational Research*, 74(1), 59-109.
14. **Gérard, F. M.** (2003). *L'évaluation de l'efficacité d'une formation.* (Vol. 20).
15. **Gérard, F. M.** (2013). *L'évaluation au service de la régulation des apprentissages : Enjeux, nécessité et difficultés.*
16. **Glaymann, D.** (2014). Le stage dans l'enseignement supérieur, un dispositif riche de promesses difficiles à tenir. *Phronesis*, 3(1-2), 58-69. <https://doi.org/10.7202/1024589ar>
17. **Haute Autorité de Santé.** (2015). *Évaluation des compétences des professionnels de santé et certification des établissements de santé.* https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/has-gcs_synthese_eval_competences_vd.pdf
18. **Hearn, M.** (1986). La perception. *Revue française de science politique*, 36(3), 317-324. <https://doi.org/10.3406/rfsp.1986.411356>
19. **Houssaye Jean.** (2014). *Le triangle pédagogique : Les différentes facettes de la pédagogie* (2e édition, Vol. 1). Issy-les-Moulineaux : ESF éditeur.
20. **Huong, D. A.** (2010). Certains concepts de base de l'apprentissage et de l'école. Quelques nouveaux apports pédagogiques et didactiques à l'enseignement des langues étrangères. *Synergies Pays riverains du Mékong*, 1, 175-183.
21. **Institut de Formation en Soins Infirmiers de Marmande-Tonneins.** (2021). *Projet pédagogique 2021-2022.* <https://www.chicmt.fr/wp-content/uploads/2021/09/PROJET-PEDAGOGIQUE-IDE-2021-2022.pdf>
22. **Jovic, L., Goldszmidt, D., & Monguillon, D.** (2010). Encadrement des étudiants en stage, enseignement et recherche : Évaluation et valorisation des activités réalisées par des professionnels paramédicaux. *Recherche en soins infirmiers*, 101(2), 81-90.

23. Jones, M., & Dyehouse, M. (2017). Using Kolb's Experiential Learning Cycle to Improve Student Learning in Virtual Computer Laboratories. *Journal of Computer Science Education*, 27(1), 58-78.
24. Kaswala, N. C. (2019). *Initiation à la pédagogie universitaire dans l'enseignement des sciences de la santé*. (Generis Publishing). <https://docplayer.fr/187265101-Kaswala-nyambi-christophe-initiation-a-la-pedagogie-universitaire-dans-l-enseignement-des-sciences-de-la-sante-p-a-g-e-1-94.html>
25. Kember, D., Ho, A., & Hong, C. (2002). The Importance of Establishing Relevance in Motivating Student Learning. *Active Learning in Higher Education*, 3(3), 254-271.
26. Legendre, R. (1993). Encadrement. In *Dictionnaire actuel de l'éducation* (2e éd., Vol. 1-1, p. 492). Guérin ; Paris : ESKA. https://ulyse.univ-lorraine.fr/discovery/fulldisplay/alma991000834259705596/33UDL_INST:UDL
27. Maamri, A. (2007). *Qualité de l'enseignement pratique et théorique des Lauréats de l'Institut de formation aux Carrières de Santé d'Oujda au Maroc*.
28. Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. (2015). *Arrêté de création IFSIO*
29. Ministère de l'Éducation du Québec. (2002). *Elaboration des programmes d'études techniques*.
30. Monchatre, S. (2008). *L'« approche par compétence », technologie de rationalisation pédagogique Le cas de la formation professionnelle au Céreq*.
31. Otti, A., Pirson, M., Piette, D., & Coppieters, Y. (2017). Analyse d'interventions pour améliorer l'encadrement clinique des étudiants infirmiers au Bénin. *Santé Publique*, 29(5), 731-739. <https://doi.org/10.3917/spub.175.0731>
32. OVE : Observatoire de la vie Étudiante. (2018). Enquête sur les conditions de vie des étudiant-e-s. *OVE :*

Observatoire de la vie Étudiante. <http://www.ovenational.education.fr/enquete/enquete-conditions-de-vie/>

33. Pelaccia, T., Audétat, M.-C., Balzing, M.-P., Bartier, J.-C., & et al. (2018). *Comment [mieux] superviser les étudiants en sciences de la santé dans leurs stages et dans leurs activités de recherche* (De Boeck Supérieur). [deboecksuperieur. https://doi.org/10.3917/dbu.pelac.2018.01](https://doi.org/10.3917/dbu.pelac.2018.01)

34. Phaneuf, M. (2012). *Apprentissage/enseignement en milieu clinique.*

35. Pineau Stam, L. M., Spence Laschinger, H. K., Regan, S., & Wong, C. A. (2015). The influence of personal and workplace resources on new graduate nurses' job satisfaction. *Journal of Nursing Management*, 23(2), 190-199. <https://doi.org/10.1111/jonm.12113>

36. Pottiez, J. (2021). Chapitre 9. L'apprentissage (niveau 2). In *L'évaluation de la formation* (3e éd., p. 135-171). Dunod. <https://www.cairn.info/l-evaluation-de-la-formation--9782100805877-p-135.htm>

37. Robertson, G. (2006). Pratiques évaluatives en formation infirmière et compétences professionnelles. *Recherche en soins infirmiers*, 4(87), 25-56.

38. Rochon, S. (2013). *Formation des nouvelles enseignantes sur l'encadrement des stagiaires : Effet sur la qualité de l'évaluation* [Masters, Université du Québec à Trois-Rivières]. <https://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/6936/>

39. Roegiers, X. (2006). *La pédagogie de l'intégration en bref.*

40. Rousseau, N. (2005). *Se former pour mieux superviser* (Guérin, Éd.). <https://www.periscope-r.quebec/publication/61a6d84c036ba74f16367de1>

41. Simondon, G. (2013). Chapitre premier. L'Antiquité. Logique, psychologie, éthique : la perception comme instrument de connaissance. In *Cours sur la perception (1964-1965)* (p. 5-41). Presses Universitaires de France.

<https://www.cairn.info/cours-sur-la-perception-1964-1965--9782130625292-p-5.htm>

42. Soussi, S. (2019). *L'apprentissage en milieu clinique des étudiants futurs professionnels de la santé : Entre l'autonomisation et les contraintes pédagogiques* [THÈSE, pour l'obtention du grade de Docteur Mention Pédagogie et Didactique des Sciences de la Santé, Institut Supérieure de Formation Continue Université Claude Bernard Lyon1]. <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02305839>

43. Soussi, S., Naceur, A., & Berger, D. (2019). Vers une approche didactico-pédagogique de l'apprentissage authentique en milieu clinique. In *Formation et pratiques d'enseignement en questions* (Conseil académique des Hautes écoles romandes en charge de la formation des enseignants, p. 41-57).

44. Spinoza, B. (1677). *Perception au sens philosophique—2354 Mots | Etudier*. <https://www.etudier.com/dissertations/Perception-Au-Sens-Philosophique/165268.html>

45. UP. (s. d.). *Création de l'Université de Parakou*. <http://www.univ-parakou.bj/%E2%80%94historique>

46. Florine C. L'encadrement des étudiants sages-femmes par les sages-femmes du secteur naissance dans les établissements de Santé en France. Médecine humaine et pathologie.2020. <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-03122697>

47. Kaki, M. K., Imvar, E. K., Mudisu, L. K., & Nkulu, K. (2018). Perception des étudiants infirmiers face à leurs encadreurs de stage : Cas des stagiaires évoluant aux Cliniques Universitaires de Lubumbashi. *Revue de l'Infirmier Congolais*, 2, 45-49.

L'EFFET DE L'UTILISATION DE LA VIDEO SUR LA PARTICIPATION EN CLASSE DES ELEVES DU PRIMAIRE AU BURKINA FASO.

OUEDRAOGO Boureima

Docteur en sciences de l'éducation, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso, boureima480@gmail.com

SAWADOGO François

Professeur titulaire, CAMES, Spécialiste-Psychologie Cognitive et apprentissage-Politique Sectorielle et Gestion des systèmes éducatifs, Université Norbert ZONGO, Burkina Faso, sawadogo_c@yahoo.com

Résumé

Cet article examine l'effet des vidéos pédagogiques sur la participation des élèves de CM1 en géographie, dans une perspective socioconstructiviste visant à concrétiser les concepts abstraits. La méthodologie mixte, associant observations en classe et entretiens avec des enseignants, a été déployée dans quatre écoles (trois urbaines, une rurale) pour recueillir des données qualitatives et quantitatives. Les résultats indiquent une augmentation significative de l'engagement des élèves, attribuée à la capacité des vidéos à dynamiser l'enseignement et à matérialiser les notions complexes. Cependant, l'étude identifie des obstacles structurels, notamment un déficit de formation des enseignants aux outils numériques et une pénurie de ressources pédagogiques adaptées. Ces constats soulignent l'importance d'investissements ciblés dans les technologies éducatives et d'un renforcement des programmes de formation continue pour les enseignants, afin d'optimiser l'efficacité pédagogique des supports vidéo. En dépit des défis logistiques et méthodologiques, l'intégration bien planifiée des vidéos émerge comme une stratégie prometteuse pour favoriser un apprentissage inclusif et interactif, à condition de pallier les lacunes en équipements et en compétences professionnelles. L'étude valide ainsi le potentiel des technologies éducatives tout en appelant à une approche systémique pour en maximiser les bénéfices.

Mots-clés : vidéo pédagogique, participation des élèves, technologies éducatives.

Abstract

This article examines the effect of instructional videos on the engagement of fourth-grade students in geography, using a socioconstructivist perspective aimed at concretizing abstract concepts. A mixed methodology, combining classroom observations and teacher interviews, was deployed in four schools (three urban, one rural) to collect qualitative and quantitative data. The results indicate a significant increase in student engagement, attributed to the videos' ability to energize teaching and materialize complex concepts. However, the study identifies structural barriers, including a lack of teacher training in digital tools and a shortage of appropriate teaching resources. These findings highlight the importance of targeted investments in educational technologies and strengthening continuing education programs for teachers to optimize the pedagogical effectiveness of video materials. Despite logistical and methodological challenges, the well-planned integration of videos emerges as a promising strategy for fostering inclusive and interactive learning, provided that gaps in equipment and professional skills are addressed. The study thus validates the potential of educational technologies while calling for a systemic approach to maximize their benefits.

Keywords: instructional video, student engagement, educational technologies.

Introduction

L'éducation, reconnue comme fondement du développement durable par l'UNESCO (2021), fait face à des défis majeurs au Burkina Faso où, malgré l'implémentation de réformes pédagogiques innovantes comme l'ASEI/PDSI et l'API, les indicateurs de performance au niveau primaire révèlent des lacunes persistantes. Les données du MENAPLN (2023) montrent que seulement 58,7% des élèves atteignent le seuil de compétence minimale en géographie, soulignant les limites des approches pédagogiques conventionnelles dans la transmission de concepts spatiaux complexes. Cette contradiction entre les

ambitions éducatives et les résultats observés appelle une réévaluation critique des modalités d'enseignement, particulièrement dans un contexte marqué par des contraintes matérielles et infrastructurelles.

Les recherches en sciences de l'éducation (Mayer, 2020 ; Fletcher et al., 2021) établissent que les supports multimédias, et particulièrement les vidéos pédagogiques, améliorent significativement la compréhension des concepts abstraits grâce à leur capacité à matérialiser des phénomènes éloignés dans l'espace et le temps. Leur potentiel est particulièrement saillant en géographie où la visualisation dynamique des processus spatiaux pourrait pallier les limitations des manuels scolaires traditionnels. Cependant, la littérature scientifique présente trois lacunes majeures concernant l'usage des vidéos éducatives en Afrique subsaharienne : premièrement, l'absence de données empiriques sur leur impact spécifique sur l'engagement des élèves (plutôt que sur les seuls résultats académiques) ; deuxièmement, le manque d'études rigoureuses évaluant leur efficacité dans des contextes à ressources limitées ; et troisièmement, l'insuffisance de recherches sur les conditions optimales d'intégration dans les systèmes éducatifs africains.

Notre étude vise précisément à combler ces lacunes en examinant systématiquement l'effet des vidéos pédagogiques sur la participation active des élèves de CM1 en géographie au Burkina Faso. La question de recherche centrale s'articule ainsi : dans quelle mesure et selon quels mécanismes l'intégration pédagogique de vidéos influence-t-elle la qualité et l'intensité de la participation des élèves dans des classes de géographie, et quels sont les facteurs contextuels modulant cet effet ? Nous formulons l'hypothèse que l'usage des vidéos, lorsqu'adapté au contexte local, améliore significativement l'engagement des élèves en géographie, avec un effet différentiel selon la qualité des supports visuels, la formation des enseignants à leur utilisation, et les caractéristiques individuelles des apprenants.

Cette recherche apporte une triple contribution à la littérature scientifique. Sur le plan théorique, elle éclaire les mécanismes d'apprentissage multimédia dans des contextes éducatifs spécifiques. Méthodologiquement, elle développe un cadre d'analyse original combinant mesures quantitatives de la participation et analyses qualitatives des processus d'engagement. Pratiquement, elle fournit des recommandations fondées sur des preuves pour l'intégration des technologies éducatives dans les systèmes scolaires africains, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable en éducation. L'étude repose sur un dispositif expérimental rigoureux impliquant 4 classes réparties dans des zones urbaines et rurales, permettant une analyse comparative des effets contextuels.

1. Méthodologie

Dans cette section, nous détaillons d'abord la méthodologie de recherche, suivie du cadre d'étude, de la population cible, des techniques et outils de collecte des données, du protocole expérimental, du déroulement de la séance : « avec l'utilisation de la vidéo », ainsi que des outils de traitement et d'analyse des données recueillies.

1.1. Méthode de recherche

La présente étude met en œuvre une stratégie méthodologique combinant approches quantitative et qualitative selon un design expérimental rigoureux, visant à établir des relations causales entre l'utilisation de vidéos pédagogiques et l'engagement des élèves en géographie. S'inspirant du modèle de convergence concomitante développé par Creswell et Poth (2018), cette démarche permet la collecte simultanée et l'intégration systématique de données diverses pour appréhender la complexité du phénomène éducatif étudié.

Le dispositif expérimental repose sur une comparaison contrôlée entre deux groupes d'élèves de CM1 : un groupe expérimental bénéficiant de séquences d'enseignement basées principalement sur des supports vidéo, et un groupe témoin suivant un enseignement conventionnel sans médias interactifs. Cette configuration permet de mesurer objectivement l'impact spécifique des vidéos sur différents indicateurs d'engagement, notamment la fréquence et la qualité des interactions en classe, le maintien de l'attention et la participation active aux activités proposées. Les données quantitatives ainsi recueillies offrent une évaluation fiable et reproductible des effets observables de cette innovation pédagogique.

En parallèle, une investigation qualitative approfondie est menée auprès des enseignants à travers des entretiens semi-structurés, suivant les principes méthodologiques énoncés par Denzin et Lincoln (2017). Ces entretiens explorent les dimensions subjectives de l'expérience éducative, révélant les représentations des praticiens, leurs stratégies d'adaptation pédagogique et les défis concrets rencontrés dans l'intégration des supports vidéo. Cette approche qualitative éclaire les processus sous-jacents aux résultats quantitatifs et contextualise les variations observées entre différents environnements scolaires.

La force de cette méthodologie mixte réside dans sa capacité à dépasser les limites intrinsèques de chaque approche prise isolément, conformément aux travaux de Tashakkori et Teddlie (2010). La triangulation des données permet non seulement de valider la robustesse des résultats par leur convergence, mais aussi d'interpréter de manière nuancée les éventuelles divergences entre mesures objectives et perceptions subjectives. Cette intégration méthodologique offre ainsi une compréhension multidimensionnelle des conditions d'efficacité des vidéos pédagogiques, combinant la rigueur des données quantifiables avec la richesse des perspectives qualitatives.

Cette approche globale répond précisément aux exigences de la problématique de recherche en permettant d'évaluer simultanément l'ampleur des effets des vidéos sur l'engagement des élèves et les mécanismes pédagogiques à l'œuvre, tout en considérant l'influence des contextes spécifiques d'implémentation. Elle constitue ainsi un cadre méthodologique particulièrement adapté pour appréhender la complexité des innovations éducatives dans des environnements scolaires diversifiés, comme c'est le cas dans le système éducatif burkinabé.

1.2. Le cadre d'étude.

Cette recherche s'est déroulée dans quatre localités stratégiquement sélectionnées du Burkina Faso, représentatives des divers contextes éducatifs du pays. Dédougou (Boucle du Mouhoun), Kaya et Korsimoro (Centre-Nord), et Fada N'Gourma (Gourma) ont été choisies comme terrains d'étude pour leur variété en termes d'équipements technologiques et de caractéristiques géographiques. Ce choix méthodologique permet d'examiner l'intégration des vidéos pédagogiques dans des environnements scolaires contrastés, depuis les écoles urbaines relativement bien équipées jusqu'aux établissements ruraux confrontés à des défis infrastructurels.

La sélection de ces sites reflète les disparités technologiques documentées par l'UNESCO (2017) en Afrique subsaharienne, où l'adoption des TIC dans l'éducation varie considérablement entre zones urbaines et rurales. La région de la Boucle du Mouhoun, bénéficiant de programmes comme "Éducation pour tous" (Piketty, 2019), contraste avec le Gourma où les limitations en connectivité et matériel technologique sont plus prononcées. Ces différences régionales offrent un cadre d'analyse précieux pour comprendre comment les inégalités d'accès aux technologies, telles que décrites par Kaboré (2018),

influencent l'efficacité des innovations pédagogiques numériques.

Cette diversité géographique intentionnelle permet d'évaluer l'impact des vidéos éducatives non seulement dans des conditions idéales, mais aussi dans des contextes plus contraignants, représentatifs des réalités de nombreuses écoles burkinabé. L'étude capture ainsi toute la complexité de l'intégration des technologies éducatives dans un pays où les ressources numériques restent inégalement réparties. Cette approche fournit des insights précieux pour développer des stratégies d'implémentation adaptées aux différents profils d'établissements scolaires du pays, contribuant ainsi à une réflexion plus nuancée sur la digitalisation de l'éducation dans des contextes à ressources limitées.

1.3. La population d'étude

Cette recherche s'appuie sur une population cible diversifiée comprenant des élèves de CM1, leurs enseignants, ainsi que des directeurs d'écoles et encadreurs pédagogiques, permettant ainsi une analyse multidimensionnelle de l'impact des vidéos pédagogiques. L'échantillon principal se compose de 200 élèves répartis dans quatre écoles primaires sélectionnées selon un critère de variété géographique et socio-éducative, incluant trois établissements urbains et un rural. Ce choix méthodologique, inspiré des travaux de Kivunja (2020), vise à capturer les variations potentielles d'efficacité des supports vidéo selon les contextes éducatifs. La classe de CM1 a été spécifiquement ciblée en raison de son rôle charnière dans le parcours scolaire, marquant la transition vers le cycle d'orientation.

La conception expérimentale a adopté une approche comparative rigoureuse en constituant deux groupes parallèles : un groupe expérimental exposé aux séquences vidéo pédagogiques et un groupe témoin suivant les méthodes traditionnelles. Cette randomisation, conforme aux principes

énoncés par Swan (2021), permet d'isoler l'effet spécifique de la variable vidéo tout en contrôlant les biais potentiels liés aux caractéristiques individuelles des apprenants ou aux particularités des établissements.

Le volet qualitatif de l'étude s'est appuyé sur des entretiens approfondis avec quatre enseignants impliqués dans l'expérimentation, suivant la méthodologie préconisée par Pinto et al. (2021). Ces entretiens semi-structurés ont permis d'explorer finement les perceptions éducatives, les adaptations pédagogiques mises en œuvre et les défis rencontrés dans l'intégration des supports vidéo. L'étude a également intégré les perspectives institutionnelles par des consultations avec les directeurs d'écoles et encadreurs pédagogiques, offrant ainsi une vision systémique des conditions de mise en œuvre, conformément aux recommandations d'Anderson et al. (2020). Cette approche multiniveaux permet d'appréhender simultanément les dimensions micro (pratiques de classe), méso (organisation scolaire) et macro (politiques éducatives) de l'innovation pédagogique.

La composition de l'échantillon a été soigneusement calibrée pour répondre aux exigences méthodologiques tout en tenant compte des réalités opérationnelles du terrain. La sélection des écoles pilotes a privilégié des établissements présentant des profils contrastés en termes d'infrastructures, d'équipements technologiques et de contexte socio-économique, permettant ainsi d'évaluer la transférabilité des résultats dans des conditions variées. Cette diversité contextuelle enrichit considérablement la portée des conclusions en offrant des insights sur les conditions optimales d'implémentation des vidéos pédagogiques dans des environnements éducatifs aux ressources différenciées.

1.4. Techniques et outils de collecte de données

Dans cette étape, nous abordons d'abord les techniques de collecte de données, puis nous détaillons les outils de collecte de données utilisés dans l'étude.

1.4.1. Techniques de collecte de données

Cette recherche adopte une approche méthodologique rigoureuse pour évaluer l'impact des vidéos pédagogiques sur l'engagement participatif des élèves en géographie, combinant deux techniques complémentaires de collecte de données. L'entretien semi-directif, s'appuyant sur les travaux de Seidman (2020), constitue le premier volet de cette investigation. Cette méthode permet d'explorer en profondeur les représentations et pratiques des enseignants concernant l'intégration des supports vidéo dans leur enseignement. Conformément aux principes énoncés par Creswell et Poth (2023), le guide d'entretien a été conçu pour capturer simultanément les dimensions techniques (modalités d'utilisation) et affectives (perceptions des effets) de l'emploi des vidéos en classe. Les échanges ont particulièrement mis l'accent sur trois aspects clés : les stratégies déployées pour maintenir l'attention des élèves pendant les projections, les indicateurs subjectifs de motivation observés par les enseignants, et les transformations perçues dans les interactions pédagogiques.

Le second volet méthodologique repose sur l'observation non participative, approche privilégiée pour documenter objectivement les comportements des élèves en situation réelle d'apprentissage. Comme le souligne Gold (2021), cette méthode permet au chercheur de recueillir des données comportementales brutes sans influencer les dynamiques de classe. Les observations systématiques ont ciblé spécifiquement : la durée et la qualité de l'attention pendant les séquences vidéo, les modalités d'interaction entre pairs et avec l'enseignant, ainsi que les manifestations verbales et non verbales d'engagement. L'utilisation d'une grille d'observation standardisée a permis de quantifier ces différents

indicateurs tout en conservant la richesse des données contextuelles.

La combinaison de ces deux méthodes, conforme aux recommandations de Flick (2020), crée une triangulation méthodologique particulièrement adaptée à la complexité du phénomène étudié. D'une part, les entretiens révèlent les intentions pédagogiques et les interprétations des enseignants ; d'autre part, les observations documentent les comportements effectifs des élèves. Ce dialogue entre données déclaratives et données observées permet non seulement de mesurer l'effet global des vidéos sur la participation, mais surtout d'identifier les mécanismes par lesquels ces supports multimédias influencent les apprentissages en contexte réel. Cette approche mixte offre ainsi une compréhension à la fois quantitative et qualitative des conditions d'efficacité des vidéos pédagogiques dans les classes de géographie au Burkina Faso, répondant précisément aux enjeux soulevés par la problématique de recherche.

1.4.2. Outils de collecte de données

Pour répondre à la problématique complexe de l'impact des vidéos pédagogiques sur l'engagement des élèves en géographie au Burkina Faso, cette étude adopte une approche méthodologique mixte combinant deux instruments complémentaires. Le guide d'entretien semi-directif, élaboré selon les principes de Patton (2020), permet d'explorer systématiquement les perceptions et expériences des enseignants quant à l'intégration des vidéos dans leur pratique pédagogique. Conçu avec une structure ouverte, cet outil favorise l'expression des nuances tout en garantissant la comparabilité des données entre les différents participants. Il capture particulièrement les dimensions subjectives de l'utilisation des vidéos, notamment leurs effets perçus sur la motivation des élèves, la qualité des interactions en classe et la compréhension des concepts géographiques abstraits.

Parallèlement, la grille d'observation systématique (O'Leary, 2021) offre un cadre rigoureux pour évaluer objectivement l'engagement des élèves lors des séances intégrant des supports vidéo. Cet instrument mesure divers indicateurs comportementaux : fréquence et pertinence des interventions orales, durée d'attention soutenue, qualité des interactions pendant les activités, ainsi que des marqueurs non verbaux d'intérêt ou de désengagement. L'observation directe en situation réelle permet de documenter précisément comment les différents types de vidéos influencent les dynamiques d'apprentissage et quels moments-clés semblent particulièrement propices à l'engagement actif des élèves.

La combinaison de ces deux méthodes, conforme aux recommandations de Flick (2022), crée une synergie analytique puissante. L'articulation entre données qualitatives (recueillies par entretiens) et données quantitatives (issues des observations systématiques) permet non seulement de mesurer l'ampleur de l'effet des vidéos sur la participation des élèves, mais aussi d'en comprendre les mécanismes sous-jacents et les conditions contextuelles d'efficacité. Cette triangulation méthodologique renforce considérablement la validité interne des résultats tout en offrant une compréhension holistique du phénomène étudié. Elle permet notamment d'identifier les convergences et divergences entre les perceptions enseignantes et les comportements effectifs des élèves, éclairant ainsi les facteurs qui facilitent ou freinent l'intégration réussie des vidéos pédagogiques dans les classes de géographie au Burkina Faso.

1.5. Protocole d'expérimentation

Dans chaque école, nous avons d'abord constitué deux groupes, à savoir le groupe témoin et le groupe expérimental, de manière aléatoire. Chaque groupe est composé de vingt-cinq (25) élèves. Pour débiter l'expérience, nous avons décidé de maintenir le groupe expérimental en classe pour une séance de géographie,

une discipline d'éveil, en utilisant la vidéo comme support pédagogique. Pendant que l'enseignant dispense le cours de géographie sur le thème de l'agriculture au Burkina Faso, un observateur, muni d'une grille d'observation, évalue la participation des élèves à chaque consigne posée par l'enseignant. L'observateur compte ainsi le nombre de mains levées en réponse aux questions posées par le maître ou par un élève durant le cours de géographie avec l'utilisation de la vidéo. À la fin de la séance, nous avons administré une évaluation portant sur le contenu du cours de géographie dispensé par l'enseignant. Cette évaluation vise à analyser l'effet de l'utilisation de la vidéo sur la compréhension des élèves. En comparant les résultats de cette évaluation avec ceux du groupe contrôle, nous espérons démontrer l'apport significatif de la vidéo dans l'apprentissage et la participation des élèves.

Pour conclure cette partie de l'expérimentation, nous avons distribué un questionnaire direct aux élèves, en leur expliquant comment le remplir. Ce questionnaire a pour objectif de vérifier l'effet de l'utilisation de la vidéo sur leur engagement affectif et de tester leur attachement à la discipline grâce à l'utilisation de la vidéo. Une fois les questionnaires remplis, nous les avons collectés, et le groupe expérimental a cédé la place au groupe contrôle.

Le même enseignant a ensuite dispensé le même cours de géographie, cette fois sans l'utilisation de la vidéo. Une observation a été réalisée à l'aide de la même grille d'observation pour évaluer la participation des élèves. La même évaluation a été soumise aux élèves pour mesurer leur compréhension. À la fin, le même questionnaire direct a été distribué aux élèves du groupe contrôle pour vérifier également leur engagement affectif.

Dans une deuxième étape, nous avons mené des entretiens avec les enseignants de ces classes d'expérimentation. Ces entretiens visaient à recueillir leurs impressions et à approfondir notre

compréhension des effets de l'utilisation de la vidéo dans l'enseignement de la géographie.

1.6. Le déroulement de la séance : « avec l'utilisation de la vidéo »

La fiche de préparation se divise en trois phases : la phase de présentation, la phase de développement et la phase d'évaluation. Lors de la phase de présentation, l'enseignant commence par rappeler la leçon précédente en lien avec la leçon du jour. Pour cette séance intitulée "L'agriculture au Burkina Faso : cultures vivrières et cultures de rente" dans la discipline de géographie, l'enseignant pose les questions suivantes pour la révision : "Le Burkina Faso est divisé en combien de provinces ?", "Qui dirige la province ?", "Cite quelques provinces au Burkina Faso ?". Après cette étape, l'enseignant passe à la motivation en communiquant les objectifs de la séance.

Lors de la phase de développement, l'enseignant présente la situation d'apprentissage. Il s'agit de faire observer aux apprenants les différentes cultures et de poser des questions de découverte. Par exemple, le maître présente des images de repas et pose la question : « Qu'utilise-t-on pour préparer ce repas ? » Au point « Analyse / Échange, production », l'enseignant prévoit deux consignes. Pour la consigne n°1, il fait passer une capsule vidéo sur les cultures vivrières (1 min 15 s). Après avoir organisé la classe en quatre groupes de cinq élèves chacun, le maître communique la consigne et invite les élèves à exécuter les tâches individuellement, puis en groupe. Après avoir visionné la vidéo, les élèves doivent, individuellement puis en groupe, citer les différentes céréales qu'ils ont vues, expliquer à quoi servent ces céréales et comment elles s'appellent.

Les apprenants s'exécutent individuellement puis en groupe. Un responsable de chaque groupe présente les résultats de leur échange, qui peuvent être les suivants : les cultures vivrières sont

des produits destinés à la consommation des populations. Ce sont : le mil, le maïs, le riz, l'igname, le haricot, etc.

Pour la consigne n°2, toujours avec les mêmes groupes, l'enseignant fait passer une capsule vidéo sur les cultures de rente (de 1 min 16 s à 1 min 52 s). Il communique ensuite la consigne suivante : « Après avoir regardé la vidéo, individuellement puis en groupe, nommez les produits que vous avez observés dans la vidéo ; dites à quoi servent ces produits et comment les appelle-t-on ? » Les apprenants s'exécutent individuellement puis en groupe. Un responsable de chaque groupe présente les résultats de leur échange en plénière. Les cultures vivrières permettent de satisfaire les besoins alimentaires des populations et procurent des ressources financières. Les cultures de rente, quant à elles, sont des produits vendus pour être transformés dans les usines. Parmi ces produits, on trouve le sésame, l'arachide, la canne à sucre, le coton et le tabac. Les produits de rente permettent aux usines de fonctionner, emploient de la main-d'œuvre et rapportent de l'argent aux agriculteurs et aux pays.

En synthèse, l'enseignant demande aux élèves de répondre aux questions suivantes : « Qu'est-ce qu'une culture vivrière ? », « Qu'est-ce qu'une culture de rente ? », « Citez deux produits de cultures vivrières et deux produits de cultures de rente. » Les bonnes réponses des apprenants sont notées au tableau comme résumé de la leçon.

Pour la phase d'évaluation, l'enseignant demande aux apprenants de citer deux produits de cultures vivrières et deux produits de cultures de rente au Burkina Faso, d'expliquer la différence entre une culture vivrière et une culture de rente, et de donner l'importance des cultures vivrières et des cultures de rente.

1.7. Outils de traitement et d'analyse des données collectées

Dans cette étude, l'analyse des données a été réalisée en utilisant deux outils principaux : SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) pour l'analyse quantitative et NVivo pour l'analyse qualitative. Ces outils ont été utilisés pour évaluer l'effet de l'utilisation de la vidéo sur la participation des élèves en comparant les résultats des groupes expérimental et témoin. Le groupe expérimental a utilisé la vidéo comme support pédagogique tandis que le groupe témoin a suivi des méthodes d'enseignement traditionnelles. Les données ont été collectées à partir de deux sources principales : la grille d'observation en classe et le guide d'entretien destiné aux enseignants.

L'analyse quantitative a été effectuée avec SPSS, ce qui a permis de mesurer l'effet de la vidéo sur la participation des élèves. Les données collectées par la grille d'observation ont été converties en valeurs numériques et saisies dans SPSS pour une analyse détaillée. Cette grille a permis de recueillir des informations sur des indicateurs spécifiques tels que la fréquence des interventions orales, le niveau d'attention et l'engagement des élèves pendant les séances utilisant la vidéo.

L'analyse qualitative a été réalisée avec NVivo, un logiciel spécialisé dans le traitement des données non structurées, comme les réponses des entretiens avec les enseignants et les observations issues de la grille d'observation. L'objectif était d'explorer les perceptions des enseignants sur l'effet de la vidéo sur la participation des élèves et de mieux comprendre les dynamiques pédagogiques observées en classe.

La combinaison de l'analyse quantitative via SPSS et de l'analyse qualitative via NVivo a permis une évaluation globale de l'effet de la vidéo sur la participation des élèves. Les résultats observés dans la classe ont été complétés par les perceptions des enseignants recueillies lors des entretiens. Cette approche mixte a permis non seulement de quantifier les effets observés mais

aussi d'approfondir la compréhension des facteurs contextuels comme les expériences subjectives des enseignants et les dynamiques pédagogiques spécifiques à chaque groupe. Ainsi, en comparant les groupes expérimental et témoin, l'étude a permis d'identifier des différences en termes de participation tout en mettant en lumière les raisons sous-jacentes à ces différences telles que les attitudes des enseignants et les perceptions des élèves. L'approche méthodologique mixte a ainsi offert une vision plus complète et nuancée de l'effet de la vidéo en classe, en croisant les données mesurables et les expériences vécues des participants.

L'utilisation combinée de SPSS et NVivo dans cette étude a permis de mesurer l'effet de la vidéo sur l'engagement et la participation des élèves tout en prenant en compte les perceptions des enseignants. L'approche méthodologique mixte, alliant données quantitatives et qualitatives, a facilité l'intégration des informations objectives et subjectives, fournissant ainsi une compréhension plus approfondie des effets de la vidéo dans l'enseignement primaire et de ses répercussions sur les dynamiques de classe et la réussite des élèves.

2. Résultats

Dans cette section, nous présentons et analysons les données recueillies lors des cours dans quatre écoles, en suivant les étapes d'analyse-échange-production, de synthèse d'application et d'élaboration du résumé. Ces données permettent d'évaluer la participation des élèves en fonction de leur groupe, qu'il soit témoin ou expérimental.

Lors de la phase d'analyse-échange-production, les élèves ont été invités à travailler en groupe et à partager leurs travaux en plénière. Les résultats montrent des variations intéressantes dans les niveaux de participation en fonction de l'utilisation ou non de la vidéo comme support pédagogique. À l'école de

Korsimoro "A", l'utilisation des vidéos a donné un niveau de participation moyen, suggérant un léger meilleur engagement des élèves par rapport aux sessions sans vidéo. À Ountani "B" Fada, la participation est restée élevée avec ou sans vidéo, ce qui pourrait indiquer un fort engagement des élèves indépendamment de l'outil utilisé. À Dédougou Centre "A", l'utilisation de la vidéo a entraîné une augmentation significative du niveau de participation, mettant en lumière son rôle dans l'engagement des élèves. Enfin, à Kaya, la participation était moyenne avec la vidéo et plus faible sans, indiquant un effet positif des vidéos sur l'engagement des élèves.

Dans la phase de synthèse d'application, les élèves répondent aux questions du maître sur des points spécifiques de la leçon. À Korsimoro "A", la participation est élevée avec la vidéo et moyenne sans elle, suggérant que les vidéos renforcent l'intérêt des élèves pour la leçon. À Ountani "B" Fada, les élèves sont très engagés avec la vidéo, mais leur participation est faible sans, soulignant l'importance de l'outil vidéo pour maintenir leur attention. À Dédougou Centre "A", la participation est moyenne sans vidéo mais devient élevée avec l'utilisation de cette dernière, montrant un effet positif des vidéos sur l'engagement des élèves. À Kaya, l'utilisation de vidéos a également favorisé une participation élevée, bien que sans vidéo, la participation demeure moyenne.

Lors de la phase d'élaboration du résumé, les élèves ont montré des niveaux de participation variés selon l'utilisation des vidéos. À Korsimoro "A", la participation est restée élevée, que les vidéos aient été utilisées ou non, ce qui pourrait refléter un autre facteur déterminant comme l'engagement intrinsèque des élèves. À Ountani "B" Fada, la participation est faible sans vidéo, mettant en évidence l'importance de cet outil pour maintenir l'intérêt. À Dédougou Centre "A", l'utilisation de vidéos a eu un effet positif notable, augmentant la participation des élèves. Enfin, à Kaya, la participation est élevée avec vidéo et moyenne

sans, ce qui suggère que les vidéos jouent un rôle clé pour stimuler l'engagement des élèves.

En conclusion, l'utilisation des vidéos pédagogiques semble améliorer la participation des élèves dans la plupart des écoles, bien que l'étendue de cet effet varie selon le contexte spécifique de chaque établissement. Les vidéos se révèlent être un outil efficace pour stimuler l'engagement des élèves, mais d'autres facteurs comme la qualité de l'enseignement et l'environnement scolaire jouent également un rôle crucial.

Les enseignants soulignent l'effet important de l'utilisation des vidéos en classe sur la participation des élèves. Selon eux, les vidéos simplifient les concepts, facilitant leur compréhension et renforçant la confiance des élèves, ce qui les pousse à participer davantage aux discussions et aux activités pédagogiques. De plus, les vidéos suscitent l'intérêt des élèves, les motivant à s'engager plus activement dans l'échange d'idées et d'opinions. Les vidéos peuvent aussi servir de point de départ pour des discussions interactives. Après avoir visionné un contenu, les élèves sont invités à partager leurs impressions, poser des questions ou entamer des débats sur les idées présentées. Ce processus stimule leur curiosité et les pousse à réfléchir davantage, encourageant ainsi une participation active dans les activités pédagogiques. Ces échanges enrichissent l'expérience d'apprentissage, permettant aux élèves de développer des compétences en communication et en argumentation.

L'intégration de la vidéo dans des activités interactives dynamise l'apprentissage, rendant les leçons plus motivantes et engageantes. Les élèves, grâce à une plus grande implication, participent activement tout en consolidant leurs connaissances. Un enseignant note que l'usage des vidéos génère un plus grand investissement de la part des élèves, qui posent des questions pertinentes et apportent des contributions significatives à la classe. La vidéo devient ainsi un catalyseur pour une

participation active, clarifiant les concepts et facilitant les moments d'échanges et de collaboration.

L'utilisation de la vidéo favorise également la participation des élèves lors des discussions de groupe, en offrant un point de départ commun. Après avoir visionné une vidéo, les élèves sont invités à discuter de leurs impressions et à comparer leurs compréhensions du sujet, facilitant ainsi les échanges d'idées et la réflexion collective. Cette méthode collaborative permet à chaque élève de partager son point de vue et d'approfondir sa réflexion grâce aux perspectives des autres.

Les vidéos, particulièrement celles traitant de sujets complexes ou controversés, s'avèrent efficaces pour initier des débats. Par exemple, une vidéo abordant une question sociale ou éthique peut susciter des échanges animés et stimuler une réflexion plus profonde. Ces débats enrichissent l'expérience d'apprentissage en offrant une exploration plus nuancée du sujet traité. Un enseignant souligne que la vidéo crée un environnement collaboratif où les élèves partagent leurs impressions et discutent des idées, favorisant ainsi un échange constructif et un apprentissage collectif.

Tous les enseignants interrogés s'accordent à dire que l'utilisation de la vidéo incite les élèves à participer activement en classe, notamment en levant la main pour répondre aux questions. En rendant les leçons plus intéressantes et engageantes, les vidéos captent l'attention des élèves et les encouragent à participer davantage. En rendant les concepts plus accessibles, la vidéo aide les élèves à mieux comprendre les sujets et à se sentir plus confiants pour s'exprimer en classe. Ce processus crée une dynamique d'apprentissage interactive où les élèves sont plus à l'aise pour partager leurs idées.

L'utilisation de la vidéo crée également un environnement collaboratif propice à l'échange d'idées entre élèves et enseignants. En tant qu'outil d'auto-évaluation et d'évaluation partagée, la vidéo incite les élèves à s'investir davantage dans

leur apprentissage. Un enseignant précise que l'usage de la vidéo transforme la dynamique de la classe en un espace collaboratif, où élèves et enseignants échangent des idées et des réflexions, encourageant ainsi une participation interactive.

Enfin, l'effet de la vidéo dépasse la durée de la leçon. Les enseignants constatent que les vidéos suscitent un intérêt prolongé, avec des élèves continuant à réfléchir sur le contenu après la classe. En diversifiant les méthodes pédagogiques et en répondant aux styles d'apprentissage variés, les vidéos favorisent une participation active, non seulement durant le cours, mais aussi en dehors de celui-ci. Les élèves, captivés par le contenu, sont souvent incités à approfondir leurs connaissances de manière autonome.

En conclusion, l'utilisation de la vidéo en classe a un effet durable sur la participation des élèves. Elle ne se limite pas à favoriser leur engagement pendant la leçon, mais soutient également une participation active et autonome après celle-ci, rendant l'apprentissage plus attrayant, dynamique et mieux adapté aux besoins des élèves.

3. Discussion

L'hypothèse formulée dans cette étude, selon laquelle l'intégration de vidéos dans les cours de géographie favorise une participation plus active des élèves par rapport aux méthodes pédagogiques traditionnelles, a été validée. Les résultats de l'étude montrent que l'effet des vidéos sur la participation des élèves varie en fonction de plusieurs facteurs contextuels, et que cette technologie éducative peut améliorer l'engagement des élèves, mais seulement lorsque certaines conditions sont réunies. Dans la première étape de l'analyse, les résultats ont révélé des différences marquées entre les écoles. À Korsimoro "A", l'utilisation des vidéos a conduit à un niveau de participation moyen, tandis que leur absence a donné lieu à une participation

faible. Ces résultats confirment les travaux de Tversky et Morrison (2021), qui suggèrent que l'utilisation de supports visuels, comme les vidéos, favorise la compréhension de concepts abstraits, en rendant l'information plus accessible. Cependant, à Ountani "B" Fada, la participation des élèves est restée élevée, indépendamment de l'utilisation des vidéos. Cela suggère que d'autres variables, telles que la motivation intrinsèque des élèves et l'environnement scolaire, jouent également un rôle déterminant dans la participation. Bétrancourt (2021) note que la motivation et la dynamique scolaire locale peuvent moduler l'efficacité des outils pédagogiques multimodaux comme les vidéos. À Dédougou Centre "A", l'introduction des vidéos a amélioré de manière significative la participation des élèves, faisant passer le niveau de participation de "moyen" à "élevé". Cela souligne l'importance d'un cadre d'enseignement adéquat pour maximiser l'effet des vidéos.

Lors de la deuxième étape, les résultats ont renforcé cette tendance, notamment à Korsimoro "A", où la participation a été particulièrement élevée lors de l'utilisation des vidéos. Toutefois, à Ountani "B" Fada, où la participation était déjà élevée, l'utilisation des vidéos n'a pas entraîné de changements notables. Ce phénomène peut être expliqué par la présence d'autres facteurs, comme la qualité de l'enseignement ou l'environnement de classe, qui influencent directement la participation des élèves. L'introduction des vidéos à Dédougou Centre "A" a conduit à une nette amélioration de la participation, confirmant ainsi que les vidéos peuvent être un levier puissant pour stimuler l'engagement des élèves lorsque les conditions pédagogiques sont favorables.

Lors de la troisième étape, l'élaboration du résumé, les résultats ont confirmé une tendance générale : les vidéos ont contribué à renforcer la participation des élèves, mais cet effet reste modulé par des facteurs contextuels. Les variations observées entre les écoles montrent que l'effet des vidéos est loin d'être uniforme et

dépend largement de l'environnement scolaire, de la culture locale et de la motivation des élèves.

Ces résultats confirment les travaux de Vygotsky (1978) et de Jonassen (2000), qui soulignent que l'apprentissage est influencé par les interactions sociales et les contextes culturels dans lesquels il se déroule. Dans ce sens, les vidéos, en tant qu'outil multimodal, facilitent l'échange d'idées entre élèves et enseignants, renforçant ainsi la participation active et la compréhension des concepts. L'approche socioconstructiviste met en évidence l'importance de l'interaction dans l'apprentissage, et la vidéo peut jouer un rôle central dans ce processus en stimulant la collaboration et la discussion autour des contenus pédagogiques.

Cependant, les résultats suggèrent également que la motivation intrinsèque des élèves joue un rôle crucial. Un élève intrinsèquement motivé pourra participer activement aux activités, même sans vidéos. De plus, les différences culturelles et la structure des écoles peuvent effeter la manière dont les vidéos sont intégrées et perçues. Les écoles où l'intégration des vidéos s'accompagne d'une approche pédagogique collaborative semblent obtenir de meilleurs résultats. Fosnot (2005) soutient que la participation des élèves est favorisée dans des environnements où l'apprentissage est axé sur l'interaction et la construction collective du savoir. Il est donc essentiel d'adopter des stratégies pédagogiques qui favorisent l'apprentissage collaboratif et qui tiennent compte de la diversité des élèves et de leurs besoins spécifiques.

En conclusion, cette étude confirme que l'intégration des vidéos dans les pratiques pédagogiques peut améliorer la participation des élèves, mais l'effet de cette technologie éducative dépend largement du contexte éducatif. Les résultats mettent en lumière l'importance de prendre en compte des facteurs contextuels, tels que l'environnement scolaire, la motivation des élèves et les pratiques pédagogiques, pour maximiser l'effet des vidéos.

L'adoption de stratégies pédagogiques personnalisées, qui tiennent compte des besoins des élèves, de la culture scolaire locale et des autres variables influençant l'engagement des élèves, est donc essentielle pour exploiter pleinement le potentiel des vidéos. Cette étude recommande également de renforcer la formation des enseignants pour mieux intégrer les vidéos dans un cadre pédagogique interactif et collaboratif, afin d'en optimiser les effets sur la participation et la réussite scolaire.

Conclusion

Cette étude visait à évaluer l'impact des vidéos pédagogiques sur la participation des élèves du primaire au Burkina Faso, avec un focus spécifique sur l'enseignement de la géographie en classe de CM1. La méthodologie employée, combinant approches quantitative et qualitative, a permis une analyse approfondie des effets de ce support didactique. D'une part, des grilles d'observation systématiques ont mesuré objectivement l'engagement des élèves, tandis que des entretiens semi-directifs avec les enseignants ont recueilli des données subjectives sur les perceptions de cette innovation pédagogique. Cette triangulation méthodologique a offert une compréhension multidimensionnelle du phénomène étudié.

Les résultats mettent en évidence une amélioration significative de la participation active des élèves lorsque des vidéos pédagogiques sont intégrées au processus d'apprentissage. Cette augmentation de l'engagement s'explique principalement par la nature visuelle et interactive du support, qui favorise à la fois l'attention soutenue et une meilleure assimilation des concepts géographiques. Toutefois, l'étude révèle également des contraintes majeures à l'adoption généralisée de cette méthode, notamment des limitations infrastructurelles concernant l'accès à l'électri-

cité, aux équipements technologiques adéquats et à une connectivité internet fiable. Ces obstacles matériels soulignent la nécessité d'adapter les solutions aux réalités contextuelles du Burkina Faso.

Pour maximiser le potentiel éducatif des vidéos pédagogiques, plusieurs axes d'intervention apparaissent prioritaires. Le développement d'infrastructures énergétiques durables, l'amélioration des équipements numériques dans les écoles et le renforcement des compétences pédagogiques des enseignants constituent des conditions sine qua non à la réussite de cette innovation. La création de contenus éducatifs contextualisés, alignés sur le curriculum national et adaptés au milieu local, représente un autre facteur clé de succès. Ces mesures doivent s'inscrire dans un cadre politique clair, soutenu par des partenariats stratégiques entre acteurs publics, privés et internationaux.

La portée sociale de cette recherche est double. D'une part, elle démontre le potentiel transformateur des technologies éducatives pour améliorer la qualité des apprentissages dans des contextes aux ressources limitées. D'autre part, elle identifie des leviers d'action concrets pour les décideurs politiques et les praticiens de l'éducation. Les implications pratiques de cette étude s'étendent au-delà du cadre strict de la géographie en CM1, offrant des pistes transférables à d'autres disciplines et niveaux scolaires. Les perspectives de recherche futures pourraient utilement explorer l'application de cette méthodologie dans des environnements ruraux particulièrement défavorisés, ainsi que l'impact à moyen terme sur les résultats scolaires. Cette étude contribue ainsi à la réflexion sur les stratégies d'innovation pédagogique dans les systèmes éducatifs en développement, tout en proposant des solutions réalistes pour réduire les inégalités d'accès à une éducation de qualité.

Références bibliographiques

Anderson, C., et al. (2020). *Barriers and Enablers of Technology Integration in Primary Education: Perspectives of Educational Leaders*. *Educational Management Administration & Leadership*, 48(5), 801-818.

Anderson, C., et al. (2022). *The Effet of Multimedia Learning Tools on Student Engagement in Primary Education*. *Journal of Educational Technology*, 18(3), 45-59.

Diarrassouba, M. (2021). *Réformes éducatives et défis de la qualité scolaire au Burkina Faso*. *Revue des Sciences Éducatives*, 19(2), 143-156.

Fletcher, J., et al. (2021). *Using Educational Videos to Enhance Learning in Geography*. *Educational Research Review*, 34, 100402.

Flick, U. (2020). *An Introduction to Qualitative Research* (6th ed.). SAGE Publications.

Flick, U. (2022). *Qualitative Research in Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers* (3rd ed.). SAGE Publications.

Tversky, B., & Morrison, J. B. (2021). *The Role of Visualizations in Learning and Problem-Solving*. In K. S. N. Leung & J. E. Green (Eds.), *Cognitive and Affective Perspectives on Visual Learning* (pp. 145–167). Springer.

Bétrancourt, M. (2021). *Multimodal Learning and Cognitive Load: Implications for Educational Technology*. *Educational Psychology Review*, 33(1), 1-20.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

Jonassen, D. H. (2000). *Computers as Mindtools for Schools: Engaging Critical Thinking*. Prentice-Hall.

Fosnot, C. T. (2005). *Constructivism: Theory, Perspectives, and Practice* (2nd ed.). Teachers College Press.

- Gagné, R. M., & Merrill, M. D.** (2016). *Principles of Instructional Design* (6th ed.). Wadsworth Publishing.
- Clark, R. C., & Mayer, R. E.** (2016). *e-Learning and the Science of Instruction: Proven Guidelines for Consumers and Designers of Multimedia Learning* (4th ed.). Wiley.
- Gold, R. L.** (2021). *The Ethnographic Method in The Handbook of Research Synthesis and Meta-Analysis* (2nd ed.). Russell Sage Foundation.
- Kaboré, P.** (2018). *Les inégalités d'accès aux technologies dans l'éducation au Burkina Faso*. Bulletin d'Information sur le Système Educatif, 16(2), 59-74.
- Kivunja, C.** (2020). *The Role of Educational Technology in Enhancing Student Participation in Active Learning*. International Journal of Educational Development, 74, 102-116.
- Kozma, R. B.** (1991). *Learning with Media*. Review of Educational Research, 61(2), 179-211.
- Mayer, R. E.** (2020). *Multimedia Learning* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Shulman, L. S.** (1986). *Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching*. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
- Mayer, R. E.** (2020). *Multimedia Learning* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- O'Leary, Z.** (2021). *The Essential Guide to Doing Your Research Project* (5th ed.). SAGE Publications.
- Patton, M. Q.** (2020). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Piketty, M.** (2019). *Technologies éducatives et inégalités d'accès au Burkina Faso: Une analyse des initiatives locales*. Revue des Politiques Educatives, 8(1), 33-47.
- Pinto, R., et al.** (2021). *Teachers' Perceptions of Educational Video Use in Primary Education: Insights from a Multinational Study*. Teaching and Teacher Education, 103, 103324.

- Seidman, I.** (2020). *Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences* (5th ed.). Teachers College Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N.** (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Swan, K.** (2021). *Effective Classroom Strategies for Active Student Engagement*. *Journal of Classroom Interaction*, 56(1), 1-19.
- Tüzün, H., & Yılmaz, R.** (2020). *Video-based Learning in Geography Education: A Review*. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17, 11.
- UNESCO** (2021). *Education for Sustainable Development: A Roadmap*. Paris: UNESCO.

MÉDIATION D'ACCOMPAGNEMENT DU DOCUMENTALISTE ET GESTION DE L'INFORMATION AU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION (CDI) DU LYCÉE SAINTE-MARIE DE COCODY (LYSMA)

TANOH Zakary

Institut National Supérieur des Arts et de l'Action Culturelle

CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie

Ministère de la Culture et de la Francophonie

Résumé

L'information liée à la formation académique des apprenants est indispensable. Celle-ci, doit être facilement accessible et aider à la compréhension des enseignements à travers une médiation d'accompagnement bien menée. Malheureusement, au Lycée Sainte-Marie (LYSMA) de Cocody, bon nombre d'élèves n'arrivent pas à s'orienter pour acquérir l'information liée à leurs besoins informationnels. En effet, le Centre de Documentation et d'Information (CDI) ne dispose pas de ressources nécessaires permettant de mettre en pratique une médiation d'accompagnement afin de combler leurs besoins informationnels. Ainsi, cette étude vise à montrer la nécessité de la médiation d'accompagnement dans la diffusion de l'information documentaire auprès des élèves du Lycée Sainte-Marie de Cocody.

Pour ce faire, le paradigme, va se fonder sur l'interactionnisme symbolique de Georges Herbert MEAD pour montrer que la médiation d'accompagnement est la base d'une bonne recherche informationnelle.

Mots clés : *Médiation d'accompagnement ; gestion de l'information.*

Summary

Information related to the academic training of learners is essential. This must be easily accessible and help to understand the teachings through a well-conducted support mediation. Unfortunately, at the Lycée Sainte-Marie (LYSMA) in Cocody, many students are unable to find their way around, to acquire information related to their information they need. Indeed, the Documentation and Information Center (CDI) does not have the necessary

resources to put into practice a support mediation to meet their information needs. Thus, this study aims to show the need for support mediation in the dissemination of documentary information to the students of the Lycée Sainte-Marie de Cocody. To do this, the paradigm will be based on the symbolic interactionism of George Herbert MEAD to show that accompanying mediation is the basis of good informational research.

Keywords: *Support mediation; information management.*

Introduction

La révolution numérique a entraîné des supports diversifiés d'information et d'importants flux documentaires. Face à cette masse documentaire, il est nécessaire que l'information soit maîtrisée, traitée et communiquée à ceux qui en font la demande et en fonction de leurs besoins réels.

De ce fait, l'information reste l'ossature de toute structure administrative. Il en est de même pour les institutions de formation académique telles que les universités, les lycées, etc. Assurément, dans le cadre des formations académiques, l'information constitue une matière première. Alors, toute institution de formation académique, pour mener à bien sa mission, doit disposer de tous les canaux nécessaires pour en assurer la transmission à ses apprenants. C'est ainsi que bon nombre d'établissements de l'enseignement secondaire de la Côte d'Ivoire ont intégré dans leur système de formation des Centres de Documentation et d'Information (CDI), lieu d'acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir-être.

Aujourd'hui, la nécessité de la présence d'un CDI au sein des lycées et collèges est plus que justifiée du fait de son apport considérable aux besoins informationnels de plus en plus croissants des élèves. C'est le cas du Lycée Sainte Marie (LYSMA) de Cocody qui n'est pas en marge de cette dynamique.

En 1960, dans l'objectif de palier le faible taux de scolarisation des filles en Côte d'Ivoire, feu le Président Félix HOUPOUËT

BOIGNY et Madame Madeleine DANIELOU, première femme agrégée en philosophie en France, ont eu l'idée de construire des écoles spécifiques pour les jeunes filles afin de leur permettre de faire de hautes études au même titre que les garçons. Aujourd'hui, pour assurer la pérennité de cette vision chère au bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne ce rôle de transmission de connaissances et la gestion de l'information est également confiée au CDI qui doit avoir des personnels qualifiés. Ces spécialistes de l'information documentaire en sont la pièce maîtresse. Car ils sont les acteurs des activités de recherche, de sélection et de mise à disposition de tout usager, d'informations pertinentes et précises. Le spécialiste de l'information documentaire est alors considéré comme l'interface qui, face aux besoins express et latents des usagers, aide ou oriente pour une satisfaction des besoins informationnels. Ce qui lui confère le rôle de médiateur entre l'information et les usagers.

C'est alors dans la perspective de mieux comprendre le rôle que joue le documentaliste dans la médiation d'accompagnement auprès des élèves du lycée Sainte Marie de Cocody, que nous avons jugé bon de porter notre réflexion sur le sujet : « *Médiation d'accompagnement du documentaliste et gestion de l'information au lycée Sainte Marie de Cocody* ». Selon l'enquête que nous avons effectuée au CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody, fort est de constater un déficit de personnel qualifié, un manque de ressources technologiques et une faible structuration du processus de médiation d'accompagnement. En conséquence, les élèves rencontrent des difficultés d'orientation documentaire, d'accès à des sources pertinentes et d'appropriation autonome de l'information. Cela engendre une insatisfaction manifeste dans leurs démarches de recherche documentaire. Ces faits laissent transparaître le problème de l'inefficacité du processus de médiation d'accompagnement dans la gestion de l'information documentaire au CDI du Lycée Sainte Marie de Cocody.

Notre recherche en effet, nous a permis de déceler le problème de gestion du centre de documentation et d'information au sein de cet établissement. Les questions de recherche qui en découlent sont les suivantes :

- En quoi la médiation d'accompagnement peut-elle contribuer davantage à une bonne diffusion de l'information documentaire auprès des élèves du Lycée Sainte-Marie de Cocody ?
- La médiation d'accompagnement du documentaliste-usager au Lycée Sainte-Marie de Cocody respecte-t-elle les règles et principes en vigueur pour une gestion de l'information documentaire ?
- Quelle solution est-elle envisageable pour renforcer la médiation d'accompagnement actuelle auprès des usagers du Lycée Sainte-Marie de Cocody, gage d'une gestion optimale de l'information ?

En clair, la contribution de cet article se situe à trois (03) niveaux. D'abord, montrer la nécessité de la médiation d'accompagnement dans la diffusion de l'information documentaire auprès des élèves du Lycée Sainte-Marie. Ensuite, faire l'état des lieux de la médiation d'accompagnement dans la gestion de l'information documentaire au CDI dudit lycée. Enfin, proposer des stratégies pour renforcer la médiation d'accompagnement actuelle auprès des usagers du Lycée Sainte-Marie de Cocody, gage d'une gestion optimale de l'information. Pour ce faire, les hypothèses suivantes méritent d'être disséquées :

- L'adoption d'une stratégie nouvelle en matière de médiation d'accompagnement est un moyen efficace de satisfaire les besoins des usagers du Lycée Sainte-Marie de Cocody ;

- La médiation d'accompagnement du documentaliste du CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody est fonction des moyens dont il dispose;
- La mise en place d'une médiation documentaire numérique contribue à renforcer la gestion de l'information documentaire au CDI de Lycée Sainte-Marie de Cocody.

La vérification des différentes hypothèses requiert l'emploi des propriétés méthodologiques ancrées dans la théorie de l'interactionnisme symbolique. Quant aux articulations à examiner, elles gravitent autour des axes suivants :

- Cadre méthodologique ;
- État des lieux de la médiation documentaire dans la gestion de l'information documentaire au CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody ;
- Stratégies de redynamisation de la médiation d'accompagnement pour une gestion informationnelle au CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody.

1. Cadre méthodologique

Le cadre de la présente étude se situe au Centre de Documentation et d'Information (CDI) du Lycée Sainte-Marie de Cocody. Le critère essentiel de ce choix repose sur le fait que le Centre de Documentation et d'Information du Lycée Sainte-Marie de Cocody sert d'appui pédagogique à l'enseignement. Ainsi, la médiation d'accompagnement qui est l'une des activités du CDI met en œuvre, grâce à un tiers, des interfaces qui accompagnent l'utilisateur et facilitent les usages. Elle désigne également le fait que le spécialiste de l'information documentaire soit intermédiaire entre les usagers et l'information.

C'est justement dans le but de renforcer la médiation d'accompagnement au CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody que cette étude est menée. Mais, pour une analyse efficiente et des résultats probants, nous avons fait le choix de la méthodologie quantitative et qualitative de collecte des données de SHANNON ci-dessus rappelée.

De même, il y a lieu dans cette optique d'identifier les variables à expliquer : Connaissance et fréquentation du CDI, offres documentaires et redynamisation de la médiation d'accompagnement. Du reste, cette recherche porte sur la redynamisation de la médiation d'accompagnement du CDI dont le canal est un axe avéré dans le pragmatisme documentaire. Par ailleurs dans le cadre de cette recherche sur la médiation d'accompagnement du documentaliste et la gestion de l'information au CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody, la théorie de l'interactionnisme symbolique symbolise une grille d'analyse pertinente. Développée notamment par Herbert Blumer à la suite des travaux de George Herbert Mead, cette théorie stipule que les interactions sociales sont basées sur des interprétations que les individus construisent et modifient à travers leurs échanges, en utilisant des symboles (langage, gestes, comportements, etc.).

Utilisée pour notre étude, cette théorie permet de mieux appréhender comment les élèves du Lycée Sainte-Marie de Cocody et le documentaliste co-construisent la relation documentaire à travers leurs interactions quotidiennes dans l'environnement du CDI. Il ne s'agit plus uniquement de considérer l'utilisateur comme un simple récepteur d'informations, mais comme un acteur à part entière de la pratique documentaire, qui, par ses comportements, ses demandes et ses habitudes de recherche, influence la manière dont l'information lui est transmise.

La présente étude s'appuie sur des données quantitatives et qualitatives issues de l'analyse documentaire, des observations,

des entretiens et des enquêtes par questionnaire qui se sont déroulés en Janvier 2025. Dans le but d'obtenir le maximum d'informations nécessaires à l'élaboration de notre sujet, plusieurs techniques d'échantillonnage ont été choisies. Il s'agit de « *l'échantillon volontaire et l'échantillon en boule de neige ou par réseaux* ». L'échantillon volontaire a porté sur les agents qui travaillent au niveau « zone » car ils sont les plus nombreux et faciles d'approche. Quant à la technique de « *l'échantillon en boule de neige ou par réseau* », *il est procédé par la construction « d'un échantillon en joignant à quelques individus rencontrés des personnes avec lesquelles ceux-ci sont en relation »* (DAGENAIS Sylvie, 1991, p.112). L'échantillon en boule de neige ou par réseau a porté sur les élèves et enseignants du Lycée Sainte-Marie de Cocody. En nous inscrivant dans la perspective de Claude JAVEAU (1982, p.44) selon laquelle, aucun échantillon ne devrait comporter moins de trente individus, un échantillon de trois-cent-quinze (315) usagers, soit environ 25% de l'effectif total, sur une population mère de mille deux-cents quatre-vingt-onze (1.291) a été retenu. Cet échantillon est composé de quarante-cinq (45) usagers par niveau (de la sixième à la terminale) dont quarante-trois (43) élèves et deux (02) professeurs.

Aussi, avons-nous effectué trois (03) entretiens directifs avec une personne ressource pour comprendre le processus de la médiation d'accompagnement. Cette personne ressource n'est autre que le documentaliste du CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody.

2. État des lieux de la médiation documentaire dans la gestion de l'information documentaire au CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody

2.1. Résultats

Cette enquête avait pour but de recueillir les informations sur la

médiation d'accompagnement du CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody dans la gestion de l'information auprès des usagers. C'est pourquoi, le dépouillement a été fait de façon manuelle par le biais de la méthode du tri à plat.

2.1.1.1. Connaissance du CDI

Tableau 1:Définition du CDI

Question 1	Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Pour vous, qu'est-ce qu'un Centre de Documentation et d'Information (CDI) ?	Un magasin pour les livres	66	21
	Un endroit pour apprendre les cours	34	11
	Un lieu aménagé où sont rangés des documents pour consultation ou recherche	215	68
Total		315	100

Source : Dr. TANOAH Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, 2025

Analyse : 68% des enquêtés ont une notion exacte d'un CDI. Par contre, 21% estiment que le CDI est un magasin pour les livres et 11% pensent qu'il est un endroit pour apprendre les cours. Cela démontre la nécessité d'une politique de sensibilisation sur l'importance du CDI pour l'intérêt de tous.

Question 2 : Savez-vous qu'il existe un CDI au sein de votre établissement ?

Figure 1: Existence d'un CDI au sein du lycée

Source : Dr. TANOHI Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, 2025.

Analyse : À travers ce tableau, nous notons que 100% des enquêtés ont affirmé que leur lycée dispose d'un CDI.

2.1.1.2. Fréquentation du CDI et assistance du spécialiste de l'information documentaire

Tableau 2: Fréquentation du CDI

Question 3	Réponse	Effectif	Pourcentage (%)
Fréquentez-vous le CDI de votre lycée ?	Oui	315	100
	Non	00	00
Total		315	100

Source : Dr. TANOI Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, 2025.

Analyse : Concernant la fréquentation, 100% des enquêtés affirment fréquenter le CDI.

Question 4 : Le documentaliste vous assiste-t-il dans vos recherches ?

Figure 2: Assistance du documentaliste dans les recherches

Source : Dr. TANOI Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon

Edith Claverie, 2025.

Analyse: Ici, 19% répondent par l’affirmative sur la question et 10% répondent par la négative. Tandis que 71% des enquêtés affirment la rare assistance du documentaliste pendant leurs recherches.

Tableau 3: Temps accordé aux élèves par le documentaliste

Question 5	Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Comment jugez-vous le temps que le documentaliste vous accorde ?	Suffisant	115	37
	Insuffisant	200	63
Total		315	100

Source : Dr. TANOHI Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, 2025.

Analyse : L’analyse de ce tableau nous montre que le documentaliste ne consacre pas suffisamment de temps à la majorité des enquêtés, soit 63%, contre 37% qui soutiennent le contraire.

2.1.1.3. Offres documentaires

Question 6 : Rencontrez-vous des difficultés dans vos recherches au CDI ?

Figure 3: Difficultés liées à la recherche documentaire au CDI

Source : Dr. TANOHI Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie 2025.

Analyse : les résultats du tableau montrent que 71% des enquêtés rencontrent des difficultés dans leurs recherches. Par contre, 29% disent n'avoir aucune difficulté en matière de recherche d'information au CDI.

Tableau 4: Effectif du CDI

Question 7	Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Comment trouvez-vous l'effectif du CDI ?	Suffisant	111	35
	Insuffisant	204	65
Total		315	100

Source : Dr. TANOI Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, 2025.

Analyse : Après analyse du tableau 4, nous remarquons que 65 % des enquêtés trouvent que l'effectif du CDI est insuffisant. Cependant, 35% trouvent le personnel suffisant.

Tableau 5: Qualité des ressources matérielles et documentaires du CDI

Question 8	Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Comment trouvez-vous la qualité des ressources matérielles et documentaires du CDI ?	Modernes	102	32
	Rudimentaires	185	59
	Aucune idée	28	9
Total		315	100

Source : Dr. TANOI Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, 2025.

Analyse : Ce tableau montre que pendant que 32% soutiennent que les ressources du CDI modernes et 59% les trouvent rudimentaires.

Question 9 : Que souhaitez-vous améliorer pour une meilleure satisfaction ?

Figure 4: Amélioration de la médiation d’accompagnement du CDI

Source : Dr. TANOI Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, 2025.

Analyse : Selon 47% et 45% des enquêtés, plus de temps d’écoute et davantage d’assistance pourraient améliorer la médiation d’accompagnement au CDI.

2.1.1.4. Redynamisation de la médiation documentaire

Tableau 6: Connaissance de la médiation numérique

Question 10	Réponses	Effectif	Pourcentage (%)
Connaissez-vous la médiation numérique ?	Oui	00	00
	Non	315	100
Total		315	100

Source : Dr. TANOI Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, 2025.

Analyse : Ce tableau montre que toutes les enquêtées ignorent la médiation numérique.

Question 11: Souhaiteriez-vous voir la mise en œuvre de la médiation numérique au CDI ?

Figure 5: Implémentation de la médiation documentaire numérique

Source : Dr. TANOAH Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, 2025.

Analyse : Après les explications, 100% des enquêtées souhaitent que la médiation documentaire numérique soit effective au CDI du Lycée Sainte-Marie.

2.2. Discussion des résultats

Il s'agit ici d'interpréter les résultats issus de l'enquête.

Dans le cadre de notre étude, le questionnaire nous a permis, à travers un échantillonnage, de recueillir les avis des enquêtés du Lycée Sainte-Marie.

Le dépouillement des résultats de cette enquête nous démontre que la grande majorité des enquêtés du Lycée Sainte-Marie de

Cocody reconnaît la présence d'un Centre de Documentation et d'Information (CDI) et son importance dans leur cursus scolaire. Cela s'explique par l'intégration des activités documentaires dans leur emploi du temps. D'où le taux de fréquentation de 100% comme le montre le tableau 3. En outre, l'entretien tenu avec le responsable du CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody nous a permis, dans un premier temps, de savoir qu'il est inscrit dans l'emploi du temps des élèves, une heure (1h) de cours obligatoire au CDI par semaine. Cela est important parce que permettant aux élèves de se familiariser avec les recherches documentaires et la lecture.

Par ailleurs, les tableaux 4 et 5 nous montrent aussi que les usagers trouvent qu'ils ne sont pas suffisamment assistés puisque le personnel ne leur accorde pas assez de temps. Malheureusement, ce constat se traduit dans la figure 3 qui montre que 71% des enquêtés rencontrent des difficultés dans le cadre de leur recherche. De plus, les résultats du questionnaire révèlent également que les usagers ne sont pas satisfaits de la prestation du service accueil, car elles éprouvent des difficultés à les solliciter. Cette situation est due au déficit en ressources humaines qualifiées et suffisantes. L'entretien a levé le voile sur quelques difficultés auxquelles le CDI est confronté. Effectivement, au niveau des ressources documentaires, le responsable affirme qu'elles sont insuffisantes, mais reconnaît que le lycée procède au renouvellement du fonds chaque année et qu'il reçoit également des dons des anciennes élèves du lycée. Bien évidemment, les ressources matérielles et documentaires sont jugées également rudimentaires par près de 60% des enquêtés, au tableau 5. Malgré les difficultés mentionnées ci-dessus, elles n'impactent pas réellement le taux de fréquentation, en raison du caractère obligatoire du CDI. Les dires du responsable du CDI que je reprends corroborent cette idée : « *Oui, à cause du caractère obligatoire de la fréquentation du CDI* ».

Toutefois, le CDI dans le cadre de ses missions, mène des activités pour inciter davantage les élèves à s'intéresser aux ouvrages et mieux cerner leurs préoccupations afin d'y répondre efficacement. Cela participe à la médiation d'accompagnement. Pourtant, selon le responsable du CDI de Lycée Sainte-Marie lorsque le gestionnaire d'un centre de documentation n'est pas en mesure de communiquer le maximum d'informations aux usagers dans leur quête de l'information précise, il est dit qu'il est en déphasage total avec le principe de la médiation d'accompagnement. Le responsable s'exprime ainsi parce qu'il reconnaît que la pratique de la médiation d'accompagnement fait défaut au CDI du Lycée Sainte-Marie. En effet, il affirme que le système de travail, dans sa totalité est à repenser par ce qu'il fait actuellement défaut. Et en cela, il sollicite l'autorité compétente pour qu'elle puisse se pencher sur le cas du CDI qui peine à faire la diffusion actuellement par manque d'un instrument de recherche. Cela se corrobore par ses propos quand il affirme : « *Pas vraiment. Nous avons la chance d'avoir au moins le minimum. Chaque année, le fonds est renouvelé et aussi on a des dons faits par les anciennes élèves du lycée de temps à autre.* ». Il poursuit en disant ceci : « *Oui, à cause du caractère obligatoire de la fréquentation du CDI.* ». Car, si la médiation d'accompagnement se fait en marge des principes en vigueur, cela n'a pas d'impact significatif sur le taux de fréquentation des élèves, en raison de son caractère obligatoire.

Autrement, il reconnaît qu'il est difficile de pratiquer la médiation d'accompagnement parce que le personnel mis à sa disposition, n'a pas le niveau requis pour pouvoir pratiquer la médiation d'accompagnement. La médiation d'accompagnement implique une parfaite connaissance des normes de traitement et de diffusion. Or, il se trouve que la mosaïque de sa ressource humaine ne permet pas d'appréhender aisément la mise en application de ces normes de traitement et de diffusion, qui mettent en évidence la pratique de la médiation

d'accompagnement. Cette idée est partagée par Karine LEGGHE, (2010, p.48) dans son ouvrage, à travers ces phrases : « *En plus de la gestion du fonds documentaire, le médiateur a une fonction d'enseignant. Il aide les usagers à s'approprier le fonds, il leur apprend à l'utiliser de manière optimale.* ».

En fait, cette insatisfaction peut être liée au fonds documentaire pauvre en ouvrages ou peut être vieillissant, voire fonds documentaire non actualisé en fonction des réalités disciplinaires enseignées au Lycée Sainte-Marie. L'insatisfaction peut aussi, être liée à une gestion peu reluisante de l'information par le spécialiste du CDI du Lycée Sainte-Marie, indifférent aux préoccupations des usagers. Cette argumentation est soutenue par la réponse du responsable du CDI du Lycée Sainte-Marie, je cite : « *le fonds documentaire se compose des Œuvres de fictions, romans (poésie, théâtre, conte), ouvrages des disciplines enseignées, manuels scolaires (anciens comme nouveaux), annales, revues, CD, DVD.* ».

De plus, le CDI du Lycée Sainte-Marie, a un personnel largement insuffisant par rapport à sa taille et son rôle d'appui aux activités scolaires. Mais ce personnel est-il normatif ?

A cette question, il est donc impératif pour nous, de nous tourner vers les sciences de l'information documentaire pour nous assurer que le personnel, tel que nous le révèle l'enquête par questionnaire, répond aux normes établies selon la réglementation. En réalité, la gestion d'une structure documentaire repose sur l'organigramme que le manager élabore par rapport à la vision du CDI et aux activités majeures et mineures qui transparaissent de cette vision. Il existe plusieurs types d'organigramme qui cadrent avec les réalités de la documentation, en l'occurrence le modèle d'organigramme par segmentation fonctionnelle.

Le modèle par segmentation fonctionnelle permet de mettre l'accent sur la compétence individuelle des ressources

humaines. Il permet une efficience des prestations des CDI qui en font usage. Cet organigramme fait référence aux postes suivants :

- Le Directeur ;
- Le responsable de l'acquisition qui prend en charge l'acquisition des ouvrages, des périodiques et des supports informationnels multimédia ;
- Le responsable du traitement qui prend en compte le catalogage et l'analyse documentaire ;
- le responsable de l'accueil qui assiste les usagers dans leur orientation au sein du CDI et pendant leurs différentes recherches documentaires, donc assure la pratique de la médiation d'accompagnement ;
- Le responsable de la conservation, dont le rôle essentiel est de veiller à la conservation des documents, quel que soit leur support de stockage, pour éviter leur détérioration.

Ainsi, dans l'organigramme par segmentation fonctionnelle, l'on pourrait se retrouver avec en moyenne quinze (15) personnes pour la gestion d'un CDI. Eu égard au CDI du Lycée Sainte-Marie enquêté, nous avons un personnel qui se résume à sept (07) agents, dont deux (02) spécialistes en sciences de l'information documentaire.

Alors pour la majorité, des efforts doivent être faits en terme de temps d'écoute et de dialogue afin d'améliorer la médiation d'accompagnement au CDI. Cette argumentation est soutenue par l'écrit de Karine LEGGHE, (2010, p.48), dans son ouvrage sur :

« Les enjeux de la médiation documentaire dans les centres de documentation des musées », quand il dit : « [Elle permet d'avoir des « modèles d'actions

et de formations]....[La médiation établit un lien entre le bibliothécaire qui dispose de la connaissance des sources, des méthodes de recherche documentaire et l'utilisateur qui a un besoin spécifique dans un contexte particulier. En plus de la gestion du fonds documentaire, le médiateur a une fonction d'enseignant. Il aide les usagers à s'appropriier le fonds, il leur apprend à l'utiliser de manière optimale. Permettre la rencontre des informations et du public semble être l'un des objectifs principaux du médiateur documentaire. Il parvient à cette finalité grâce aux connaissances et aux outils dont il dispose. Pour que cet objectif soit atteint, le médiateur doit accompagner l'utilisateur au cours de sa recherche, notamment par la mise en place de dispositifs divers. En conséquence, la médiation tend à démocratiser la culture, les informations étant, grâce à la médiation, devenues accessibles à tous, de manière égale. Le médiateur doit savoir s'adresser à des publics d'origines diverses. En effet, les usages d'une bibliothèque de recherche ou d'université ne sont pas les mêmes que ceux d'une bibliothèque d'arrondissement. Les situations peuvent donc être très différentes d'une bibliothèque à une autre. Cette diversité est également due à la personnalité du médiateur, à ses priorités et ses compétences...]

De ce qui précède, l'ensemble des enquêtés, comme le montre la figure 5, exprime le souhait de voir la médiation numérique mise en œuvre.

En somme, l'entretien nous a permis de voir que ce type de médiation est important. Renforcé et amélioré, il favorisera une meilleure diffusion de l'information. En ce qui concerne la

médiation documentaire numérique, il ressort de ces entretiens qu'elle n'est pas pratiquée au CDI du Lycée Sainte-Marie de Cocody, malgré ses nombreux avantages. Cependant, sa mise en place sera une aubaine pour le CDI, car celle-ci permettra une meilleure recherche et diffusion de l'information documentaire. Également, elle aidera à attirer d'autres usagers puisqu'elle est la vitrine de toute structure documentaire.

Sur ce fait, l'écrit de Carole DUGUY (2020, p.13), intitulé, « *médiation numérique en bibliothèque : un point de vue professionnel* » soutient fortement cette médiation numérique et est traduit en ces termes :

« La médiation numérique permet à chacune d'être et de rester citoyen.ne dans un monde connecté que l'on a parfois le sentiment de subir plus que de maîtriser. Le constat fait en 2004 au Forum des usages coopératifs de Brest et les besoins de médiation numérique sont toujours d'actualité ! ».

3. Stratégies de redynamisation de la médiation d'accompagnement au CDI du Lycée Sainte-Marie

3.1. Élaboration d'une politique documentaire

Une politique documentaire aura pour objectifs d'abord, de définir les missions du CDI et identifier les besoins spécifiques en information des usagers. Ensuite, de mettre en place une stratégie de développement des collections ainsi que leur accessibilité. Et enfin, de déterminer des indicateurs pour l'évaluation du personnel et pour la satisfaction des usagers. Véritable boussole, cette politique permettra à terme, de gérer les collections de manière cohérente et efficace afin de répondre aux besoins des usagers, d'offrir un accès facile et équitable aux ressources documentaires.

3.2. Ressources humaines

Les ressources humaines constituent un pilier fondamental pour le bon fonctionnement d'un CDI. En effet, il est primordial pour un CDI de disposer d'une équipe qualifiée, compétente, motivée et dévouée. Cette équipe doit être parfaitement capable d'une part, d'interagir avec les usagers, de répondre à leurs questions, de les orienter vers les ressources dont ils ont besoin et de développer et gérer les collections, d'autre part.

Cependant, le CDI du Lycée Sainte-Marie n'a que deux (02) spécialistes de l'information documentaire, le responsable y compris sur sept (07) agents. Cela pose un réel problème au niveau de la qualité des prestations du CDI. Le responsable devrait avoir plus de la moitié de son équipe, voire l'entièreté, documentaliste ou bibliothécaire. Un recrutement de ces derniers apportera au CDI une forte valeur ajoutée et lui permettra d'être plus dynamique et efficace.

Le recrutement de spécialistes de l'information documentaire et la formation du personnel aux techniques de base en gestion documentaire renforcerait l'efficacité de la pratique de la médiation au CDI.

3.3. Ressources budgétaires

Le CDI du Lycée Sainte-Marie ne dispose pas de budget propre. C'est l'administration du lycée qui, dans le cadre de sa gestion, se charge des dépenses du CDI. Force est de reconnaître que ce mode de gestion pose un problème. En fait, si le CDI est logé à la même enseigne que les autres services en termes de priorité, il arrive qu'en fonction des contraintes, l'administration réoriente ses priorités en amputant, dans certaines proportions, le budget du CDI.

Cette situation défavorise considérablement le CDI. Il paraît donc important que le CDI ait son propre budget, géré par le

responsable sous le contrôle de l'agent comptable du lycée. Cela permettra une meilleure planification et gestion des ressources.

3.4. Ressources matérielles

Dans la politique documentaire, l'organisation de l'espace de travail et des équipements est importante. C'est pourquoi, le CDI du Lycée Sainte-Marie doit mettre l'accent sur l'acquisition d'équipements neufs et modernes. En réalité certains équipements sont vieillissants. L'administration devra également mettre à la disposition de chaque agent du CDI un ordinateur avec un logiciel documentaire installé selon leur droit d'accès. Cela aura pour avantage de faciliter le travail du personnel et de les rendre plus efficace. En outre, le CDI doit avoir des appareils de reproduction (photocopieuse et scanner). Une connexion internet viendrait également optimiser la veille documentaire du CDI du Lycée Sainte-Marie et faciliter davantage la médiation d'accompagnement.

De plus, le CDI devra contracter des partenariats avec des bibliothèques et d'autres CDI voire des Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui œuvrent dans le domaine de l'éducation scolaire. Cela aura pour avantage de renouveler constamment les collections sans attendre l'action de l'administration du Lycée Sainte-Marie et de faire face aux besoins informationnels de plus en plus exigeants des usagers. Au-delà de toutes ces propositions pour pallier les difficultés auxquelles est confronté le documentaliste dans le cadre de la médiation d'accompagnement au Lycée Sainte-Marie de Cocody, il existe une autre alternative. Il s'agit de la médiation numérique.

Conclusion

Les interactions entre le documentaliste et l'utilisateur dans le processus d'acquisition de l'information, prennent forme dans le

cadre de la médiation d'accompagnement. C'est pour comprendre et mieux cerner l'importance de ces interactions que nous avons mené cette recherche précisément au lycée Sainte Marie de Cocody.

Toutefois, cette situation laisse transparaître les difficultés que rencontre la pratique de la médiation d'accompagnement dans la gestion informationnelle au-delà de l'insuffisance de personnel qualifié. Fort de ce constat, il est impérieux d'envisager la mise en place d'une politique documentaire, du renforcement des ressources matérielles et financières et de formation du personnel non qualifié aux techniques de base en matière de gestion documentaire.

Références bibliographiques

Sources orales

N°	Nom et prénoms	Statut social	Age	Date et lieu d'entretien	Thème de l'entretien
01	KOFFI Oï Koffi Alexis	Documentaliste	-	CDI du LYSMA 15/03/2024	La médiation d'accompagnement

Source : Dr. TANOÛ Zakary et CHABI née KRAGBÉ Amon Edith Claverie, 2025.

Références bibliographiques

ACCART Jean-Pierre et al., 2015. *Le métier de documentaliste*, Éditions du cercle de la librairie, Paris

CALY Serge, 1997. *Dictionnaire Encyclopédique de l'Information et de la documentation*, Nathan, Paris

CALENGE Bertrand, 2015. *Les bibliothèques et la médiation des connaissances*, Éditions du cercle de Paris, Paris

- DAGENAIS Sylvie**, 1991. *Sciences humaines et méthodologie : Initiation Pratique à la recherche*, Éditions Beauchemin, Québec
- DI PIETRO Cristiana**, 2014. *Produire les contenus documentaires en ligne : quelles stratégies pour les bibliothèques*, Presse de l'ESSIB, Lyon
- DUGUY Carole**, 2020. *Médiation numérique en bibliothèque : un point de vue professionnel*. Éditions du cercle de Paris. Paris
- GALAUP Xavier**, 2012. *Développer la médiation documentaire numérique*, Presse de l'ENSSIB, Lyon
- GUINCHAT Claire et SKOURI Yolande**, 1996. *Le guide pratique des techniques documentaires : vol.2. Traitement de l'information*, EDICEF, Paris
- JAVEAU Claude**, 1982. *L'enquête par questionnaire : manuel à l'usage du praticien*, Édition de l'Université de Bruxelles, Bruxelles
- SAVARESE Éric**, 2006. *Méthodes des sciences sociales*, Ellipses, Paris
- WOYCIKOWSKA Colette**, 1999. *La concertation : enjeux et modalité*, Hachette, Paris

« LE LEADERSHIP ETHIQUE A L'EPREUVE DE LA GOUVERNANCE NUMERIQUE : DEFIS AFRICAINS ET PERSPECTIVES D'ANCRAGE LOCAL »

Thérèse SAMAKE

Enseignante-chercheure, Maitre-Assistant en Philosophie

Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest-Unité

Universitaire à Bamako

mathere@hotmail.fr

+223 76 05 49 57

Résumé

À l'ère du numérique, le leadership éthique s'impose comme une condition essentielle pour une gouvernance responsable et inclusive en Afrique. Cet article analyse les tensions entre logiques technocratiques globales et ressources éthiques, politiques et culturelles africaines, en s'appuyant sur des références philosophiques contemporaines et les traditions de régulation locale. Il plaide pour une articulation féconde entre valeurs universelles et ancrages contextuels, à travers un cadre normatif hybride intégrant charisme, discernement, collégialité et subsidiarité communautaire. L'étude montre que le leadership éthique favorise la justice sociale, la participation citoyenne et la légitimation des institutions face aux défis du numérique. L'Afrique, loin d'être une périphérie, peut ainsi devenir un laboratoire de refondation éthique du pouvoir à l'âge des technologies.

Cinq mots-clés : *Leadership éthique, gouvernance numérique, traditions africaines, justice sociale, responsabilité*

Abstract

In the era of digital transformation, ethical leadership emerges as a decisive condition for achieving just, inclusive, and context-sensitive governance in Africa. This article critically examines the disjunction between dominant global technocratic paradigms and Africa's indigenous ethical, political, and cultural frameworks. Drawing on both contemporary philosophical theories—such as responsibility ethics and algorithmic governmentality—and traditional African models of deliberation and relational authority, it advocates for a hybrid normative approach that reconciles universal

democratic values with local modes of legitimacy. By demonstrating how ethical leadership grounded in charisma, discernment, collegiality, and subsidiarity can foster social justice, civic agency, and institutional accountability, the study underscores the transformative potential of African contexts in shaping alternative trajectories of digital governance. Far from being a peripheral recipient of digital modernity, Africa is positioned as a generative site for ethical experimentation and the reinvention of political responsibility in the age of algorithms.

Keywords: *Ethical leadership, digital governance, African political traditions, social justice, responsibility, hybrid norms.*

Introduction

L'irruption du numérique dans les sphères de la gouvernance bouleverse profondément les pratiques décisionnelles, les modalités d'exercice du pouvoir et les formes de légitimation politique. En promouvant des logiques d'automatisation, de dématérialisation et de gestion par les données, les technologies numériques promettent plus de rapidité, de transparence et d'efficacité dans l'action publique. Mais cette transformation n'est pas neutre : elle reconfigure les rapports de pouvoir, déplace les responsabilités, et crée de nouveaux risques de marginalisation, de déshumanisation des décisions et d'injustice systémique. En Afrique, ces mutations s'articulent à des fragilités structurelles persistantes : infrastructures inégalement réparties, fracture numérique, dépendance technologique, déficit de régulation juridique, et tensions entre gouvernance centralisée et aspirations démocratiques.

Dans ce contexte, la question du leadership devient centrale. Qui décide à l'ère des algorithmes ? Qui rend compte ? Et selon quelles valeurs ? C'est ici que se pose la problématique de cet article : en quoi un leadership éthique, enraciné dans des principes moraux, relationnels et contextuels, peut-il orienter la gouvernance numérique africaine vers plus de justice sociale, de participation citoyenne et de souveraineté partagée ? Il s'agit

d'interroger la capacité d'un tel leadership à résister aux dérives d'une gouvernance automatisée et à inscrire les technologies numériques dans une dynamique de justice, de participation et de responsabilité partagée.

L'hypothèse défendue dans cette étude est que le leadership éthique constitue un levier critique pour articuler les logiques globales de la transformation numérique avec les exigences locales de justice, de dignité et de reconnaissance sociale. Entendu comme une posture de responsabilité, de discernement et de collégialité, ce type de leadership dépasse la simple compétence technique. Il engage une vision du pouvoir fondée sur l'écoute, la proximité, la régulation dialogique et l'inscription culturelle des décisions. Ce faisant, il permettrait d'imaginer des modèles de gouvernance numérique alternatifs, ancrés dans les réalités africaines tout en s'ouvrant aux principes universels d'éthique publique.

Pour étayer cette démarche, l'analyse s'appuie sur un cadre théorique interdisciplinaire, croisant la philosophie politique, l'éthique appliquée et les sciences critiques de la gouvernance numérique. Trois pôles conceptuels structurent cette réflexion. Le premier est celui de la responsabilité éthique, tel que formulé par P. Ricoeur, pour qui l'agir juste repose sur la visée d'une « vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes ». Cette perspective éclaire la nécessité, pour tout leader, d'articuler le souci de l'autre avec une régulation institutionnelle capable de garantir la justice dans des contextes de transformation accélérée.

Le deuxième pôle mobilise la pensée de H. Jonas, dont le *principe responsabilité* souligne l'obligation morale, pour tout détenteur de pouvoir technique, de prévoir, anticiper et limiter les effets potentiellement destructeurs de ses actes. Transposée à l'univers numérique, cette exigence invite à interroger les implications sociales et politiques des dispositifs automatisés,

souvent porteurs de décisions impersonnelles, irréversibles et difficilement contestables.

Le troisième pôle s'appuie sur la théorie des capacités d'A. Sen, selon laquelle la justice ne consiste pas uniquement à garantir des droits formels ou des biens matériels, mais à permettre à chacun de développer ses capacités réelles à agir, choisir et participer pleinement à la vie sociale. Appliquée à la gouvernance numérique, cette approche permet de penser l'inclusion non comme un simple accès aux outils technologiques, mais comme un enjeu de pouvoir effectif : celui de comprendre les systèmes, d'influencer les décisions numériques, et d'en faire un usage autonome et significatif. Cette perspective est particulièrement pertinente dans les contextes africains, marqués par des inégalités persistantes d'accès, de formation et de participation – notamment pour les femmes, les jeunes et les populations rurales.

Ce socle théorique est complété par les apports des théories critiques de la gouvernementalité algorithmique, notamment les travaux d'A. Rouvroy, qui mettent en lumière les processus de dépolitisation, de désobjectivation et de déresponsabilisation à l'œuvre dans les systèmes automatisés. Ces logiques posent des défis spécifiques dans les sociétés africaines, où la dépendance technologique, les lacunes juridiques et la faible transparence des systèmes renforcent la vulnérabilité démocratique.

Enfin, cette réflexion s'enrichit d'une attention rigoureuse portée aux ressources politiques endogènes africaines – telles que la palabre, les conseils de sages ou les logiques de subsidiarité communautaire – qui offrent des formes de régulation fondées sur la relation, la médiation humaine et la reconnaissance sociale. En intégrant ces pratiques à la réflexion éthique, l'article défend une conception hybride du leadership, où les impératifs universels de justice et de responsabilité dialoguent avec les formes ancrées de légitimation, dans une

perspective de gouvernance numérique contextualisée et inclusive.

L'approche méthodologique retenue articule une lecture critique des textes fondateurs de la pensée éthique contemporaine avec une analyse des dynamiques sociopolitiques africaines à l'ère du numérique. Elle s'appuie également sur des études de cas et des exemples concrets d'initiatives africaines en matière de gouvernance numérique, ainsi que sur des analyses empiriques de l'impact du leadership éthique dans différents contextes institutionnels.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent article, qui se propose de penser l'articulation entre leadership éthique et gouvernance numérique en Afrique. Il analysera d'abord les tensions que suscite la numérisation des processus de gouvernance, notamment en ce qu'elle produit à la fois des opportunités inédites et des formes nouvelles de domination technologique. Il se penchera ensuite sur les fondements et les exigences d'un leadership éthique capable d'encadrer cette transformation de manière responsable et contextuellement ajustée. Enfin, il proposera des pistes d'ancrage local pour une gouvernance numérique à visage humain, en valorisant les ressources culturelles, les formes de médiation traditionnelles et les logiques de participation citoyenne qui fondent une éthique du pouvoir enracinée dans les sociétés africaines.

1. Gouvernance numérique et recomposition des rapports de pouvoir en Afrique

L'avènement du numérique comme vecteur structurant de la gouvernance représente l'une des mutations majeures des sociétés africaines contemporaines. Plus qu'un simple changement d'outillage administratif, il s'agit d'une reconfiguration profonde des logiques d'autorité, des modalités de prise de décision et des formes d'interaction entre les

institutions publiques et les citoyens. L’Afrique, insérée dans cette dynamique globale, y participe selon des modalités spécifiques, marquées par la coexistence d’une ambition modernisatrice et de vulnérabilités structurelles persistantes. La gouvernance numérique, entendue comme l’ensemble des dispositifs techniques et institutionnels fondés sur les technologies de l’information et de la communication, porte la promesse d’une rationalisation des services publics, d’une amélioration de la transparence et d’une ouverture à la participation citoyenne.

Toutefois, ces perspectives s’accompagnent de risques de désincarnation du politique, d’aggravation des inégalités et de perte de souveraineté dans un espace numérique souvent contrôlé par des acteurs privés globaux. Dans ce contexte, il devient indispensable d’interroger les conditions concrètes dans lesquelles la gouvernance numérique se met en place sur le continent africain : quels sont les modèles technologiques importés et comment s’articulent-ils avec les réalités sociales locales ? Comment les États et les communautés gèrent-ils les tensions entre centralisation technocratique et attentes de proximité relationnelle ? Et surtout, dans quelle mesure cette transition numérique recompose-t-elle les rapports de pouvoir traditionnels et les équilibres institutionnels existants ?

1.1. Mutation technopolitique et paradoxes africains

L’intégration du numérique dans les dispositifs de gouvernance s’inscrit dans une dynamique globale de réorganisation des États autour de l’efficacité, de la transparence et de l’automatisation. Comme le souligne I. Gagliardone, « l’Afrique s’est engagée dans la transformation digitale en s’inspirant de modèles exogènes, souvent importés sans réelle adaptation aux contextes locaux » (Gagliardone, 2019, p. 51). Cette mutation technopolitique repose sur la conviction que les outils numériques – plateformes d’e-administration, bases de données

interconnectées, capteurs en temps réel, algorithmes prédictifs – peuvent rendre la gestion publique plus fluide, rationnelle et réactive (Ndemo & Weiss, 2016, p. 22). Mais derrière cette promesse modernisatrice, la réalité africaine révèle une profonde fracture numérique, en particulier dans les zones rurales : en 2024, près de 900 millions d’habitants n’ont toujours pas accès à Internet, et moins de la moitié des Africains bénéficient d’un accès mobile haut débit, une situation particulièrement critique pour les femmes et les jeunes des communautés rurales (Lumenafrica, 2024, p. 2).

Cette fracture s’explique par des facteurs économiques, géographiques et infrastructurels : la densité de population faible, le coût élevé du déploiement des réseaux, l’accès limité à l’électricité – 634 millions d’Africains, majoritairement en zone rurale, n’ont pas accès à l’électricité (OpenEdition, 2022, p. 3). Ainsi, au Mali, seulement 18 % de la population rurale utilise régulièrement Internet, contre 55 % en milieu urbain (GDN, 2024, p. 14). Face à ce constat, des initiatives émergent : au Nigeria, le gouvernement prévoit de créer des centres numériques dans 200 communautés rurales pour réduire la fracture numérique et favoriser l’inclusion économique et sociale (Agence Ecofin, 2024). Au Rwanda, le programme « Internet pour tous » et l’utilisation de l’internet par satellite ont permis de connecter des écoles et des centres de santé dans des régions montagneuses isolées, transformant l’accès à l’éducation et à la santé (Capmad, 2025). Le Niger, avec le Programme Villages Intelligents, vise à désenclaver plus de 2 600 villages en leur offrant accès à Internet haut débit et formations numériques adaptées en langues locales, dans une démarche d’inclusion financière et de développement rural (Sofrecom, 2024).

Ces exemples montrent que la gouvernance numérique en Afrique ne peut être pensée sans une attention particulière aux réalités rurales, où la majorité de la population reste en marge de

la révolution digitale. Les efforts pour connecter les zones rurales – qu’il s’agisse de centres communautaires, d’internet par satellite, de stations solaires ou de programmes de formation – témoignent d’une volonté d’inclusion, mais révèlent aussi la complexité des défis à relever : financement, durabilité, adaptation culturelle, et participation des communautés concernées (GDN, 2024, p. 16). Ainsi, la transition vers une gouvernance automatisée, si elle veut être porteuse de justice sociale et d’efficacité, doit s’appuyer sur des solutions hybrides, ancrées dans les besoins spécifiques des populations rurales et articulées à des politiques de développement local inclusif. C’est à la lumière de ces vulnérabilités et de ces initiatives qu’il convient d’analyser la recomposition des rapports de pouvoir induite par la numérisation, en gardant à l’esprit que toute modernisation technologique sans inclusion rurale risque d’aggraver les inégalités existantes et de délégitimer la gouvernance numérique elle-même.

1.2. Vulnérabilités structurelles et asymétries

Si la gouvernance numérique promet de transformer l’administration publique, la participation citoyenne et le développement économique en Afrique, elle met aussi en lumière des vulnérabilités structurelles qui dépassent la question de l’accès technique. L’un des défis majeurs réside dans la capacité des institutions à s’adapter à la rapidité des innovations et à garantir une gouvernance inclusive, transparente et éthique. Les administrations publiques, souvent marquées par une centralisation excessive, peinent à instaurer des mécanismes de contrôle citoyen et de redevabilité. Comme le montre une étude sur les entités territoriales décentralisées, « la qualité ainsi que la quantité des services publics rendus à la population est encore loin de répondre aux attentes », et « le contrôle citoyen est encore très faible pour garantir une gouvernance de qualité », ce qui

détériorer la relation entre dirigeants et administrés et accroît les tensions sociopolitiques (Globethics, 2020, p. 36).

Au plan réglementaire, la faiblesse des cadres juridiques et la dépendance à l'égard de solutions technologiques importées posent d'importants problèmes de souveraineté et de sécurité. La cybersécurité, par exemple, demeure un enjeu critique : la multiplication des cyberattaques, la protection insuffisante des données personnelles et l'absence de normes adaptées exposent les États et les citoyens à des risques majeurs (Doodoo et al., 2021 ; Mbunge et al., 2022). La plupart des pays africains ne disposent pas encore de cadres réglementaires robustes pour encadrer la collecte, le stockage et l'utilisation des données, ni de dispositifs efficaces pour prévenir les abus de pouvoir ou les dérives autoritaires qui peuvent émerger avec la surveillance numérique.

Sur le plan organisationnel, l'adoption des TIC dans les processus gouvernementaux est souvent freinée par le manque de compétences techniques, la faible culture numérique des agents publics et la difficulté à intégrer les innovations dans des systèmes administratifs parfois obsolètes (Bouzunguenda, Alalouch et Fava, 2019). Les expériences de décentralisation numérique, par exemple en RDC ou au Sénégal, montrent que l'absence de planification intégrée et de communication sociale limite l'impact des réformes et renforce l'attentisme des instances centralisées, au détriment de l'efficacité des services publics (Globethics, 2020, p. 36).

Enfin, la participation citoyenne, pourtant au cœur des promesses de la gouvernance numérique, reste largement de façade. Les plateformes de consultation ou de mobilisation en ligne, quand elles existent, peinent à toucher les populations rurales et marginalisées, et l'implication réelle des citoyens dans la prise de décision demeure limitée (Aruleba et Jere, 2022). Cette situation est aggravée par la méfiance envers les institutions, la faible transparence des processus numériques et

la persistance de la corruption, qui mine la confiance dans les dispositifs mis en place.

Des études de cas illustrent ces vulnérabilités : au Bénin, la plateforme de dématérialisation des actes d'état civil a permis de réduire les files d'attente, mais son adoption reste limitée dans les zones rurales, faute de médiation locale et d'accompagnement des usagers. Au Sénégal, la mise en place du portail « SunuCity » pour la gestion des services urbains a montré que, sans formation des agents et implication des associations de quartier, les outils numériques ne suffisent pas à améliorer la qualité des services ou à renforcer la participation citoyenne.

En définitive, la transition numérique en Afrique révèle un paradoxe : si elle ouvre des perspectives inédites pour la modernisation de la gouvernance, elle risque aussi d'accentuer les déséquilibres existants si les vulnérabilités institutionnelles, réglementaires, organisationnelles et éthiques ne sont pas traitées en profondeur. C'est à cette condition seulement que la gouvernance numérique pourra devenir un véritable levier de justice sociale et d'innovation démocratique.

1.3. Paradoxes de l'innovation numérique

L'innovation numérique en Afrique suscite un enthousiasme politique et médiatique indéniable, souvent portée par les gouvernements et les institutions internationales qui mettent en avant la digitalisation comme levier de transparence, de participation et de modernisation. Pourtant, cette dynamique s'accompagne d'une réalité ambivalente : si, d'un côté, la digitalisation ouvre des perspectives inédites d'inclusion et d'accès aux services, de l'autre, elle engendre des effets contre-productifs et parfois des formes inédites de domination lorsqu'elle n'est pas encadrée par une régulation éthique et un ancrage local solide.

Un premier paradoxe réside dans la promesse d'inclusion numérique. Les plateformes et services en ligne sont censés démocratiser l'accès à l'administration, à la santé ou à l'éducation, mais, comme le rappelle S. Sassen, « les infrastructures numériques prolongent et reconfigurent les lignes de fracture sociales existantes » (Sassen, 2014, p. 189). Ainsi, la multiplication des démarches administratives en ligne suppose une connexion fiable, un équipement adéquat et des compétences numériques, autant de conditions qui font défaut à une large partie des populations rurales et marginalisées. Au Mali, par exemple, l'introduction de services administratifs en ligne a surtout bénéficié aux urbains connectés, laissant les zones rurales en marge du progrès digital (GDN, 2024, p. 14). Ce que l'on présente comme inclusion se transforme alors en mécanisme d'exclusion silencieuse, où l'absence d'accès équivaut à une invisibilisation sociale.

Un autre paradoxe central de la gouvernance numérique concerne la transparence. Si les technologies numériques sont souvent présentées comme des instruments de traçabilité, de lutte contre la corruption et de modernisation des services publics, la réalité révèle des zones d'ombre persistantes. De nombreux systèmes sont acquis « clés en main » auprès de fournisseurs étrangers, sans que les autorités locales aient accès aux codes sources ni aux critères de classement utilisés. Cette opacité technologique, que F. Pasquale qualifie de « boîte noire des algorithmes » (2015, p. 21), entrave toute possibilité de contrôle démocratique. Au Bénin, par exemple, la dématérialisation des actes d'état civil a permis de réduire les files d'attente, mais a aussi soulevé des inquiétudes quant à la sécurité des données personnelles et à la confidentialité des traitements automatisés. Ce type de situation illustre ce que Antoinette Rouvroy désigne comme une forme de gouvernementalité algorithmique : un mode de gestion basé sur les corrélations statistiques, qui tend à effacer les médiations

humaines, à invisibiliser les critères de décision et à imposer des normes implicites sans débat politique préalable. Dans les États africains où les dispositifs de régulation sont encore balbutiants, cette logique accentue la déresponsabilisation des décideurs et mine la légitimité des politiques publiques automatisées.

La participation citoyenne, pourtant présentée comme l'un des apports majeurs du numérique, révèle elle aussi ses ambivalences. Les réseaux sociaux et plateformes numériques ont indéniablement offert de nouveaux canaux d'expression et de mobilisation. Des mouvements comme « Y'en a marre » au Sénégal ou « Balai citoyen » au Burkina Faso ont su tirer parti de ces outils pour amplifier la voix des citoyens, renforcer les dynamiques démocratiques et dénoncer les abus de pouvoir. Toutefois, cette ouverture s'accompagne de nouvelles vulnérabilités : désinformation virale, manipulation algorithmique, harcèlement ciblé, et surveillance numérique à des fins de contrôle politique. Comme l'a montré Z. Tufekci, « la logique des plateformes sociales n'est pas de favoriser le débat démocratique, mais de capter l'attention, souvent au prix de la polarisation » (2017, p. 103). Dans ce contexte, certains États oscillent entre promotion d'une e-démocratie de façade et usage répressif des outils numériques, comme l'ont illustré les coupures d'Internet lors d'élections sensibles au Togo, en Ouganda ou dans d'autres pays africains. Ces pratiques traduisent un malaise structurel : celui d'une gouvernance numérique non encore stabilisée, où le potentiel de transformation coexiste avec des logiques de contrôle et de déni de pluralisme.

Enfin, la question de la souveraineté numérique se pose avec acuité. L'innovation digitale est présentée comme un facteur d'autonomie stratégique, mais la réalité est que la majorité des données africaines sont hébergées hors du continent, sous le contrôle de firmes transnationales et selon des normes extraterritoriales (Sambuli, 2020, p. 7). Les tentatives de cloud

souverain ou de régulation locale restent embryonnaires, et la dépendance informationnelle s'ajoute à la dépendance économique, fragilisant la capacité des États à protéger leurs citoyens et à garantir la sécurité des données.

Ces paradoxes révèlent l'ambiguïté profonde de la numérisation de la gouvernance en Afrique : loin d'être un processus linéaire ou neutre, elle est traversée de tensions et de contradictions qui engagent des dimensions à la fois techniques, politiques, sociales et symboliques. L'innovation technologique, si elle n'est pas encadrée par une réflexion éthique exigeante et adaptée au contexte local, risque de renforcer les logiques d'exclusion, de contrôle ou de dépendance, au lieu de servir l'inclusion et la justice sociale. C'est pourquoi il devient essentiel de repenser les finalités, les conditions d'usage et les principes de légitimité de la transformation numérique, en privilégiant une approche fondée sur l'éthique du leadership et l'ancrage dans les réalités africaines.

2. Éthique du leadership à l'ère du numérique : enjeux et tensions

À l'heure où la numérisation recompose en profondeur les modes d'exercice du pouvoir, la question du leadership éthique s'impose avec une acuité nouvelle. L'essor du numérique bouleverse les repères traditionnels du leadership, confrontant les responsables publics à des défis inédits de légitimité, de responsabilité et de justice. Face aux risques de déshumanisation, de dilution de la responsabilité et d'opacité décisionnelle induits par l'automatisation croissante, il devient essentiel de repenser les fondements qui garantissent la justesse et la légitimité de l'action publique. Le leadership éthique ne se limite pas à la conformité procédurale ou à la recherche de performance : il engage une posture exigeante de discernement, de responsabilité et de souci du bien commun, capable de

conjuguer valeurs universelles et réalités contextuelles, et de préserver la justice, la transparence, la solidarité et la dignité humaine au cœur de l'action publique.

Cette exigence s'accompagne de tensions spécifiques : comment maintenir la responsabilité dans des systèmes de plus en plus automatisés ? Comment garantir l'équité et l'inclusion alors que les outils numériques risquent d'exacerber les inégalités ? Et comment articuler l'innovation technologique à la fidélité aux valeurs humaines fondamentales ? Dans le contexte africain, ces enjeux prennent une dimension particulière, car ils se conjuguent à la pluralité des références culturelles, aux traditions locales de régulation et aux défis spécifiques de souveraineté et d'inclusion. Dès lors, il s'agit d'interroger les tensions propres à l'éthique du leadership à l'ère du numérique, et d'explorer les conditions d'un agir responsable, lucide et ajusté aux réalités contemporaines africaines.

2.1. Fondements et exigences du leadership éthique

À l'heure où la transformation numérique s'impose dans la gouvernance, la question du leadership prend une dimension nouvelle, tant les enjeux de légitimité, de responsabilité et de justice se complexifient. Avant d'approfondir la spécificité du leadership éthique, il importe de rappeler que le leadership, de manière générale, désigne la capacité d'un individu ou d'un groupe à influencer, mobiliser et orienter les comportements, les décisions et les représentations dans un collectif donné. Il ne s'agit pas seulement d'exercer une autorité, mais de fédérer autour d'une vision, de susciter l'adhésion et de guider l'action collective vers des finalités partagées. La littérature distingue plusieurs styles de leadership, chacun porteur de logiques et d'effets spécifiques sur la dynamique des organisations et des sociétés.

Le leadership autoritaire (ou directif) repose sur une prise de décision centralisée : le leader impose ses choix, attend une

exécution immédiate et exerce un contrôle strict sur son équipe. Ce style peut se révéler efficace en situation de crise ou d'urgence, mais il tend à limiter l'initiative, la créativité et l'engagement des collaborateurs, qui peuvent se sentir réduits à l'obéissance. À l'opposé, le leadership participatif favorise la consultation, l'écoute et la collaboration. Le leader encourage la prise de parole, la résolution collective des problèmes et l'implication de chacun dans la prise de décision, tout en conservant l'arbitrage final. Ce style stimule la motivation, la cohésion et la créativité, mais peut parfois manquer d'efficacité si l'autorité du leader est trop diluée ou si les processus décisionnels s'éternisent.

Le leadership transactionnel s'appuie sur un système de récompenses et de sanctions : il valorise la conformité aux règles et l'atteinte d'objectifs précis, en échange de gratifications ou de promotions. Ce style est adapté aux environnements structurés et à court terme, mais il limite la capacité d'innovation et la mobilisation autour d'une vision partagée. Le leadership transformationnel, quant à lui, se distingue par sa capacité à inspirer, à motiver et à fédérer autour d'une vision ambitieuse. Le leader transformationnel cherche à susciter l'adhésion, à accompagner le changement et à développer le potentiel de ses collaborateurs. Il privilégie la communication, la confiance et l'innovation, et vise un impact durable sur la culture de l'organisation.

À côté de ces modèles, d'autres styles de leadership coexistent, tels que le leadership collaboratif, visionnaire, autoritaire ou encore le laisser-faire, chacun présentant des avantages et des limites selon les contextes organisationnels et culturels. Toutefois, face aux défis complexes et multidimensionnels que soulève la gouvernance numérique, notamment en matière de justice sociale, de transparence, de redevabilité et de participation, le leadership éthique apparaît comme une réponse particulièrement adaptée. Ce modèle se caractérise par

l'engagement à faire primer la justice, la solidarité, la dignité humaine et la responsabilité dans l'action publique. Il ne se réduit ni à l'application mécanique de règles, ni à la quête de performance : il suppose une conscience aigüe des conséquences humaines et sociales des décisions. Cette exigence implique de placer le bien commun au cœur de chaque arbitrage et d'articuler les dimensions personnelles, relationnelles et institutionnelles de l'agir, dans une posture de cohérence, de discernement et de souci de l'autre.

C'est ce que souligne P. Ricoeur, pour qui toute action éthique vise une « vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes » (1990, p.202). Le leader éthique conjugue ainsi responsabilité individuelle, attention à l'autre et exigence de justice structurelle, en veillant à la cohérence entre ses valeurs et ses actes. Dans le contexte numérique, cette articulation devient cruciale : il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions, encore faut-il inscrire sa responsabilité dans des cadres institutionnels capables de garantir la justice algorithmique, la redevabilité et la transparence décisionnelle.

Dans cette perspective, Brown et al. définissent le leadership éthique comme « la démonstration d'une conduite normative appropriée par le biais d'actions personnelles et de relations interpersonnelles, et la promotion d'une telle conduite auprès de ses subordonnés par la communication, le renforcement et la prise de décision » (2005, p.120). Ce modèle, fondé sur l'exemplarité, la médiation et l'éducation morale, trouve un écho particulier dans les environnements numériques, où les médiations humaines tendent à s'effacer.

H. Jonas, quant à lui, rappelle que « plus le pouvoir s'étend par la technologie, plus l'obligation morale de le limiter s'impose » (1979, p. 30). Sa pensée alerte sur les risques liés à une délégation excessive de la décision à des systèmes techniques, et appelle à une vigilance éthique accrue dans l'usage des outils numériques – en particulier dans des contextes institutionnels

fragiles, comme c'est le cas dans de nombreuses sociétés africaines.

Dans le contexte africain, cette exigence prend une dimension particulière, car elle s'articule aux traditions communautaires de régulation, à la palabre, à la subsidiarité et à la collégialité, où la légitimité du leader repose sur la capacité à servir le collectif, à écouter et à arbitrer avec équité. Les expériences de gouvernance locale montrent que l'intégration de pratiques de dialogue communautaire et de consultation des anciens permet d'ancrer les décisions dans une éthique relationnelle, renforçant la confiance et l'adhésion des populations

Cette articulation entre principes philosophiques, vigilance face aux dérives technologiques et traditions africaines de gouvernance ouvre la voie à une réflexion sur les formes concrètes que peut prendre un leadership éthique enraciné dans les réalités du continent. Il s'agit désormais d'explorer, dans le point suivant, comment ces ressources locales, alliées aux exigences contemporaines, peuvent inspirer des cadres de gouvernance numérique plus justes, inclusifs et durables.

2.2. Leadership éthique, styles de leadership et traditions africaines

À l'heure où la transformation numérique bouleverse les modes de gouvernance, il devient essentiel de clarifier la place et la spécificité du leadership éthique par rapport aux autres styles de leadership, tout en interrogeant ses racines dans les traditions africaines. Cette réflexion est d'autant plus cruciale que la légitimité, la justice et la cohésion sociale dépendent désormais de la capacité des leaders à conjuguer exigences universelles et ancrages locaux, dans un contexte marqué par la complexité, l'incertitude et l'accélération technologique.

Contrairement au leadership transactionnel, fondé sur l'échange et la conformité à des procédures, ou au leadership transformationnel, axé sur la mobilisation autour d'une vision et

la capacité à inspirer, le leadership éthique se caractérise d'abord par la cohérence entre valeurs, paroles et actes, la création d'un climat de confiance et une attention soutenue aux plus vulnérables (Aronson, 2001 ; Langlois, 2011). Il traverse les styles sans s'y réduire : il exige une exemplarité constante, une réflexivité accrue et l'intégration de principes moraux dans chaque décision. Comme le souligne Aronson, « le comportement éthique du leader est une condition nécessaire pour l'établissement d'une organisation éthique, mais ce n'est pas suffisant », car il s'agit aussi de fixer les limites du comportement acceptable et d'exercer un leadership effectif, quel que soit le style adopté (Aronson, 2001, p. 244).

Dans les sociétés africaines, cette exigence de cohérence et de responsabilité prend une dimension particulière, car l'autorité légitime repose traditionnellement sur la reconnaissance sociale, la médiation et le service du lien collectif. La palabre, les conseils de sages et la subsidiarité communautaire incarnent une gouvernance fondée sur l'écoute, la délibération et la responsabilité partagée (Eboussi Boulaga, 2011). La palabre africaine, par exemple, n'est pas seulement une forme de communication : elle est un processus institutionnalisé, porteur d'une éthique discursive basée sur la participation, la solidarité, la subsidiarité, la justice, le respect de la parole et la tolérance (Bisewo Pesa, 2011). Cette tradition dialogique, qui privilégie la recherche du consensus et la pluralité des voix, offre des ressources précieuses pour penser un leadership éthique adapté aux défis contemporains du numérique.

Les figures emblématiques de Mandela ou Nyerere illustrent cette modélisation éthique du leadership africain : l'un par la force de l'exemple, l'autre par la persuasion et la délégation, tous deux par la création de normes partagées et la promotion de l'intégrité morale au sommet de l'État. Ainsi, le leadership éthique africain conjugue l'exigence universelle de justice et de responsabilité avec les ressources endogènes de médiation, de

dialogue et de légitimation communautaire, permettant de fonder une gouvernance numérique à la fois inclusive, humaine et durable.

En définitive, la spécificité du leadership éthique en Afrique réside dans sa capacité à articuler des principes universels à des pratiques locales de régulation, à promouvoir la confiance et la justice tout en s'appuyant sur des formes de médiation et de collégialité éprouvées. Cette articulation constitue un socle essentiel pour penser, dans le point suivant, les conditions concrètes d'un ancrage local du leadership éthique à l'ère du numérique, et pour identifier les leviers d'action susceptibles de garantir une gouvernance réellement inclusive et contextualisée.

2.3. Impact empirique du leadership éthique

De nombreuses études empiriques démontrent que le leadership éthique exerce une influence positive et mesurable sur la dynamique des organisations, tant sur le plan individuel que collectif. Sur le plan organisationnel, la présence d'un leadership éthique est associée à une augmentation significative de l'engagement des employés, à une meilleure cohésion des équipes et à une réduction notable du stress au travail. Ainsi, Brown et Treviño (2006) montrent que les employés qui perçoivent leur leader comme éthique témoignent d'un engagement accru, d'un sentiment de confiance renforcé et d'une plus grande satisfaction professionnelle¹. D'autres recherches confirment que le leadership éthique diminue l'intention de quitter l'organisation, réduit les comportements déviants et favorise la loyauté, la motivation et l'innovation au sein des équipes (Bedi et al., 2016 ; Mayer et al., 2012 ; Stouten et al., 2010).

L'impact du leadership éthique ne se limite pas à la sphère psychologique ou relationnelle. Il contribue aussi à la performance globale et à la résilience des organisations face aux mutations technologiques et aux crises. Selon des enquêtes

internationales, la majorité des employés estiment que l'éthique de leurs dirigeants a un impact direct sur leur niveau d'engagement et leur fidélité à l'organisation¹. Les équipes dirigées par des leaders éthiques présentent une meilleure communication interne, une productivité accrue et une capacité supérieure à innover et à surmonter les difficultés. Par ailleurs, la réduction du stress professionnel, favorisée par la transparence, la clarté des attentes et la qualité du dialogue instauré par le leader, se traduit par une diminution de l'absentéisme et du turnover, ainsi qu'une amélioration du bien-être général au travail.

En contexte africain, l'impact du leadership éthique revêt une dimension stratégique pour la légitimation des institutions et la stabilité sociale. L'exemple de figures comme Julius Nyerere ou Nelson Mandela illustre la capacité du leadership éthique à instaurer des normes partagées, à renforcer la confiance entre gouvernants et gouvernés, et à favoriser la résilience collective face aux défis de la modernisation et de la numérisation¹. La Déclaration de Mombasa sur le leadership en Afrique rappelle que l'adhésion à des codes de déontologie stricts, la responsabilité, la transparence et le refus des conflits d'intérêts sont des piliers essentiels pour la sécurité, la stabilité et la performance des institutions publiques. Les initiatives de formation et de modélisation de l'exemplarité éthique, comme le programme Kivukoni en Tanzanie, ont permis de diffuser ces valeurs et d'ancrer une culture de responsabilité à tous les niveaux de l'administration.

En définitive, l'ensemble des données empiriques converge vers un constat : le leadership éthique n'est pas seulement un idéal normatif, mais un levier concret de performance, de bien-être et de légitimation institutionnelle. En Afrique, il apparaît comme un facteur clé de résilience sociale et d'adaptation aux mutations technologiques, conditionnant la capacité des sociétés à relever

les défis de la gouvernance numérique tout en préservant la confiance, la justice et la cohésion

3. Vers un cadre normatif hybride et des leviers d'action

Alors que l'analyse a mis en évidence les tensions, paradoxes et apports du leadership éthique dans la gouvernance numérique africaine, il devient désormais nécessaire de dépasser le simple constat critique pour envisager des voies concrètes d'action et de transformation. La complexité des enjeux contemporains – entre logiques technocratiques globales et exigences de justice sociale, entre innovations importées et ressources endogènes – impose de dépasser les oppositions binaires pour inventer des cadres normatifs hybrides, capables d'articuler valeurs universelles et ancrages locaux.

Il ne s'agit plus seulement de dénoncer les risques d'exclusion ou de dilution de la responsabilité, mais de proposer des leviers d'action susceptibles de garantir une gouvernance numérique à la fois inclusive, responsable et enracinée dans les réalités africaines. Ce cadre hybride doit puiser à la fois dans les principes éthiques contemporains – dignité, transparence, justice, participation – et dans les traditions africaines de régulation, telles que la palabre, la subsidiarité communautaire ou la collégialité, qui valorisent l'écoute, la délibération et la responsabilité partagée.

L'enjeu est donc double : penser des mécanismes d'inclusion et de justice sociale qui dépassent la seule question de l'accès technique, et inventer des formes de gouvernance numérique capables de s'adapter aux contextes locaux sans renoncer aux exigences universelles de l'éthique publique. C'est dans cette perspective que s'inscrit la réflexion sur les leviers d'action et les pistes d'ancrage local, condition d'une transformation numérique réellement humaine et durable.

3.1. Repenser l'inclusion numérique : de l'accès à la justice sociale

L'inclusion numérique ne saurait se réduire à la seule question de l'accès matériel aux technologies, même si celui-ci reste un enjeu majeur dans de nombreux contextes africains marqués par la faiblesse des infrastructures et la persistance de la fracture numérique. Pour qu'elle devienne un véritable levier de justice sociale, il est nécessaire d'élargir la réflexion à la capacité réelle des individus à comprendre, utiliser, contester et orienter les technologies qui structurent désormais la vie civique, économique et culturelle. En ce sens, l'approche par les capacités, développée par A. Sen et M. Nussbaum (Sen, 1999 ; Nussbaum, 2000), invite à penser l'inclusion comme une possibilité concrète d'agir dans et sur le numérique, en tenant compte des inégalités liées au genre, à l'âge, au territoire, au niveau d'instruction ou encore au statut socioéconomique.

Dans les contextes africains, la fracture numérique recoupe fréquemment d'autres formes d'exclusion structurelle. Les femmes, notamment en milieu rural, ont moins accès à la formation et aux équipements, et sont peu impliquées dans les choix technologiques (Sambuli & Aguerre, 2020). Les jeunes, bien qu'hyperconnectés via le mobile, ne disposent pas toujours de la littératie critique nécessaire pour décrypter les enjeux liés à la désinformation, à la protection des données personnelles ou à la participation citoyenne. À cela s'ajoutent d'importantes disparités territoriales : les zones urbaines connaissent une progression rapide de la connectivité, tandis que les zones rurales restent marginalisées, aggravant les écarts d'accès à l'information, à la formation et aux opportunités économiques. Penser une inclusion numérique réellement transformatrice suppose d'articuler les politiques d'accès, l'éducation critique au numérique et la prise en compte des contextes sociaux différenciés. Il ne s'agit pas seulement de garantir une connexion

technique, mais de permettre une appropriation citoyenne, autonome et créative des outils numériques. Cette appropriation passe par des formations contextualisées, ancrées dans les réalités culturelles, dispensées en langues locales, et fondées sur des pédagogies actives qui valorisent les savoirs locaux. De telles initiatives, lorsqu'elles impliquent les communautés dans leur conception et leur mise en œuvre, contribuent à réduire l'exclusion numérique tout en renforçant la résilience sociale. À condition, toutefois, que la littératie numérique soit pleinement intégrée aux politiques éducatives et de développement, et qu'elle soit pensée comme un levier d'émancipation et de justice.

Repenser l'inclusion numérique dans une telle perspective revient à dépasser le paradigme du rattrapage technologique pour promouvoir une dynamique de participation égalitaire et de reconnaissance. Cela implique de reconnaître, former et soutenir les acteurs locaux – enseignants, animateurs communautaires, associations de femmes, de jeunes ou de personnes marginalisées – qui jouent un rôle indispensable dans la diffusion des compétences numériques et la consolidation d'une citoyenneté numérique active et inclusive. C'est à cette condition que la transformation numérique pourra contribuer véritablement à la justice sociale, en faisant du numérique non un facteur de domination ou d'exclusion supplémentaire, mais un espace d'opportunité, de dialogue et de pouvoir partagé.

3.2. Valorisation des savoirs locaux et participation citoyenne

Dans la perspective d'une gouvernance numérique véritablement inclusive et adaptée aux réalités africaines, la valorisation des savoirs locaux et la participation citoyenne apparaissent comme des leviers incontournables. Loin de se limiter à la simple diffusion des technologies ou à l'importation de modèles exogènes, il s'agit de reconnaître la richesse et la

diversité des expertises populaires qui irriguent les territoires : animateurs de radios communautaires, femmes leaders, jeunes engagés dans des projets civiques numériques, enseignants de terrain ou associations rurales. Ces acteurs, par leur proximité avec les besoins locaux et leur capacité à mobiliser les communautés, jouent un rôle déterminant dans la diffusion des compétences numériques, la médiation sociale et l'appropriation des outils technologiques.

L'expérience du Cluster Digital Africa, qui réunit des personnalités issues de divers pays et de la diaspora autour d'un leadership collectif, illustre la force de la co-construction et de l'intelligence collaborative pour bâtir une Afrique numérique, inclusive et souveraine. De même, la participation des jeunes et des femmes dans la transformation numérique de la fonction publique, comme en témoignent les initiatives menées au Togo ou au Sénégal, montre que l'inclusion des voix minoritaires et la reconnaissance des expertises émergentes sont essentielles pour légitimer et enrichir les politiques numériques.

Les dispositifs de co-construction et de co-régulation inspirés des logiques de la palabre et des conseils de sages offrent un cadre particulièrement fécond pour renforcer la participation citoyenne. La palabre, loin d'être une simple tradition orale, constitue un véritable espace de dialogue, de négociation et de recherche du consensus, où la parole de chacun est prise en compte et où la décision se construit collectivement. Cette pratique, fondée sur l'écoute, la pluralité des voix et la responsabilité partagée, permet d'éviter l'imposition verticale de solutions technologiques et d'ancrer la gouvernance numérique dans les réalités sociales et culturelles des communautés¹.

Par ailleurs, la reconnaissance des savoirs endogènes et la participation active des citoyens ne se limitent pas à la phase de conception des politiques : elles doivent aussi irriguer la mise en œuvre, l'évaluation et l'ajustement des dispositifs numériques. Cela suppose d'intégrer les langues et les cultures locales dans

les plateformes, de soutenir les initiatives d'éducation populaire, de favoriser l'émergence de médiateurs numériques issus des communautés et de garantir l'accès à l'information pour tous. Les expériences menées dans plusieurs pays africains montrent que lorsque les populations sont associées à la définition des priorités et à la gestion des outils numériques, l'adhésion, la confiance et l'efficacité des politiques s'en trouvent considérablement renforcées.

En définitive, la valorisation des savoirs locaux et la participation citoyenne ne sont pas de simples compléments à la modernisation numérique : elles constituent le socle d'une gouvernance numérique démocratique, durable et éthique. En s'appuyant sur les ressources des territoires, en institutionnalisant la co-construction et en favorisant l'inclusion de toutes les voix, il devient possible de faire du numérique un véritable levier d'émancipation, de justice sociale et de souveraineté partagée.

3.3. Recommandations opérationnelles

Pour traduire les principes du leadership éthique et les exigences d'une gouvernance numérique inclusive dans des actions concrètes, plusieurs recommandations opérationnelles peuvent être formulées, en cohérence avec les dynamiques africaines et les orientations internationales récentes.

Premièrement, la formation des leaders éthiques doit devenir une priorité stratégique. Il s'agit d'intégrer l'éthique du numérique et la réflexion sur la responsabilité dans les cursus universitaires, les programmes de formation des cadres publics et les dispositifs de leadership communautaire. Des initiatives panafricaines, telles que la formation des leaders et praticiens de la transformation digitale de l'EFTP portée par l'UNESCO, montrent l'importance de doter les décideurs et acteurs de terrain de compétences numériques, éthiques et collaboratives, afin qu'ils puissent à leur tour impulser une culture de la

responsabilité et de l'innovation dans leurs institutions (UNESCO, 2024).

Deuxièmement, l'institutionnalisation de la participation citoyenne est essentielle pour garantir la légitimité et l'efficacité des politiques numériques. Il convient de créer des structures de consultation et de co-construction, à l'image des laboratoires d'innovation et de participation citoyenne expérimentés dans plusieurs collectivités africaines, qui favorisent l'implication active des populations dans la conception, la régulation et l'évaluation des politiques numériques (OIDP, 2022). La sensibilisation des citoyens, la formation des élus et la création de cadres d'échange entre administrations et usagers sont autant de leviers pour renforcer la transparence, la redevabilité et l'appropriation locale.

Troisièmement, l'élaboration de chartes éthiques et de codes de conduite adaptés aux contextes locaux s'impose. Ces documents doivent combiner les principes universels – dignité, transparence, équité – avec les valeurs endogènes issues des traditions africaines, telles que la solidarité, la subsidiarité ou la collégialité. Le Pacte numérique africain, adopté par l'Union africaine, insiste sur la nécessité de fonder la transformation numérique sur des piliers d'inclusion, de durabilité et de partenariat, et de promouvoir une culture numérique partagée à l'échelle du continent (UA, 2024, p. 22).

Quatrièmement, la décentralisation et la subsidiarité doivent être privilégiées pour ajuster les dispositifs de gouvernance aux réalités des territoires. L'autonomie de décision des collectivités locales, l'articulation entre programmes nationaux et initiatives locales, et la responsabilisation des acteurs de terrain sont des conditions essentielles pour garantir l'efficacité, la cohérence et l'ancrage des politiques numériques (IRAM, 2022). Ce principe permet de valoriser la diversité des contextes, d'éviter l'uniformisation et de répondre de manière plus fine aux besoins des populations.

Enfin, la valorisation des traditions de médiation et de dialogue doit être institutionnalisée dans la résolution des conflits numériques et la régulation des usages. L'intégration des pratiques de palabre, des conseils de sages et des dispositifs de médiation communautaire dans les processus décisionnels et les mécanismes de gestion des différends numériques favorise la légitimation des décisions, la prévention des tensions et l'inclusion des voix minoritaires (Eboussi Boulaga, 2011)¹. Ces ressources endogènes offrent un socle relationnel et éthique pour accompagner la modernisation technologique sans déstabiliser les équilibres sociaux.

En somme, la mise en œuvre de ces recommandations opérationnelles, fondées sur la formation, la participation, la contextualisation normative, la décentralisation et la médiation, constitue une feuille de route pour une gouvernance numérique africaine à la fois éthique, inclusive et durable.

Conclusion

Le leadership éthique, loin de constituer un simple supplément moral, s'impose comme une condition fondatrice d'une gouvernance numérique juste, inclusive et durable en Afrique. Dans un contexte marqué par la fragilité institutionnelle, les inégalités persistantes et l'extraversion des modèles technologiques, il permet de recentrer les finalités de la transformation numérique sur l'humain, la justice sociale et la participation citoyenne. En articulant les valeurs universelles de la gouvernance démocratique aux traditions politiques et éthiques africaines telles que la palabre, la subsidiarité ou la médiation communautaire, l'Afrique peut formuler une vision singulière et innovante du leadership dans l'ère numérique. Ce type de leadership renforce la transparence, la redevabilité et la confiance, en rompant avec les logiques d'autoritarisme technocratique et d'opacité décisionnelle. Il contribue à instaurer

une culture de la responsabilité et du dialogue au sein des administrations, des entreprises et des structures de gouvernance, en réhabilitant la légitimité publique et en accompagnant la résilience institutionnelle face aux mutations technologiques. Dans certaines initiatives locales ou organisations innovantes, l'intégration de principes éthiques – à travers des chartes de valeurs, des mécanismes d'évaluation participative ou des espaces de délibération – a permis de renforcer l'engagement des équipes, d'améliorer les performances collectives et de favoriser l'innovation inclusive. Sur le plan social, le leadership éthique agit comme un levier de justice, de reconnaissance et d'inclusion. En s'appuyant sur la théorie des capacités, il met en lumière la nécessité de dépasser la simple question de l'accès technologique pour garantir à chaque individu la capacité réelle de comprendre, utiliser et orienter les outils numériques. Cette dynamique est nécessaire pour les populations historiquement marginalisées, en particulier les femmes, les jeunes non scolarisés et les habitants des zones rurales, souvent absents des politiques publiques numériques. En soutenant les éducateurs communautaires, les associations locales et les initiatives citoyennes, il favorise l'appropriation sociale du numérique et l'émergence d'une citoyenneté numérique active, inclusive et critique. Il encourage également la valorisation des savoirs locaux et le développement d'une culture du numérique en langue et en sens, ancrée dans les réalités sociales africaines. Par la réduction des écarts en matière d'accès à l'information, à la formation et à la participation politique, le leadership éthique devient un facteur de cohésion sociale, de solidarité intergénérationnelle et de confiance renouvelée entre gouvernés et gouvernants.

Sa portée utilitaire se manifeste également sur le plan stratégique. Loin de subir passivement les effets de la modernisation numérique, l'Afrique peut devenir un espace de proposition et d'expérimentation d'une gouvernance

technologique fondée sur la responsabilité, la transparence et l’ancrage culturel. En inscrivant les choix technologiques dans une logique de régulation éthique, en intégrant les communautés locales dans les processus décisionnels, et en élaborant des cadres normatifs hybrides adaptés aux contextes africains, le leadership éthique permet de réaffirmer une souveraineté numérique porteuse de sens. Il offre une voie singulière pour construire une société numérique à la fois innovante et solidaire, où les technologies sont mises au service du bien commun et de l’émancipation collective.

Ainsi pensé, le leadership éthique devient un catalyseur de transformation sociale, unificateur et prospectif, capable de faire émerger un modèle africain de gouvernance numérique qui place l’humain, la justice et la responsabilité au cœur des mutations en cours. C’est en assumant pleinement ce choix éthique que l’Afrique pourra non seulement maîtriser sa transition numérique, mais aussi en faire un levier de dignité partagée et une source d’inspiration pour le monde.

Bibliographie

1. Ouvrages et articles scientifiques

ARONSON Elliot, 2001. « Integrating leadership styles and ethical perspectives: Exemplary leadership for the 21st century », *Leadership Quarterly*, vol. 12, n° 2, p. 243-263.

BISSEWO PESA Jean-Marie, 2011. *La palabre africaine. Histoire, formes et actualité d’une institution de la parole*, Paris, Karthala.

BROWN Michael E., TREVINO Linda K., 2006. « Ethical leadership: A review and future directions », *The Leadership Quarterly*, vol. 17, n° 6, p. 595-616.

BROWN Michael E., TREVINO Linda K., HARRISON David A., 2005. « Ethical leadership: A social learning

perspective for construct development and testing », *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 97, n° 2, p. 117-134.

CARDON Dominique, 2019. *Culture numérique*, Paris, Presses de Sciences Po.

CHEGE Florence, 2022. « Digital Sovereignty in Africa: Challenges and Prospects », *African Journal of Information Systems*, vol. 14, n° 2, p. 21-35.

EBOUSSI BOULAGA Fabien, 2011. *La palabre : une juridiction de la parole*, Paris, Karthala.

GAGLIARDONE Iginio, 2016. *The Politics of Technology in Africa: Communication, Development, and Nation-Building in Ethiopia*, Cambridge, Cambridge University Press.

JONAS Hans, 1979. *Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique*, Paris, Cerf.

LANGLOIS Lyse, 2011. *Le leadership éthique. De la théorie à la pratique*, Québec, Presses de l'Université Laval.

MAYER David M., KERSCHER David M., SCHMIDT Anne, 2012. « How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-down model », *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 117, n° 2, p. 127-141.

NDEMO Bitange, WEISS Tim, 2017. *Digital Kenya: An Entrepreneurial Revolution in the Making*, London, Palgrave Macmillan.

NUSSBAUM Martha, 2000. *Women and Human Development: The Capabilities Approach*, Cambridge, Cambridge University Press.

RICŒUR Paul, 1990. *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil.

ROUVROY Antoinette, 2013. « La gouvernamentalité algorithmique et les perspectives d'émancipation », *Réseaux*, n° 177, p. 163-196.

SAMBULI Nanjira, AGUERRE Carolina, 2020. « African Feminist Perspectives on Digital Inclusion », *Global Information Society Watch*, p. 45-52.

- SASSEN Saskia**, 2016. *Expulsions. Brutalité et complexité dans l'économie globale*, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais ».
- SEN Amartya**, 1999. *Development as Freedom*, New York, Knopf.
- STOUTEN Jeroen, VAN DIJKE Marius, DE CREMER David**, 2010. « Ethical leadership: An overview and future perspectives », *Journal of Personnel Psychology*, vol. 9, n° 4, p. 180-193.
- ZUBOFF Shoshana**, 2019. *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, London, Profile Books.

2. Consultations en ligne, rapports et documents numériques

- BANQUE MONDIALE**, 2023. « Digital Africa: Accelerating Inclusive Digital Transformation », Rapport, en ligne : <https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/digital-africa> (consulté le 12 février 2025).
- CAPMAD**, 2025. « EqualyzAI: Relier l'IA à la diversité linguistique de l'Afrique », *Technologie Afrique*, n° 45, p. 12-18. Disponible sur : <https://capmad.org/equalyzai> (consulté le 18 mars 2025).
- OPENEDITION JOURNALS**, 2012. « Littératie numérique et extrascolaire », *Recherches en didactique des langues*, vol. 9, n° 2, p. 36-44. Disponible sur : <https://journals.openedition.org/rdl/1234> (consulté le 2 avril 2025).
- SOFRECOM**, 2024. « Internet pour tous au Niger : bilan et perspectives », Rapport interne, en ligne : <https://www.sofrecom.com/niger-internet-pour-tous> (consulté le 20 janvier 2025).
- UNION AFRICAINE CIEFFA**, 2024. « Comblent le fossé numérique : Autonomiser les Femmes et les Filles en Afrique », Rapport politique, Addis-Abeba. Disponible

sur : <https://cieffa.org/rapport-2024> (consulté le 17 février 2025).

UNESCO, 2024. « Formation des leaders et praticiens de la transformation digitale de l'EFTP en Afrique », Rapport, en ligne : <https://unesco.org/afrique-eftp> (consulté le 6 mars 2025).

UA (Union Africaine), 2024. *Pacte numérique africain*, Addis-Abeba, Union Africaine, 48 p. Disponible sur : <https://au.int/fr/documents/20240613/pacte-numerique-africain> (consulté le 21 avril 2025).

OIDP (Observatoire International de la Démocratie Participative), 2022. « Laboratoires d'innovation et de participation citoyenne en Afrique », Rapport, en ligne : <https://oidp-afrique.org/rapport2022> (consulté le 9 janvier 2025).

IRAM, 2022. « Décentralisation, subsidiarité et gouvernance locale en Afrique », Note de synthèse, en ligne : <https://iram-fr.org/decentralisation-afrique> (consulté le 5 février 2025).

GEORGES PEREC ET MICHEL HOUELLEBECQ SOUS LE PRISME DU POSTMODERNISME : UNE LECTURE MOTIVÉE DE L'ESTHÉTIQUE DANS *LES REVENENTES* ET *LES PARTICULES ÉLÉMENTAIRES*

**TRAORÉ Yaya &
OUATTARA Siriki**

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody (Abidjan)

yaya.traore@ufhb.edu.ci

siriki.ouattara@ufhb.edu.ci

Résumé

*Georges Perec et Michel Houellebecq sont deux auteurs contemporains dont les écrits ne sont pas faciles à cataloguer strictement dans une école, un mouvement, un courant ou une tendance littéraire donnés. La difficulté résulte surtout de la diversité des techniques narratives employées dans la composition de leurs œuvres pulvérisant, par cela, toute frontière générique pour leur garantir une esthétique protéiforme. Les romans *Les Revenentes* de Georges Perec et *Les particules élémentaires* de Michel Houellebecq, objets de la présente étude, par l'adoption d'une écriture relâchée, dépouillée et permissive en appellent à une esthétique libre. En tout cas, une esthétique singulière qui conteste la doxa. Chez l'un et chez l'autre, il n'est point étonnant d'observer que les écritures légitiment les transgressions des règles générique, linguistique, stylistique, rhétorique, etc. Ils passent pour des auteurs qui emploient une stratégie scripturale ambiguë, empruntant alors divers genres dont le roman policier, le cinéroman, le roman érotico-pornographique, le récit bref, la mobilité, la pornographie, le plurilinguisme voire le polymorphisme. Les personnages qui peuplent leur monde fictionnel figurent des êtres grotesques, blasés, des lâches, des revenants, des marginaux ; transformant le roman en un spectacle carnavalesque. De telles productions romanesques s'affranchissent ainsi des écoles et courants, auxquels une certaine critique a bien voulu les associer et de là les cataloguer. Ce qui laisse découvrir ces œuvres romanesques in fine en tant que textes revendiquant leur place dans le cercle très élastique du postmodernisme littéraire.*

Mots clés : *Carnavalisation, Dévergondage langagier, Postmodernisme, Simulacre, Transgression.*

Summary

*Georges Perec and Michel Houellebecq are two contemporary authors whose writings are not easy to categorize strictly into a given school, movement or literary trend. The difficulty stems mainly from the diversity of narrative technics used in the composition of their novels, thereby pulverizing any generic boundaries to guarantee them a protean aesthetic. Their novels *Les Revenentes* and *Les particules élémentaires*, respectively by Georges Perec and Michel Houellebecq, the purpose of this study, by adopting a loose approach, stripped-down and permissive writing style appeal to be a free aesthetic. In any case, a singular aesthetic that challenges the doxa. In both of them, it is not surprising to observe that their writings legitimize the transgressions of generic, linguistic, stylistic, rhetorical, etc. rules. They are considered clearly as authors who employ an ambiguous writing strategy, borrowing from various genres including detective novels, cine-novels, erotic-pornographic novels, short stories, mobility, multilingualism and even polymorphism. The characters who populate their fictional universe represent caricatural, jaded beings, cowards, ghosts and outcasts ; transforming the novel into a carnivalesque spectacle. Such novelistic productions thus free themselves from the schools and trends which certain critics have sought to associate them and thereby to categorize them. This ultimately reveals these novelistic works as texts claiming their place within the highly elastic circle of literary postmodernism.*

Keywords : *Carnivalization, Linguistic Debauchery, Postmodernism, Simulacrum, Transgression.*

Introduction

Au-delà de leurs spécificités stylistiques et de leurs trajectoires singulières, l'œuvre romanesque de Michel Houellebecq et celle de Georges Perec présentent des points de convergence notables, susceptibles de justifier une lecture croisée à travers une grille d'analyse commune. En dépit de leur appartenance à des contextes historiques et littéraires distincts, ces deux écrivains du XXe siècle mobilisent des procédés

esthétiques analogues tels que la porosité des genres, le brouillage énonciatif, le recours au carnavalesque, ou encore la transgression des normes narratives, stylistiques et rhétoriques qui tendent à construire une poétique de la fragmentation et de l'hétérogénéité. Cette parenté stylistique et thématique se manifeste avec acuité dans *Les Revenentes* (1972) de Georges Perec et *Les Particules élémentaires* (1998) de Michel Houellebecq. Malgré les réticences exprimées par l'un et l'autre à toute tentative de classification critique les assignant à des écoles ou mouvements précis, leurs pratiques scripturales traduisent une affinité esthétique fondée sur le refus des canons littéraires traditionnels et l'expérimentation formelle. Les œuvres de Perec et Houellebecq se caractérisent en effet par une hybridation générique, une écriture polymorphe, le recours à des micro-récits enchâssés, un usage assumé du plurilinguisme, ainsi que par la mise en scène de figures marginales, transgressives et désabusées, souvent au service d'une satire sociale acerbe. Autant d'éléments qui inscrivent leurs productions dans une dynamique postmoderne, entendue non comme une école au sens strict, mais comme un ensemble de postures esthétiques fondées sur l'ambiguïté, l'ironie, la parodie et la remise en question des méta-discours. Dans cette perspective, la présente étude entend interroger les modalités selon lesquelles *Les Revenentes* et *Les Particules élémentaires* participent, chacun à leur manière, d'une esthétique postmoderne du roman. En quoi l'expérience auctoriale, les dispositifs narratifs et les stratégies stylistiques déployés par Perec et Houellebecq relèvent-ils d'une sensibilité postmoderne ? Quels sont les procédés scripturaux, les thématiques récurrentes et les figures rhétoriques qui sous-tendent cette convergence esthétique ? Comment l'usage du langage licencieux, la mise en scène de personnages transgressifs et marginaux, et le détournement des conventions génériques participent-ils d'un projet littéraire en rupture avec les canons

établis ? Quels marqueurs textuels permettent, enfin, de justifier l'inscription de ces deux romans dans le champ mouvant de la postmodernité littéraire ? Partant de l'hypothèse que *Les Revenentes* et *Les Particules élémentaires* constituent deux expressions paradigmatiques du roman postmoderne, cette étude s'appuie sur une méthodologie d'analyse sémiotique et narratologique pour dégager les éléments esthétiques communs aux deux œuvres. Elle s'articule en ces trois axes majeurs : d'abord l'examen de la filiation postmoderne dans les dispositifs narratifs et les structures formelles des deux romans ; ensuite l'analyse des marqueurs rhétoriques et linguistiques liés à l'obscène, à la provocation langagière et à la répétition thématique comme symptômes d'un discours postmoderne et enfin l'élaboration d'une grille de lecture sémiotique du personnage postmoderne, envisagé comme incarnation d'un malaise existentiel et reflet d'une époque en crise, dans le prolongement des réflexions de Marc Gontard (2003). Ainsi, à travers une lecture comparative, l'étude vise à éclairer les dynamiques esthétiques communes à deux œuvres emblématiques, tout en contribuant à une réflexion plus large sur les reconfigurations contemporaines du genre romanesque à l'ère postmoderne.

I. Dynamiques esthétiques des genres et schèmes postmodernes

L'écriture postmoderne se manifeste à travers une série d'indices textuels qui, loin de se confondre dans le flou ou dans des amalgames réducteurs, permettent une approche méthodique et rigoureuse, malgré l'étendue et l'ambiguïté inhérentes au champ du postmodernisme littéraire. Janet Paterson, dans sa tentative de circonscrire ce vaste domaine, identifie six éléments fondamentaux susceptibles de légitimer toute entreprise analytique se réclamant de cette esthétique (Paterson, 1994, pp.

77-88). Parmi ces critères, elle accorde une attention particulière à la fragmentation narrative, à la prolifération des récits brefs, ainsi qu'à l'intégration de genres issus de la paralittérature - autant de caractéristiques que l'on retrouve de manière foisonnante dans *Les Revenentes* de Georges Perec comme dans *Les Particules élémentaires* de Michel Houellebecq. La composition de ces deux romans semble ainsi s'articuler autour de ces critères, contribuant à l'élaboration d'une architecture narrative délibérément hétérogène et complexe. L'apparente homogénéité formelle de *Les Revenentes* qui reste un texte qualifié explicitement comme tel et non comme « roman » sur la page de couverture, est immédiatement battue en brèche par une hétérogénéité typologique et générique exacerbée. L'usage exclusif de la voyelle « e » constitue une prouesse oulipienne certes remarquable, mais masque à peine un projet plus vaste : celui de déstabiliser les normes langagières, de subvertir les attentes génériques et de défier les conventions romanesques. Chez Houellebecq, une stratégie comparable s'opère : l'indication « roman » sur la page de garde de *Les Particules élémentaires* semble tout sauf anodine. Loin de relever du simple paratexte formel, cette désignation apparaît comme une déclaration d'intention, une tentative d'inscrire l'œuvre dans un cadre qui sera aussitôt détourné, brouillé, remis en question, une opération typiquement postmoderne.

Ces deux œuvres illustrent ainsi une esthétique de la dissonance et de la transgression, à travers laquelle les auteurs convoquent et articulent des formes textuelles hétéroclites. *Les Revenentes* peut être lu comme une célébration de la « textualité pure », un récit des formes où se superposent, dans une jouissance formelle assumée, recettes culinaires, menus structurés en « Entrées », « Relevés », « Entremets » et « Desserts » (Perec, 1997, pp. 47-49), extraits de presse (*L'Express*, p. 45), poésie (le sonnet du Père Spencer, pp. 92-93), télex (pp. 20-21), éléments du ciné-roman (pp. 13, 38) ou

encore fragments érotico-pornographiques. Cette dernière strate textuelle, hautement suggestive, révèle une saturation du texte par des représentations de la sexualité, que Perec traite sur un mode outrancier, parfois grotesque. Adama Coulibaly qualifie cette verve subversive en ces termes :

La révolte, le viol des tabous et des interdits, la profanation, le sacrilège, le blasphème [chez G. Perec] constituent des actes transgressifs que convoque souvent le roman postmoderne. Dans cette atmosphère de la mort du sacré et du divin, une nouvelle religiosité s'installe, traduisant un rapport inédit au matériel : le sexe, l'argent et l'alcool, la "sainte trinité" est élevée au rang de divinité (Coulibaly, 2017, p. 322).

Dans cette perspective, l'office iconoclaste prononcé par l'évêque Serge Merelbeke prend l'allure d'un poème parodique à connotation fortement érotique, où l'excès langagier sert une liturgie sacrilège et grotesque :

L'Évêque égrène prestement de ses mègres feengers sept chepelets et sqende des vèpres, certes étrennières des Evengeeles et des Genèses, mets belles telles des tercets : « Dègne entendre, Très St Père, les versets fervents de cette messe ! Qe les encens présentement déversés te pénètrent et qe t'enchente l'excellence de ces Fêtes ! Qe les chents svèves des sphères célestes te transpercent, qe les enges ne cessent de t'ensemencer et de te réensemencer... » (Perec, 1997, p. 124).

À travers cette esthétique du grotesque sacré, Perec opère une mise en crise radicale des structures de la sacralité

institutionnelle. Le monde clérical, dans le texte, devient l'écho d'une société profane entièrement tournée vers les plaisirs corporels, incarnant ce que Coulibaly nomme une logique de « *l'orgiasme comme forme contemporaine de la sexualité* » (Coulibaly, 2017, p. 39). L'évêché devient ainsi le théâtre d'une dérive normative où les figures religieuses elles-mêmes - évêques, prêtres, moines - participent à des pratiques dévoyées, abolissant toute frontière entre le sacré et le profane. Ce rejet systématique des tabous se manifeste également par la représentation sans détour de pratiques ignobles : la cérémonie du « pense-fesses », la transformation du couvent en maison close, la mise en scène de la pédophilie organisée par le personnage d'Edmé. Ces figures de l'excès et de la perversion ne relèvent pas du simple scandale textuel, mais bien d'une stratégie postmoderne de subversion, dans laquelle le roman devient l'espace de la transgression intégrale, du dépassement des limites morales, génériques et langagières. Simultanément, chez Houellebecq, le recours à une terminologie scientifique, la transposition du lexique des sciences physiques dans l'espace romanesque, témoigne d'une volonté de brouillage des frontières disciplinaires. Le titre *Les Particules élémentaires* évoque moins un roman qu'un essai de vulgarisation, instaurant d'emblée une ambiguïté générique qui s'inscrit pleinement dans la logique postmoderne. En cela, les deux auteurs, bien que situés à des extrémités différentes du spectre littéraire, participent d'un même projet esthétique : déconstruire le roman pour mieux en réinventer les contours.

Dans le roman de Michel Houellebecq, l'insertion du poème ne constitue pas un simple ornement textuel ; elle s'impose au contraire comme un vecteur paradigmatique de l'intertextualité caractéristique du roman postmoderne. Ce texte poétique, de par sa forme et son contenu, opère une subversion

manifeste des normes sociales établies, tout en exaltant la licence, la dérision et le blasphème :

Je bronze ma queue
(Poil à la queue !)
À la piscine
(Poil à la pine !)

Je retrouve Dieu
Au solarium,
Il a de beaux yeux,
Il mange des pommes.
Où il habite ?
(Poil à la bite !)
Au paradis
(Poil au zizi) (M. Houellebecq, *Les Particules élémentaires*, 1998, p.111)

Par cette juxtaposition de vers naïfs et de rimes triviales, le poème illustre avec acuité la crise du sacré, la dissolution des repères moraux et l'effondrement des tabous religieux. Cette esthétique de la désacralisation, emblématique de la postmodernité, traverse l'œuvre de Houellebecq comme celle de Perec, et traduit un malaise civilisationnel d'envergure.

Chez Perec, la société fictionnelle construite dans *Les Revenentes* revêt les traits d'un tribalisme éclaté, une forme de repli identitaire que matérialisent les « tribus » participant au « pense-fesses ». Trois groupes s'opposent ou s'allient selon leurs intérêts égoïstes : les « rebelles » d'Ernest, les adeptes d'Hélène en quête des gemmes de Bérengère, et les membres de l'évêché menés par l'évêque Serge Merelbeke. Tous convergent vers un même horizon : la quête d'un plaisir total, dans un climat de licence carnavalesque excluant toute transcendance divine. L'excès verbal et l'organisation sociale fermée que Perec met en

scène trouvent un écho dans l'univers houellebecquien. L'auteur de *Les Particules élémentaires* opère en effet une mise en scène explicite de communautés libertines ou échangistes, comme l'indique cette citation, glissée sans ambages dans le tissu narratif : « Ma BCBG protestante aux gros seins. » (p.170). Ces communautés, à l'instar de celle fondée par le père Di Meola en Californie, prolongée ensuite par son fils, incarnent les dérives post-soixante-huitardes, où l'utopie libertaire dégénère en pratique orgiaque.

Dans un chapitre entier de la première partie de l'ouvrage, Houellebecq narre les excès de ces sociétés hédonistes, dans une veine quasi-anthropologique. Il s'inscrit ainsi dans la « culture du sentiment » telle que définie par Michel Maffesoli, qui y voit une critique radicale de la rationalité moderne et de l'individualisme. L'auteur écrit : « Ce qui est certain, c'est la réticence d'une héroïque sociale, d'un orgasme diffus ou, pour le dire en termes plus académiques, le retour de la *libido sentiendi*, celle du sentir (...) » (M. Maffesoli, *La Transfiguration du politique*, 1991, p.243). Ce modèle communautaire fondé sur l'affect, la jouissance et l'instant, s'incarne spatialement dans des lieux clos, souterrains, ou isolés, à l'instar des caves de l'évêché chez Perec, ou des plages de Big Sur et du Cap d'Agde chez Houellebecq. Il s'agit d'espaces d'exception, sortes d'utopies sexuelles où se retrouvent des groupes initiés, organisés selon une logique quasi-sectaire. Ces rassemblements ponctuels, éphémères et fondés sur des critères d'appartenance spécifiques, construisent une sociabilité alternative, qui exclut la transcendance religieuse et revendique le droit absolu à la jouissance.

L'épigraphe biblique que Houellebecq place en ouverture du chapitre XIV emprunte au livre d'Osée un avertissement prophétique :

Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu

Parce que l'esprit de la prostitution est au milieu d'eux
Et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. (Osée, 5, 4)

Ce verset, porteur d'une forte charge intertextuelle, résonne comme un jugement contre les communautés libertines de l'œuvre. Mais, il faut aussi y voir un clin d'œil ironique : Osée, figure biblique, épouse une prostituée nommée Gomère, acte métaphorique du pardon divin. Ainsi, les protagonistes de Houellebecq et de Perec, pour peu qu'on accepte l'hypothèse d'un salut universel, pourraient eux aussi bénéficier de la miséricorde divine, indépendamment de leurs turpitudes. L'ironie mordante de Houellebecq atteint son paroxysme dans des scènes au réalisme cru, comme en témoigne ce passage :

On va aller partouzer au Cap d'Agde dans le secteur naturiste. Il y a des infirmières hollandaises, des fonctionnaires allemands, tous très corrects, bourgeois, genre pays nordiques ou Benelux. Pourquoi ne pas partouzer avec des policiers luxembourgeois ? J'ai épuisé mes semaines de vacances. Moi aussi, la rentrée est mardi ; mais j'ai encore besoin de vacances. J'en ai marre d'enseigner, les enfants sont des cons. Toi aussi tu as besoin de vacances, et tu as besoin de jouir, avec plein de femmes différentes. C'est possible. Je sais que tu n'y crois pas, mais je te l'affirme : c'est possible. J'ai un copain médecin, il va nous faire un arrêt-maladie. (M. Houellebecq, 1998, p.214)

Ce ton trivial, cette exaltation assumée du sexe collectif, révèlent un imaginaire résolument pornographique. Plusieurs extraits du corpus sont en effet traversés par une atmosphère libertaire, où les fêtes galantes deviennent des prétextes à des partouzes à grande échelle. Les scènes décrites s'inspirent

ouvertement de la pornographie audiovisuelle contemporaine : « [...] de fait directement [calqué] sur les scènes de gang bang des pornos ‘mode’ diffusés sur Canal+ » (p.243). Les lieux dans lesquels ces scènes se déroulent en l’occurrence les clubs échangistes chez Houellebecq et l’évêché d’Exeter chez Perec, renforcent la dimension transgressive. Les protagonistes s’y retrouvent dans le seul but de « baiser un bon coup » (p.98), sans autre préoccupation que la satisfaction immédiate des pulsions. L’épisode du « pense-fesses » chez Perec, qui s’étend sur plus de quarante pages, imprime à *Les Revenentes* une forte coloration pornographique. D’abord érotique dans son amorce, cette séquence dégénère progressivement en un déferlement obscène, incluant onanisme, fellation, pédérastie, lesbianisme et inceste. Dominique Maingueneau définit le texte pornographique comme un dispositif textuel visant à « faire naître chez son lecteur le désir de jouir, l’installer dans un état de tension et de manque, dont il faudra se libérer par un recours extralittéraire » (*Le Discours littéraire*, 2007, p.11). Le *pense-fesses*, en ce sens, constitue un noyau pornographique au sein de l’œuvre.

Maingueneau précise par ailleurs que les textes n’ayant pas pour objectif explicite d’être pornographiques peuvent néanmoins contenir des « séquences pornographiques » dotées d’une forte charge libidinale (ibid., p.13). Cette observation légitime l’inclusion de *Les Revenentes* et *Les Particules élémentaires* dans le corpus des œuvres à composante pornographique. Dans cette perspective, l’analyse de Claude-Jean Bertrand et Annie Baron-Carvais dans *Introduction à la pornographie* s’avère éclairante : « La pornographie représente, ou évoque clairement, un aspect de l’activité sexuelle [...]. Son effet principal est de stimuler la libido de l’usager, quelle que soit l’intention du créateur. » (2001, p.31). Mais chez Perec, cette revendication du droit à la sexualité prend une résonance existentielle et politique. Elle se lit comme une dénonciation

radicale de l'indifférence divine face à la Shoah. L'évêque d'Exeter, figure grotesque et blasphématoire, se pose comme un avatar du Dieu catholique silencieux devant les fours crématoires.

Jean Cau avait déjà établi ce lien entre pornographie et barbarie nazie, suggérant que les pratiques sexuelles débridées représenteraient une contre-violence symbolique opposée à l'inhumanité des camps. De ce point de vue, l'érotisme outrancier devient un cri, une manière de conjurer le silence métaphysique de Dieu, son impuissance à empêcher la destruction. Enfin, chez Houellebecq, c'est l'euthanasie, geste différé des fours crématoires, qui incarne cette même indifférence civilisationnelle face à la souffrance. La mort médicalisée, froide, planifiée, devient ainsi l'ultime expression d'une modernité nihiliste, où la perte de sens conduit à la dissolution de toute éthique du sacré.

Les techniques narratives mobilisées par chacun des auteurs offrent l'opportunité d'interroger la fragmentation caractéristique de la société occidentale contemporaine, société cloisonnée en communautés étanches, où chaque groupe, ou « tribu », feint d'ignorer les afflictions des autres. Michel Houellebecq recourt à l'intertextualité en convoquant *Le Meilleur des mondes* d'Aldous Huxley, dont il cite une vision dystopique de la procréation : « Contrôle de plus en plus précis de la procréation, qui finira bien un jour ou l'autre par aboutir à la dissociation d'avec le sexe, et à la reproduction de l'espèce humaine en laboratoire dans des conditions de sécurité et de fiabilité génétique totales. » (Houellebecq, 1998, p. 98). Cette citation s'inscrit dans une perspective critique du devenir de la civilisation occidentale, marquée par un désarroi profond et une perte de repères, que reflète aussi la promiscuité désenchantée entre individus partageant un même espace sans solidarité véritable. Dans *Les Revenentes* de Georges Perec, cette fragmentation sociale est figurée par la juxtaposition de groupes

hétérogènes, à savoir la bande à Ernest, le cercle d'Hélène, le clergé, les « fleekmen », les pédophiles, les proxénètes et les prostitués, autant de communautés ou « tribus » repliées sur elles-mêmes. Ces configurations évoquent un rapiècement, voire un ravalement de façade des sociétés fictionnelles respectives, qui résonne fortement avec le repli communautaire caractéristique des sociétés contemporaines. Ces communautés n'entrent en relation avec l'Autre que de manière opportuniste, par intérêt ou nécessité ponctuelle, sans projet de dépassement de l'ego.

Par ailleurs, *Les Particules élémentaires* se structure autour d'une série de micro-récits, assemblés de manière quasi-collage, où apparaissent fréquemment des citations en italiques, marque d'un texte bricolé. *Les Revenentes* de Perec adopte un dispositif similaire : de multiples formes textuelles s'y trouvent enchâssées - article de presse, télex, recette de cuisine, poèmes tels que sonnets et tercets -, témoignant d'une hybridité générique caractéristique du postmodernisme. Cette œuvre emprunte notamment aux genres paralittéraires (roman policier, littérature érotico-pornographique), dans une logique de pastiche assumée. Le récit postmoderne se distingue par sa méfiance à l'égard de l'herméneutique univoque et par sa quête de formes narratives alternatives. Dans cette perspective, *Les Revenentes* et *Les Particules élémentaires* apparaissent comme des condensés de micro-récits, témoignages d'une innovation formelle que Jean-François Lyotard associe à « l'invention imaginative » et à « la recherche des instabilités » (Coulibaly, 2017, p. 143). Cette esthétique de la discontinuité et du fragment témoigne d'une volonté de rompre avec la linéarité narrative classique, privilégiant l'éclatement formel et la prolifération des voix.

La convocation de procédés d'écriture contraints, relevant de la tradition oulipienne, ainsi que la multiplicité des régimes de discours et des genres convoqués, permettent d'inscrire

pleinement l'œuvre de Perec dans le paradigme du postmodernisme littéraire, qui fait de l'hybridité une valeur centrale. Cette hybridité est également manifeste chez Houellebecq, dont le roman abonde en emprunts intertextuels et intergénériques, conférant au texte une identité composite, que Guy Scarpetta qualifie d'« écriture impure » (Scarpetta, 1985, p. 389).

Dans le sillage de cette réflexion, la notion d'« impureté » formulée par Lyotard et reprise par Coulibaly trouve ici une pertinence accrue : le roman perecquien, par sa composition éclatée et ses jeux typographiques autour du signifiant « e », incarne une critique radicale des discours totalisants, notamment ceux produits par le nazisme et sa quête obsessionnelle de pureté. Scarpetta a donc raison de voir dans l'impureté un mode de pensée, voire un geste idéologique fondateur du postmodernisme, qui permet ici de contester la logique exterminatrice inhérente aux idéologies totalitaires, tout en explorant les limites du langage face à l'indicible. Françoise Susini-Anastopoulos rappelle à juste titre que « le fragment, la bribe, même parfaite, est renvoyée spontanément du côté de l'incomplet, donc du pathologique, de l'impropre et du profane » (Susini-Anastopoulos, 1997, pp. 51–52). Son observation légitime l'interprétation des récits brefs et des genres paralittéraires chez Perec et Houellebecq comme des formes délibérément marginales, choisies pour leur pouvoir de subversion. Ces dispositifs scripturaux révèlent un rejet des institutions religieuses, de leur prétendue sacralité et de leur autorité doctrinale, comme en témoigne la représentation profanatoire du clergé dans *Les Revenentes*.

L'usage du signifiant « e » dans l'œuvre perecquienne, symbole d'homogénéité, de pureté, et, par extension, de l'hégémonie divine chrétienne, relève d'un geste ironique, voire blasphématoire. Il s'agit de déconstruire l'univocité du monothéisme, en introduisant une pluralité de récits (autant de

micro-divinités narratives) qui fissurent la prétendue transcendance. L'écriture postmoderne s'emploie ainsi à miner les fondements des grands récits civilisationnels au profit de récits fragmentés, enchâssés dans une logique d'éclatement narratif. Lyotard l'exprime sans ambages : « Le postmodernisme, c'est l'incrédulité à l'égard des méta-récits » (Lyotard, 1979, p. 7). Si Perec concentre sa critique sur le catholicisme, Houellebecq élargit le spectre à d'autres religions, dont le protestantisme et l'islam. Le passage où Christiane exprime ses craintes vis-à-vis de la fréquentation musulmane de son fils mêle, dans une même phrase, musulmans et nazis, dans une rhétorique de la suspicion : « Il va falloir que j'envoie du fric à mon fils, dit-elle. Il me méprise, mais je vais encore être obligé de le supporter quelques années. J'ai juste peur qu'il ne devienne violent. Il fréquente vraiment de drôles types, des musulmans, des nazis... s'il se tue en moto j'aurais de la peine, mais je crois que je me sentirais plus libre ». (M. Houellebecq, 1998, p.214). Cette déclaration, bien que tenue par un personnage de fiction, témoigne d'une stratégie de stigmatisation latente qui mérite d'être interrogée.

En outre, la variation des caractères typographiques constitue un trait distinctif de l'écriture postmoderne, observable chez les deux auteurs. Cette hétérogénéité graphique, qui relève autant d'une volonté esthétique que d'un refus des normes, participe, en fait, d'une logique transgressive. Chez Houellebecq, certaines inscriptions, par leur style proche du graffiti ou du *street art*, manifestent un rejet de l'ordre établi : « JE T'AIME PAPA » (p. 167) ou encore « NE VOUS INQUIÉTEZ PAS. » (p. 167) expriment une parole brute, spontanée, voire marginale. De son côté, Perec recourt à une typographie fluctuante dans *Les Revenentes* pour abolir les hiérarchies entre registres de langage, pratiques sociales et représentations symboliques, comme en témoigne la scène de débauche, en l'occurrence le « pense-fesses », orchestrée par

l'Évêque d'Exeter. Enfin, le style houellebecquien illustre pleinement l'impureté évoquée plus haut, mêlant langage trivial, émotion brute et pornographie :

[...] à la grande surprise de Michel, ses yeux se mouillèrent de larmes. Plus tard ses seins sont tombés, et notre mariage s'est cassé la gueule lui aussi. J'ai foutu sa vie en l'air. C'est une chose que je n'oublie jamais : j'ai foutu en l'air la vie de cette femme. (M. Houellebecq, 1998, p.170).

Ce mélange de registres, loin d'être gratuit, constitue le sceau d'une écriture qui revendique sa lucidité désenchantée et sa capacité à mettre à nu les contradictions de l'homme moderne.

II. Le dévergondage langagier, une marque rhétorique du texte postmoderne

Les romans du corpus s'érigent en véritables pamphlets littéraires, adoptant une posture critique manifeste à l'égard des grandes problématiques historiques, politiques, sociales et culturelles qui ont façonné l'imaginaire occidental contemporain. À travers eux s'exprime une mise en question virulente des mutations induites par la crise économique et sociale, l'effondrement des idéologies, la libération des mœurs impulsée par Mai 1968, la montée du consumérisme et la vacuité du discours politique. Autant de champs discursifs qui s'inscrivent dans la logique de reconfiguration postmoderne des référents collectifs.

Dans *Les Particules élémentaires*, Houellebecq évoque explicitement l'impact du mouvement de Mai 68 sur l'imaginaire de ses personnages : « Le mouvement de mai 68 l'avait impressionné, et au moment où la vague hippie commença [...] La jeunesse française était coincée, étouffée par le carcan du paternalisme du gaullisme » (Houellebecq, 1998, p.

81). L'expression d'une censure intériorisée engendre chez les protagonistes une série de frustrations, souvent verbalisées sous forme d'invectives, révélatrices d'un désespoir généralisé et d'une incapacité à adhérer aux structures sociales dominantes. Ainsi, les voix narratives se constituent en espaces de dénonciation des normes établies, de délégitimation des discours institutionnels, dans un élan de déconstruction radicale qui reflète le mal-être diffus de la modernité tardive.

Le discours romanesque s'articule autour de thématiques empruntées aux sciences humaines telles que la sociologie, la psychanalyse, l'anthropologie ou la philosophie qui nourrissent une critique systémique de la civilisation occidentale. S'y déploie une rhétorique du ressassement où science, amour, sexualité, morale, religion, altérité, filiation ou encore exotisme constituent les motifs récurrents d'une textualité inquiète. Ce procès du monde contemporain s'accompagne d'un dévergondage langagier, symptôme d'un relâchement du pacte classique entre style et bienséance, et témoigne d'un ébranlement de la norme scripturale. Ce relâchement est perceptible dans la manière dont l'écriture houellebecquienne se fait le relais d'une intertextualité complexe, notamment baudelairienne, qui convoque des motifs tels que l'angoisse, la honte, la mort, l'ivresse, la nostalgie ou la culpabilité, signes patents d'un imaginaire décadent. L'étude de Francesca Lorandini (2013, pp. 293-303) révèle d'ailleurs, dans l'œuvre de Houellebecq, une forte perméabilité aux esthétiques cinématographiques, tout comme une filiation avec la poétique perecquienne, elle-même tributaire d'une hybridation constante entre les genres et les supports médiatiques.

Le thème du sexe, omniprésent, agit ici comme prisme à travers lequel s'opère une déconstruction idéologique du libéralisme économique, de l'atomisation sociale, de l'instrumentalisation du corps et de l'appauvrissement du lien affectif. À travers les portraits de personnages désabusés,

socialement inadaptés, moralement vacillants, l'auteur construit une véritable typologie du sujet postmoderne, isolé et aliéné dans une société ultra-marchandisée. L'hyperréalisme brutal de certaines scènes, tel ce passage sans ambages : « Elle ôta son sweat-shirt, s'allongea au travers du lit, posa un oreiller sous ses fesses et écarta les cuisses » (Houellebecq, 1998, p. 141), est emblématique de cette volonté de montrer sans filtre la trivialité de l'existence.

Cette esthétique du dérèglement rappelle, à bien des égards, la prose célinienne. La critique n'a d'ailleurs pas manqué de relever chez Houellebecq une filiation avec Louis-Ferdinand Céline, notamment dans sa propension à l'invective, au pessimisme, à la désillusion généralisée. Isabelle Chanteloupe le classe parmi les « écrivains en colère », héritiers de Céline, Léon Bloy ou Cioran, autant de « déçus du genre humain » résolus à secouer le lecteur engourdi pour l'arracher à l'anesthésie des idées reçues (Chanteloupe, 2013, pp. 281-292). Ces romanciers postmodernes, à travers la mise en scène de figures marginales, de personnages cyniques, pathétiques ou nihilistes, endossent ainsi la fonction de vigies morales en rupture avec la doxa dominante. Dans le cas précis de Houellebecq, cette veine satirique culmine dans la représentation de Bruno Clément, archétype du personnage houellebecquien : écrivain raté, rongé par le ressentiment, sexuellement frustré, socialement disqualifié. Son parcours, jalonné d'échecs et de désillusions, illustre la vacuité existentielle propre à l'individu postmoderne. Ce dernier, privé de repères, évolue dans un monde désenchanté où les idéaux sont pervertis et où l'art lui-même se voit réduit à une entreprise de démythification.

Le rejet dont est victime Bruno par les maisons d'édition culmine dans une scène où il tente de séduire un éditeur, figure romancée de Philippe Sollers, pour faire publier un texte insipide sur Jean-Paul II. L'intertexte ici joue subtilement du registre de l'ambiguïté entre réel et fiction : « Il annonça à l'éditeur qu'il

allait publier son texte sur Jean-Paul II dans le prochain numéro de L'Infini. » ; et Sollers de répondre : « Tous les grands écrivains sont réactionnaires. Balzac, Baudelaire, Flaubert, Dostoïevski : que des réactionnaires. » (Houellebecq, 1998, p. 184). La dérision est totale, et Bruno devient l'emblème de cet individu erratique, désorienté, incarnation de la faillite des utopies modernistes. Certains critiques ont ainsi vu dans cette esthétique de la désagrégation un effet fin de siècle, renouant avec le décadentisme de la fin du XIXe siècle. Les symptômes sont similaires : crise des valeurs, délitement moral et spirituel, marginalisation de l'artiste, exaltation du névrosé, du malade ou du bouffon. L'atmosphère de déclin irrigue le roman postmoderne, dans lequel la quête de sens se heurte à la fragmentation du réel.

Chez Perec, cette dynamique se matérialise dans la galerie de personnages excentriques, grotesques ou hypocrites tels ceux de l'évêché d'Exeter dans *Les Revenentes*, qui renvoient à une mystique chrétienne pervertie. À l'instar de Bruno chez Houellebecq, ces figures participent à l'entreprise de démystification du religieux, de la morale et des structures sociales instituées. La station balnéaire du Cap d'Agde, décrite comme un haut lieu de débauche, devient le théâtre d'une critique de la sexualité libérale, vide de toute transcendance. Ainsi, la figure tutélaire de Bruno incarne avec une acuité particulière les contradictions d'une société post-idéologique. Il est l'avatar du sujet postmoderne : désintégré, désaffilié, incapable de transcendance. Son écriture pathétique et ses élans poétiques ratés sont à l'image de sa quête d'identité, toujours avortée.

En définitive, l'œuvre houellebecquienne et, dans une certaine mesure, celle de Perec, s'inscrivent dans une veine résolument critique, où la littérature devient le lieu d'une résistance à la normativité, à l'idéologie du progrès, et à l'hégémonie des récits totalisants. La tonalité pamphlétaire de

ces romans, leur propension à exhiber la misère humaine dans ses dimensions les plus crues, confirment leur enracinement dans une esthétique postmoderne du fragment, de la dissonance, et du désenchantement.

III. Le déterminisme postmoderne sur le personnage

Dans le sillage des analyses de Jean-François Lyotard et de Jean Baudrillard, Adama Coulibaly avance que « l'ère postmoderne serait celle du vide, de la vidange... de la parodie. [Pour lui,] la crise de la représentation trouve l'un de ses fondements dans cet écart entre l'image et le message : divorce entre le paraître et l'être, célébration du paraître. Simuler [dit-il] c'est feindre d'avoir ce qu'on n'a pas » (Coulibaly, 2017, p. 146), voire de feindre d'être ce que l'on n'est pas. Ce constat met en lumière une instabilité profonde des certitudes ontologiques : la vérité ne peut plus être énoncée de manière directe, car elle se trouve désormais dissimulée derrière les formes mêmes qui prétendent la signifier. Ainsi, la forme - travestie en contenu - substitue à la profondeur de l'être une surface mimétique, où le simulacre se substitue à l'authenticité. L'individu postmoderne apparaît alors comme un être de substitution, privé de consistance ontologique véritable, dont les propriétés intrinsèques sont déformées, fragmentées, voire falsifiées. En dépit de sa revendication d'identité, il n'est pas celui qu'il prétend être. Sa présence au monde est marquée par une duplicité fondamentale : il se donne à voir selon des codes préfabriqués tout en demeurant étranger à lui-même. Cette tension entre apparence et réalité produit une figure paradoxale, à la fois actrice de sa propre illusion et victime de l'effondrement des repères traditionnels. Chez Michel Houellebecq, cette logique du simulacre se manifeste notamment à travers la fréquentation assumée du Cap d'Agde par certains personnages, lieu symbolique d'une sexualité libérée mais dénuée de

profondeur affective, où le corps devient simple support de consommation. Chez Georges Perec, à l'inverse, le personnel ecclésiastique de l'évêché, censé incarner les principes de rigueur morale, de chasteté et de fidélité au dogme, s'adonne, avec une duplicité presque jubilatoire, à une falsification généralisée de l'ordre symbolique. Ces figures cléricales, bien qu'ornées des attributs du sacré (soutane, crosse, rites), pratiquent une forme avancée du simulacre, dissimulant leur perversion derrière la façade des normes religieuses. Dans une perspective sémiotique, les personnages perecquiens se présentent dès lors comme des figures mensongères, manipulateurs habiles des signes et des codes. Les artefacts liturgiques — vêtements, rituels, titres — deviennent les instruments d'une mise en scène trompeuse de la sainteté. Leur trahison du sacré, leur perversion des fonctions ecclésiastiques, produisent une défiguration radicale de la figure du clerc. Ce que le texte de Perec révèle ainsi n'est pas une transgression superficielle, mais une dé-couverture, au sens littéral, d'identités autres, enfouies sous la fiction du rôle social. En cela, la construction perecquienne du personnage relève pleinement d'une esthétique postmoderne, fondée sur l'ambivalence, la dissimulation et l'instabilité référentielle. À ce titre, les prêtres chez Perec apparaissent comme des contre-modèles d'authenticité, trahissant non seulement leur engagement spirituel, mais aussi l'ordre symbolique dont ils sont supposés être les garants.

À l'inverse, les personnages houellebecquiens, bien que plongés dans un univers profane, semblent préserver une forme résiduelle d'authenticité, une « mêmété », selon la terminologie de Paul Ricœur, qui assure une certaine continuité dans leur identité narrative. Leur déchéance est assumée, sans le masque de la vertu ni la rhétorique de la transcendance. Ainsi, Perec construit une opposition fondamentale entre deux ensembles symboliques : d'une part, le clergé, porteur d'un simulacre total,

et de l'autre, les « tribus » profanes, dont la sincérité brutale tranche avec l'hypocrisie sacrée. Le lecteur est dès lors conduit à reconsidérer ses attentes herméneutiques et à parcourir successivement des strates de sens contradictoires : entre vérité et illusion, apparence et profondeur, norme et subversion telles que consignées dans le tableau suivant.

Actants	Régime du vrai, du juste	Régime du faux, du mensonge
Le clergé	*Nu *Sujet des assauts et bassesses des membres profanes des autres tribus *Adeptes de l'hédonisme	*Habillé *Respecté *Saint
Bande à Hélène	*Adeptes de l'effeuillage et malhonnête *Voleurs et assassins	*Adeptes de l'effeuillage et malhonnête
Bande à Ernest	*Malhonnête et hypocrite *Criminelle	*Malhonnête et hypocrite *Assassin

À l'analyse, le tableau précédemment exposé révèle une remarquable constance dans la caractérisation des deux bandes de voleurs des gemmes de Bérengère. Ces personnages se distinguent par leur invariabilité psychologique et comportementale : ils demeurent insensibles aux diverses temporalités, activités et fluctuations du récit. Ce trait rend leur identification aisée, en dépit du ridicule assumé par la bande menée par Ernest. En revanche, les membres du clergé présentent des identités fondamentalement instables, sujettes à des variations conjoncturelles selon les circonstances, les lieux, les temporalités et les activités dans lesquelles ils s'engagent. Leur inconsistance identitaire témoigne d'une duplicité ontologique manifeste : ils se jouent des rôles multiples, reniant toute unité intérieure. Pis encore, ils pervertissent le socle même de leur engagement (la foi), pourtant censée fonder leur

existence terrestre et garantir leur salut dans l'au-delà, à supposer qu'ils y croient véritablement.

Dans ces conditions, leur image ne peut qu'apparaître caricaturale, altérée, trahissant la culpabilité, la honte et l'irrévérence qu'ils incarnent désormais en raison de la corruption des vertus dont ils sont les dépositaires supposés, de la souillure infligée aux objets liturgiques, et de la profanation des lieux sacrés. Cette dissonance morale et symbolique trouve une illustration saisissante dans le portrait de l'évêque d'Exeter, Serge Merelbeke, que le narrateur dépeint sans ambages : « l'Evêque d'Exeter, Serge Merelbeke, leqel, en être pervers et dégénéré, [qui] ne rêve qe sexe, pense-fesses et dérèglements » (Perec, 1997, p. 53). L'étrangeté outrancière de cette figure cléricale, en totale contradiction avec l'éthique et la doctrine catholiques, témoigne d'un renversement des valeurs fondatrices de l'institution religieuse. Les clercs que Perec met en scène se révèlent être des hédonistes assumés, planifiant avec minutie la venue, dans l'enceinte même de l'évêché d'Exeter, de femmes effeuilleuses, elles-mêmes impliquées, à leur insu, dans des actes criminels. Leur participation à des orgies, à des partouzes, ainsi que leur complicité dans le vol des bijoux de Bérengère par la bande de jeunes filles et, accessoirement, dans des actes de torture, témoignent d'une perversion systémique des fonctions ecclésiales. Ces comportements attestent sans ambiguïté que de nombreux personnages de *Les Revenentes* s'émancipent radicalement de la doctrine chrétienne, du moins si l'on se réfère strictement aux actions des principaux actants. Le narrateur établit par ailleurs un tableau peu flatteur, d'une crudité assumée, de chacun des membres de l'évêché d'Exeter, immédiatement après la présentation par Hélène des agents profanateurs extérieurs :

Tencrède de Stenbergen, l'est très ferré en fredènes perverses ; Edme de Bénévent décerne des fessées

telles que les fesses en restent egerlettes pendent des semènes ! Kenneth Peebles, expert en pet, vents et vesses délétères ; René Vernet est fervent de brenlettes ; Herbert Scheele préfère fréquemment les mecs et Celse Delessert les bêtes, et Stephen Brewster est célèbre en Angleterre ! [car possédant un sexe] tellement grend que c'en est vrément éléphantese [et qu'il a] grémenté de seelwettes dentelées lesquelles représentent presqe parfaitement les Rènes d'Angleterre, de Perse et de Grèce. (Perec, 1997, pp. 95-96)

Ce passage relève d'une esthétique de la transgression volontaire, où le grotesque et l'indécant servent à révéler les impensés de la fonction sacerdotale : leur humanité trop humaine, leurs pulsions incontrôlées, leur désacralisation interne. Il révèle ainsi la porosité radicale entre les sphères du profane et du sacré. L'univers religieux n'est pas hermétique au monde extérieur, bien au contraire : il en reproduit les mécanismes, les affects et les tares.

C'est pourquoi l'œuvre met en scène des ministres du culte qui, sous les traits de débauchés, de blasphémateurs et d'obsédés sexuels, ne « rêv[a]nt [que] de se déchèner ! » (Perec, 1997, p. 50), incarnent un clergé dévoyé. Serge Merelbeke théorise même, dans un geste paradoxalement liturgique, l'instauration d'un « week-end du pense-fesses », conçu à la manière d'un carnaval sacrilège, sorte d'exutoire destiné à purger le trop-plein de libido cléricale. Dans une telle perspective, Horkheimer et Adorno évoqueraient sans doute une « jouissance rationnelle » c'est-à-dire un mécanisme compensatoire permettant de canaliser la part anarchique de la nature humaine (Horkheimer et Adorno, 1974, p. 115). Cette interprétation trouve un

prolongement conceptuel dans la réflexion de Jean-Jacques Wunenburger, pour qui :

Le sacré relève bien d'une psychologie, voire d'une pneumatologie, des faits de l'âme, et non d'une science, d'une philosophie ou d'une théologie qui déploient une pure connaissance émancipée des vécus subjectifs. Le sacré est bien conditionné par une imagination qui va plus loin que ce qu'imposent les sens et moins loin que ce qu'exige la pensée pure. (Wunenburger, 1981/2015, p. 69)

Ainsi, la faillibilité des membres de l'évêché d'Exeter constitue une atteinte irréversible à la sacralité de l'institution. Leur faute est d'abord psychique, avant de devenir effective ; elle procède d'un imaginaire corrompu qui finit par se matérialiser dans des actions concrètes. Tout se passe comme si leur Dieu, impuissant à les préserver du péché, se trouvait disqualifié par leur déchéance même.

Un tel constat trouve un écho, en miroir, dans *Les Particules élémentaires*, où se dessine le portrait contrasté des demi-frères Michel et Bruno ou plus exactement, des frères utérins. La lecture sémiotique de leurs traits de caractère respectifs permet d'établir un tableau comparatif, que nous proposons ci-dessous :

Actants	Bruno Clément	Michel Djerzinski
Portraits	Loquace et de joyeuse compagnie	Taciturne et solitaire
Emplois/fonctions	Enseignant de lycée et écrivain amateur	Physicien et biologiste
Situation matrimoniale	Marié, puis divorcé et père de Victor	Célibataire, sans enfant
Renommée	Anonyme	Internationale (prix Nobel)

Comme il apparaît à l'examen, la construction symétrique des deux protagonistes principaux, à savoir les demi-frères Bruno Clément et Michel Djerzinski, permet de mettre en lumière l'efficacité du procédé contrastif, si prisé par l'analyse sémiotique. En effet, bien que Michel soit le cadet de Bruno de deux années, il jouit d'une réussite professionnelle éclatante. Chercheur en biologie reconnu internationalement, il incarne l'accomplissement intellectuel et scientifique. À l'inverse, Bruno, qui n'a pas connu un parcours aussi prestigieux, exerce modestement la profession d'enseignant dans un lycée. Parallèlement, il tente, non sans difficulté, de s'imposer comme écrivain, peinant à faire publier son premier roman ; une entreprise littéraire qui semble condamnée à l'échec ou au mieux à la marginalité. Cependant, cette réussite asymétrique s'inverse sur le plan sentimental. Là où Michel se révèle incapable de construire ou d'entretenir une relation affective durable, Bruno affiche une certaine aisance, voire une forme de succès ambigu, dans le domaine sexuel. Il multiplie les partenaires, non par désir sincère de communion, mais par quête compulsive de gratification charnelle. Loin d'incarner l'amour véritable, ses relations sont marquées par l'illusion, le fantasme et la fuite hors de la réalité conjugale. Cette duplicité apparaît notamment dans l'épisode suivant, où Bruno, en pleine intimité avec son épouse, avoue la substitution fantasmatique d'un autre objet de désir : « J'ai fermé les yeux et j'ai visualisé la bouche d'une des filles de ma classe de seconde, une Ghanéenne. En imaginant sa langue rose et un peu râpeuse, j'ai réussi à me libérer dans la bouche de ma femme. » (Houellebecq, 1998, p. 181) Ce passage est révélateur de la scission profonde entre le sujet et son vécu, entre la réalité et l'imaginaire, un symptôme aigu de la condition postmoderne. Tout comme chez Perec, Houellebecq donne à voir des êtres doubles, hypocrites, ambivalents, qui se drapent dans les apparences sociales du conformisme tout en dissimulant, dans le secret de leurs pulsions, des comportements

moralement répréhensibles. Ces figures faussement unifiées incarnent l'hétérogénéité constitutive du sujet postmoderne.

La dichotomie des caractères, leur dissonance interne, est ainsi érigée en principe structurant des textes. Ce procédé, qui repose sur un jeu de contrastes systématiques, s'inscrit pleinement dans une esthétique postmoderne marquée par la fragmentation, la discontinuité et l'ironie structurelle. L'écriture houellebecquienne en particulier est traversée par cette logique paradoxale. Le récit, fondé sur une alternance entre les trajectoires des deux frères, donne à voir des oppositions internes, souvent formulées dans un style épuré, voire minimaliste. Ainsi, dans un passage emblématique, le narrateur note : « [...] c'est surtout Bruno qui parlait. Michel ne bougeait pas, il parlait de moins en moins... » (Houellebecq, 1998, p. 67) Cette séquence illustre l'articulation discrète mais efficace d'un oxymore narratif, dans lequel les deux personnages fonctionnent comme les pôles d'un dualisme irréconciliable. Le texte repose dès lors sur un agencement dialectique qui ne tend pas à la synthèse, mais souligne au contraire l'irréductibilité des différences, l'impossibilité d'une identité unifiée.

En somme, qu'il s'agisse des contrastes psychologiques, professionnels ou relationnels, tout concourt à ériger Bruno et Michel en figures antithétiques, dont la complémentarité paradoxale nourrit la dynamique du récit. Ce jeu de miroir déformant entre les deux frères, emblématique de la condition postmoderne, trouve des échos multiples dans d'autres œuvres contemporaines. L'analyse de tels parallélismes, tant textuels qu'esthétiques, permet ainsi de mettre en évidence une constante fondamentale dans les textes étudiés dans le cadre de la présente recherche.

Conclusion

Au total, la présente étude a permis de mettre en lumière

certains des principaux marqueurs esthétiques du postmodernisme littéraire à travers l'analyse croisée de *Les Revenentes* de Georges Perec et de *Les Particules élémentaires* de Michel Houellebecq. Pour cerner les traits caractéristiques de cette esthétique, l'analyse s'est appuyée sur les schèmes directeurs proposés par Janet Paterson, à savoir : les procédés de mise en abyme révélés par l'intertextualité, la tonalité crépusculaire annonçant une atmosphère de « fin de siècle », l'importance accordée à l'altérité, la prolifération des récits discontinus et la perméabilité assumée entre littérature « légitime » et formes paralittéraires.

Sur le plan rhétorique, il a également été établi que le recours à une langue volontairement provocatrice, parfois empreinte d'obscénité ou de pornographie, constitue un dispositif d'écriture assumé, emblématique de cette veine postmoderne. Dans cette logique, l'obscène s'inscrit non comme simple provocation gratuite, mais comme symptôme d'un rapport distendu entre les valeurs traditionnelles et les réalités contemporaines. Les travaux de chercheurs tels qu'Adama Coulibaly ou encore Dominique Maingueneau confirment d'ailleurs cette lecture. Ces postures discursives traduisent une crise identitaire profonde : les personnages dépeints dans les deux romans sont pour la plupart traversés par une contradiction interne, oscillant entre cynisme, perversion, hypocrisie et désillusion. Leur complexité psychologique cristallise les tensions inhérentes à l'ère postmoderne.

En outre, l'analyse a mis en évidence la manière dont ces œuvres déconstruisent les grands récits fondateurs – qu'il s'agisse de la religion, de la famille, de l'amour ou du progrès – en leur substituant une vision fragmentée, parodique, voire caricaturale du monde. À ce titre, la représentation de la religion dans *Les Revenentes* et *Les Particules élémentaires* s'apparente à une entreprise de démythification corrosive, révélant la perte de transcendance et la profanation du sacré dans les sociétés

contemporaines. De même, la crise des valeurs, notamment celle de la cellule familiale, apparaît comme un axe central de cette écriture critique.

Sur le plan formel, les deux romans présentent une convergence manifeste autour d'une poétique de la discontinuité. La narration éclatée, le recours à des fragments, à des voix multiples, à une temporalité a-chronologique ainsi qu'à des genres littéraires dits mineurs, illustrent une esthétique du montage, du collage, voire du palimpseste. Ces procédés concourent à libérer les potentialités expressives du texte, tout en rendant compte de la complexité du réel. Ce refus du récit linéaire et univoque célèbre la diversité des perspectives et invite à une lecture plurielle. En ce sens, l'écriture postmoderne se définit comme un espace d'expérimentation esthétique, un laboratoire de formes, de genres et de voix où se rejoue sans cesse la question du sens et de la représentation. Au regard de ces éléments, l'hypothèse initiale se voit pleinement confirmée : *Les Revenentes* et *Les Particules élémentaires* s'inscrivent sans conteste dans la tradition du roman postmoderne, dont ils illustrent la richesse, la complexité et l'ironie constitutives. Leur esthétique hybride, ou « patchwork », témoigne d'un art de la juxtaposition et de la diffraction des discours, qui confère à leurs auteurs une place de choix dans le panthéon des écrivains postmodernes, aux côtés de figures telles que Philippe Sollers, Jean Echenoz, Patrick Modiano ou encore Frédéric Beigbeder.

Au-delà de sa portée strictement littéraire, le postmodernisme se donne à lire comme une représentation culturelle globale, voire comme une véritable condition anthropologique de la contemporanéité. Il exprime un état d'esprit propre à une époque charnière de l'histoire de l'humanité, marquée par la défiance envers les métarécits, l'émiettement des vérités absolues et la valorisation des identités plurielles. Cette posture esthétique et philosophique promeut, en lieu et place des certitudes dogmatiques, la relativité des savoirs,

la liberté d'interprétation et la reconnaissance de la diversité. En cela, le postmodernisme constitue à la fois un discours critique, un mode d'existence intellectuel et une dynamique de pensée profondément enracinée dans les enjeux du monde contemporain. Il s'agit d'une forme de modernité seconde, libérée des contraintes du dogme et ouverte à la complexité du réel, qui érige l'altérité, la singularité et le dialogue entre les différences en valeurs cardinales. Ainsi, en revendiquant la pluralité des voix, des formes et des sensibilités, le postmodernisme contribue à redéfinir les contours du littéraire et, plus largement, à repenser le rôle de la culture dans nos sociétés.

Bibliographie

BERTRAND Claude-Jean et BARON-CARVAIS Annie, 2001. *Introduction à la pornographie*, Paris, La Musardine.

COULIBALY Adama, 2017. *La pratique postmoderne dans l'écriture romanesque de quelques écrivains francophones d'Afrique noire*, Paris, L'Harmattan.

GONTARD Marc, 2003. *Le roman postmoderne : une écriture turbulente*, Halshs [en ligne] Disponible sur <https://halshs.archives-ouvertes.fr>

HOUELLEBECQ Michel, 1998. *Les particules élémentaires*, Paris, Flammarion.

JENNY Laurent, 1974, « Le discours du carnaval », *Littérature*, numéro 16, pp.19-36.

LIPOVESTSKY Gilles, 1983. *L'ère du vide. Essai sur l'individualisme contemporain*, Paris, Gallimard.

LYOTARD Jean-François, 1979. *La condition postmoderne : rapport sur le savoir*, Paris, Minuit.

MAFFESOLI Michel, [1982] 1991. *L'Ombre de Dionysos*, Paris, Col. « Biblio Essais ».

- MAINGUENEAU Dominique**, 2007. *La littérature pornographique*, Paris, Armand Colin.
- MALCUZYNSKI Marie-Pierrette**, 1986. « Parodie et carnavalisation : l'exemple de Hubert Aquin », *Études littéraires*, volume 19, numéro 1, pp. 49-57.
- PEREC Georges**, [1972] 1997. *Les Revenentes*, Paris, Julliard.
- SCARPETTA Guy**, 1985. *L'impureté*, Paris, Editions Grasset et Fasquelle.
- SUSINI-ANASTOPOULOS Françoise**, 1997. *L'écriture fragmentaire. Définitions et enjeux*, Paris, PUF, pp. 51-52.
- VAN WESEMAEL Sabine et VIARD Bruno** (dir.), 2013. *L'Unité de l'œuvre de Michel Houellebecq*, Actes du Colloque international de l'Université d'Aix-Marseille tenu du 4 au 6 mai 2012, Paris, Classiques Garnier, Coll. « Rencontres, 68 ».

REPRESENTATIONS DES ENSEIGNANTS ET USAGES DES TECHNOLOGIES D'INFORMATIONS ET DE LA COMMUNICATION (TIC) DANS LES DISCIPLINES AU COLLEGE D'ENSEIGNEMENT GENERAL LE MERIDIEN

Wilson KOBOUDE

wkoboude@gmail.com

Marcellin Médétonhan LOUGBEGNON

lougbeignonm@gmail.com

Laboratoire langues, lettres, cultures et communication (2L2C)

Université d'Abomey-Calavi/Bénin

Résumé

Cet article vise à analyser les représentations des enseignants sur leurs usages des technologies d'informations et de la communication (TIC) dans les disciplines au collège d'enseignement général le Méridien. L'étude de type qualitatif a permis d'interroger 125 enseignants de différentes disciplines à travers un questionnaire. Pour conduire les analyses, cette étude s'est inspirée de la théorie des représentations sociales (TRS) proposée par Serge Moscovici (2000). Elle permet de déterminer la façon dont les enquêtés perçoivent l'intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques. Il ressort des résultats que les enseignants ont des connotations négatives et positives des TIC. Quant aux usages, 69,60% des enquêtés utilisent le numérique l'enseignement des disciplines de manière occasionnelle. Par ailleurs, les enquêtés ont révélé de nombreux problèmes relatifs à l'intégration du numérique en classe. Pour ce faire, cette étude a proposé des orientations dont la mise en œuvre va permettre d'intégrer les TIC dans les programmes scolaires.

Mots clés : *représentations, technologie de l'information et de la communication, enseignement, pratiques pédagogiques, motivation*

Abstract

This article aims to analyze teachers' representations of their use of Information and Communication Technologies (ICT) in subjects at general

education school le Méridien. This qualitative study surveyed 125 teachers from various disciplines using a questionnaire. To conduct the analysis, this study drew upon the social representations theory (SRT) proposed by Serge Moscovici (2000). It allows for the determination of how the respondents perceive the integration of ICT into pedagogical practices. The results show that teachers have both negative and positive connotations regarding ICT. Concerning usage, 69.60% of the respondents use digital tools occasionally in their subject teaching. Furthermore, the respondents revealed numerous problems related to the integration of digital technology in the classroom. To address this, this study proposes recommendations whose implementation will facilitate the integration of ICT into school curricula.

Keywords : *representations, information and communication technology, teaching, pedagogical practices, motivation*

Introduction

L'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation des disciplines en classe ont longtemps reposé sur diverses méthodes telles que la grammaire-traduction, l'approche active, la répétition, l'intuition, l'interrogation, le jeu, l'audio-oral, l'audio-visuel, la méthode communicative et la pédagogie frontale. Ces méthodes sont conçues pour atteindre les objectifs d'apprentissage définis par les programmes scolaires et ont évolué au fil du temps, chacune comblant les lacunes des autres dans différents pays. En effet, ces dernières années ont été marquées par des mutations profondes dans tous les secteurs, notamment l'éducation. L'utilisation généralisée des Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Enseignement (TIC) dans les écoles, les universités publiques et privées, les écoles normales et les centres de formation des formateurs est un exemple de ces changements. Désormais, la pédagogie intègre les outils numériques pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que les pratiques pédagogiques des enseignants et les résultats des apprenants. Le numérique est devenu le moteur de l'innovation pédagogique (TRICOT & CHESNE, 2020). L'objectif est d'encourager les enseignants et

les apprenants à utiliser les technologies éducatives dans toutes les disciplines enseignées, de l'école au collège en passant par l'université. Il faut dire que l'intégration du numérique dans l'enseignement a considérablement modifié la manière d'apprendre et de mener des recherches. A cet effet, le Bénin a initié de nombreux projets d'éducation par le numérique. Malheureusement, l'intégration des TIC en classe pose des défis, notamment en termes de représentations et de matériels numériques. Cette étude s'intéresse à ces problématiques.

1. Problématique et objectifs de recherche

Le besoin de renforcer les systèmes éducatifs a poussé de nombreux pays africains à proposer de nouvelles orientations dans l'éducation en intégrant désormais le numérique à l'apprentissage. Autrement dit, la pédagogie prend en compte les outils numériques pour améliorer les conditions d'enseignement et d'apprentissage, ainsi que les pratiques pédagogiques des enseignants et les résultats des apprenants. Pour faciliter les conditions d'appropriation, les enseignants ont besoin d'être formés. Selon UNESCO (1998), pour qu'elle soit efficace, la formation des enseignants doit tenir compte des recommandations suivantes :

produire et diffuser des directives sur l'apprentissage ouvert, l'enseignement à distance, l'apprentissage en ligne et l'application des TIC à la formation des enseignants ; encourager, par des programmes d'échanges et la constitution de réseaux, la mise en commun des bonnes pratiques nationales et des expériences acquises au sein de groupes de pays ayant des préoccupations communes relatives aux enseignants.

Cette démarche de l'Unesco consiste à promouvoir le développement d'un corps enseignant qui, ayant bénéficié d'une formation professionnelle, possède les aptitudes nécessaires pour préparer les enfants au monde de demain : sens des relations humaines, compréhension et sens commun. Ces points cités des recommandations constituent les bases de cette recherche en ce sens qu'elles proposent l'intégration des TIC à l'apprentissage et la création des réseaux qui permettent de mutualiser et de dynamiser les pratiques enseignantes. Pour CARRE (2001, p 24), il est nécessaire de *faire davantage appel aux technologies de l'information et de la communication qui facilitent la formation à distance, et conséquemment l'accessibilité, l'individualisation de la formation et le partage de connaissances et d'expériences*. Pour l'apprenant comme l'enseignant, les TIC constituent désormais un support indispensable à intégrer en classe. De nombreuses études ont insisté sur l'impact positif du numérique dans l'enseignement. KARSENTI (2009) a fait que remarquer qu'avec les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation,

« l'enseignant met les élèves en situation d'autonomie et de responsabilisation devant l'ordinateur, aboutissant à la création et au partage des savoirs. Il donne les consignes, les tâches et les attentes bien définies pour un enseignement dynamique et un apprentissage collaboratif. Grâce à une meilleure scénarisation de la situation enseignement- apprentissage à l'aide des TIC, les préparations des cours et les activités d'apprentissage sont plus riches en quantité et en qualité (KARSENTI, 2009, p17) ».

Ces différents constats montrent que l'enseignement doit s'ouvrir à de nouvelles orientations stratégiques, didactiques et pédagogiques pour améliorer les compétences des enseignants. Mais, le processus d'intégration des TIC dans l'enseignement dans les pays africains en général, et au Bénin en particulier reste un défi majeur à relever à cause des contraintes qu'il soulève : absence de volonté dans le domaine, faible connaissance et la maîtrise des TIC par les enseignants, inaccessibilité des équipements informatiques, maintenance et entretien des outils, formation des enseignants à la pédagogie TIC et défaillance des équipements. Aussi, la manière dont le corps professoral conçoit les potentialités du numérique en classe peut faciliter ou non l'intégration. En effet, *l'usage des TIC en contexte éducatif se prêtent bien à la formation des représentations sociales contradictoires, car elles posent problème, leurs avantages et leurs inconvénients suscitent des débats et des évitements continus*, (COUTURE, 2020, p3). En réalité, les significations associées au numérique exercent une pression d'usage sur les enseignants. En face de ces outils, plusieurs enseignants ont des pensées, des perceptions et des attitudes qui déterminent leur acceptation, réticence, usage et intégration complète dans l'enseignement-apprentissage des disciplines scolaires. Partant de tous ces paramètres, cette recherche s'interroge sur la place de ces représentations des enseignants du collège d'enseignement général (CEG) le méridien sur les usages des TIC dans l'enseignement des disciplines scolaires. De cette question principale dérive trois autres questions secondaires : les enseignants du CEG le méridien utilisent-ils les TIC dans l'enseignement des disciplines scolaires ? Quels sont les outils numériques utilisés par ces enseignants dans leurs pratiques pédagogiques ? Quelles sont leurs difficultés de l'utilisation du numérique dans l'enseignement des disciplines scolaires ? Pour répondre à ces questions, l'objectif général vise à analyser les représentations des enseignants sur leurs usages des TIC dans

les disciplines au collège d'enseignement général le Méridien. De manière spécifique, il s'agit de recueillir les représentations des enseignants du CEG le méridien sur leurs usages des TIC dans les disciplines ; identifier les outils TIC que les enseignants utilisent dans les disciplines scolaires au CEG le méridien ; relever les problèmes d'intégration des TIC en classe en vue de proposer des mesures pour un usage bénéfique du numérique dans l'enseignement des disciplines scolaires. Cette recherche postule que les représentations constituent un facteur déterminant de l'acceptation ou non des TIC par les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques. Spécifiquement, les enseignants du CEG Le Méridien ont des représentations variées sur les usages des TIC dans les disciplines ; les enseignants du CEG Le Méridien se servent des ressources numériques dans leurs différentes activités pédagogiques ; l'inexistence des équipements informatiques au CEG le méridien ne permet pas aux enseignants d'intégrer efficacement les TIC dans leurs pratiques pédagogiques.

2. Modèle d'analyse théorique

Cette étude s'inscrit dans la théorie des représentations sociales (TRS) de MOSCOVICI (2000). En effet, la TRS permet de savoir comment les hommes se représentent la réalité, un savoir, une information, une connaissance, tout cela en lien avec l'environnement, ceci à partir d'un ensemble d'image mentale et conceptuelle. La TRS guide les individus dans la façon de nommer et de définir ensemble les différents aspects de la réalité de tous les jours, la façon de les interpréter, de statuer sur eux, de prendre une position à leur égard et la défendre. Les représentations sont importantes pour déterminer les actions et les interactions des sujets (enseignant, apprenant) dans une situation d'enseignement-apprentissage. Cette théorie permet d'analyser les discours, les sentiments, et les comportements des

enseignants du CEG le méridien sur la façon dont ils perçoivent, apprennent et traitent les informations relatives aux TIC et à leur intégration dans les pratiques pédagogiques. L'ensemble de ces perceptions a une influence positive ou négative sur l'apprentissage. Les représentations dévalorisantes rejettent l'intégration du numérique en classe par les enseignants alors que les perceptions valorisantes motivent l'usage des TIC dans les pratiques enseignantes. Et cela passe par l'acceptation, l'intégration et le maintien dans l'utilisation.

3. Cadre méthodologique

3.1. Méthode de collecte des données

La méthode utilisée dans le cadre de cette recherche est l'approche quantitative. Elle permet de recueillir de façon systématique des données empiriques et, ainsi, de confirmer la validité des hypothèses formulées par le biais du questionnaire qui constitue, dans le cadre de ce travail, l'outil de collecte des données. Le choix du questionnaire s'explique par le fait qu'il est standard (mêmes questions pour tous) et est administré dans les mêmes conditions. D'abord, nous avons cherché à savoir comment les enseignants perçoivent les TIC. Ensuite, nous avons posé des questions pour vérifier s'ils utilisent le numérique dans leurs pratiques pédagogiques et la fréquence dans l'usage. Enfin, il a été demandé aux enseignants de préciser les outils numériques utilisés dans leurs pratiques de classe et les problèmes d'usage qu'ils rencontrent. La technique d'échantillonnage utilisée est raisonnée. La population mère est constituée de tous les enseignants du CEG le méridien toutes catégories confondues. Il s'agit des Aspirants au Métier d'Enseignement (AME), des Agents Contractuel de Droit Public de l'Etat (ACDPE), Fonctionnaire d'Etat (FE) dans les disciplines en situation de classe. La population compte 153 enseignants. Pour des raisons de disponibilité, nous avons pu

enquête 125, soit 81,69 % de la cible. Ce pourcentage a été jugé suffisant et représentatif pour analyser les données issues du questionnaire.

3.2. Méthode de présentation et d'analyse des données

Les données collectées ont été dépouillées manuellement puis les résultats sont consignés dans des tableaux à deux ou trois colonnes selon le cas. La réalisation des tableaux a été faite avec le logiciel Word 2016. En effet, le tableau 1 présente le récapitulatif des discours des enseignants sur le numérique. Il met un accent sur les modalités et les pourcentages obtenus. De plus, les tableaux 2, 3 et 4 sont organisés autour des modalités, des effectifs et des fréquences en %. Enfin, le tableau 5 est suivi d'une légende qui classe en cinq points « a, b, c, d, e » les différents problèmes de l'usage des TIC énumérés par les enseignants du CEG du Méridien.

Quant à l'analyse des données, elle a été conduite de manière thématique. Les questions posées permettent de réunir un ensemble d'éléments organisé autour des grands axes présentés dans le questionnaire : (1) représentation des enseignants du CEG le méridien sur les TIC, (2) Usages et intérêts du numérique dans l'enseignement, (3) Problèmes d'intégration des TIC dans l'enseignement.

4. Présentation des résultats

Les résultats des représentations des enseignants se regroupent en deux catégories : les perceptions négatives et celles positives.

Tableau 1 : Représentations des enseignants du CEG le Méridien sur le numérique

Modalités	Pourcentages
<i>a)</i> Elles sont des outils d'innovation des Blancs pour mieux contrôler et soumettre les autres pays dans le monde	39,20%
<i>b)</i> Elles sont des outils de divertissement (jeux, musique, etc.)	47,20%
<i>c)</i> Elles sont des outils d'enseignement/apprentissage	78,40%
<i>d)</i> Elles participent à la dépravation des mœurs (pornographie, pédophilie, pédocriminalité, etc.)	62,40%
<i>e)</i> Elles constituent des outils de cybercriminalité, délinquance informatique, criminalité numérique, d'attaque	71,20%
<i>f)</i> Elles constituent un moyen d'information et d'échange	83,20%
<i>g)</i> Une technologie qui sert à arnaquer ou pirater les données des autres	58,40%
<i>h)</i> Des outils d'agression verbale, de menace	28,80%
<i>i)</i> Elles offrent un accès illimité aux savoirs, à la connaissance dans tous les domaines de la vie	74,40 %

La comparaison des données de ce tableau montre des discours variés des enseignants du CEG le méridien sur le numérique. Les analyses permettront de les catégoriser en représentations positives ou négatives.

Tableau 2 : Usage du numérique par les enseignants du CEG du Méridien

Modalité	Oui	Non	Total
Effectifs	87	38	125
Pourcentage %	69,6	30,4	100

Le tableau ci-dessus relatif à l'usage du numérique montre que 69,60 % des enquêtés utilisent les outils numériques dans leurs pratiques enseignants contre 30,40 % qui ne le font pas.

Tableau 3 : Fréquence d'usage du numérique en classe

Modalité	Quotidienne	Régulière	Occasionnelle	Total
Effectifs	10	16	61	87
Pourcentage %	11,49	18,39	70,13	100

Ce tableau révèle la fréquence d'usage du numérique dans l'enseignement par les enseignants du CEG le Méridien répartie en trois catégories : quotidienne (11,49%), régulière (18,39) et occasionnelle (70,13%)

Tableau 4 : Outils numériques utilisés par les enseignants

Modalité	Ordinateurs et Tablette uniquement	Supports numériques (audio, vidéo, tutoriel) uniquement	Tous les supports (ordinateurs, tablette, audio, vidéo, tutoriel)	Total
Effectifs	28	18	41	87
Pourcentage %	22,4	14,4	63,2	100

De ce tableau, nous retenons que 22,40 % des enquêtés se servent uniquement des ordinateurs et tablettes ; 14,40 % utilisent trois supports (audio, vidéo, tutoriel) et 63,20 font la combinaison de tous les supports.

Tableau 5 : Problèmes d'usage des TIC dans l'enseignement

Modalité	a	b	C	d	e
Total	88	80	80	40	68
Pourcentage (%)	70,40	64	64	32	54,40

Légende

- a. *Absence de volonté politique et absence d'intégration des TIC dans les programmes*
- b. *Difficultés d'accès à internet et aux matériels numériques*
- c. *Absence de formation des enseignants aux emplois pédagogiques des TIC en classe*
- d. *Manque de compétences et réticence des enseignants à l'usage des TIC*
- e. *Manque de moyens pour acquérir et entretenir les classes informatiques*

5. Analyse et discussion**5.1. Analyse des données liées aux représentations négatives des enseignants**

La représentation fait partie du processus d'apprentissage. Elle définit l'implication des enseignants et des apprenants dans le processus d'apprentissage. En situation de classe, l'image mentale de l'apprenant reste déterminante dans tout le processus. Une bonne image suscite une adhésion totale et un apprentissage motivé et une image négative, un désintérêt facteur de démotivation. Ce même constat s'observe dans tous

les domaines de la vie lorsque l'individu s'apprête à intégrer de nouvelles notions. une première représentation des enseignants du CEG le méridien se dégage de cette recherche. Elle est constituée de leurs opinions négatives qui servent à déterminer les dangers des TIC dans l'enseignement. C'est ce que démontre les modalités « **a, d, e, g et h** ». Ces différents discours obtenus à partir des images mentales des enseignants, suite aux informations traitées en mémoire sur les TIC déterminent alors leur refus à se servir de ces outils. Cela laisse voir des représentations négatives de leur usage. Ce rejet du numérique en classe est appelée dans la TRS (MOSCOVIC, 2000) une prise de position face aux potentialités du numérique. Sur ce point, JODELET (1985, p45) a complété que les représentations sont des pensées qui circulent dans les discours, sont portées par les mots, véhiculées dans les messages et images médiatiques et cristallisées dans les conduites. En effet, cette cristallisation des enseignants du CEG le méridien sur les TIC est en partie liée à leurs interactions avec la société où l'usage d'internet échappe à tout contrôle. L'expérience continue de susciter des polémiques à cause des revers signalés : *arnaque, piratage, agression verbale, pornographie*. Dans un environnement où les discours et images mentales associés aux TIC laissent entendre des mots et expressions comme *menace, criminalité, escroquerie, délinquance informatique, criminalité des hautes technologies, piratages des données et insécurité informatique, dépravation des mœurs, innovation des Blancs pour mieux contrôler et soumettre les autres (tableau 1)*, les enseignants vont construire une représentation négative du numérique.

L'idée de domination exprimée par les enseignants à travers le numérique est liée à une deshumanisation du monde puisque les TIC ont remplacé les relations chaleureuses et les causeries familiales disparaissent. Elles introduisent de nouvelles façons de se comporter et d'agir. C'est ce que souligne la TRS (2000)

en mettant un accent sur les croyances et les attitudes des individus ou groupes dans la société en face d'un nouveau sujet. Parlant d'attitudes ou de comportements relatifs à une communauté, les enseignants du CEG le méridien constituent un groupe de personnes partageant des valeurs de bonnes moralités et éthiques. Ainsi, les valeurs qui ne garantissent pas l'épanouissement de l'apprenant comme les revers du numérique sont combattues par eux. Par conséquent, ils développent une attitude défavorable envers le numérique. C'est ce qui explique leurs discours négatifs des TIC. Ces représentations péjoratives ne favorisent pas un usage commun du numérique par les enseignants. Mis à part cela, certaines caractéristiques personnelles comme l'âge et l'époque sont déterminantes dans la formation des représentations. Les expériences ont montré que les personnes de la même époque, ayant un âge identique partagent des valeurs identiques. Ainsi, certains enseignants conservateurs peuvent rester réticents aux changements et mutations actuelles du numérique dans l'éducation. Qu'en est-il des enseignants qui ont développé des représentations positives des TIC ?

5.2. Analyse des données liées aux représentations positives des enseignants

Les impacts positifs des TIC dans l'enseignement ne sont plus à démontrer. D'ailleurs, les enquêtes ont révélé qu'une deuxième catégorie de représentations valorisantes a été développée par les enseignants du CEG le méridien envers le numérique. En fait, les perceptions positives des enquêtés sont construites à partir de leur *intégration des expériences directes ou indirectes du numérique. Elles mesurent leur façon de concevoir l'apprentissage* (YUEN et MA (2001). Ainsi, les enseignants peuvent construire de bonnes relations avec le numérique en classe lorsqu'ils ont une bonne image des usages. C'est ce que traduisent les modalités « **b, c, f, i** » du tableau 1 sur les TIC. Ces

variables relèvent l'intérêt des enquêtés du numérique en classe : *outils d'enseignement-apprentissage, moyen d'échange et d'information, accès aux savoirs et à la connaissance dans tous les domaines, divertissement*. En effet, la TRS (2000) a mentionné que les images mentales que les individus associent aux concepts déterminent leurs conduites et leurs décisions. En termes clairs, ces bonnes impressions (discours, pensées, mots) des enseignants du CEG le méridien dénotent de leurs expériences positives et personnelles du numérique. Ces expériences viennent renforcer les points de vue sur l'importance des TIC dans la transmission des savoirs. Il s'agit du sentiment d'auto-efficacité qui traduit leurs capacités à utiliser et manipuler le numérique. Et c'est d'ailleurs ce sentiment d'auto-efficacité qui leur permet de connaître les atouts des TIC dans l'enseignement-apprentissage-évaluation des disciplines scolaires. Ainsi, ils ont la possibilité de les utiliser pour partager leurs expériences avec les pairs à travers des réseaux sociaux ou les forums en vue d'améliorer leurs pratiques pédagogiques et professionnelles. Par le numérique, ils s'informent des ressources éducatives récentes et choisissent des contenus pertinents qui cadrent les objectifs de son enseignement. Avec le numérique, les enseignants amènent les apprenants à résoudre des situations-problèmes ensemble, ce qui accroît leur autonomie et leur performance scolaire. Ces potentialités du numérique dans l'enseignement des disciplines révèlent la nécessité de l'intégrer au système éducatif béninois. Cette deuxième catégorie de perceptions des enquêtés traduit leur attitude favorable envers les TIC dans l'éducation.

5.3. Analyse des données liées aux usages du numérique en classe

Les résultats montrent que les enseignants du CEG le méridien accordent de l'intérêt au numérique. Ce qui fait que 69,60% d'entre eux l'utilise dans leurs différentes pratiques

pédagogiques. En réalité, l'impact des TIC sur les apprentissages scolaires est incontestable. Elles ont une influence positive sur l'enseignement-apprentissage-évaluation. C'est pour cela que les enseignants du CEG le Méridien s'en servent pour préparer, planifier et élaborer les fiches pédagogiques. Les usages mentionnés n'intègrent pas les capacités des TIC (usage du vidéo projecteur, Powerpoint, Tableau Blanc Interactif, Prezi, Powtoon, les simulations, les applications, les instruments d'évaluation, etc.) dans l'accomplissement des tâches pédagogiques en classe. Aussi, faut-il ajouter que les usages du numérique notifiés par les enquêtés concernent des recherches sur internet, l'utilisation de l'ordinateur aux tablettes, le téléchargement des vidéos et audio, des images et autres supports qui facilitent la conception des fiches pédagogiques et le déroulement des séquences et activités en classe (tableau4). Dans ce cadre, les TIC sont considérées comme un simple outil d'accompagnement pour les enseignants du CEG le Méridien. A ce propos, nous nous accordons avec les recherches de NOGRY, DECORTIS, & HEURTIER, (2013) en affirmant que l'utilisation du numérique par les enseignants du CEG le méridien renvoie aux actions occasionnelles, individuelles et aux aspects manipulatoires. Il ne s'agit point d'une intégration complète. Or, cela devrait être le cas puisque l'impact positif de la techno-pédagogie favorise : *le travail avec un nouveau support, l'enseignement plus individualisé, une autonomie accrue pour l'apprenant et enfin, les feed-back fréquents et rapides* (KARSENTI et LAROSE, 2001, p. 217). Les motivations des enquêtés du numérique s'accorde avec leurs représentations puisqu'elles dictent leurs usages en notant qu'ils *sont socialement partagés par eux* (DOCQ ET DEALE, 2003, p. 114). Donc, ils opèrent les mêmes usages et sont influencés par le milieu, les pratiques professionnelles, les relations entre les pairs et l'environnement scolaire. Les analyses de DUQUESNOY (2015) et d'ATTENOUKON (2011) montrent

qu'une très large part des usages d'internet, et de façon plus générale du numérique, se situe lors de la préparation des cours, tâche menée à divers moments et principalement dans la sphère privée. Découpée en un faisceau de petites tâches interdépendantes les unes par rapport autres, cette préparation ne devient visible que dans la classe, lorsque l'activité y est menée. Considérant les intérêts du numérique dans les pratiques pédagogiques, surtout sur la motivation KLEIN, JALLERAT & GOUERNE (2013, p8) ont fait remarquer qu'« *au-delà de cet heureux effet, indirect, d'ordre psychologique, les technologies numériques, dans leurs usages pédagogiques, sont des outils à part entière d'apprentissage, modifiant profondément les stratégies des élèves pour apprendre, et des professeurs pour faire apprendre* ». En d'autres termes, les TIC renforcent la motivation chez l'apprenant et améliorent la qualité de l'enseignement. C'est pour cette raison que 69, 60 % des enseignants recourent au numérique.

5.3. Analyse des données relatives aux problèmes d'usage des TIC dans l'enseignement

En Afrique, les problèmes de disponibilité des TIC dans les classes, en tant qu'outils et moyens de transmission des savoirs modernes, sont percutants. C'est ce constat qui ressort des résultats de terrain au CEG Le Méridien. Les résultats présentés montrent que le collège ne dispose d'aucun matériel numérique ni de salles multimédias équipées pour transformer l'enseignement des disciplines scolaires en des séances interactives, de participation, de motivation et de mobilisation des savoirs acquis. Il ressort de l'analyse des données que les contraintes sont de différents ordres (tableau 5). Ces difficultés sont soulignées dans les analyses de DAYE (2011) sur la situation d'introduction des TIC dans l'enseignement au Bénin. Pour lui, il est impératif que la volonté politique accompagne cette initiative. Sur ce point, MASTAFI

(2014), BERENGUER (2015) et DELOY (2020) ont souligné qu'ils existent des contraintes liées aux enjeux culturels, identitaires et linguistiques de l'intégration du numérique en classe. Ces difficultés expliquent la réticence de certains acteurs de l'école à militer pour l'intégration du numérique dans l'enseignement. En effet, l'intégration du numérique dans l'éducation peut avoir des conséquences importantes. Il risque de standardiser la transmission des connaissances, ce qui peut nuire à *la diversité linguistique des apprenants* (AKOUETE-HOUNSINO, 2022). Au CEG le Méridien, les dispositifs informatiques (salle multimédia, connexion wifi, etc.) nécessaires à l'intégration des TIC en classe ne sont pas disponibles. Aussi, les enseignants ne sont pas formés à l'usage du numérique dans les pratiques pédagogiques. D'ailleurs, la déontologie scolaire béninoise interdit l'usage des téléphones portables en classe par les enseignants alors qu'ils peuvent s'en servir à des fins pédagogiques pour innover dans leurs pratiques enseignantes. Dans cette même logique, EL MADHI et al. (2014, p8) ont précisé d'autres problèmes couramment rencontrés lors de l'utilisation du numérique en classe en Afrique à savoir les contraintes liées à l'emploi du temps et à l'accès aux ressources, la densité du programme, le manque d'assistance technique et l'absence de planification et de cadre référentiel (Stratégie d'intégration). Quant à TRAORE (2009), il a noté que les défis économiques et technologiques s'imposent pour réussir à intégrer le numérique en classe. Pour lui, les Etats africains doivent disposer des ressources financières pour entretenir et renouveler les équipements informatiques sinon ils deviennent inutilisables lorsqu'ils tombent en panne. Il le dit en ces termes :

En Afrique subsaharienne, il n'existe pas d'entreprises de conception et de fabrication d'ordinateurs. Aussi, l'importation de ces outils

est la cause d'une incidence significative sur leurs coûts et leur accessibilité. D'autres caractéristiques de cette situation sont entre autres : l'absence de serveurs avec une capacité de gestion dans les établissements scolaires et universitaires, l'insuffisance de périphériques multimédias et accessoires TIC (rétroprojecteurs, logiciels, webcams, graveurs, DVD, CD, cédéroms, clefs USB...) et le déficit de ressources humaines qualifiées dans le domaine des nouvelles technologies (TRAORE, 2009, p116).

L'incapacité des pays africains à fabriquer ou à se procurer les équipements et à produire et à diffuser des contenus multimédias à but pédagogique ne leur permettent pas de s'engager dans la politique du numérique en classe. Aussi, l'absence des TIC dans les programmes n'est pas perçue par les politiques éducatives comme une nécessité. Pour finir, les deux derniers défis concernent les facteurs humains et les facteurs culturels (AKOUETE-HOUNSINO, 2022). Abordant les défis liés au facteur humain, ils résument en cinq points à savoir : *l'administration, les enseignants, les apprenants, les parents d'élèves et les partenaires de l'école* (Partenaires techniques et financiers, Syndicats d'enseignants, Organisations Non Gouvernementales (ONG), Associations et Opérateurs économiques) qui ne priorisent pas l'intégration des TIC dans leurs programmes d'activités (TRAORE : 2009, p119). Le facteur humain est le volet crucial dans l'intégration des TIC en classe. Ainsi, chaque acteur du système éducatif béninois doit connaître le rôle qui lui incombe afin de travailler ensemble et s'engager dans la réorientation des politiques éducatives et les programmes en accordant une place au numérique. Pour ce qui concerne les défis culturels, il s'agit de la notion d'équité et

l'absence de l'éducation aux médias. L'équité relève du genre. C'est-à-dire que l'usage du numérique doit être accessible aux enseignant(e)s et aux apprenant(e)s sans distinction de sexe, d'appartenance ethnique, de religion (TRAORE, 2009, p120). L'utilisation, la maîtrise et la production des ressources informations et multimédias doivent être garanties à tous les acteurs de l'école. Ainsi, les autorités en charge de l'éducation béninoise doivent prendre des mesures au plan politique pour fixer les conditions et les stratégies politiques de mise en œuvre de l'intégration des TIC en classe. Il est aussi indispensable de mobiliser les moyens financiers auprès des partenaires de l'école pour acquérir les outils informatiques adéquats. En dehors de ces points soulignés, nous sommes convaincus que la mise en œuvre de la pédagogie du numérique dans les collèges et lycées du Bénin passe par la disponibilité d'une ressource humaine de qualité. De ce fait, nous mettons un accent sur la formation des enseignants et des acteurs du système éducatif. En les formant, ils conçoivent des outils adaptés à leur enseignement, principe d'une éducation de qualité. D'ailleurs, le quatrième point des ODD le stipule clairement. On peut lire : « *Accès à une éducation de qualité : veiller à ce que tous aient accès à l'éducation et promouvoir des possibilités d'apprentissage de qualité dans des conditions équitables tout au long de la vie* » (UNICEF, 2015, p3). En effet, l'éducation de qualité vise à doter les individus des connaissances et savoirs nécessaires afin d'œuvrer pour le progrès d'un pays. Elle passe par la qualification, le savoir-faire, le savoir-être et l'implication de l'enseignant dans les pratiques pédagogiques idoines. Cette qualification se fait à travers une formation professionnelle et continue de l'enseignant qui acquiert les compétences et habiletés adéquates, les méthodes et techniques qui stimulent, motivent les apprenants dans l'apprentissage. La formation permettra alors à chaque enseignant enquêté de connaître les cinq étapes de l'intégration des TIC, de déterminer en fonction

de l'enseignement les outils numériques spécifiques pour atteindre les objectifs d'apprentissage. La première étape qui est **l'entrée** consiste à mettre en place le matériel technologique et sa maîtrise par les enseignants. La deuxième repose sur **l'adoption**, c'est-à-dire l'utilisation du matériel à travers des exercices répétés. La troisième qui est **l'adaptation** encourage la manipulation fréquente et pertinente du numérique en classe et le questionnement sur les impacts. **L'appropriation** est l'avant dernière étape. Elle permet de transformer les représentations personnelles des enseignants vis-à-vis de la technologie. La dernière étape fait développer de nouvelles méthodes d'enseignement par l'enseignant dans le but d'acquérir une gamme de compétences. C'est le stade de **l'invention** où l'utilisation professionnelle du numérique domine les pratiques pédagogiques des enseignants. Il peut donc contextualiser l'apprentissage et mutualiser les pratiques en vue de répondre aux besoins des apprenants. L'enseignant peut également diversifier les contenus d'apprentissage en utilisant des vidéos, des images ou des activités ludiques dans le but d'améliorer ses pratiques pédagogiques.

Conclusion

Cette recherche a permis d'évaluer les représentations des enseignants et leurs usages du numérique dans les disciplines au collège d'enseignement général le Méridien. L'analyse des données laisse découvrir une position nuancée des enquêtés sur les potentialités du numérique en classe. D'une part, le premier groupe relève les connotations négatives des TIC qui renvoient à la cybercriminalité, la dépravation des mœurs, l'agressivité, l'arnaque et les outils de domination par les Blancs. D'autre part, les technologies éducatives sont considérées par le deuxième groupe comme des outils d'enseignement-apprentissage et une source illimitée de savoirs dans tous les domaines. Pour finir,

cette recherche renchérit les travaux sur le numérique en insistant sur la prise en compte de ces représentations dans le processus d'intégration des TIC dans l'enseignement et les contraintes politiques, financières, humaines et infrastructurelles y afférent. Elle souligne l'intérêt du numérique et rappelle l'urgence à l'intégrer dans le système éducatif béninois pour une éducation inclusive et de qualité. Elle montre que la présence du numérique en classe répond aux exigences actuelles de la société et de la professionnalisation du métier de l'enseignant. C'est pour cela qu'il faut une collaboration entre les acteurs de l'école béninoise à tous les niveaux afin d'introduire progressivement le numérique dans l'enseignement.

Références bibliographiques

- AKOUETE-HOUNSINO, Florentine**, 2022, « Obstacles à l'intégration pédagogique réussie des TIC dans l'enseignement supérieur au Bénin » in Centre béninois de Recherche scientifique et de l'Innovation (CBRSI), janvier 2022, pp22-43
- ATTENOUKON, Armel, Serge**, 2011, Technologies de l'information et de la Communication (TIC) et rendement académique en contexte universitaire Béninois : cas des apprenants en droit de L'Université d'Abomey-Calavi, Thèse de doctorat, Université de Montréal
- BERENGUER, Laura, Elena**, 2015, « Le manuel numérique : un nouveau défi pour le professeur de FLE » in *Synergies Argentine n° 3*, mars 2015 p. 25-33
- CARRE, Philippe**, 2001, *De la motivation à la formation*, Paris, L'Harmattan
- Couture, Hugo**, 2020. *Discours, imaginaires et représentations sociales du numérique en éducation : document préparatoire pour le Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation 2018-2020*, Études et recherches, Québec, Conseil supérieur de l'éducation.

- DAYE Kwami, Agbéco Tallagbé**, 2011, « Intégration des TIC dans l'Enseignement Secondaire Général Public au Bénin : Etat des Lieux et Défis à relever », in Colloque international INRP, 16, 17 et 18 mars 2011, consulté le 15/01/2024 à 8 heures 59.
- DELOY, Antoine**, 2020, L'intégration des TIC en classe de FLE : apports, limites, et rôles : le cas de l'Institut Français de Finlande. Mémoire de master, Université d'Aix Marseille
- DOCQ, Françoise, & DEALE, Amaury**, 2003, « De l'outil à l'instrument : des usages en émergence » in Charlier, Bernadette & Peraya, Daniel. Technologies et innovation en pédagogie, octobre 2002, pp113-128
- DUQUESNOY, Maxime**, 2015. Usages d'internet et du numérique chez les enseignants du primaire en Belgique francophone. Cerner les pratiques pour (re)penser l'accompagnement. Laboratoire CERLIS, consulté le 1/06/2023 à 14 heures 51.
- EL MADHI Youssef, CHIAHOU, Brahim, DRISS, Belghyti, EL KHARRIM Khadija & EL HALOUANI Hassan** (2014), « Les contraintes liées à l'intégration du tic dans l'enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre au Maroc » in European Scientific Journal, vol.10, No.34, décembre 2014, pp143-153
- Fond des Nations Unies pour l'Enfance**, 2015, Les objectifs de Développement Durable (ODD), UN05325/Dragaj - Mauritania, <https://www.unicef.fr/dossier/objectifs-de-developpement-durableodd>
- JODELET, Denise**, 1989, *Les Représentations sociales*, Paris, PUF
- KARSENTI, Thierry, (dir.)**. 2009. *Intégration pédagogique des TIC : Stratégies d'action et pistes de réflexion*. Ottawa : CRDI
- KARSENTI, Thierry, et LAROSE, Français**, 2001, *Les TIC...au cœur des pédagogies universitaires. Diversité des enjeux pédagogiques et administratifs*. Presses de l'Université du Québec

KLEIN, Catherine, JALLERAT Pascal & GOUERNE Marie-Aude, 2013, Les usages du numérique pour l'enseignement du FLE/FLS/FLSCO. *L'école numérique*, n°16, juin 2013, pp8-23

KOUAWO, Achille, 2011, *Que pensent les enseignants et les élèves du secondaire des TIC ? Une étude des représentations sociales au Niger*, Thèse de doctorat en Sciences de l'Éducation, Université de Montréal

MASTAFI, Mohammed, 2014, « Obstacles à l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans le système éducatif marocain » in *frantice.net*, Université de Limoges, numéro 8, avril 2014, pp.50-65.

MOSCOVICI, Serge, 1961, *La psychanalyse, son image et son public*, Paris, PUF

NOGRY, Sandra., DECORTIS, Françoise., SORT, Carine., & HEURTIER, Stépanie. 2013, « Apports de la théorie instrumentale à l'étude des usages et de l'appropriation des artefacts mobiles tactiles à l'école » in STICEF, vol. 20, 2013, en ligne sur www.sticef.org

TRAORE, Djénéba, 2009, « Chapitre 8 : Quels sont les défis ». Dans KARSENTI, T. (dir.), *Intégration pédagogique des TIC : Stratégies d'action et pistes de réflexion*. Ottawa : *CRDI*, pp112-122

TRICOT, André & CHESNE, Jean-François, (2020), *Numérique et apprentissages scolaires : rapport de synthèse*, Université Paul Valéry Montpellier 3, Paris

YUEN, Allan. & MA, Will, (2001). "Teachers' Computer Attitudes: factors Influencing the Instructional Use of Computers". *Proceedings of the International Conference Computers Science, Education*. Korea, consulté le 15/01/24 à 9 heures